

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

**Akademik T.D.Radjabovning xotirasiga bag'ishlangan
«ZAMONAVIY ILM-FANNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YUTUQLARI VA INNOVATSIYALARI»
mavzusida respublika ilmiy va ilmiy-texnik anjumani
MAQOLALAR TO'PLAMI**

Toshkent 2023

ANJUMAN TASHKILY QO'MITASINING T A R K I B I:

1. MAXKAMOV B.SH. Rais, rektor
2. YAXSHIBAYEV D.S. Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor
3. SULTANOV DJ.B. O'quv ishlari bo'yicha prorektor
4. TASHEV K.A. Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
5. TOSHMATOV S.Z. Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor
6. ERGASHEV A.K. O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i
7. KUCHKOROV T.A. Kompyuter injiniringi fakulteti dekani
8. RO'ZIBAYEV O.B. Dasturiy injiniring fakulteti dekani
9. G'ULOMOV SH.R. Kiberxavfsizlik fakulteti dekani
10. NOSIROV X.X. Radio va mobil aloqa fakulteti dekani
11. NARZULLOYEV O.M. Televizion texnologiyalar fakulteti dekani
12. IGAMBERDIEV K.A. AKT sohasida kasb talimi fakulteti dekani
13. KAMILOV M.M. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi
14. RAXMATULLAEV M.A. Axborot-kutubxona tizimlari kafedrası professori, t.f.d.
15. MUSAEV M.M. Sun'iy intellekt kafedrası professori
16. GANIYEV S.K. Axborot xavfsizligi kafedrası professori
17. ABDURAXMANOV K.P. Fizika kafedrası professori
18. ISAEV R.I. Telekommunikatsiya injiniringi kafedrası professori
19. DAVRONBEKOV D.A. Mobil aloqa texnologiyalari kafedrası professori
20. RAXIMOV B.N. Teleradioeshittirish tizimlari kafedrası professori
21. RAXIMOV N.O. Axborot texnologiyalarining dasturiy ta'minoti kafedrası mudiri
22. JALOLOV M.M. Toshkent shahridagi Inha universssiteti rektori
23. PISESKIY Yu.V. Mobil aloqa texnologiyalari kafedrası professori

DASTURIY QO'MITA TARKIBI:

1. AKMURADOV B.U. Telekommunikatsiyada boshqaruv tizimlarining apparat va dasturiy ta'minoti kafedrası mudiri
2. HASANOV D.T. Ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari va tizimlari kafedrası mudiri
3. PULATOV Sh.U. Mobil aloqa texnologiyalari kafedrası mudiri
4. BERDIYEV A.A. Teleradioeshittirish tizimlari kafedrası mudiri
5. ZARIPOVA D.A. Axborot ta'lim texnologiyalari kafedrası mudiri
6. DELOV T.E. Axborot ta'lim texnologiyalari kafedrası dotsenti v.b.
7. XIDIROVA Ch.M. "Tizimli va amaliy dasturlashtirish" kafedrası dotsenti
8. JABBOROVA N.S. "Tizimli va amaliy dasturlashtirish" kafedrası tayanch doktorant
9. BEKNAZAROVA S.S. Audiovizual texnologiyalar kafedrası mudiri
10. KAYUMOVA G.A. Audiovizual texnologiyalar kafedrası PhD
11. SHARIPOVA A.A. Chet tillar kafedrası mudiri
12. ALLAMURATOVA Z.J. Axborot-kompyuter texnologiyalari va dasturlash kafedrası mudiri
13. ISKANDAROVA S.N. Kompyuter tizimlar kafedrası dotsenti
14. ZAYNIDINOV H.N. Sun'iy intellekt kafedrası mudiri
15. OCHILOV M.M. Sun'iy intellekt kafedrası assistenti
16. XUDAYBERGANOV J.D. Teleradioeshittirish tizimlari kafedrası assistenti

TELMAN DADAYEVICH RADJABOVNING ILMIY VA IJODIY FAOLIYATI

Telman Dadayevich Radjabov 1935-yil 15-avgustda Samarqand shahrida ziyoli oilasida tug'ildi. U 1953-yil o'rta maktabni oltin medal bilan bitirib, N.Bauman nomidagi Moskva Oliy texnika bilim yurtiga (hozirda Moskva davlat texnika universiteti) o'qishga kirdi. 1959 yili ushbu oliy o'quv yurtini bitirgandan so'ng, u O'zR FA Yadro fizikasi institutida akademik Ubay Orifov rahbarligida ilmiy faoliyatini boshladi.

T.D.Radjabov 1961-yil Moskva shahridagi akademik S.A. Vekshinskiy nomli vakuum texnikasi instituti aspiranturasiga o'qishga kirdi va

1966-yili professor G.F.Ivanovskiy rahbarligida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. 1966-yil T.D.Radjabov Toshkentga qaytadi va dastlab fanlar akademiyasining yadro fizikasi institutida kichik ilmiy xodim, keyin esa fizika-texnika institutining elektronika bo'limida ishlay boshladi.

Hukumat qarori bilan 1968 yilda bu bo'lim fanlar akademiyasining aloxida ilmiy tekshirish institutiga aylanadi va T.D.Radjabov 1986-yilga qadar shu institutning *"Sirt va sirt osti xodisalar fizikasi"* laboratoriyasi mudiri lavozimida ishladi. Ushbu laboratoriyada olingan ilmiy natijalarning umumiy lashtirish va ularni amaliyotga tatbiq qilinishi natijasi sifatida T.D.Radjabov 1979-yilda Moskva shahridagi I.V.Kurchatov nomli atom energiyasi institutida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi.

Doktorlik dissertatsiyasini himoya qilganidan so'ng u ilmiy natijalarni ko'proq amaliyotga joriy qilish ustida ishlay boshladi. Shu sabab, 1986 yilda u O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ilmiy asbobsozlik markaziy loyihalash texnologik byurosi direktori lavozimiga tayinlandi. Uning bu yerda olib borgan katta tashkiliy va ishlab chiqarish faoliyati natijasida respublikamizning ilmiy laboratoriyalariga xamda chet el buyurtmalariga asosan bir qator katta axamiyatga molik ilmiy asboblari va qurilmalar yaratildi.

1989-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasiga bo'lib o'tgan saylovlarda T.D.Radjabov akademiyaning muxbir-a'zosi etib saylandi.

T.D.Radjabov fanlar akademiyasi tizimida ishlash bilan bir qatorda oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlashga xam o'z hissasini qo'shib keldi. Toshkent politexnika institutining fizikaviy elektronika kafedrasida talabalarga mikroelektronikaning fizik va kimyoviy asoslari fanidan ma'ruzalar o'qib keldi va bir necha yil mobaynida davlat imtihon komissiyasiga rahbarlik qildi. Bularning

xammasi, ya'ni uning ilmiy- uslubiy tajribasi unga 1992-yilda uni Toshkent aloqa elektrotexnika institutiga (hozirda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU) rektor etib tayinlangandan boshlab yordam bera boshladi. Bu lavozimda u kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish ustida faol ish olib bordi.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasida 1995-yilda o'tkazilgan navbatdagi saylovlarda T.D.Radjabov akademiyaning haqiqiy a'zosi etib saylandi.

Bundan tashqari, akademik Radjabov T.D. xalqaro aloqa akademiyasi akademigi, IEEE a'zosi (*Institute of Electrical and Electronics Engineers* – xalqaro elektr va elektronika bo'yicha muhandislar instituti), 550 ta ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlar, 5 ta monografiya va 55 tadan ortiq ixtiro patentlari muallifidir, uning rahbarligi ostida mamlakatimizga 40 dan ziyod fan nomzodlari, 7 nafar fan doktorlari tayyorlandi.

Akademik T.D.Radjabovning uzoq yillar olib borgan samarali mehnati davlatimiz tomonidan munosib taqdirlangan u “**Xalqlar do'stligi**” ordeni, “**Mexnat shuxrati**” ordeni, “**Mehnat faxriysi**” unvonlariga sazovor bo'lgan.

Tashkiliy qo'mita.

**1 - SHO‘BA: TELEKOMMUNIKATSIYA
VA KOMPYUTER TIZIMLARI HAMDA
TELEKOMMUNIKATSIYA
TARMOQLARI VA QURILMALARINI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.**

Прогнозирование отказов волоконно-оптической линии связи

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУҚФ, доцент Нормуродов А.Д.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУҚФ, ассистент Жўрақулов Ш.Б.

Прогнозирование отказов волоконно-оптической линии связи включает в себя оценку вероятности возникновения отказов и разработку плана по их предотвращению и устранению. Для прогнозирования отказов волоконно-оптической линии связи можно использовать следующие методы:

Анализ исторических данных: анализируя данные об отказах в прошлом, можно выявить общие причины и факторы, которые могут привести к отказу в будущем. Например, часто встречающиеся причины могут включать в себя повреждение кабеля, ошибки в настройке оборудования и т.д.

Оценка технического состояния сети: оценка технического состояния волоконно-оптической линии связи позволяет выявить потенциальные уязвимости и проблемы, которые могут привести к отказу. Например, коррозия кабеля или износ оборудования могут увеличить риск отказа.

Моделирование отказов: моделирование отказов позволяет оценить вероятность отказа волоконно-оптической линии связи в различных условиях. Например, можно провести моделирование при различных уровнях нагрузки на сеть или при изменении погодных условий. **Применение методов мониторинга:** применение методов мониторинга позволяет оперативно выявлять проблемы и уязвимости в сети, что помогает предотвращать отказы. Например, можно использовать системы мониторинга состояния сети и оборудования, которые могут автоматически определять возможные проблемы и уведомлять об этом администратора.

В целом, прогнозирование отказов волоконно-оптической линии связи является важным процессом, который помогает обеспечить надежную и стабильную работу сети. Он позволяет выявлять потенциальные проблемы и уязвимости, разрабатывать планы по их предотвращению и устранению, что

помогает снизить риск отказов и повысить качество обслуживания пользователей.

Моделирование параметров оптического передатчика позволяет определять оптимальную длину волны света, что в свою очередь существенно влияет на качество передачи данных на линии связи. Кроме того, прогнозирование параметров позволяет оптимизировать работы по настройке оптического передатчика и решать возникающие проблемы на ранних стадиях.

Важно отметить, что прогнозирование параметров оптического передатчика требует не только знаний в области оптики и электроники, но и использования компьютерных технологий и программных инструментов для анализа данных и моделирования. Поэтому, для работы в этой области необходимо обладать не только техническими знаниями, но и умениями работы с компьютерами и программным обеспечением.

В целом, моделирование и прогнозирование параметров оптического передатчика является неотъемлемой частью работы с волоконно-оптическими линиями связи, которая позволяет повышать их эффективность и надежность.

Прогнозирование отказов волоконно-оптической линии связи является критически важной задачей для обеспечения бесперебойной работы сети связи. Она осуществляется путем анализа различных параметров, таких как показатели качества передачи данных, температурные режимы, вибрации и другие.

Одним из способов прогнозирования отказов является использование системы мониторинга состояний линий связи. Она позволяет непрерывно контролировать работу сети, собирать и анализировать данные с различных узлов передачи и что особенно важно, на основании этих данных принимать предварительные меры по устранению возможных неисправностей еще до того, как они произойдут.

Другим эффективным способом прогнозирования отказов является анализ больших объемов данных с помощью алгоритмов машинного

обучения. Такие алгоритмы могут обрабатывать большие объемы данных и на основании их анализа делать прогнозы отказов, что позволят предпринимать необходимые меры по их предупреждению.

При прогнозировании отказов необходимо учитывать множество факторов, таких как тип и конструкция линии связи, условия ее эксплуатации и другие факторы, которые могут повлиять на ее работоспособность. В целом, прогнозирование отказов – это комплексная задача, для решения которой важны как технические знания в области оптики и электроники, так и опыт работы с программными инструментами и алгоритмами анализа данных.

Кроме того, стоит отметить, что предупреждение и устранение отказов в волоконно-оптических линиях связи является важной задачей не только в телекоммуникационной сфере, но и в других отраслях, таких как транспорт, производство и др. В этих отраслях линии связи используются для передачи критически важной информации, такой как данные датчиков, сигналы управления оборудования и другие.

В целом, прогнозирование отказов в волоконно-оптических линиях связи является важным инструментом для обеспечения надежной и бесперебойной работы сети связи. Его использование позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и повысить качество предоставления услуг связи.

Для прогнозирования отказов в волоконно-оптических линиях связи применяются различные методы. Один из них – анализ статистических данных о работе линии связи. Этот метод основан на анализе и интерпретации большого количества данных о работе сети связи за определенный период времени. На основании этих данных можно определить вероятности возникновения отказов и принять меры для их предотвращения.

Другой метод – анализ технических параметров линии связи. Этот метод основан на непрерывном мониторинге технических параметров линии связи, таких как уровень сигнала, качество передачи данных и прочие. При

изменении этих параметров возможно прогнозирование возникновения отказов и принятие мер для их устранения.

Также для прогнозирования отказов в волоконно-оптических линиях связи применяются математические модели, основанные на теории надежности. Этот метод основан на оценке вероятности возникновения отказов на основе анализа параметров и характеристик системы связи.

В целом, прогнозирование отказов в волоконно-оптических линиях связи – это важный инструмент, который позволяет обеспечить надежную и бесперебойную работу сетей связи. Применение современных методов прогнозирования позволяет сократить время простоя сетей связи и повысить качество предоставляемых услуг.

Кроме того, стоит отметить, что для успешного прогнозирования отказов в волоконно-оптических линиях связи важна не только техническая составляющая, но и качество управления и мониторинга сетей связи. Современные системы мониторинга и управления сетями связи могут автоматически анализировать данные о работе сетей, определять вероятность возникновения отказов и принимать меры для их предотвращения.

Также следует учитывать, что прогнозирование отказов в волоконно-оптических линиях связи является динамическим процессом. Технические параметры сети связи могут изменяться с течением времени, поэтому для эффективного прогнозирования необходимо постоянно осуществлять мониторинг и контроль за работой сетей.

В целом, прогнозирование отказов в волоконно-оптических линиях связи является важной составляющей работы сетей связи. Применение современных методов прогнозирования и управления сетями связи позволяет повысить их надежность и обеспечить бесперебойную работу.

Моделирование и прогнозирование отказов в волоконно-оптической линии связи основывается на анализе технических параметров сети связи и определению их изменения в процессе эксплуатации. Кроме того,

учитываются факторы, которые могут влиять на работу сети, такие как погодные условия, географические особенности местности и т.д.

Для прогнозирования отказов в волоконно-оптической линии связи используются различные методы, например, методы статистического анализа и методы машинного обучения. Статистический анализ позволяет найти зависимости между техническими параметрами сети связи и вероятностью отказов, что позволяет прогнозировать возможные отказы в будущем. Методы машинного обучения позволяют создавать модели, которые будут анализировать данные о работе сети связи и прогнозировать возможные отказы на основании этих данных.

Важно отметить, что для эффективного прогнозирования отказов в волоконно-оптической линии связи необходимо постоянно проводить мониторинг и контроль за работой сети. Современные системы мониторинга и управления сетями связи могут автоматически анализировать данные о работе сетей, определять вероятность возникновения отказов и принимать меры для их предотвращения.

Кроме того, для успешного прогнозирования отказов в волоконно-оптической линии связи необходимо использовать современное оборудование и технологии, а также иметь высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и опытом работы в этой области.

Список использованной литературы

1. Брэгг, Р. Безопасность сетей: полное руководство / Р. Брэгг, М. Родс-Оусли, К. Страссберг. - М.: Эком, 2017. - 912 с.
2. Волоконно-оптическая связь: Приборы, схемы и системы. - М.: Радио и связь, 2018. - 272 с.
3. Волоконно-оптические датчики / Под редакцией Э. Удда. - М.: Техносфера, 2017. - 520 с.
5. Волоконно-оптические сети и системы связи. - Москва: ИЛ, 2018. - 272 с.

Обзор растущих пирамидальных сетей

Нф ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, д.т.н., доцент Сеитназаров К.К.

Нф ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий студентка Туремуратова Б.К.

Сети глубокого обучения стали одним из самых перспективных направлений в области искусственного интеллекта. Однако, создание эффективных моделей глубокого обучения является сложной задачей, требующей большого количества времени и ресурсов. В последние годы появился новый подход к созданию сетей глубокого обучения, основанный на построении иерархической структуры слоев - растущие пирамидальные сети.

Описание растущих пирамидальных сетей. Растущие пирамидальные сети — это сети глубокого обучения, которые строятся по принципу пирамиды, где каждый последующий слой содержит больше нейронов, чем предыдущий. Однако, в отличие от обычных пирамидальных структур, слои в растущих пирамидальных сетях добавляются в процессе обучения, что позволяет сети адаптироваться к новым задачам.

Каждый новый слой в растущей пирамидальной сети содержит нейроны, которые обучаются на данных, полученных от предыдущих слоев. Это позволяет сети эффективно использовать уже обученные признаки и добавлять новые при необходимости.

Преимущества растущих пирамидальных сетей. Одним из главных преимуществ растущих пирамидальных сетей является их способность адаптироваться к новым задачам без необходимости полной переобучения. Это позволяет сети эффективно работать с неструктурированными данными и быстро реагировать на изменения в окружающей среде [1].

Кроме того, растущие пирамидальные сети имеют высокую производительность и могут работать с большими объемами данных. Это делает их идеальным выбором для решения задач в области компьютерного зрения, распознавания речи и других областей, связанных с анализом неструктурированных данных.

Построение растущих пирамидальных сетей. Растущей

пирамидальной сетью называется ациклический ориентированный граф, в котором нет вершин, имеющих одну заходящую дугу. Пример РСП приведен на ри.1. Вершины, не имеющие заходящих дуг, называются рецепторами, остальные вершины - концепторами. Подграф пирамидальной сети, включающий вершину, a и все вершины, от которых имеются пути к вершине m , называется пирамидой вершины a . Вершины, входящие в пирамиду вершины, a , образуют ее субмножество. Множество вершин, к которым имеются пути от вершины, a , называется ее супермножеством [2].

Рис 1. Пример растущих пирамидальных сетей.

В субмножестве и супермножестве вершины выделяются θ -субмножество и θ -супермножество, состоящие из тех вершин, которые связаны с ней непосредственно. При построении сети входной информацией служат наборы значений признаков, описывающих некоторые объекты. Рецепторы соответствуют значениям признаков. В различных задачах это могут быть имена свойств, отношений, состояний, действий, объектов или классов объектов. Концепторы соответствуют описаниям объектов в целом и пересечениям описаний [3].

В начальном состоянии сеть состоит только из рецепторов. Концепторы формируются в результате работы алгоритма построения сети. Алгоритм, описанный в ряде публикаций, предназначен для работы в ситуациях, когда признаковое описание каждого объекта полностью известно и вводится целиком. При появлении новых признаков, характеризующих объект, необходимо формировать новое полное описание объекта, и заменять представляющую его пирамиду другой, соответствующей новому описанию.

Однако в реальных ситуациях функционирования интегрального интеллектуального агента одновременное восприятие всех характеристик объекта далеко не всегда возможно. В этих случаях информация об объектах поступает по частям. Появляется необходимость несколько изменить алгоритм построения сети таким образом, чтобы обеспечить возможность включения в существующие пирамиды объектов новых признаков по мере их появления, без замены пирамид в целом.

В заключении, растущие пирамидальные сети — это новый подход к созданию сетей глубокого обучения, который позволяет сетям эффективно адаптироваться к новым задачам и демонстрировать высокую производительность при работе с неструктурированными.

Список использованной литературы

1. Felix Flentge. Locally Weighted Interpolating Growing Neural Gas. - IEEE Trans. on Neural Networks, Vol. 17, No. 6, November 2006. – Pp. 1382-1393.
2. Гладун, В. П., Ващенко, Н. Д., & Величко, В. Ю. (2002). Прогнозирование на основе растущих пирамидальных сетей. Программные продукты и системы, (2), 21-26.
3. К.Сеитназаров, К., & .К.Туремуратова, Б. (2022). Применение технологии искусственного интеллекта в системе дистанционного образования. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(1), 176–185.

Мультисервис тармоқлар самарадорлигини баҳолашнинг имитацион моделлаштириш тизими

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, ассистенти Файзуллаева Б.Б.

Ишлаб чиқилган самарадорликни баҳолаш моделлари ва алгоритмлари асосида МСТнинг ишлаш жараёнини имитацион моделлаштириш дастурий мажмуаси яратилган. Бу дастурий мажмуа дастлабки маълумотлар ноаниқлиги шароитларида МСТнинг самарадорлиги кўрсаткичларини баҳолаш учун мўлжалланган.

1- расмда алоҳида ўзаро боғланган ва ўзаро таъсирлашадиган дастурий нимтизимлар, шунингдек интеллектуал фойдаланувчилар интерфейси нимтизимлари кўринишида амалга оширилган дастурий мажмуанинг умумлаштирилган архитектураси келтирилган.

1- расм. МСТнинг ишлашини таҳлил қилиш дастурий мажмуасининг тузилиш схемаси

МСТни имитацион моделлаштириш тизимини яратишнинг асосий мақсадлари қуйидагилар ҳисобланади:

- фойдаланувчиларга тақдим этиладиган хизматларнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш ва таҳлил қилиш;

- берилган ишлаш ишончилиги ва сифатли кўрсаткичларли тармоқлар ва қурилмаларни бошқариш жараёнларининг самарадорлигини ошириш имконияти;

- тармоқ ресурслари ва улардан рационал фойдаланиш ҳолатини оператив назорат қилиш;

- нормал ишлатиш шароитлари ва экстремал вазиятларда (шу жумладан фавқулодда вазиятларда) эксплуатацион харажатларни қисқартириш;

- умуман операторнинг асосланган инвестицион ва техник сиёсатини шакллантириш, шу жумладан, инвестицияларни асослаш, тармоқнинг ишлаш макропараметрлари нуқтаи назаридан инвестицияларнинг самарадорлиги бўйича ҳисоботларни шакллантириш учун асосни яратиш.

Юқорида аниқланган масалаларни ҳисобга олиш билан МСТ бошқариш тизимида имитацион моделлаштириш тизимининг қуйидаги функционал нимтизимлари ажратилади:

- марказлаштирилган мониторинг қилиш тизими;
- конфигурацияни бошқариш нимтизими;
- ишчи характеристикаларни бошқариш нимтизими;
- яроқсизликларни йўқотишни бошқариш нимтизими;
- хизматларни активлаштириш ва таъминлаш нимтизими;
- хизматлар сифатини бошқариш нимтизими;
- ҳисобларни бошқариш нимтизими;
- хатлов бошқариш нимтизими;
- хавфсизликни бошқариш нимтизими;
- мослаштириш нимтизими.

Дастурий тизимнинг барча бу элементлари МСТнинг ҳолатини мониторинг қилиш учун, шунингдек тармоқ бошқариш тизимининг самарадорлигини баҳолаш учун тармоқнинг ишлашини таҳлил қилишга учун талаб қилинадиган шаклда дастлабки маълумотларни шакллантириш ва сақлашга имкон берадиган трафик фойдаланувчилар интерфейсига эга бўлган ягона дастурий модулга бирлаштирилган.

Ишлаб чиқилган дастурий мажмуа алоқа каналларининг ўтказиш қобилияти, маълумотлар пакетларининг кечикиш вақти, кутиш вақти, шунингдек МСТнинг самарадорлигини аниқлаш масадида МСТнинг бошқариш тизимини ишлаш динамикасини характерлайдиган хизмат кўрсатиш сифати каби кўрсаткичларнинг маълум қийматлари асосида МСТнинг ҳолатини баҳолаш ва самарадорлигини аниқлаш масаласини ечишга имкон беради.

Ишлаб чиқилган дастурий мажмуа фойдаланувчига МСТнинг ишлаш самарадорлигини баҳолаш масаласини ечишнинг барча босқичларида тизим билан қулай интерфейсни таъминлайди. Тизимда қуйидаги умумий процедураларни ажратиш мумкин:

- дастлабки маълумотлар, самарадорликнинг миқдорий ва сифат кўрсаткичларини киритиш;
- муқобил ечимларни шакллантириш;
- мезонлар, чеклашлар ва МСТ параметрларини киритиш.

Турли ахборот объектлари (муқобиллар, мезонлар, термлар) билан ишлаш процедуралари мос объектлар массивларини киритиш, акс эттириш ва тузатиш функцияларини ўз ичига олади. Муқобиллар, мезонлар тўпламлари ва терм-тўпламлар билан ишлаш процедуралари учун, шунингдек мезонлар бўйича муқобилларни баҳолаш процедуралари учун кириш маълумотлари норавшан тўпламларнинг таълуқлилик функциялари ва баҳолаш параметрлари ҳисобланади.

Тармоқларнинг самарадорлигини баҳолаш учун кириш маълумотлари куйидагилар ҳисобланади:

- тармоқлар топологиялари ҳақидаги маълумотлар;
- тармоқ абонентлари ва коммутацион тугунларининг характеристикалари ҳақидаги маълумотлар;
- тармоқ қурилмаларининг моделлари ва параметрлари ҳақидаги маълумотлар;
- алоқа каналларининг характеристикалари ҳақидаги маълумотлар.

МСТ “Ахборот телекоммуникация тармоқларида маълумотларни йиғиш

ва шакллантиришнинг автоматлаштирилган тизими” номли дастурий мажмуанинг маълумотлар омбори масаланинг қўйилиши ҳисобга олиниши билан предметлар соҳасини акс этиши ҳисобланади ва техник топшириқ, тармоқ стандартлари ва технологиялари, тармоқ қурилмалари ва алоқа каналлари, тармоқ операцион тизимлари, муқобил вариантлар тўпламлари ҳақидаги маълумотларни, шунингдек мавжуд ёки лойиҳаланадиган МСТларнинг самарадорлигини баҳолаш мақсадида тармоқларни моделлаштириш ва тадқиқ қилиш натижаларини ўз ичига олади.

Тизимли ёндашув асосида мультисервис тармоқларини бошқариш

самарадорлигининг асосий сифат кўрсаткичлари, уларга таъсир этувчи асосий факторлар, уларда содир бўладиган турли жараёнлар таҳлил қилинди. Бу эса мультисервис тармоғи самарадорлик кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлигини тасвирловчи мультисервис тармоғининг ахборот моделини назарий тўплам шаклида қуриш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аллаев А.Э. «Модели и методм исследования мультисервисных сетей доступа» диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, Санкт-Петербург, 2004

2. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритм принятия решений в нечетких условиях/ Монография. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2000. - 352 с.

3. А.С. Попова. Моделирование процессов функционирования сетей связи с учетом само подобности циркулирующей нагрузки// Матер. 60-й научной сессии, посвященной дню радио. М.: РНТО РЭС им, 2005. - С. 8-11.

4. А. В. Елисеев. Нечеткое управление мульти структурных объектом // Мехатроника, автоматизация, управление. 2005. - №11. - С. 36 — 42.

Aqlli shaharlar infratuzimasida telekommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llashdagi mavjud muammolar

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, doktorant Temirova D.X.

Telekommunikatsiya tizimlari aqlli shaharlar infratuzilmasida juda muhim rol o'ynaydi. Tarmoqqa ulangan ko'plab qurilmalar xavfsiz, qulay va atrof-muhitni muhofaza qiluvchi yangi xizmatlarni taqdim etish uchun o'zaro ta'sir qiladi. Bunday telekommunikatsiya tizimlarini amalga oshirish uchun yangi tarmoq texnologiyalari, jumladan, shlyuzlar, yuqori ishonchli simsiz aloqa va tarmoq virtualizatsiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Ishlab chiqilayotgan mahsulotlar va yechimlarga uy shlyuzlari, simsiz sensor tarmoqlari va M2M yechimlari kiradi. «Aqlli shahar» tushunchasiga yondashuvlar xilma-xil, biroq u

doim texnologiyalar bilan boyatilgan aholi yashash punktini anglatadi. Bunday texnologiyalarning mohiyati – qurilmalar o‘zaro aloqada tashqi olam bilan inson ishtirokisiz, biroq uning farovonligi yo‘lida xizmat qiladi. Oddiy misol – tabiiy yorug‘lik yetishmaganida ishga tushadigan ko‘cha yoritgichi.

1-rasm. Aqlli shaharlardagi telekommunikatsiya tizimlari.

Aqlli shaharlarning maqsadi – shaharliklar hayotini qulayroq va xavfsizroq qilish, shuningdek, shahar moliya mablag‘lari va hududini tejashdan iborat. Kelajakning ideal aqlli shahrida har bir qadamda aholini texnologiyalar kutib oladi, ular yagona ekotizimni hosil qiladi va inson hayotining barcha jihatlari uchun javob beradi: jamoat transportida harakatlanishdan tortib, chiqindining qayta ishlanishigacha. Ma'lumotlarning yagona bazasi turli axborotni kerak bo‘lganida bir-biri bilan taqqoslashi va undan foydalanishi mumkin. Masalan, qutqaruv xizmatiga qo‘ng‘iroq qilinganida jabrlangan kishining joylashgan joyi haqida, kasalxonaga yotqizilganida esa – uning tibbiy daftarchasi haqida ma'lumot olish mumkin.

Aqlli shaharlar telekommunikatsiya tizimlari zarur telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda xizmatlarni uzluksiz taqdim etish uchun aqlli shaharni tashkil etuvchi barcha elementlarni birlashtiradi.

Aqlli shaharlar uchun qanday telekommunikatsiya tizimlari yuqori tezlikdagi keng polosali aloqa tarmoqlaridan foydalangan holda, shu bilan birga, turli xil simsiz texnologiyalardan foydalanadigan sensor tarmoqlari atrof-muhit holati to'g'risidagi ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. Ular, shuningdek, masofadan boshqarish pultidan foydalanishni osonlashtiradi. Aqlli shaharlarda hamma narsa tarmoqqa ulanadi. Bu shuni anglatadiki, tarmoqlar nafaqat yuqori tezlik, yuqori ishonchlilik,

yuqori mavjudlik va bugungi kunda tarmoqlar talab qilayotgan boshqa xususiyatlar, jumladan, har xil turdagi qurilmalarni ulash, transport tarmoqlaridan samarali foydalanish, yangi qurilmalar va xizmatlarni qo'llab-quvvatlashning moslashuvchanligi, qulay narxlarda xizmatlar ko'rsatish iqtisodiyoti va atrof-muhit uchun ular yangi talablarga javob berishi kerak. Ushbu murakkab talablarni qondirish uchun IP asosidagi shlyuz texnologiyalari, yuqori ishonchli simsiz aloqa texnologiyalari va tarmoqni virtualizatsiya qilish texnologiyalarini tadqiq qilish va ishlab chiqish zarur.

2-rasm — Aqlli shaharlardagi telekommunikatsiya tizimlari (M2M yechimlari).

Aqlli shaharlardagi xizmatlar va ilovalar sanoat faoliyatidagi o'zgarishlar va turmush tarzining yaxshilanishiga javoban vaqt o'tishi bilan rivojlanishda davom etishi kutilmoqda. Bu xizmat ko'rsatuvchi provayderlar va tarmoq menejerlaridan yangi xizmatlar va ilovalarni o'z vaqtida va tejamkor tarzda taqdim etishni talab qiladi. Ushbu talablarni qondirish uchun M2M platformalarini tadqiq etish va rivojlantirish tezlashmoqda. M2M platformalari turli xil M2M qurilmalarini simli yoki simsiz tarmoqlar orqali tarmoqlar va qurilmalar orasidagi farqlarni yashiradigan tarzda ulaydi. M2M yechimlari Aqlli shaharlardagi xizmatlar va ilovalar sanoat faoliyatidagi o'zgarishlar va turmush tarzining yaxshilanishiga javoban vaqt o'tishi bilan rivojlanishda davom etishi kutilmoqda. Bu xizmat ko'rsatuvchi provayderlar va tarmoq menejerlaridan yangi xizmatlar va ilovalarni o'z vaqtida va tejamkor tarzda taqdim etishni talab qiladi. Hitachi ushbu talablarni qondirish uchun M2M platformalarini tadqiq etish va rivojlantirishni

tezlashtirmoqda. M2M platformalari turli xil M2M qurilmalarini simli yoki simsiz tarmoqlar orqali tarmoqlar va qurilmalar orasidagi farqlarni yashiradigan tarzda ulaydi.

Aqlli shaharlarda telekommunikatsiya tizimlari juda muhim rol o'ynaydi. Ular yuqori darajada ishonchli va mavjud bo'lishi kerak, shuningdek moslashuvchan, tejamkor va ekologik jihatdan aqlli bo'lishi kerak. Ushbu murakkab talablarni qondirish uchun aqlli shaharlar infrastrukturasi yangi telekommunikatsiya tizimlarini tadqiq qilish va ishlab chiqish zarurati saqlanib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Maxmudov S.O., Temirova D.X. “Aqlli shahar tizimi infrastrukturasi modelini yaratish”, Muhammad al-Xorazmiy avlodlari Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal, 1(23)/2023. –B.66-71.

2. H. Yabusaki et al., “Study on a Path Calculation Algorithm with Time Dimension,” The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) Network Virtualization Conference (Jul. 2011) in Japanese.

Разработка модели ядра пакетной сети (EPS) в 4G

ТУИТ имени Мухаммада аль-Хоразмий, доцент Садчикова С.А.

ТУИТ имени Мухаммада аль-Хоразмий, студентка Пак А.А.

Измерение трафика является основным фактором при планировании и проектировании сети; это так же важно, как оценка пропускной способности сети, количества узлов, задержки в сети и измерения производительности. Трафик определяется как объем данных, передаваемых по каналу связи за определенный период времени. В LTE существует классификация, основанная на чувствительности данных к задержке, которая делит трафик LTE на 4 различных класса [2]: разговорный класс, потоковый класс, интерактивный класс и фоновый класс.

Сформулируем основные положения нашей модели. Характеристики узлов, каналов и интерфейсов преобразуются в математическое представление. Этот процесс преобразования анализируемой информации в математическое моделирование, как известно, является формулировкой модели; формулирование модели для задач линейного программирования (LP) выражает цель и каждое ограничение алгебраически в терминах переменных решения. Цель состоит в том, чтобы минимизировать стоимость сети при соблюдении различных наборов ограничений. Необходимо иметь в виду, что каждый элемент базовой сети имеет свои собственные типы трафика; следовательно, eNodeB считается точкой, которая передает все различные типы трафика.

Архитектура Evolved Packet System (EPS), изображенная на Рисунке 1, представляет различные элементы сети LTE для доменов абонентского радио доступа и базовой сети, а также связи между этими элементами. Фактически, на Рисунке 1 представлено графическое представление системы обозначений, состоящей из наборов входных параметров, переменных принятия решений, переменных трафика и параметров затрат.

Рассмотрим исходные данные, результаты и цели проблемы планирования.

Рисунок 1. Графическое представление условных обозначений

Для формулировки модели и задачи планирования допустим, что дана следующая информация [3]:

- различные типы каналов и сетевых элементов (например, MME, SGW, PGW, HSS и PCRF), а также их пропускная способность и стоимость;
- расположение базовых станций eNodeB;
- количество абонентов, охваченных каждой базовой станцией eNodeB;
- стоимость установки оборудования (например, ручной труд, электроустановки, прокладка кабелей и заземление и т.д.);
- параметры планирования.

Результат задачи планирования фокусируется на разработке инструмента автоматического планирования для проектирования эволюционирующего пакетного ядра сетей LTE [4], что включает в себя:

- планирование топологии сети;
- определение количества основных сетевых элементов (например, MME, SGW, PGW, HSS и PCRF);
- определение количества ссылок и интерфейсов, необходимых для подключения основных элементов;
- указание типа основных сетевых элементов;
- выбор расположения различных основных элементов.

Основная цель задачи планирования базовой сети - найти оптимальную конфигурацию сети с минимальными затратами на инфраструктуру, которые включают стоимость узлов, линий связи и интерфейсов.

Список использованной литературы

1. Dima Dababneh, "LTE Traffic Generation and Evolved Packet Core (EPC) Network Planning", Mar.2013, pp. 31-43.
2. Q. Qiu, J. Chen, L. Ping, Q. Zhang, X. Pan, "LTE/SAE Model and its Implementation in NS 2", 5th International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks, Dec. 2009, pp. 299-303.
4. ATDI, "Mobile LTE Network Design with ICS Telecom", White Paper, Dec 2008.

UAV communication system integrated with mobile network access

Qb of the TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, assistant Bo'riyev S.N.

Qb of the TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, student Tursunov A.A.

Introduction

Various categories of UAVs are available for purchase, ranging from sizable gas-driven models that can stay airborne for up to 4 hours to diminutive ones that last less than an hour, along with uncomplicated automatic piloting systems [1]. Since the 1960s, this item has been utilized as a tool of warfare. The ownership of UAV technology has been transferred to private entities and is currently being utilized in the development of artificial intelligence and the creation of intelligent urban centers. When used alongside wireless sensors, advanced networking, intelligent control, machine learning, and satellite systems, it can be quite beneficial. The operation of unmanned aerial vehicles relies on network infrastructure as their terminal equipment. The proposal suggests a secure communication system that integrates a mobile terminal, gateway network, and data center. NTMobile would be employed to guarantee the safety of the communication process.

UAV network and communication

UAVs have been used in mobile networks like FANETs, satellite communication systems, and antenna design. Communication control systems for UAVs are divided into two categories. Category 1 improves UAV function and communication using new systems, as proposed by [2], while Category 2 focuses on new communication design and algorithms to meet application requirements, as proposed by. This study integrates NTMobile technology into UAVs to improve communication in heterogeneous networks. Using UAVs for remote sensing and civilian security in public networks UAVs may become crucial for police and homeland security due to limited non-military frequencies and expensive communication equipment. WSNs are adaptable to harsh environments. UAVs are proposed as communication nodes in isolated environments to support wireless networks. Intermittent outages are common problems for WSN. Situations may be

temporary or permanent based on network status. A study suggests UAVs can connect WSN nodes. Using UAVs in public networks creates security and communication concerns, so ED relies on the Internet to connect with them. UAVs and EDs exchange IP addresses, but IPv4 limitations prevent direct communication. IPv6 resolves this [2].

NTMobile technology

NTMobile is a protocol and mobility system that supports IPv4 and IPv6 networks and solves NAT traversal. It also offers secure key distribution for NTMobile MTs. This technology ensures secure communication among MTs. IP mobility supports only IPv6 networks in heterogeneous networks, as per a previous study [3]. Existing networks mostly use IPv4, so the NTMobile technology in UAV communication is valuable as it connects IPv6 and IPv4 networks effortlessly. NTMobile nodes offer IP mobility and security with consistency in vertical handover. NTMobile requires access to AS, DC, and RS for secure communication between nodes.

NTMobile application on UAV control board.

To run NTMobile on a UAV, connect the flight controller to an independent OS due to a lack of memory. Controllers perform simple tasks, like running external sensors. The authors added a quad-core single-board computer with 1.2 GHz and 1 GB of RAM as a gateway and GCS host for the NTMobile client app. The flight controller has two serial ports supporting autopilot protocols, with serial 2 communicating with a single-board computer. Authors set serial 2 as the default input at 921600 baud. They configured SBC with the necessary packages for autopilot commands, the NTMobile framework, and adapter files. The power module supplies 5-volt power and ground inputs for the UAV module, along with a radio link, radio telemetry, GPS, and camera in the prototype UAV. Unable to shorten the text as no text is provided.

References

1. Aljehani M, Inoue M (2019) Safe map generation after a disaster, assisted by an unmanned aerial vehicle tracking system. IEEJ Trans Electr Electron Eng 14(2):271–282
2. Ehrhard TP (2010) Air force UAVs: the secret history. Mitchell Inst for Airpower Studies, Arlington
3. Nikaein N, Krea S (Apr 2011) Latency for real-time machine-to-machine communication in LTE-based system architecture. In: Wireless conference 2011-sustainable wireless technologies (European Wireless), 11th European. VDE, pp1-6

Основные показатели надежности ВОСС

Уф ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий. Машаринов О.

Уф ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий. Сапарбаев Р.

Развитие современной аппаратуры характеризуется значительным увеличением ее сложности. Усложнение обуславливает повышение гарантии своевременности и правильности решения задач. Проблема надежности возникла в 50-х годах, когда начался процесс быстрого усложнения систем, и стали вводиться в действие новые объекты. В это время появились первые публикации, определяющие понятия и определения, относящиеся к надежности, и была создана методика оценки и расчета надежности устройств вероятностно-статистическими методами. Исследование поведения аппаратуры (объекта) во время эксплуатации и оценка ее качества определяет его надежность. Как известно, надежность является одним из основных параметров, определяющих свойства исследуемого объекта выполняющую заданную функцию при ВОСС [1, 2].

Основными качественными показателями надежности устройства является вероятность безотказной работы, интенсивность отказов и средняя наработка до отказа [3].

Вероятность безотказной работы $P(t)$ представляет собой вероятность

того, что в пределах указанного периода времени t , отказ в объекте не возникает. Этот показатель определяется отношением числа элементов объекта, безотказно проработавших до момента времени t к общему числу элементов объекта, работоспособных в начальный момент.

Интенсивность отказов $\lambda(t)$ – это число отказов $n(t)$ элементов объекта в единицу времени, отнесенное к среднему числу элементов $N(t)$ объекта, работоспособных к моменту времени Δt :

$$\lambda(t) = \frac{n(t)}{(N(t) * \Delta t)} \quad (1.1)$$

где Δt – заданный отрезок времени.

Надежность объекта, как системы, характеризуется потоком отказов Λ , численно равно сумме интенсивности отказов отдельных устройств:

$$\Lambda = \sum \lambda_i \quad (1.2)$$

По формуле рассчитывается поток отказов и отдельных устройств объекта, состоящих, в свою очередь, из различных узлов и элементов, характеризующихся своей интенсивностью отказов. Формула справедлива для расчета потока отказов системы из n элементов в случае, когда отказ любого из них приводит к отказу всей системы в целом [4, 5]. Такое соединение элементов называется логически последовательным или основным. Кроме, того, существует логически параллельное соединение элементов, когда выход из строя одного из них не приводит к отказу всей системы в целом. Связь вероятности безотказной работы $P(t)$ и поток отказов Λ определяется:

$$P(t) = e^{(-\lambda * \Delta t)}, \text{ очевидна, что } 0 < P(t) < 1 \text{ и } P(0) = 1, P(\infty) = 0$$

Средняя наработка до отказа T_0 - это математическое ожидание наработки объекта до первого отказа:

$$T_0 = \frac{1}{\Lambda} = \frac{1}{\sum \lambda_i}, \text{ или, отсюда: } \Lambda = \frac{1}{T_0}$$

Перечисленные выше сведения являются необходимыми для проведения расчета параметров надежности связи в ВОСС, позволяют, оценить их соответствие с установленными нормативными показателями. В настоящее

время в практике, исключительная высокая надежность при спектральном уплотнении обеспечивается за счет:

-Мультиплексированием всех каналов в один оптический канал и минимизации числа используемых оптических волокон, передатчиков и приемников;

- Модульной конструкции приемо-передающих блоков;
- Дублирования волоконно-оптических трактов передачи;
- Дублирования узлов мультиплексирования, кодирования сигнала;
- Автоматического перехода с неисправного на исправный тракт;
- Наличие узлов автоматического определения неисправностей и тестовых генераторов;

- Возможности оперативной замены неисправной ячейки без проведения регулировок.

Список использованной литературы

1. Данькина Г.Б., Донцова Т.В. «Диагностика и надежность автоматизированных систем» Методические указания к практическим занятиям. Красноярск СФУ, 2012 с. 14-15.
2. Малинский В.Д. и др. Испытания радиоаппаратуры, «Энергия», 1965.
3. Викторова В.С., Степанянц А.С. Модели и методы расчета надежности технических систем. Москва, 2013. – 219с.
4. Матвеевский В.Р. Надежность технических систем. Учебное пособие – Московский государственный институт электроники и математики. М., 2002 г. – 113с.
5. Абрамов А.Н. Эксплуатационная надежность технических систем: учеб. пособие / А.Н. Абрамов. – М.: МАДИ, 2019. – 120 с.
6. B. Alisher and Z. Fazilbek, "Feed line calculations of microstrip antenna," Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol., vol. 4, no. 2321-9653, pp. 73-79, 2016.
7. A. F. Bekimetov, "Modelling and Analysis of Vivaldi Antenna Structure Design for Broadband Communication Systems", *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, vol. 9, no. 4, pp. 2-2, 2019.

8. B. Alisher and Z. Fazilbek, “Non-GPS Navigation using the method Okamura-Hata and Wolfish-Ikegami,” *Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol.*, vol. 4, no. 2321-9653, pp. 64-72, 2016.

Kontentni yetkazib berish tarmog‘ining rivojlanish tendensiyasi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, mustaqil izlanuvchi Xasanov N.N.

Bugungi kunda an’anaviy internet tarmog‘i TCP/IP protokollari stekidan foydalangan holda, turli xil ma’lumot resurslarining mavjudligini ta’minlashga yo’naltirilgan xalqaro kompyuter tarmog‘i sifatida o‘z faoliyatini yuritmoqda. Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, 2023-yilning yakuniga qadar butun dunyo bo‘ylab internet tarmog‘ining foydalanuvchilari soni 5,3 milliardni tashkil qiladi (1-rasm) [1].

1-rasm. Internet tarmog‘idan foydalanuvchilar sonining o‘shish dinamikasi

Internet tarmog‘idan foydalanuvchilar sonining o‘shishi 2018 yildan 2023 yilgacha bo‘lgan butun davr uchun yillik o‘shish sur‘ati olti foizni tashkil etdi. Ushbu davrda kuzatilgan eng tez o‘shish 2019 yil oralig‘iga to‘g‘ri kelib, 300 million yangi internet foydalanuvchisi qo‘shilgan (butun dunyoda karantin joriy qilinishi sababiga bog‘liqlik holda) va 2018 yilga nisbatan o‘shish sur‘ati 7,7 foizni tashkil etgan.

Internet tarmog‘i foydalanuvchilarga quyidagi bir qancha funksiyalarni taqdim qiladi:

- **ma'lumotlarni uzatish.** Tarmoqqa ulangan kompyuterlar va boshqa qurilmalar o'rtasida audio, video, matn va grafik ma'lumotlarni uzatish imkoniyati;

- **aloqa.** Sotsial tarmoq, messendjerlar va elektron pochta yordomida butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilarni bog'lash imkoniyati;

- **axborotlarni izlash.** Internet o'z tarmog'idagi mavjud internet veb-sahifalari va onlayn ma'lumotlar bazasidagi juda katta hajmdagi axborotlarga kirish hamda shu bilan birgalikda izlash mexanizmi yordamida kerakli axborotni tezda topish imkoniyatini taqdim qiladi;

- **elektron kommersiya.** Internet xizmatlari va onlayn magazinlar orqali xizmat yoki tovarlarni sotish/sotib olish imkoniyati;

- **ko'ngil ochar kontent va muloqot.** Onlayn video tamosha qilish, o'yinlar hamda unda muloqot qilish va boshqa turdagi ko'ngil ochar mexanizmlarni amalga oshirish imkoniyati;

- **bulutli hisoblash.** Xohlagan joydan xohlagan vosita orqali ma'lumotlarga kirish uchun ma'lumotlarni masofaviy serverlarda va bulutlarda saqlash/qayta ishlash imkoniyati;

- **masofadan boshqarish.** Kompyuterlarni va boshqa qurilmalarni maxsus dasturiy ta'minotlar yordamida boshqarish va boshqalar.

Ushbu yuqorida sanab o'tilganlar internet tarmog'i tomonidan taqdim qilinadigan imkoniyatlarning bir qismi hisoblanadi. Bunday imkoniyatlarni taqdim qilishda internet trafigini qisqartirish va optimallashtirish muhim o'rin egallaydi [2].

Kontentni yetkazib berish tarmog'i (CDN - Content Delivery Networ) - geografik taqsimlangan tarmoq infratuzilmasi bo'lib, u internet tarmog'iga joylashtirilgan va foydalanuvchilarga kontentni ishonchli yetkazib berishga, shuningdek, aloqa operatorlari (CDN operatorlari) tarmoqlarida trafikni kamaytirishga qaratilgan (2-rasm) [3]. Kontentni yetkazib berish tarmog'i bugungi kunda internet infrastrukturasi muhim element sifatida butun dunyo bo'ylab kontentni tez va xavfsiz yetkazib berishni ta'minlash uchun xizmat qiladi. Kontentni yetkazib berish tarmog'idan foydalanganda markaziy resurs serverining ma'lumotlari mintaqaviy kesh-serverlarga ko'chiriladi. Har bir kesh-server tez-tez

so‘raladigan ma’lumotlarning to‘liq yoki qisman yangilangan nusxasini saqlaydi. Kesh-server yonida joylashgan marshrutizator provayderning lokal tarmoqlari bilan bog‘lanadi va kontentni oxirgi foydalanuvchilarga server bandligidan kelib chiqqan holda eng qisqa tarmoq marshruti orqali tarqatadi.

2-rasm. An'anaviy va CDN tarmog'ining tuzilishi

Kontentni yetkazib berish tarmoqlarining rivojlanish holati quyida keltirilgan tendensiyalar bilan tavsiflanishi mumkin: dunyoda Kontentni yetkazib berish tarmoq tugunlari sonining o‘shishi, mobil qurilmalardan foydalanuvchilar sonining ko‘payishi, CDN texnologiyalari va algoritmlarini ishlab chiqish, xavfsizlik masalalari va ma’lumotlarni taqsimlash modellari.

Umuman olganda, Kontentni yetkazib berish tarmoqlarini rivojlantirish kontentni yetkazib berish tezligi va sifatini oshirish, xavfsizlik hamda himoyani yaxshilash, shuningdek, ma’lumotlarni tarqatish jarayonlarini optimallashtirish yo‘nalishida davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Petroc Taylor, “Internet user growth worldwide from 2018 to 2023” Technology & Telecommunications, Statista - Jan 19, 2023
2. Fortino G., Palau C. E. Next generation content delivery infrastructures: emerging paradigms and technologies. — IGI Global, 2012.

3. Maillé P., Tuffin B. (2014) How Do Content Delivery Networks Affect the Economy of the Internet and the Network Neutrality Debate? Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services. Springer. P. 222–230.

Telekommunikatsiya tarmog'ida viruslarni tarqalish modeli

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Uf, stajyor - o'qituvchi Saparbayev R.K.

Telekommunikatsiya tarmog'ida viruslarni tarqalishni o'rganishning asosiy masalalaridan biri mavjud kompyuter virusi tarqalishining boshqa modellaridan farqli o'laroq, E-SEIR uchta muhim ahamiyatga ega tarmoq muhiti omillarini hisobga olgan holda, ular quydagicha:

- 1- ko'p holatli antivirus,
- 2- yuqtirilgan xost yuqumli bo'lishidan oldingi yashirin davr,
- 3 - nuqtadan guruhga ma'lumotni tarqatish rejimi.

Bundan tashqari, bir nechta tegishli dinamik xususiyatlar o'rganiladi, asoslangan tarmoq kompyuter virus tarqalishini nazorat qilish uchun qanday tahlil qilish bilan birga muvozanat barqarorligi. Simulyatsiya natijalari taklif qilingan modelning xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadi tarmoqdagi virus tarqalishlarini tushunish va simulyatsiya qilish uchun asos bo'ladi 1-rasmda viruslarning tugundan-tugunga o'tish jarayoni keltrilgan. Bu model tarmoq orqali virus tarqalishini ko'rsatadi.

1- rasm. Viruslarning tugundan-tugunga o'tish jarayoni keltrilgan

Model biroz mavhum bo'lsada, bitta izoh shundaki, har bir tugun kompyuterni ifodalaydi va biz bu tarmoq orqali kompyuter virusining rivojlanishini

modellashiryapmiz. Viruslarning holatlari masalan, sezgir (S), infeksiyalangan (I) va tiklangan (R) va ularning o'tishlari keltrilgan.

Har bir qadam (belgilash), har bir zararlangan tugun (qizil rangli) o'z qo'shnilarining barchasini yuqtirishga harakat qiladi.

Sezuvchan qo'shnilar (yashil rangda) VIRUS-SPREAD-CHANCE slayderidan berilgan ehtimol bilan yuqadi. Bu sezgir tizimdagi kimdir virusli elektron pochta ilovasini bajarishi ehtimoliga to'g'ri kelishi mumkin.

Chidamli tugunlar (kulrang rangli) yuqtirilishi mumkin emas. Bu kompyuterni ushbu virusga qarshi ximoya ega bo'lgan zamonaviy antivirus dasturlari va xavfsizlik tuzatishlariga mos kelishi mumkin.

Ba'zi viruslar xost yuqumli bo'lgunga qadar yashirin davrdan o'tadi. SIS modeli ham, SIR modeli ham turli holat o'tishlari o'rtasida nol kechikish bor deb faraz qilaylik. SIS/SIR modeli bilan bir xil muammoga ega. Aslida, boshqa tomondan, u erda virusning tugunga kelishi va ushbu tugundan yuborilgan keyingi infeksiyalar o'rtasidagi vaqt oralig'i bo'lishi mumkin.

Agar tugunga virus hujumi paydo bo'lsa, masalan, Axborot oqimi, qo'zg'atilgan harakatlar va boshqalar orqali kelganlar, keyin hujum qilingan tugunni o'tkazishning ikki yo'li bo'lishi mumkin. Qo'shni tugundan virusga qarab: bitta holat o'tish emas, ya'ni tugun allaqachon bo'lgan bir xil virusga nisbatan E, I yoki R holatida va shuning uchun bu virus hujumi qayta-qayta infeksiya hisoblanadi; ikkinchisi S dan E ga o'tish, ya'ni kelgan virus joriy tugun uchun yangi bo'lib, tugunning ta'sirlanishi va infeksiyalanishiga olib kelishi mumkin.

2-rasm. Axborot almashish tarmog'ida P2G tarqalish hodisalari.

$$\Delta SE = rI_{\text{new}} \left(\frac{S(t)}{N} \right) \Delta t,$$

Bu erda $S(t)/N$ tarmoqdagi S-holat tugunlarining ulushini bildiradi.

$\Delta SE = v(t)S(t)\Delta t$, $v(t)$ bo'lsin, keyin hosil bo'ladi.

$$v(t) = \frac{rI_{\text{new}}}{N}. \quad \Delta SE / \Delta t = \frac{rI_{\text{new}}S(t)}{N},$$

Formulada an'anaviy viruslarning tarqalish kuchi deb ham ataladigan S dan E ga o'tish tezligidir (t) vaqtida birlik vaqt ichida S dan E ga o'tadigan tugunlar soni odatda shunday deyiladi. An'anaviy viruslarning tarqalish darajasi. Ushbu parametr tugunlar orasidagi o'zaro ta'sirlar haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi infeksiyaning yuqishiga olib keladi.

Xulosa

Ushbu maqolaning maqsadi tarmoq muhitining ikkita muhim omili (ya'ni P2G ma'lumotlarini tarqatish va ko'p holatli antivirus), so'ngra virus tarqalishini nazorat qilishning muayyan vositalarini topish. Biz viruslarning uzoq muddatli tarqalishini o'rganish uchun e-SEIR tarqalish tizimini o'rganib chiqdik, uning asosida ko'p shtatli antivirus sa'y-harakatlarini ifodalovchi R_0 nazorat parametri taqdim etildi. e-SEIR simulyatsiyasi natijalari shuni ko'rsatdiki, agar $R_0 > 1$ bo'lsa, barcha viruslar tarqala oladi va virus endemik $R_0 < 1$ bo'lganda o'ladi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, virus tarqalishining uzoq muddatli muvozanatini faqat S-holat tugunlarini immunizatsiya qilish bilan nazorat qilish muhim, ammo qiyin, ammo emlashdan oldingi yuqori daraja hali ham zarur antivirus harakatlarining narxini kamaytirishi mumkin. Bu tarmoq antivirus boshqaruvi uchun diqqatga sazovordir. Va nihoyat, maqola, shuningdek, holatning o'tish tezligining ma'lum bir chiziqli bo'lmagan formulasining model (6) xatti-harakatlariga ta'sirini ko'rib chiqdi, tahlil qilish shartlarini ko'rsatadi.

Virussiz muvozanat kelgusi ish talab qilishi mumkin bo'lgan murakkabroq tarmoq stsenariylarini o'rganishga qaratilgan virus tarqalishidagi endemik muvozanatning xususiyatlari kabi muayyan munosabatlarning turli xil shakllanishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. H.V. Hethcote, P. Van Den Driessche, Nochiziqli insidansli ba'zi epidemiologik modellar, Matematik biologiya jurnali 29 (1991) 271-287.
2. M.J.Kiling, K.T.D. Eames, Tarmoqlar va epidemiya modellari, Royal Society Interface jurnali 2 (4) (2005) 295–307.

Ma'lumot uzatish tarmoqlarida sun'iy intellektning o'rni:

Federated Learning misolida

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nf, t.f.d., Sadatdiynov K.E.

XXI asr raqamlashtirish davri sifatida insoniyat hayotiga kirib kelib, axborot ishlab chiqaruvchi, uzatuvchi, tasvirlovchi qurilmalar barcha javhalarda faol ishlatilmoqda. Insonlar, qurilmalar, axborot va axborotga ishlov berish jarayonlarini birlashtiruvchi tizim Internet of Everything (IoE) yuzaga keldi. Bu qurilmalarning asosiy qismini mobil qurilmalar tashkil etib, ularning soni shiddat bilan o'sib borishi natijasida 2030 yilga kelib 50 mlrdga [1], ishlab chiqarilayotgan axborot hajmi esa 2025 yilda 80 zetabaytga [2] yetishi taxmin qilinmoqda. Bunday katta miqdordagi axborotga ishlov berish, uzatish mavjud axborot markazlariga va ma'lumot uzatish tarmoqlariga katta yuklamani hosil qiladi. Amaldagi Cloud Computing (CC) [3] koncepciyasi katta hisoblash resurslariga ega bo'lsa da uning markazlashgan hisoblash tamoyili tarmoqda tor joylarni (bottleneck) hosil qilishi, foydalanuvchi qurilmasidan jismonan juda katta masofada joylashishi tarmoq kechikishlarini yoki paketlarning yo'qolish ehtimolligini oshirsa, boshqa tomondan insonlarning shaxsiy ma'lumotlarining boshqa davlat serverlarida saqlanishi xavfsizlik masalasida savollarni o'rta qo'yadi.

Edge Computing (EC) [4] (chegarada hisoblash) koncepciyasi yo'qorida qayd etilgan savollarga qisman javob bera oladi. Unda kichik hajmdagi hisoblash resurslari foydalanuvchi qurilmasiga yaqin masofada, masalan, abonent kirish nuqtalariga (baza stanciyalari yoki Wi-Fi kirish nuqtalari joylashgan inshoot) joylashtirish taklif qilinadi. Shu orqali tarmoqdagi kechikish, paketlarning yo'qolish

ehtimolligi kamayadi, foydalanuvchilarning ma'lumotlari chet el serverlariga yuborilishi oldi olinadi. Shu bilan birga transport tarmog'iga yuklama pasayadi. Lekin EC da ko'p sondagi serverlar o'rnatilishi kerak bo'lsa, boshqa tomondan bu serverlarda axborotga ishlov berish, saqlash resurslari CC ga nisbatan ancha kam [4].

Bu muammoni echish uchun resurslarni optimal taqsimlash algoritmlarini qo'llash mumkin. Lekin mavjud algoritmlarning aksariyati markazlashgan qaror qabul qilish tamoyili asosida ishlaydi. Uning ishlashi uchun foydalanuvchi qurilmasining axborotga ishlov berish tezligi, xotirasi, quvvati, aloqa kanalining holati singari xarakteristikalar algoritmgga kirish parametri shaklida berilishi kerak [5]. Optimal yechimni topishning birqancha turlari mavjud, lekin qanday bo'lishidan qat'i nazar optimal yechim topish vaqt talab qiladigan murakkab topshiriq hisoblanadi. Kiruvchi parametrlarning qiymati o'zgarishi yangi optimal echim izlashni taqozo etadi. Bu esa bugungi kunda keng foydalanishga kirib kelayotgan real vaqt rejimida ishlovchi ilovalarning talablarini qoniqtirmasligi mumkin. Masalan, insonsiz boshqariladigan avtomobil, oraliqdan jarrohlik amaliyotini bajarishga mo'ljallangan robot paketning kechikishi yoki yo'qolishiga yo'l qo'yib bo'lmaydigan ilovalardan hisoblanadi.

Shu vaziyatda sun'iy intellekt (SI) imkoniyatlaridan foydalanish yaxshi natijalar berishi mumkin. Hozirgi kunda SI algoritmlaridan OSI modeli sathlaridagi jarayonlarga mas'ul protokollarda foydalanishni 6G tarmog'ida amalga oshirish ishlari olib borilmoqda [6]. Yo'qorida ko'rsatib o'tilgan muammo taqsimlangan tizimda bo'lganligi sababli, SI algoritmlari orasidan Federated Learning algoritmlarini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu algoritmda foydalanuvchi qurilmasidan ma'lumotni markaziy serverga uzatish talab etilmaydi, faqatgina foydalanuvchi qurilmasida lokal model shu ma'lumotda o'qitiladi, keyin lokal modelning yangi parametrlari global modelga uzatiladi. Barcha ishtirokchi foydalanuvchi qurilmalardan olingan modelning yangi parametrlari asosida global model o'qitiladi va yana keyingi cikl uchun foydalanuvchi qurilmasiga yangilangan global model yuboriladi (1-rasm). Bunday yondashuvning afzalliklari shundan

iboratki, foydalanuvchining ma'lumoti markaziy serverga uzatilmaydi, har xil hususiyatga ega foydalanuvchi qurilmalarida ishlatish mumkin. Foydalanuvchi qurilmasidagi ma'lumotlarning statistik xilma-xilligi, qurilmalarning resurslari xilma-xilligi kabilar bu yondashuvning muammolari hisoblanadi.

1-rasm. Federated Learning algoritmi ishlash tamoyili

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Federated Learning algoritmlarini Multi-access Edge Computing (MEC) tizimida qo'llanish kelajak tarmoqlarini qurishda yaxshi natija berishi mumkin. Shu bilan birga uni qo'llashda yuzaga keladigan muammolarni echim topilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mehmet Toy, Future Networks, Services and Management: Underlay and Overlay, Edge, Applications, Slicing, Cloud, Space, AI/ML, and Quantum Computing, 2021.
2. Data volume of Internet of Things (IoT) connections worldwide in 2018 and 2025 (in zettabytes). 2020. [Online].
<https://www.statista.com/statistics/1017863/worldwide-iot-connected-devices-data-size/>
3. M. Bahrami, "Cloud Computing for Emerging Mobile Cloud Apps", 2015 3rd IEEE International Conference on Mobile Cloud Computing, Services, and Engineering, San Francisco, CA, USA, 2015, pp. 4-5.
4. Mahadev Satyanarayanan. The emergence of edge computing. IEEE Computer, 50(1):30–39, 2017.
5. Kuanishbay Sadatdiynov, Laizhong Cui, Lei Zhang, Joshua Zhexue Huang, Salman Salloum, and Mohammad Sultan Mahmud. A review of optimization methods for computation offloading in edge computing networks. Digital Communications and Networks, 9: 450-461, 2023.

6. S. Ali, W. Saad, N. Rajatheva, K. Chang, D. Steinbach, B. Sliwa, C. Wietfeld, K. Mei, H. Shiri, H.-J. Zepernick et al., 6g white paper on machine learning in wireless communication networks (2020). arXiv preprint arXiv:2004.13875

Электр таъминоти тизимларининг параметрик ва структуравий таҳлил қилишни оптималлаштириш

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, Қодиров Ф.М.

Телекоммуникация қурилмаларининг рақамли технологияларга ўтиши билан электр энергияни ва уни ўзгартириш сифатига қўйиладиган талаблар ортиб бормоқда. Телекоммуникация қурилмаларини модернизация қилишда молиявий харажатларни камайтириш учун мавжуд ерга улаш қурилмалари, шамоллатиш ва ҳавони тозалаш тизимлари ва электр тармоғининг тузилишини сақлаб қолган ҳолда электр қурилмаларини қисман ўзгартириш кифоя. Бундай лойиҳалаштиришни амалга оширишда параметрик-структуравий оптималлаштириш амалга оширилади.

Бир мезонли оптималлаштириш. Электр таъминоти автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимининг (1-расм) алгоритмига кўра вектор ҳосил қиламиз:

$$\overline{P_{Истеъмол}} = \{P_{01}, U_{01}, P_{02}, U_{02}, S_1, S_2, P_3, P_4, I_{AB \text{ ёрит}}, t_{раз}, T_{атроф.мухит}\}$$

бу ерда, P_{01} - РАЛнинг асосий гуруҳидаги қурилмаларни истеъмол қуввати (доимий ток занжиридаги U_{01} кучланиш билан); P_{02} - қўшимча гуруҳдаги қурилмаларни истеъмол қуввати (доимий ток занжиридаги U_{02} кучланиш билан); S_1 - хўжалик истеъмолидаги истеъмол қуввати (шамоллатиш ва ҳавони тозалаш тизими билан бирга); S_2 - ўзгарувчан ток истеъмол қуввати; P_3, P_4 - ёритиш тизими ва иситиш қурилмаларининг истеъмол қуввати; $I_{AB \text{ ёрит}}$ - корхона ичидаги авариявий ёритишнинг истеъмол токи; $t_{раз}$ - АБ орқали авариявий ишлаш вақти; $T_{атроф.мухит}$ - атоф муҳит ҳарорати.

Кўп мезонли оптималлаштириш. ЭТТнинг параметрик-структурвий

тахлили муаммосини битта мезон бўйича ҳал қилишда фақат статик кўрсаткичлар ҳисобга олинади, бу қурилманинг ҳақиқий иш фаолиятини акс эттирмайди.

1-расм. Электр таъминоти автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимининг (АЛТ) алгоритми

ЭТТни кўп мезонли оптималлаштириш орқали унинг динамик кўрсаткичларни ҳисобга олиш мумкин бўлади. Бироқ, кўриб чиқиладиган вариантлар сони ошиб боради. Кўп мезонли оптималлаштиришнинг кўплаб вариантларини ЭТТнинг замонавий ишлаб чиқариш ускуналарини эксплуатация қилиш статистикаси, шунингдек, саноат объекти ускуналарини стандартлар ва бошқа меъерий ҳужжатлар бўйича электр таъминоти талабларига эътибор қаратиш орқали қисқартириш мумкин. Кўриб чиқилган вариантлар сонини чеклаш ҳар бир сатҳ ва сатҳ элементи учун индивидуалдир. Масалан, телекоммуникация қурилмалари ва бошқа хўжалик истеъмолчиларининг ЭТТ учун мавжуд стандартларда иккитадан ортиқ бўлмаган ЎЭЭСга эга бўлиш имконини берувчи корхона тоифасига қараб электр таъминотининг кириши икки ёки уч киришдан иборатлиги назарда тутилади. ЎЭЭСнинг тури корхона жойлашган ҳудудга боғлиқ ҳолда белгиланади, бу эса ҳар хил турдаги элементлар (n) бўйича тақдим этилган вариантлар сонига (m) чеклов қўяди:

$$\left. \begin{aligned} n_{ДЭ} &\leq n_{ДЭ \max}; m_{ДЭ i} \leq m_{ДЭ \max}, i = 1, \dots, n_{ДЭ}; \\ n_{ТК} &\leq n_{ТК \max}; m_{ТК i} \leq m_{ТК \max}, i = 1, \dots, n_{ТК}; \\ n_{КЭС} &\leq n_{КЭС \max}; m_{КЭС i} \leq m_{КЭС \max}, i = 1, \dots, n_{КЭС}; \\ n_{ГЭ} &\leq n_{ГЭ \max}; m_{ГЭ j} \leq m_{ГЭ \max}, j = 1, \dots, n_{ГЭ}; \\ n_{К} &\leq n_{К \max}; m_{К j} \leq m_{К \max}, j = 1, \dots, n_{К}; \\ n_{ШЭС} &\leq n_{ШЭС \max}; m_{ШЭС j} \leq m_{ШЭС \max}, j = 1, \dots, n_{ШЭС}; \\ n_{И} &\leq n_{И \max}; m_{И k} \leq m_{И \max}, k = 1, \dots, n_{И}; \\ n_{АБ} &\leq n_{АБ \max}; m_{АБ k} \leq m_{АБ \max}, k = 1, \dots, n_{АБ}; \\ n_{КТ} &\leq n_{КТ \max}; m_{КТ k} \leq m_{КТ \max}, k = 1, \dots, n_{КТ}; \\ n_{ЭЭУ \text{ ва } ТК} &\leq n_{ЭЭУ \text{ ва } ТК \max}; m_{ЭЭУ \text{ ва } ТК k} \leq m_{ЭЭУ \text{ ва } ТК \max}, k = 1, \dots, n_{ЭЭУ \text{ ва } ТК}. \end{aligned} \right\}$$

ЭТТни кўп мезонли оптималлаштиришда баҳолаш мезонларини ҳисоблаш учун қўшимча маълумотлар керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. F.M.Qodirov. Telekommunikatsiya elektr ta'minoti tizimini morfologik sintez orqali uning optimal strukturasi aniqlash. Мухаммад ал Хоразмий авлодлари илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал. 4(22)2022.

Телекоммуникация электр таъминоти тизимларини лойиҳалашда АКТдан фойдаланиш

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, Қодиров Ф.М.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, Сапаев М.

Ҳозирги кунда илмий-техник тараққиёт ва иқтисодиётнинг интенсивлашуви телекоммуникация тизимларининг энергия таъминоти тизими каби тизимларининг ишлашини оптималлаштириш зарурлигига олиб келди. Телекоммуникация ва ахборот технологиялари тизимларини барқарор ишлашини таъминлаш учун юқори самарали энергия таъминоти тизимларини ишлаб чиқариш ва тадбиқ қилиш, узатиш, тақсимлаш ва энергия сарфини камайтиришнинг долзарб вазифаларига жавоб беради.

Ушбу соҳада, жумладан Smart Grid тизимларида, истеъмолчи ҳамда бошқарув ва назорат қурилмалари учун сигналларни ўзгартириш талабларидан келиб чиққан ҳолда, гибрид энергия таъминоти манбаларини бошқариш, мониторинг қилиш учун бошқариш алгоритми, дастурий таъминотлари ва техник ечимларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда [1].

Телекоммуникация объектларининг электр таъминоти учун электр таъминоти тизимларини мақбул лойиҳалаш муаммосини ҳал қилиш учун техник ечимларни морфологик синтез қилиш ва техник ечимларини таҳлил қилишга асосланган лойиҳалаш тамойиллари ва усулларини ишлаб чиқиш зарур. Бу ёндашувнинг афзаллиги муаммони формаллаштириш, уни алгоритмлаш ва компьютерда амалга ошириш имкониятидир [2].

1-расмда электр таъминоти тизимларининг телекоммуникация объекти электр таъминоти қурилмалари билан ўзаро таъсирининг типик диаграммаси келтирилган.

Лойиҳаланаётган электр таъминоти тизимини морфологик таҳлил қилиш алгоритми (1-расм) ва унинг натижаларини макромодели M2 кўринишида ифодалаш қуйидаги кетма-кетликдан иборат:

- электр таъминоти тизими объектларининг синфлари аниқланади;
- таснифлаш хусусиятлари белгиланади;
- бу хусусиятларнинг қийматлари аниқланади;
- синфларнинг таснифий хусусиятлари ва ўзаро алоқалари тизими тузилади.

Шу синф объектларини таҳлил қилишда алгоритм қуйидаги амаллар кетма-кетлигини ўз ичига олади:

- таснифлаш хусусиятлари белгиланади;
- бу хусусиятларнинг қийматлари аниқланади;
- уларнинг қийматлари мослигини ҳисобга олган ҳолда таснифлаш хусусиятлари тизими тузилади.

1 – расм. Гибрид электр таъминоти тизимларининг телекоммуникация объекти электр таъминоти қурилмалари билан ўзаро алоқаси

Ушбу модел бутун морфологик тўпламни спецификация даражасида тавсифланганлиги сабабли уни ишлаб чиқариш объекти электр таъминоти тизимининг морфологик тўплам модели деб атаймиз (2-расм). Бу модел элементларнинг хусусиятларини миқдорий аниқлаш параметрларини (ички, ташқи ва чиқиш) ҳисоблашга хизмат қилади.

2 – расм. Телекоммуникация объектининг электр таъминоти тизими спецификацияси модели (M2 модел)

Бошқариладиган ўзгарувчиларнинг аниқ қийматлари оптималлаштириш мезонларига қараб аниқланади, булар энергия сифат кўрсаткичлари, иқтисодий кўрсаткичлар ва ишончилиқни ўз ичига олади.

Оптималлаштириш жараёни ўзаро боғлиқ учта ҳаракатларга бўлинади:

$$V_I^J(X_I) = \max \left\{ \underbrace{\max \left[\underbrace{\max_{1 \leq I \leq 9} V_I}_{I} + \max_{12 \leq I \leq 15} V_I}_{II} \right]}_{III} + \max_{18 \leq I \leq 22} V_I \right\}$$

Бу лойиҳалашда ҳисоблаш ишлари миқдорини сезиларли даражада камайтиради ва бундан ташқари, моделлаштириш тизими янада ишончли ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. F.M.Qodirov. Telekommunikatsiya elektr ta'minoti tizimini morfologik sintez orqali uning optimal strukturasi aniqlash. Muxammad al Xorazmiy avlodlari ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal. 4(22)2022.

2. Ф.М.Қодиров. Телекоммуникация электр таъминоти тизимларини таҳлил қилишнинг тизимли ёндашуви. Муҳаммад ал Хоразмий авлодлари илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал. 1(23)2023.

**2 - SHO‘BA: RADIOTEXNIKA,
RADIONAVIGATSIYA,
RADIOLOKATSIYA, TELEVIDENIE
TIZIMLARI VA QURILMALARI,
MOBIL VA OPTIK-TOLA ALOQA
TIZIMLARINING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI.**

Features of ensuring the functional stability of data transmission networks

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, DSc, professor D.Davronbekov,

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, researcher J.Aripov

A modern data transmission network is a complex functional-dynamic, multi-object, spatially distributed hierarchical structure [1].

During operation, the data transmission network is exposed to various internal and external destabilizing factors, which are random in nature. In this case, the states of the objects of the system and their location in space, structural and functional relationships change [1-5].

In a data transmission network, a state is possible when the elements of the data transmission network are operational, but do not perform their functions or do not implement any functions at all. To ensure the stable functioning of the data transmission network, as well as the restoration of lost functions, it is necessary to manage its resources.

Under the stability of the functioning of the data transmission network, we will understand the ability of the network to ensure the performance of the specified functions in the event of failure of its individual elements (components) due to the influence of various destabilizing factors and destructive influences [1-5].

The functioning of the data transmission network is carried out under the influence of various destabilizing factors. In this case, the impact can be made on any element (component) of the data transmission network, which as a result may cease to perform its functions, which may lead to the failure of the data transmission network to fulfill its functions and intended purpose.

The stability of the functioning of a data transmission network under the influence of various factors is determined primarily by reliability and survivability [7, 8].

The requirements for the data transmission network in terms of reliability and survivability, which determine the stability of its operation, are predictive in nature and do not consider quantitatively and qualitatively the performance of functions

and tasks by the system, and also do not take into account the process of its functioning [1-5].

The analysis of the functioning of the data transmission network is due to the increase in the dimension of modern data transmission networks and the complexity of the connections between their elements (components), the need to control a large number of parameters that characterize the elements of the data transmission network and itself. At the same time, the stable functioning of individual elements (components) of the data transmission network does not guarantee that the entire data transmission network will function as stably. The main means of ensuring the performance of functions are resources from the data network: proper management (based on reliable information about the state of the system, the implementation of functions and tasks, as well as the provision of their necessary resources) can guarantee its functional stability [1-8].

References

1. О.А. Остроумов. Проблема обеспечения функциональной устойчивости систем критически важных объектов // Электросвязь. - №1, 2022. – с.38-42
2. Лепешкин, О.М. Оптимизация структуры комплекса технических средств в информационно-управляющих системах государственного управления / О.М. Лепешкин, Р.С. Гаппоев // Научно-технические ведомости СПбГПУ. - 2011. - № 5. - С. 129-132.
3. Груздев, Д.А. Мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей / Д.А. Груздев, П.В. Закалкин, СИ. Кузнецов, СП. Тесля // Труды учебных заведений связи. - 2016. - Т. 2, № 4. - С. 46-50.
4. Синюк, А.Д. Аудит безопасности в системе управления безопасностью взаимодействия на основе использования систем доменных имен / А.Д. Синюк, О.А. Остроумов // Научные исследования в космических исследованиях Земли. - 2013. -Т. 5, №2. - С. 52-58.
5. Сурмин, Ю.П. Теория систем и системный анализ: учебное пособие / Ю.П. Сурмин. - К.: МАУП, 2003. - 368 с.

6. Арипов Ж.А. Надежность сети передачи данных с коммутацией пакетов в режиме дейтаграмм // “Iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati” Respublika ilmiy-texnik anjumani. Ma’ruzalar to‘plami. 2-qism. - Toshkent, 2022. – С.20-22

7. Джураев Р.Х., Арипов Ж.А. Особенности расчета надежности сети передачи данных с коммутацией пакетов в виртуальном режиме // “Iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati” Respublika ilmiy-texnik anjumani. Ma’ruzalar to‘plami. 2-qism. - Toshkent, 2022. – С.22-24

8. Д.Давронбеков, Ж.Арипов. Один из способов выбора типовой структуры волоконно-оптической сети связи // ITN&T-2022 Proceedings of the International Scientific Conference "Information Technologies, Networks And Telecommunications". Urgench, 2022. – С.132-135

Создание системы мониторинга макрообъектов с применением оптоэлектронных преобразователей

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, д.т.н., профессор Рахимов Б.Н.

В течение последних двадцати лет бурно развивались волоконно-оптические датчики (ВОД) и быстрыми темпами разрабатывались оптоэлектронные системы на их основе, но использование их потребителями был ограничен. Однако в последние годы в поисках путей расширения рынка современные различные фирмы мира убедились в выгоде применения систем на основе ВОД [1].

Как известно, прочностные испытания различных объектов гидроэлектростанций (в том числе и дамбах) сопровождаются контролем состояния зон с повышенной концентрацией напряжений с целью своевременного выявления возникновения деформаций, трещин и разрушений. Аналогичные задачи возникают при испытаниях конструкций и изделий электростанций, а также в процессе их дальнейшей эксплуатации.

Традиционным и наиболее простым способом решения этой задачи, как за рубежом, так и в Узбекистане, является установка индикаторов разрушений, выполненная на основе различного рода фольг и проволок. Такие индикаторы жёстко закрепляются с помощью различных клеев на поверхности контролируемого агрегата или узла в зонах с повышенными напряжениями и ориентируются перпендикулярно возможному направлению распространения трещины. Появление трещины идентифицируется по факту разрыва электрической цепи, в которую включен индикатор.

Несомненным достоинством таких индикаторов является их простота. Но вместе с тем им присущи и недостатки:

- усталостная прочность индикаторов зависит от технологии их изготовления и иногда может быть ниже усталостной прочности металла, из которого сделан контролируемый узел. Это приводит к ложным срабатываниям индикаторов.

- при монтаже протяжённых индикаторов, особенно выполненных из фольги, трудно обеспечить качество приклейки по всей длине. В результате возникают области отслоения, в которых индикатор перестаёт быть таковым.

- существует вероятность замыкания индикатора на корпус контролируемого узла, вызванная несовершенством технологии изготовления. В случае протяжённого индикатора обнаружить место замыкания достаточно сложно, и таковой признаётся неработоспособным.

- при срабатывании индикатора длиной в несколько метров обнаружить затем визуально место разрушения достаточно трудно. Существующие аппаратные методы определения координаты разрыва далеко не всегда дают однозначный результат. В то же время сам разрыв может «исчезнуть» после снятия нагрузки на испытываемый узел; другими словами, индикатор просто восстанавливает своё омическое сопротивление [1].

На фоне перечисленных недостатков металлических индикаторов очень перспективным представляется предложение использовать в качестве

индикаторов волоконные световоды, которые обладают рядом несомненных преимуществ:

- высокой усталостной прочностью;
- высокой чувствительностью к появлению трещины;
- принципиальной невозможностью восстанавливать свои свойства светопередачи после разрыва при снятии нагрузки с конструкции и «схлопывании» трещин;
- возможностью визуального обнаружения места разрушения индикатора при подсветке его источником видимого света, особенно лазерным;
- принципиальной возможностью аппаратного определения координаты разрушения, если индикатор имеет длину в несколько метров и находится в зоне, недоступной для визуального наблюдения;
- потенциальной возможностью внедрения световодов во внутреннюю структуру композиционных материалов без нарушения их механических свойств;
- потенциальной возможностью использования волоконных световодов для измерения распределённых деформаций элементов механических конструкций.

Исследования возможности применения волоконно-оптических индикаторов деформаций, трещин и разрушений, проводились по пяти направлениям:

- обоснование и выбор типа волоконного световода для регистрации трещин близких к реальным;
- разработка технологии подготовки световода для монтажа на контролируемую поверхность (разработка технологии изготовления индикатора);
- разработка рекомендаций по внедрению волоконных световодов в изделия из композиционных материалов;
- разработка аппаратуры для регистрации разрушения индикаторов;

-разработка аппаратуры для определения координаты разрушения протяжённого индикатора.

Результатом исследований первых трех направлений явилось создание технологии установки на контролируемую поверхность датчиков из кварцевых и полимерных световодов, в том числе и плоских. В процессе исследований был решён целый комплекс технических и технологических проблем, разработан действующий макет приборной аппаратуры.

Параллельно с поиском решений по индикаторам проводились исследования, используя принципы построения аппаратуры контроля. Разрабатывались два способа контроля состояния индикаторов. Первый основан на измерении мощности оптического излучения, проходящего через индикатор. Идентификация разрушения, в этом случае, производится по резкому снижению значения мощности. Второй способ основан на зондировании световода коротким импульсом, измерении времени его распространения в прямом и обратном направлении и фиксировании факта уменьшения этого времени.

Первый способ представлялся более простым и легко реализуемым. Он лёг в основу при разработке целой линейки приборов, состоящей из одно-, двух-, восьми- и стоканальных сигнализаторов. Схема одного из каналов стоканального сигнализатора показана на рис.1.

Рис.1. Использование лазерного диода со встроенным контрольным фотодетектором.

- 1 - усилитель тока. 2 - лазерный диод. 3 - контрольный фотоприёмник, 4 - измерительный фотоприёмник. 5 - преобразователи тока. 6 –

переключатель, 7 - АЦП. 8 - устройство управления. 9 - индикатор. 10-
концентратор. 11-трещины

Отношение сигналов измерительного и контрольного фотодетекторов определяется с помощью микропроцессора. Этот принцип был использован при разработке и изготовлении сигнализаторов для контроля лопастей воздушных винтов современных типов самолетов и вертолетов.

Второй способ контроля состояния индикаторов позволил не только фиксировать факт разрушения, но и определять его координату на основе метода оптической рефлектометрии (рис.2).

Основным результатом исследований является разработка и изготовление целой линейки приборов контроля целостности датчиков:

- волоконно-оптический сигнализатор трещин с инфракрасными источниками излучения ВОСТ – 8 ИК;
- волоконно-оптический сигнализатор трещин с источником видимого излучения ВОСТ – 8 ВИ;
- одноканальный мобильный тестер контроля волоконных датчиков МТКВД-1, предназначенный для испытаний лопастей из композиционных материалов в полевых условиях;
- макет волоконно-оптического рефлектометра для определения координаты разрушения протяженных датчиков [2-3].

Рис.2. Использование волоконно-оптического рефлектометра для регистрации трещин

1 - генератор импульсов, 2 - усилитель тока, 3 - лазерный диод, 4 –
фотоприёмник, 5 - преобразователь тока, 6 – осциллограф, 7 – разветвитель, 8 –
индикатор, 9 - концентратор. 10 - трещины

В настоящее время основные усилия коллектива ученых направлены на решение ещё одной немаловажной задачи - измерение деформаций, возникающих в конструкциях (гидросооружения, дамбы, мосты, туннели). Как показали предварительные результаты исследований, одним из основных подходов к решению этой задачи является применение волоконных Брэгговских решёток. Такая решётка представляет собой Брэгговские зеркала, а именно периодическую структуру показателя преломления, изготовленную непосредственно в сердцевине световода. Подобная структура отражает свет в узком спектральном диапазоне. Длина волны отражения определяется формулой:

$$\lambda = n\Lambda,$$

где λ - длина волны, n – эффективный показатель преломления, Λ - период неоднородностей показателя преломления сердцевины световода. Запись решёток проводится в специальных фоточувствительных световодах благодаря так называемому «фоторефрактивному» эффекту.

В простейшем случае измерительная система представляет собой точечный датчик - сенсор, соединенный путем оптического разветвителя с источником светового сигнала и блоком анализатора. Сигнал от источника отражается сенсором. Длина волны отражения фиксируется блоком анализатора, представляющим собой узкополосный спектрометр. Длина сенсора может составлять несколько миллиметров.

В последние годы улучшены качество, стабильность и снижены цены на волоконно-оптические элементы. В настоящее время на их основе выпускаются полностью интегрированные герметизированные волоконно-оптические излучатели и приемники сигнала (излучения). Затухание в оптических волокнах, например, на основе кремния близко к теоретическому минимуму на длинах волн 0,85; 1,3 и 1,55 мкм (ниже 1 дБ/км); ширина полосы пропускания достигла нескольких гигагерц [3-5].

Исследования по улучшению характеристик ОВ выявили их чувствительность к изменению внешних физических величин. Затухание,

которое при использовании ОВ для связи считалось вредным и всячески подавлялось, будет использоваться как полезное свойство для создания волоконно-оптических датчиков (ВОД) информации о технологических параметрах. Преимуществами ВОД по сравнению с применяемыми в промышленности приборами являются: нечувствительность к электромагнитным помехам; гальваническая развязка, коррозионная стойкость, малые габаритные размеры и масса, возможность дистанционного измерения распределенных по пространству физических величин.

Известно, что развитие полупроводниковых источников (светоизлучающих и лазерных диодов) и приемников (фотодиодов, фоторезисторов, фототранзисторов, фототиристоров, АФН-премников и т.д.) оптического излучения, а также оптического волокна открыли широкие возможности разработки оптоэлектронных систем различного назначения. В результате можно сказать, что разработанные оптоэлектронные системы стали незаменимы во многих случаях в нефтяной, легкой, пищевой промышленности, экологии и т.д. Они обеспечивают неразрушающий дистанционный контроль и являются компактными, нечувствительными к электромагнитному полю, им свойственно быстрое действие и надежность в эксплуатации.

Список использованной литературы

1. Б.Н.Рахимов, Т.Д.Раджабов. Оптоэлектронная система для обнаружения предразрушения объектов и конструкций с помощью волоконных световодов// Научно-технический журнал Вестник ТУИТ, 2011 №2 С 35-39. г.Ташкент.

2. Б.Н.Рахимов Т.Д.Раджабов. Теоретический расчет волоконно-оптических преобразователей на основе полупроводникового оптрона открытого канала с нарушенным полным внутренним отражением//II Международная конференция по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах. 8-9 сентября 2011г. г. Фергана;

3. Б.Н.Рахимов Т.Д.Раджабов. Оптоэлектронное устройство для диагностики механических нарушений, повреждений различных конструкций//Научно – технический журнал “ Автоматика и программная инженерия”, 2011. - № 1/2. НГТУ Новосибирск.С 162-165.

4. Б.Н.Рахимов, Т.Д.Раджабов. Оптоэлектронная система мониторинга композиционных строительных конструкции на основе волоконных световодов// «Ахборот технологиялари ва телеком-муникация муаммолари» Республика илмий-техник конференция. 21-22 апрель 2011 й. Ташкент.

5. Б.Н.Рахимов Т.Д.Раджабов, Д.А.Давронбеков. Seventh world conference on intelligent systems for industrial automation. Tashkent, Uzbekistan November 25-27, 2012.

An extensive overview of this field of video stabilization

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD, docent Nosirov X.X.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD student Tashmetov Sh.E.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD student Norov E.I.

Introduction

The improvement and miniaturization of video sensors has extended their applications to various fields - from video surveillance systems to computerized surgery and analyzing physical and cosmic phenomenon [1]. Nowadays, it is possible to capture video sequences in any environment without the need for heavy or complex adjustments like in the past [2]. However, visual information may still encounter some undesirable distortions. One of the most apparent types of annoyance is image instability caused by camera movement during recording [3], which leads to uncontrolled oscillation of frames with a blurring effect. This degrades perceptual image quality and causes discomfort when viewed.

Instabilities while filming can lead to various kinds of disruptions, such as jerky movements when using handheld devices, or high-frequency tremors due to certain postures [4]. This can be visually unpleasant and lower-frequency motion,

like the ups and downs resulting from walking, can take away from the key focus of the video. Additionally, fast camera movements on a rolling shutter sensor can cause distorted images. Digital stabilization alleviates these issues by creating a new video retaining the same content but without motion artifacts.

Using tripods and dollies, professional videos are captured with calculated camera movements to reduce any unwanted effects. Electronic image stabilizers or gyroscopic technologies exist as hardware solutions to prevent blurry or oscillating videos, however they do not always work and are device dependent - not easily accessible to the public. Thus, most amateur videos contain unintended camera movements. Using software tools is the most promising solution in this context due to its flexibility, ease of use, and its capability to be updated and adapted for many applications. Additionally, it provides an advantage for restoring older video material, which is especially important for cultural heritage video applications. Digital Video Stabilization (DVS) is the focus of this article; these solutions work to either remove or reduce camera movements caused by involuntary or voluntary motion. DVS has numerous purposes. Since the production and dissemination of videos increases, amateur quality videos are becoming more valuable in platforms like Youtube. Law enforcement agencies often use videos from the scene as evidence, as well as body cameras that shake constantly when worn by people who are running, making DVS even more beneficial. Video surveillance cameras can also be affected by jitter, usually due to changes in the weather. Stabilizing videos makes it easier to use them. Medical imaging and the remote control of unmanned aerial vehicles are some domains which can benefit from video stabilization. Additionally, separating camera motion from object motion allows for pre-processing in many video analysis processes such as background subtraction or visual tracking.

Digital stabilization can take advantage of gyroscopes, accelerometers and different points of view to enhance or make the process easier, but many methods still only use the footage from one camera. Early attempts used simple 2-dimensional models such as translations or similarities to mimic a stationary virtual camera. Motion filters and path-fitting techniques were then developed to simulate

professional camera movements [2]. Nowadays, these complex 3-dimensional models, enabled by high-performance computing (HPC) technology, are becoming more accessible. On the other hand, calculating depth from a video sequence is still time consuming and difficult, which is why 2-dimensional models remain popular. Lastly, a new kind of model that creates visually plausible videos has recently emerged.

This work aims to provide an organized and extensive overview of this field of research by concentrating on the most typical techniques established over the last two decades, rather than to provide a comprehensive list of all the VS methods and subjects now in use. Another important objective of this work is to draw attention to various shortcomings in the VS process itself as well as the absence of a generally acknowledged approach for evaluating the vast array of created techniques. We undertake this review in the sections that follow utilizing an incremental methodology based on the fundamental phases of any DVS technique. This article focuses on these software solutions, often referred to as Video Stabilization Algorithm (VSA), (Digital Video Stabilization (DVS)). The developed solutions aim at removing or at least reducing instabilities that mainly manifest themselves as abnormal involuntary/voluntary camera movements.

Video stabilization IDEA

Video stabilization intends to transform a video affected by unintentional camera shakes into a stabilized video, in which these motions are relaxed for the purpose of creating a consistent video with minimal visual discomforts and improved display quality. This procedure is a complex operation composed of several steps that can be grouped into two primary blocks as depicted in Figure 1. First, the initial video is processed with motion estimation process. The aim of this first stage is to calculate assessments of the camera movements from the video footage. In the second step, these calculated camera movements are modified and softened in order to filter out their involuntary parts, while still salvaging their intentional parts. The video is then altered by utilizing the eased camera motions, subsequently generating the stabilized video signal.

Fig. 1. Principle of video stabilization.

Video stabilization has been an important subject of research for the last two decades due to its various applications. Many strategies have been presented in the literature to address this issue, and these methods have advanced by including pre and post processing steps and using more accurate models. Specifically, the level of complexity in the video analysis step has increased over time to provide a better estimation of the camera motion. Consequently, many current state-of-the-art methods are composed of five to ten processing blocks that are designed to adjust to different scenarios within the stabilization process and enhance results. In this article, we provide an organized overview of the stabilization methods published in the literature, according to the chart-flow displayed in Figure 2. We divide each of video stabilization's two main stages into several functional blocks that will be discussed and described individually.

We've chosen these functional blocks based on their popularity within the community and their ability to show the various directions taken in the literature. Although not all of these blocks are present in every published method, they make it easier to compare different approaches using the same analysis grid.

The first stage of video stabilization involves analyzing the video. The goal is to identify the camera's motion from all movements seen in the video. To do this, we break down this analysis stage into three main steps: motion estimation, outlier removal, and camera motion modeling. Initially, the frames are analyzed in order to recognize all motions in the clip- this is called motion estimation. These motions could be caused by either the camera or by any moving objects/subjects in the scene.

In the second step of this process, outliers are removed in order to focus solely on camera movements. Based on assumed impacts of camera movements on videos,

all movements not consistent with a plausible camera displacement are discarded. This extracts the necessary movements for stabilizing the video. Finally, the last block models the camera motion from these relevant movements. This can be done by either assuming a geometrical model of the camera displacement, which will give us geometrical parameters for the camera, or by employing an empirical model that ignores the geometrical constraints.

At the end of the first stage, we can estimate camera motion, which can be used to process shaky video. During the second stage of video stabilization, we need to process the video. We need to correct the output of the motion models from the first stage so that we create a more pleasant video. There are two main successive steps for this: camera motion correction and video rendering. The first step works by smoothing and filtering out involuntary camera movements, with or without geometrical parameters from the camera. In this step, we can also adjust the strength of stabilization for a better viewing experience. Finally, we take these new camera movements and apply them back to the original disturbed video in order to reconstruct a smoother result.

Fig. 2. Main steps for video stabilization.

References

1. Daniel Durini, High Performance Silicon Imaging: Fundamentals and Applications Of CMOS and CCD Sensors, Elsevier, 2014.
2. Michael L. Gleicher, Feng Liu, Re-cinematography: improving the camera dynamics of casual video, in: Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia, 2007, pp. 27–36.

3. Hung-Chang Chang, Shang-Hong Lai, Kuang-Rong Lu, A robust real-time video stabilization algorithm, *J. Vis. Commun. Image Represent.* 17 (3) (2006) 659–673.

4. Chao Jia, Brian L. Evans, Probabilistic 3-D motion estimation for rolling shutter video rectification from visual and inertial measurements, in: *Proceedings of the IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP)*, 2012, pp. 203–208.

Усилительные свойства МОП-транзистора в режиме большого сигнала

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, PhD, доц., Арипова У.Х.

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, PhD, доц, Тошматов Ш.Т.

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, ст. пр. Арипова З.Х.

Усилительные свойства МОП-транзистора в режиме большого сигнала согласно уравнению (1) реализуются в режиме управления генератором напряжения для нагрузки с внутренним сопротивлением $R_H = \infty$ (в качестве нагрузки используется генератор тока).

Если стоковое напряжение $U_{СИ}$ не превышает значения, лимитируемого предельно допустимой мощностью, рассеиваемой стоком, то при $U_{СИ} > U_{СИ}^*$ транзистор находится в пределах режима насыщения. Следовательно, ток стока и истока МОП-транзистора выражаются зависимостями

$$I_C = I_H = \frac{B}{4\alpha} (U_{ЗИ} - U_{ЗИ\ пор})^2 \left\{ 1 + g \left[U_{СИ} - \frac{1}{2\alpha} (U_{ЗИ} - U_{ЗИ\ пор}) \right] \right\}, \quad (1)$$

где B , $U_{ЗИ\ пор}$, α и g параметры математической модели МОП-транзистора.

На рис.1, а приведена электрическая схема исследования амплитудных и частотных характеристик МОП-транзистора IRF9640 в схеме с ОС. Рабочая точка при $I_H = 1$ А и $U_{ЗС} = 26$ В задается генераторами тока $I1$ и напряжения $V3$. Источником гармонического сигнала является ГЗЧ. Сигналы регистрируются четырех входным осциллографом XSC1. АЧХ и ФЧХ МОП-

транзистора снимаются с помощью Бодэ плоттера ХВР1. Коэффициент общих гармонических искажений THD измеряется при помощи прибора ХДА1.

На рис.2.24, в представлены результаты исследования АЧХ и ФЧХ. В диапазоне частот от 0 Гц до 1 МГц наблюдается постоянство $K_U = 0,9977458$.

Изменения фазы сигнала в указанном диапазоне частот составляет порядка $\varphi = 0,28$ градус. Коэффициент общих гармонических искажений THD практически меньше 0,07%.

Рис.1. Электрическая схема исследования амплитудных и частотных характеристик транзистора с индуцированным р-каналом IRF9640 в схеме с ОС - (а); зависимости коэффициента общих гармонических искажений THD от амплитуды напряжения U_{3cm} - (б) и коэффициента усиления K_U и фазы φ от частоты - (в): 1-АЧХ и 2-ФЧХ.

Таким образом, усилительные свойства МОП-транзистора в режиме большого сигнала в диапазоне частот от 0 Гц до 1 МГц соответствуют режиму малого сигнала и коэффициент усиления по напряжению лимитируется величиной $K_U = 0,997458$.

Список использованной литературы

1. Дуглас Селф., Проектирование усилителей мощности звуковой частоты. ДМК Пресс. 2009. 529 с. Douglas Self., Proektirovanie usiliteley moschnosti zvukovoy chastoty [Douglas Self. Audio Power Amplifiers Design Handbook. 6th. Newnes Publications. 2013 718 p.]
2. Абдуллаев А.М., Арипов Х.К., Алимова Н.Б., Арипова З.Х., Тошматов Ш.Т. Методы построения нагрузочных характеристик усилителей мощности на МОП-транзисторах // Инженерная физика – Москва, 2020. - №10. С.44-48. ISSN 2072-9995.

Магнитооптические кубиты для передачи информации на новых принципах с использованием логических вентилях

С.ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, к.ф.-м.н. Эгамов Ш.В.

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий д.т.н., профессор Рахимов Б.Н.

С.ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий Хидиров А.М.

В данной статье представлены результаты исследования, направленные на изучение возможностей применения в различных областях науки и техники свойств магнитооптических (МО) *кубитов* для конструирования широкого спектра устройств обработки, хранения и передачи информации на новых принципах с использованием элементной базы логических вентилях с альтернативной архитектурой.

Ранее сообщалось о возможности использовать магнитооптический (МО) эффект Фарадея для реализации различных логических устройств с помощью волноводов из органических соединений типа оргстекла,

сочетающих хорошую прозрачность с достаточно большим удельным фарадеевским вращением [1].

Основным элементом, использовавшимся нами в качестве магнитооптического волновода при проведении исследований, являлся Y -образный образец из оргстекла, тщательно обработанный и отполированный во избежание оптических потерь на рассеяние и поглощение. Электромагнит представляет собой многослойную катушку из медного провода. Назначение и функции остальных деталей понятны без дополнительных объяснений.

Пусть первичное двоичное кодирование входных сигналов осуществляется с помощью импульсной модуляции, то есть, LED горит - "1", выключен - "0".

Рис. 1. Схема магнитооптического полусумматора (периферийная электроника не показана): LED1 и LED2 – светодиоды ($\lambda = 440 \text{ nm}$) соответственно для сигналов X_1 и X_2 с HP и VP ориентациями поляризации света, EM- электромагнит; Sum – волноводный канал суммы; Carry – канал переноса; An1 и An2 – анализаторы; PD1 и PD2 – фотодиоды для каналов суммы и переноса.

Необходимо ввести некоторые дополнительные пояснения относительно физической природы входных и выходных сигналов. Информация, закодированная в виде электрических сигналов, преобразуется в виде импульсов и подается на питание светодиодов, которые преобразуют их в оптическое излучение с импульсами определенной длительности. Далее эти сигналы A и B проходят через поляризаторы, становятся линейно-поляризованными, соответственно, со взаимно перпендикулярными HP и VP поляризациями. Теперь мы можем обозначить их как логические переменные

X_1 и X_2 или как базисные векторы $|0\rangle$ и $|1\rangle$, ортогональные друг другу, которые попадают на ту или иную входную ветвь волновода. [2]

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Логическое устройство с кубитами может быть описано как квантовый регистр, который более информативен, чем классический. [3]

Если обычный оптический кубит представить себе в виде некоего вектора в гильбертовом пространстве с разложением, к примеру, по $|0\rangle$ и $|1\rangle$ (см. выше: (1)), то при помещении его в переменное магнитное поле снимается вырождение по спину и вектор, описывающий поляризационные свойства фотона, начинает прецессировать относительно первоначального равновесного положения с частотой приложенного поля. Максимальный угол конуса прецессии будет пропорционален углу фарадеевского вращения материала волновода.

Под действием переменного магнитного поля из-за эффекта Фарадея, оптический сигнал становится магнитооптическим. Таким образом, вместо чисто оптических X_1 и X_2 сигналов имеет смысл рассматривать магнитооптические сигналы x_1 и x_2 , возникающие при попадании в область волновода с катушкой электромагнита (зона Фарадея - рис. 2).

Рис. 2. Эволюция обрабатываемых сигналов.

Под воздействием магнитного поля оптические сигналы, проходя через анализатор с нужной ориентацией приобретают дополнительную переменную составляющую интенсивности, результирующая которой и будет выделяться в качестве выходного сигнала y в зависимости от той или иной взаимной ориентации входных и выходных поляризаторов.

Проведенные эксперименты показали, что с помощью данной конфигурации и периферийной электроники легко добиться соответствия значениям таблицы истинности для классического полусумматора в комбинационном режиме без всяких дополнительных переключающих тактовых операций. Предлагаемая методика квантовой обработки информации радикально меняет ситуацию с элементной базой логических устройств. Отпадает необходимость в использовании громоздких и дорогостоящих элементах, таких как высококачественные зеркала, полупрозрачные пластинки, кристаллические поляризаторы, фазовые пластинки, оптические скамьи и источники света.

Список использованной литературы

1. Sh.V.Egamov, A.M.Khidirov, Kh.O.Urinov, Kh.A.Zhumanov. Waveguide Logic Gates for Magneto-optical Qubits. J:Technical Physics Letters, 2020, Vol. 46, No. 10, pp. 947–949.
2. Ларин А.Л. Основы цифровой электроники: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 315 с.
3. Michel Le Bellac. Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation. Cambridge University Press. 2007. 171 p.

Усилителя мощности класса АВ

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми, PhD. доц. Тошматов Ш.Т.

Проведенные теоретические исследования были полностью подтверждены экспериментальным путем. Схема экспериментальных исследований каскада усилителя мощности класса АВ в при $E_{\Pi}=37$ В, $R_{H}=8$ Ом приведена на рис.1.

Рис.1. Схема исследования усилителя мощности класса АВ на транзисторах BD139/140 и MJ802/4502, с $R_H=8$ Ом.

Результаты исследований приведены на рис.2. Экспериментально подтверждены повторение форм входного $U_{ВХ}(ωt)$ и выходного $U_{ВЫХ}(ωt)$ напряжений (рис.2,а; кривые 1 и 2) и существенные искажения напряжения на эмиттерном переходе $U_{БЭ}(ωt)$ (рис.2, а; кривая 3).

Рис.2. Временные диаграммы усилительного каскада мощности класса АВ: напряжения $U_{ВХ}(t)$, $U_{ВЫХ}(t)$, $(U_{ВХ}-U_{ВЫХ})(t)$ (а); зависимости коэффициента общих гармонических искажений ТНД от амплитуды напряжения $U_{ВХ}$ (б) и коэффициента усиления K_U и фазы φ от частоты (в): 1,2,3-АЧХ и 1',2',3'-ФЧХ.

На рис.2, б приводятся экспериментальные результаты зависимости суммарного коэффициента нелинейных искажений ТНД от амплитуды входного сигнала $U_{ВХ}(\omega t)$. Исследования показали, что ТНД изменяется от 0,001 до 0,225% в интервале изменения $U_{ВХ}(\omega t)$ от 0,1 до 35 В, при $K_U = 1$ (Рис.2, б, кривая 1) без применения операционного усилителя (ОУ). Использование в качестве предварительного усилителя ОУ с глубокой ООС при $K_U = 24,2$ ТНД изменяется от 0,001 до 0,0225% в интервале изменения $U_{ВХ}(\omega t)$ от 0,1 до 1,4 В. Если реализуется 100% глубокая ООС, т.е. $K_U = 1$, то ТНД = 0,002 % (Рис.2, б, кривая 2 и 3).

Результаты исследования поведения АЧХ (кривая 1) и ФЧХ (кривая 2) (рис.2,в) показаны в диапазоне изменения частоты от 1 до 10^6 Гц. АЧХ уменьшается от 0,998 до 0,999, а ФЧХ от 0 до -15 градуса, при $K_U = 1$.

Список использованной литературы

1. Дуглас Селф., Проектирование усилителей мощности звуковой частоты. ДМК Пресс. 2009. 529 с. Douglas Self., Proektirovanie usiliteley moschnosti zvukovoy chastoty [Douglas Self. Audio Power Amplifiers Design Handbook. 6th. Newnes Publications. 2013 718 p.]

2. Абдуллаев А.М., Арипов Х.К., Алимова Н.Б., Арипова З.Х., Тошматов Ш.Т. Методы построения нагрузочных характеристик усилителей мощности

Turli xil aloqa kanallarida xabarlar qiymatiga ko‘ra ustuvorliklarni tashkil qilish

O‘zbekiston xalqaro Islom akademiyasi, t.f.d., professor Nigmatov H.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, katta o‘qituvchi, Umarov U.A.

Telekommunikatsiya tarmoqlari va tizimlari faoliyati sifatini oshirishning eng samarali uslublaridan biri xabarlarga ustuvor xizmat ko‘rsatish sanaladi, u yuqoriroq ustuvorlikka ega xabarlarga yoki yetkazish kechikishida ko‘proq qiymat yo‘qotishlariga ega bo‘ladigan xabarlarga afzalliklar taqdim etishdan iborat. Quyidagi kutilmalar tabiiy: agar uzatish jarayonida tez eskiruvchi xabarlarga xizmat ko‘rsatishga afzallik beriladigan bo‘lsa, o‘z vaqtida yetkazilgan xabarlar umumiy oqimi oshadi, agar qiymati yuqoriroq xabarlarga ustuvorlik berilsa, yetkazilgan xabarlar umumiy qiymati ortadi yoki axborot ushlanib qolishi yalpi vaqti kamayadi.

Optimal ustuvor tizim har bir alohida olingan xabar xarakteristikasini inobatga olishi lozim. Biroq bunday tizimni amalga oshirish, texnik qiyinchiliklar va har bir xabarning qiymatini yagona shkalada o‘lchab bo‘lmasligi sababli (ayniqsa, ular turli abonentlar tomonidan yuborilishi mumkinligi hisobga olinsa), amalda imkonsizdir. Shu sababli odatda butun oqim bir necha guruhga bo‘linadi va bir guruhdagi barcha xabarlarga boshqa guruhdagi barcha xabarlarga nisbatan xizmat ko‘rsatish ustuvorligi beriladi. Bir guruh ichida xabarlar “teng huquqli” sanaladi.

Shu tariqa, optimal ustuvor tizim sintezi umumiy vazifasini quyidagicha ifodalash mumkin: umumiy xabarlar oqimini n oqimga bo‘lish va ularni uzatishni kattalikni maksimallashtiradigan qilib tashkil etish kerak:

$$W_E = \frac{\sum_{k=1}^n L_k M_k Q_k}{\sum_{k=1}^n L_k M_k} \quad (1)$$

bu yerda: - W_E uzatilayotgan xabarlar qiymatini xarakterlovchi tarmoq samaradorligi ko'rsatkichidir;

- L_k - ustuvorlikka ega oqimning nisbiy ulushi;
- Q_k - oqim xabarlarini o'z vaqtida uzatish ehtimolligi.

Xabarlar oqimlrining har bir parametri ta'sir darajasini baholash uchun, qiymat bo'yicha yoki xabarlarning eskirish vaqti bo'yicha ustuvor tizimlarni alohida ko'rib chiqamiz.

Xabarlar umumiy oqimi $f(C_0)$ xabarlar qiymati taqsimlanishi zichligi bilan xarakterlansin. Birinchi ustuvorlikka $C_0 \geq C_1$ ga ega xabarlarni kiritamiz, ikkinchisiga - $C_2 \leq C_0 \leq C_1$ ga ega xabarlarni kiritamiz va h.k. Vazifamiz shunday $C_k (k=1, n=1)$ qiymatlarni topishki, ularda W_E maksimum qiymati ta'minlansin. Bu holatda W_E uchun biroz boshqa ifodadan foydalanish qulayroq (xabarlar qiymatini normalashtirishsiz):

$$W_E = \frac{\sum_{k=1}^n L_k(C_0) Q_k}{\sum_{k=1}^n L_k M_k(C_0)} \quad (2)$$

Ko'rsatish osonki:

$$L_1 M_1(C_0) = \int_{C_1}^{\infty} C_0 f(C_0) dC_0, n \quad (3)$$

$$L_k M_k(C_0) = \int_{C_k}^{C_{k-1}} C_0 f(C_0) dC_0, k = \overline{2, n} \quad (4)$$

$$\sum_{k=1}^n L_k M_k(C_0) = \int_0^{\infty} C_0 f(C_0) dC_0 = M(C_0); \quad (5)$$

$$Q_k = Q_{\infty} \frac{1 - \rho^{k+1} Q_m^{k+1}}{1 - \rho^{k+1} \rho} \quad (6)$$

Q_k ni topish uchun (6) ifodasidan foydalanamiz, faqat xabarlar qiymati ta'sirinigina o'rganish uchun $\mu_k = \mu_1$ deb olamiz,

$\nu_k = \nu(k = \overline{1, n})$. Shunda quyidagicha yozish mumkin:

$$Q_k = \frac{1 - \sum_{i=1}^k \rho_i}{\nu [\mu^{-1} + (\nu + \mathfrak{e}_{k-1} \prod_{k-4}(\nu)^{-1})] - \rho_k} ; \quad (7)$$

bu yerda:
$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu} = \frac{\lambda \cdot L_i}{\mu} = \rho L_i ;$$

$$\prod_{k-1}(\nu) = \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i \mu \mathfrak{e}_{k-1}^{-1} (\nu + \mathfrak{e}_{k-1} - \mathfrak{e}_{k-1} \prod_{k-1}(\nu) + \mu)^{-1} \quad (8)$$

$\prod_{k-1}(\nu)$ ga nisbatan (2.34)ga ruxsat berish orqali, quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\prod_{k-1}(\nu) = \frac{\nu + \mu + \mathfrak{e}_{k-1}}{2\mathfrak{e}_{k-1}} \pm \sqrt{\left(\frac{\nu + \mu + \mathfrak{e}_{k-1}}{2\mathfrak{e}_{k-1}}\right)^2 - \frac{\mu}{\mathfrak{e}_{k-1}}} \quad (9)$$

$\prod_{k-1}(\nu)$, 1 dan kichik bo‘lishi lozimligini inobatga olgan holda, $\mathfrak{e} = \frac{\nu}{\mu}$ ni o‘zgartirib, quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\prod_{k-1}(\mathfrak{e}) = \frac{1 + \delta + \rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i}{2\rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i} - \sqrt{\left(\frac{1 + \delta + \rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i}{2\rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i}\right)^2 - \frac{1}{\rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i}} ;$$

$$Q_k = \frac{1 - \rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i}{\delta \{1 + [\delta + \rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i (1 - \prod_{k-1}(\delta))]\}^{-1}} - \rho L_k \quad (10)$$

$$Q_k = \frac{1 - \rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i}{\delta \left\{ 1 + \frac{1}{\delta + \rho \sum_{i=1}^{k-1} L_i (1 - \prod_{k-1}(\delta))} \right\}} - \rho L_k \quad (11)$$

Xabarlarni ularning qiymatiga qarab taqsimlashga asoslangan ustuvorlikli tizim yuzasidan o‘tkazilgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalar chiqarish imkonini beradi:

1. Ustuvorliklarni joriy etish yetkazilgan xabarlar oqimlari qiymatining ortishini ta'minlaydi.

2. Kattaroq qiymatga ega xabarlarga yuqoriroq ustuvorlik berilishida oqimning har qanday (hatto optimal bo‘lmagan) taqsimlanishida foydaga erishiladi.

3. Ustuvorlikli tizim joriy etilishidan foyda ustuvorliklar soni ortishi, yuklama kuchayishi va axborotlar tezroq eskirishida yanada ortadi.

Ustuvorliklarning joriy etilishi hatto katta yuklamalarda ham tizim bloklanib qolishini chetlab o'tish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nigmatov X., Umarov U.A. Exchange of messages in the telecommunication network with different types of communication channels. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) 4-5 November 2021. DOI:10.1109/ICISCT52966.2021.9670173

2. Nigmatov X., Umarov U.A. Analytical simulation methods determining the basic characteristics of a telecommunication network with different communication channels and a changing structure. Bulletin of TUIT Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies is science-technical journal DOI:10.51348/tuitmct433.

3. Нигматов Х., Умаров У.А. «Определение основных характеристик телекоммуникационной сети с разнотипными каналами связи и изменяющейся структурой». Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали 2(12)/2020.

4. Nigmatov X., Umarov U.A. "Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining aloqa kanallarida axborotlarni himoyalash". Monografiya. "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi". Toshkent sh. 2020.

5. Nigmatov X., Umarov U.A. Методы и способы защиты мобильного сервиса коротких сообщений. International scientific and technical conference "Digital technologies: problems and solutions of practical implementation in the spheres" April 27-28, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7856755>.

Бес тестовые способы оценивания состояния радиоканала

ТГТУ, доцент Юсупов Я.Т.

Их основная идея состоит в том, чтобы во время приёма информационного сигнала, когда на приёмной стороне неизвестна передаваемая информация, оценить различные влияния и искажения, возникающие при прохождении сигнала. В большинстве случаев это удаётся сделать потому, что передаваемый сигнал строго соответствует некоторой модели. Таким образом, неизвестной является информация, а известным является общий вид сигнала и его параметры. Так, например, почти всегда известен вид и позиционность модуляции, длительность элементарной посылки сигнала, распределение мощности сигнала внутри занимаемой полосы, используемая кодовая конструкция. Построение бестестовых способов становится возможным только благодаря таким априорным знаниям. Можно утверждать, что если о сигнале неизвестно ничего, то невозможно построить какой-либо бестестовый способ оценивания, собственно, как невозможно и достоверно получить информационные биты сообщения.

Описание бестестовых способов оценивания состояния радиоканала, применимых для ЧТ (частотная телеграфия) или АТ (амплитудная телеграфия) сигналов, построенных на основе анализа таких первичных параметров сигнала, как затухание амплитуды, фазовые флуктуации, временные искажения, частотные дрожания, искажения фронтов и дробления посылок можно найти, например, в [2]. Однако, зачастую, предлагаемые схемы предполагают наличие некоторых порогов, в соответствии с которым, канал можно считать либо годным, либо не годным для передачи данных. Также в соответствии с порогом может вырабатываться сигнал стирания некоторого символа. При этом, правило выбора оптимального значения порога является практически наиболее спорным вопросом и часто не указывается. Кроме того, для современных радиолиний передачи данных, в которых используются сигналы OFDM с OFM или КАМ такие способы не могут быть использованы.

Более широкое распространение получили методы оценки статистических параметров радиолинии, на основе которых можно, по известным зависимостям найти оценку ВОБ для любого вида и позиционности модуляции.

Среди известных бестестовых способов можно выделить следующие.

Способы оценивания неизвестных параметров распределения вероятностей Накагами и Райса.

В работах [2] предлагается оценивать параметр m по выборке случайных величин (СВ), имеющих плотность распределения Накагами. В работах [3] предлагаются способы оценивания параметров распределения Райса. Основными методами, на основе которых предлагается получать искомые оценки, являются метод максимального правдоподобия (ММП) или метод моментов (ММ), широко используемые в статистических задачах. Однако, необходимо отметить, в данных работах не учитывается, что радиосигнал всегда принимается на фоне шума, который во многих случаях можно считать гауссовским, поэтому измеренные величины имеют плотность распределения, которая отлична от Накагами или Райса. В этом состоит сложность применения данных способов.

Кроме того, известны также *бестестовые способы оценивания ВОБ*, основанные на оценке дискретного канала. Такие способы могут быть применены для сигналов любого вида, при условии использования соответствующей схемы кодирования или введения дополнительной избыточности. Среди известных способов можно выделить следующие.

Способы на основе оценивания анализа успешных и ошибочных приёмов блоков со скользящим или фиксированным окном наблюдения различной длины. В таких способах предлагается оценивать состояние канала связи по числу сигналов переспроса с последующим сравнением этого числа с пороговым значением. Такие способы могут быть использованы в радиолиниях с автоматическим переспросом. Недостатком данных способов является то, что для получения оценки необходимо набрать некоторую

статистику переспросов, что может занять достаточно длительное время. Так, для КВ радиолиний это время может составить единицы минут, а условия распространения могут измениться за единицы секунд.

Косвенные способы оценивания верности дискретного канала по результатам декодирования кодовых комбинаций. В таких способах предлагается оценивать состояние канала связи по частоте появления нулевого или ненулевого синдрома. Однако, как утверждается, полученные выражения являются не точными, а приближёнными, и полученная оценка имеет методическую погрешность. По результатам анализа публикаций, можно также сделать вывод, что часто для получения оценки состояния канала связи используются приближённые формулы, а затем для корректировки результата используются поправочные коэффициенты. Такой подход заведомо является необоснованным с научной точки зрения.

Список использованной литературы

1. Егоров, В. В. Оценка вероятности ошибки на бит по результатам декодирования кодовых слов // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. – 2014. – № 4. – Режим доступа: <http://jre.cplire.ru/jre/apr14/4/text.pdf>
2. Рожков, И. Т. Синтез измерителей отношения сигнал/помеха принимаемых радиосигналов / И. Т. Рожков. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 1990. – 166 с.
3. Zhang, Q. T. A note on the estimation of Nakagami- m fading parameter / Q. T. Zhang // IEEE Commun. Lett. – 2002. – V. 6. №. 6. – P. 237.
4. Abdi, A. On the estimation of the parameter for the Rice fading distribution / A. Abdi, C. Tepedelenlioglu, G. B. Giannakis // IEEE Commun. Lett. – 2001. – V. 5. №. 3. – P. 92.

Возможности применение технологии 5G в медицине

С.ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий Имомов Ф.Б.

С.ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий Нормакмадов Б.Ж.

С.ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий Хидиров А.М.

Пандемия выявила срочную необходимость в обеспечении широкой полосы пропускания для медицинских информационных и цифровых систем, необходимой для решений по удаленному уходу, развертывания устройств IoT в больницах, телемедицинских консультаций или работы роботизированных систем. И в этих условиях стало понятно, что одно из очевидных решений - это использование технологии мобильной связи нового поколения или 5G.

Медицину будущего невозможно представить без технологий 5G. Сети 5G могут обеспечить преобразующий технологический фон, в котором сегодня нуждается здравоохранение. Сети пятого поколения уже сейчас тестируются в операционных, начинают использоваться для удаленного мониторинга состояния здоровья и диагностики, применяются для борьбы с вирусом и в образовательных целях. Последовательное развитие поколений технологий сотовой связи выражалось прежде всего в расширении спектра доступных пользователю услуг. Однако в сети 5G это расширение возможных услуг несравнимо с предыдущими поколениями. Основное преимущество сетей 5G состоит не в скорости доступа, а в том, что они представляют собой единую цифровую платформу для различных услуг и функций, включая медицинские. Здесь речь идет уже не о конечном наборе услуг, а о новых возможностях для развития. Функционал, доступный в сети 5G, невозможно полноценно реализовать в сетях предыдущих поколений. [1]

Усовершенствованный мобильный широкополосный доступ к интернету обуславливает высокую скорость в сети 5G. Здесь доступны видео высокой четкости 4K/8K с возможностью объемного изображения, эффектом визуального «присутствия», дополненной/виртуальной реальности и прочих привлекательных свойств, что очень важно в т.ч. и в медицине. Например, в

медицинских учебных заведениях студенты смогут изучать анатомию и обрабатывать приемы лечения с помощью средств виртуальной реальности, и это даст им гораздо более глубокие знания о строении тела человека и протекающих в организме процессах.

Массивные межмашинные коммуникации, или, как их принято называть, интернет вещей IoT обеспечивает обмен информацией между различными устройствами: датчиками, сенсорами, исполнительными механизмами без участия человека. Это большой пласт технологий, которые сделали реальностью такие концепции, как «Умный дом», «Умный город» и «Умное здравоохранение» (рис. 1). [2]

Рис.1. Датчики IoT в приложении удаленного здравоохранения.

Сверхнадежные коммуникации с надежностью и низкой задержки при передаче данных это важно, особенно в медицине, где получение и доставка информации должны осуществляться с высокой надежностью, точностью и достоверностью. Уже сейчас используются хирургические коллаборативные роботы, если такие роботы будут управляться удаленно, а именно в этом их цель, то низкая задержка при передаче сигналов по сети становится весьма критичным фактором. Задержка в движении медицинского инструмента в несколько десятков миллисекунд может стоить пациенту жизни. Сети связи предыдущих поколений не могли обеспечить задержку передачи менее 20–50 миллисекунд, а сети 5G способны снизить ее до уровня микросекунд. Инфраструктура сети 5G может быть разбита на слои, «слайсы» (network slicing), и управлять их функционалом можно совершенно независимо друг от

друга, хотя физическая основа всех слайсов - одна и та же. Раздельное управление сетевыми слайсами - одно из ключевых отличий 5G от предыдущих поколений (рис. 2).

Рис. 2. Сетевые слайсы для различных функций и приложений в единой инфраструктуре сети 5G.

Подводя итог этого краткого обзора возможностей 5G в медицине, можно сказать, что, конечно, сама по себе технология 5G не лечит болезнь. Однако сервисы 5G существенно расширяют возможности врача по предотвращению и профилактике заболеваний на самых начальных этапах или помогают преодолеть критические ситуации.

Список использованной литературы

1. Технологии мобильной связи пятого поколения (5G). Анализ и перспективы. –http://www.ericsson.com/ru/news/130919_wp_5g_254740124_c.
2. Потенциальные технологии в стандарте 5G. –<http://1234g.ru/5g/chto-takoe-5g>.

**Ko‘p kanalli sensor ma’lumotlarini birlashtirish asosida atmosfera
parametrlarini monitoring modelini ishlab chiqish**

Marg‘ilon Shahar XTB nasarrufidagi 1-DIUM, o‘qituvchisi Rahimova M.N.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent Babajanova A.T.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, tayanch doktorant Ibragimov D.B.

Atmosfera parametrlari dinamik o‘zgarib turganligi sababli monitoring tizimi uchun real vaqtda olingan ma’lumotlar muhim hisoblanadi. Real vaqt rejimida dinamik atmosferaning parametrlarini kuzatish murakkab jarayon bo‘lib, mazkur tizimda kuzatilayotgan obyektga real vaqtda meteofaktorlar ta’sirini hisobga olgan holda sensor ma’lumotlarini birlashtirish kabi muammolari mavjud. Atmosfera parametrlarini real vaqtda monitoring qiluvchi va ma’lumotlarni sinxron ishlash tizimini tashkil etish orqali ushbu muammolar bartaraf qilinadi. Monitoring jarayoni - bu atmosfera holatini va parametrlarini rejimli kuzatuvchi axborot, shuningdek atrof-muhit holatini baholash va bashoratlash tizimi hisoblanadi [1]. Ohirgi yillarda meteoparametrlarni o‘lchovchi sensorlarni havo temperaturasi, havo bosimi, shamol tezligi va shamol yo‘nalishini o‘lchovchi sensorlar asosida ko‘plab meteostansiyalar yaratilgan bo‘lib olingan o‘lchov ma’lumotlarini birlashtirishga alohida e’tibor talab etilmoqda. Kalman algoritmi asosida ko‘p kanalli sensor ma’lumotlarini birlashtirish va atmosfera parametrlarini monitoring qilish, kuzatilayotgan obyektning fazodagi koordinatasini aniqlash tizimining modeli taklif qilinadi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun tizimga quyidagi talablar shakllantirildi[2]:

- fazoda harakatlanayotgan obyektning masofasini va hajmini aniqlash;
- obyektning fazodagi harakatlanish trayektoriyasiga ta’sir qiluvchi atmosfera parametrlarini uzluksiz ravishda monitoring qilish;
- turli parametrlar boshqaruvini avtomatlashtirishni ta’minlovchi monitoring qilinadigan hududda ko‘p kanalli axborot-o‘lchov tizimi ma’lumotlarini sinxron qayta ishlash;
- atmosfera parametrlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni raqamli ko‘rsatkichlar ko‘rinishida axborot kanallari orqali monitoring markaziga jo‘natish;

- tegishli ma'lumotlar asosida tizimning qaror qabul qilish qismini ishlab chiqish.

Texnik tizimning ishlash prinsipi 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Ko'p kanalli sensorlarga asoslangan meteostansiya yordamida fazoda harakatlanayotgan obyekt trayektoriyasini bashoratlash va kuzatish modulini amalga oshirishning funksional sxemasi

Model quyidagi tarzda ishlaydi. Meteoparametrlarni o'lchovchi sensorlardan (S_1, S_2, S_3, S_4, S_5) olingan qiymatlar ma'lumotlarni sinxron ishlash blokida (1) vaqt bo'yicha qayta ishlanadi. Ma'lumotlarni uzatish bloki (2) sinxron qayta ishlangan ma'lumotlarni qabul qiluvchi blokga (3) uzatadi. Ma'lumotlarni matematik qayta ishlash blokida (4) har bir parametrlar maxsus jadvallar asosida korrektilovkalanadi va aniqlangan burchak monitorda (5) ko'rinadi [3].

Eng oddiy hollardan tashqari meteostansiya sensorlari tomonidan kuzatiladigan barcha obyektlar orasida haqiqiy nishonni aniqlash muammo bo'lib, qo'shimcha optoelektron tizim (6) hamda masofa o'lchagich (7) ma'lumotlarini ham real vaqtda birlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Blok-sxemaning o'ng tomonida tasvirlangan maxsus vazifalarni bajarishga mo'ljallangan tizim bilan bog'lanishining va qaror qabul qilishning umumiy ko'rinishi bo'lib, nishonni aniqlash uchun u turli sensorlar, optoelektron tizim va masofa o'lchagichdan olingan ma'lumotlarni Kalman algoritmi asosida birlashtiriladi [4]. Modul yaratilishida meteoparametrlarni o'lchovchi sensorlarni texnik xususiyatlarga qarab tanlab olinadi [5].

Kalman algoritmi ma'lumotlarni nazariy jihatdan ma'lumot manbalari orasidagi o'zaro bog'liqlikni to'g'ri hisobga olish va tizim holatini baholash uchun xizmat qiladi. Kalman filtri shovqinlarni o'lchash va sensorlardan olingan o'lchovlar asosida tizimning holatini samarali baholash uchun ishlatiladi.

Taklif etilayotgan tizimdagi parametrlar dinamik bo‘lganligi sababli, tizimning holati vaqt o‘tishi bilan o‘zgaradi. Kalman filtri asosida vaqt davomida tizimning holati qanday bo‘lishini aniqlash mumkin. Ushbu algoritm ishlash prinsipi obyektning har bir qadamida sensor ma’lumotlarini (shovqin va boshqa halaqitlar bilan), oldingi bosqichdagi holatini oladi va ushbu ma’lumotlardan foydalanib, joriy bosqichdagi obyekt holatini baholaydi. Shuningdek, u obyektning joriy holat vektorining haqiqiy holatiga (vektordagi har bir o‘zgaruvchi uchun qiymatlarning tarqalishi) mos kelishini baholab boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Babajanova A.T., Raximov B.N. Module for processing and synthesis of data from multi-channel sensors / Высшее техническое образование: проблемы и пути развития. XI Международной научно-методической конференции, Минск, 24 ноября 2022 года . – Минск : БГУИР, 2022. – С. 130–132.
2. Babajanova A., La Sahara, Nafarudin, Suritno Fayanto. Analysis of Improving Students' Physics Conceptual Understanding through Discovery Learning Models Supported by Multi-representation: Measurement Topic. // Indonesian Review of Physics (IRiP). Vol. 3, No 2, December 2020, pp. 57-65
3. Babajanova A.T., Rakhimov B.N. Maxsus vazifalarni bajarish uchun meteoparametrlarni monitoring qilish qurilmasining o‘lchov algoritmini ishlab chiqish// “Harbiy aloqa va AKT xabarlar” ilmiy-uslubiy jurnali 2(10)/2022 –P 5-10
4. Hongwei Wu, Yinke Dou, Jianlong Liu A Multi-sensor Data Fusion Algorithm Based on Unscented Kalman Filter for the Attitude Estimation of UAV // Journal of Physics Conference Series 1965(1):012001 DOI:10.1088/1742-596/1965/1/012001
5. D. E. Maurer, R. W. Schirmer, M. K. Kalandros, and J. S. J. Peri, Sensor fusion architectures for ballistic missile defense//Johns Hopkins APL Tech. Dig. (Applied Phys. Lab., vol. 27, no. 1, pp. 19–31, 2006.

Multi-frame image super-resolution with Deep Reparameterization

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD., docent Nosirov X.X.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, DSc, Yusupov A.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD., Begmatov Sh.A.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD., Arabboyev M.M.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD student Rikhsivoyev M.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, student Saydiakbarov S.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, student Vakhkhobov S.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, student Khamidjonov Z.

Introduction

Multi-frame image super-resolution (SR) is a fascinating field in computer vision that aims to enhance the resolution and visual quality of low-resolution images using information from multiple input frames. Recent advancements in deep learning have led to remarkable improvements in the performance of super-resolution algorithms. One such promising approach is the use of deep reparameterization techniques, which have shown great potential in achieving superior results. In this article, we delved into the concept of multi-frame image super-resolution with deep reparameterization, exploring its underlying principles, advantages, and potential applications. Super-resolution techniques leverage the idea that combining information from multiple input frames can lead to a higher-resolution output image. By exploiting the redundancy present across different frames, it becomes possible to recover high-frequency details that are missing in individual low-resolution frames. Multi-frame image super-resolution techniques aim to reconstruct a high-resolution image by effectively fusing information from several input frames. We reviewed the evaluation of the method on several benchmark datasets for MFSR and compare it with state-of-the-art methods. We searched that method achieves superior performance in terms of both objective metrics and subjective visual quality. Also demonstrate the effectiveness of the method for other related tasks, such as burst super-resolution and video super-

resolution[2].

Deep Reparameterization in Super-Resolution

Deep reparameterization is a powerful technique that has gained significant attention in the field of super-resolution. It involves transforming or parametrizing the input data to enhance the learning process within deep neural networks. By incorporating deep reparameterization methods into super-resolution algorithms, researchers have been able to achieve superior performance in terms of image quality and resolution enhancement. In this section, explored the concept of deep reparameterization in super-resolution and its benefits.

Deep neural networks typically consist of multiple layers, each responsible for extracting different features from the input data. However, the traditional approach of using fixed layers and parameters may limit the network's ability to effectively model complex relationships within the data. Deep reparameterization techniques address this limitation by dynamically modifying the network's architecture or parameters during the learning process, allowing it to adapt and capture intricate image characteristics.

One commonly used deep reparameterization technique in super-resolution is the use of residual connections. Residual connections introduce skip connections that directly pass the input data to deeper layers, enabling the network to learn residual features. These connections facilitate the learning process by alleviating the vanishing gradient problem and allowing the network to effectively capture fine details.

Another notable deep reparameterization method is the use of attention mechanisms. Attention mechanisms enable the network to focus on important regions within the input images, assigning higher weights to informative features. Super-resolution models can selectively enhance relevant image regions by incorporating attention mechanisms, leading to improved resolution and visual quality [3].

Furthermore, deep reparameterization techniques such as variational methods and generative models have been explored in the context of super-resolution. These

methods introduce additional stochasticity or variability into the learning process, enabling the generation of diverse high-resolution outputs and improving the model's ability to handle uncertainty.

Figure-1. Deep Reparameterization Diagram of Multi-Frame Super-Resolution[2]

Benefits of MFISR reparameterization

Enhanced Visual Quality: Multi-frame image super-resolution with deep reparameterization enables the generation of images with improved visual quality, resulting in sharper details, better texture preservation, and reduced artefacts commonly associated with traditional interpolation-based methods.

Robustness to Noise and Blur: The utilization of multiple input frames allows for noise reduction and better handling of the blur, as information from different frames can compensate for the deficiencies present in individual frames. Deep reparameterization techniques further enhance the ability of models to extract and leverage this valuable information.

Realistic Reconstruction: By leveraging multiple frames, the super-resolution process can yield a more realistic reconstruction of high-resolution details, leading to images that closely resemble their true counterparts [4].

Implications of MFISR

Enhancing Image and Video Quality: Multi-frame super-resolution techniques find applications in various domains, including surveillance, medical imaging, remote sensing, and entertainment industries, where improving the resolution and quality of images and videos is of paramount importance.

Zoom and Magnification: The ability to upscale low-resolution images using multi-frame super-resolution with deep reparameterization can be particularly useful in scenarios requiring zooming or magnification, such as surveillance footage analysis, satellite imaging, and digital forensics.

Augmenting Edge Devices: With advancements in mobile and edge computing, integrating super-resolution capabilities into resource-constrained devices, such as smartphones and drones, becomes feasible. Deep reparameterization techniques offer the potential for efficient and effective super-resolution on such devices, enabling enhanced visual experiences [5].

Conclusion

Multi-frame image super-resolution with deep reparameterization represents a promising avenue for advancing the state-of-the-art in image reconstruction. The comparison demonstrates clearly that the suggested strategy outperforms the alternatives taken into account in this work [6]. By leveraging information from multiple frames and employing deep reparameterization techniques, this approach provides improved visual quality, robustness to noise and blur, and realistic reconstruction. With diverse applications ranging from enhancing the image and video quality to magnification and edge computing, the field of multi-frame image super-resolution continues to push the boundaries of visual content generation, paving the way for exciting advancements in computer vision and image processing. In summary, deep reparameterization techniques have revolutionized the field of super-resolution by enhancing the learning process and enabling more accurate and effective modelling of high-resolution image reconstruction. By dynamically modifying network architectures, incorporating attention mechanisms, and introducing stochasticity, deep reparameterization methods have significantly improved the performance and visual quality of super-resolution algorithms. As research in this area continues to evolve, we can expect further advancements in super-resolution techniques, leading to enhanced image reconstruction in various applications.

References

1. Z. Luo et al., “EBSR: Feature enhanced burst super-resolution with deformable alignment,” *IEEE Comput. Soc. Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Work.*, pp. 471–478, 2021, doi: 10.1109/CVPRW53098.2021.00058.
2. G. Bhat, M. Danelljan, F. Yu, L. Van Gool, and R. Timofte, “Deep Reparametrization of Multi-Frame Super-Resolution and Denoising,” *Proc. IEEE Int. Conf. Comput. Vis.*, pp. 2440–2450, 2021, doi: 10.1109/ICCV48922.2021.00246.
3. A. Dudhane, S. W. Zamir, S. Khan, F. S. Khan, and M. H. Yang, “Burst Image Restoration and Enhancement,” *Proc. IEEE Comput. Soc. Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, vol. 2022-June, pp. 5749–5758, 2022, doi: 10.1109/CVPR52688.2022.00567.
4. S. Zhang, X. Chen, and X. Huang, “Lightweight Image Super-Resolution Based on Re-Parameterization and Self-Calibrated Convolution,” vol. 2022, 2022.
5. H. Mostafa and X. Wang, “Parameter efficient training of deep convolutional neural networks by dynamic sparse reparameterization,” *36th Int. Conf. Mach. Learn. ICML 2019*, vol. 2019-June, pp. 8163–8172, 2019.
6. M. Arabboev et al., “Development of a Novel Method for Image Resizing Using Artificial Neural Network BT - Intelligent Human Computer Interaction,” 2023, pp. 527–539.

Review of face tracking methods in image processing

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD., docent Nosirov X.X.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, DSc, Yusupov A.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD., Begmatov Sh.A.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD., Arabboyev M.M.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD student Rikhsivoyev M.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, student Saydiakbarov S.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, student Vakhkhobov S.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, student Khamidjonov Z.

Introduction

Face tracking technology has witnessed remarkable advancements in recent years, enabling real-time detection and tracking of human faces in various applications. Face tracking in particular has received a lot of attention and it's crucial in a variety of applications, including teleconferencing, HClIs, and video surveillance. A fascinating topic for identifying emotional states from non-verbal clues is face tracking. For emotional states like agreement or disagreement, extra information can be assessed by just observing head movements (such as nodding and shaking) [2].

Users are more likely to adopt vision-based face-tracking techniques that do not involve physical affixing to users' bodies. However, there are several difficulties with vision-based face tracking that must be considered. The effectiveness of vision-based face-tracking techniques may be affected, for instance, by camera noise and lighting conditions.

The block diagram of suggested face tracking approach is shown in Figure-1. Face detection and feature tracking make up the two components of the suggested face tracking system. facial detection is used in the first section to get the facial region. The characteristics from the facial area are monitored between subsequent frames in the other section. Based on feature tracking, face tracking may then be carried out [3].

Figure-1. (a) Block diagram of proposed method[1], (b) - Feature extraction for face tracking [5]

Face tracking was accomplished by doing feature extraction and tracking after face detection. The goal of the process is to produce an output image that is superior in terms of resolution, detail, and visual quality compared to the individual low-resolution frames [6]. Features in this context refer to the intriguing regions of an image; feature extraction seeks to identify these regions; feature tracking seeks to identify corresponding pairings between subsequent frames. Here, in order to monitor features, we use the Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) tracking method. For natural scene aspects, corners and edge points are frequently employed. Corners are retrieved as features in KLT tracking. The feature extraction in KLT tracking is shown in Figure-1 (b). Following corner identification, feature tracking is accomplished by following feature points in next frames [4].

Conclusion

In this study, we examined the feature point tracking-based face-tracking approach that has been suggested. The suggested approach consists of face tracking and face detection. The suggested solution uses KLT feature tracking to follow faces in nearby frames. The suggested technique develops a re-tracking mechanism to lessen feature-tracking errors. Several videos with various types of facial movement are collected using a low-cost camera to assess the suggested technique. The article's

experimental findings demonstrate that the suggested technique can accurately track face areas in videos.

References

1. G. S. Lin and T. S. Tsai, "A face tracking method using feature point tracking," Proc. - 3rd Int. Conf. Inf. Secur. Intell. Control. ISIC 2012, pp. 210–213, 2012, doi: 10.1109/ISIC.2012.6449743.
2. Q. Duan, Q. Zhou, and P. Duan, "A robust and real-time algorithm for human face tracking using improved particle filtering," 2009 Chinese Control Decis. Conf. CCDC 2009, pp. 2421–2425, 2009, doi: 10.1109/CCDC.2009.5192921.
3. M. D. Renaldi, M. R. Fikri, and D. W. Djamari, "Mini UAV Orientation Control based on Face Tracking Algorithm," 2021 IEEE 7th Int. Conf. Comput. Eng. Des., pp. 1–5, doi: 10.1109/ICCED53389.2021.9664882.
4. Q. Zhao and S. Wang, "Real-time Face Tracking in Surveillance Videos on Chips for Valuable Face Capturing," Proc. - 2020 Int. Conf. Artif. Intell. Comput. Eng. ICAICE 2020, pp. 281–284, 2020, doi: 10.1109/ICAICE51518.2020.00060.
5. G. S. Lin, M. K. Chang, and Y. J. Chang, "Gender recognition based on multi-model information fusion," APSIPA ASC 2011 - Asia-Pacific Signal Inf. Process. Assoc. Annu. Summit Conf. 2011, pp. 756–759, 2011.
6. Mokhirjon Rikhsivoev, Ahmed Yusupov, Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Khabibullo Nosirov, Saidakmal Saydiakbarov, Sardor Vakhkhobov, and Zukhriddin Khamidjonov. "WORKING PRINCIPLES OF MULTI-FRAME IMAGE SUPER-RESOLUTION" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 3, 2023, pp. 244-249. doi:10.5281/zenodo.7856110

Radiomonitoring sohasida radiouzatish va qabullash qurilmalari rivojlanish qisqacha tarixi

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU S.f., dotsent Hotamov A.

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi TATU S.f., assistent Nurmurodov J.

Kirish

Zamonaviy radioelektron vositalarni (REV) loyihalashda va ishlab chiqarishda, ulardan foydalanishda elektromagnit muhitni ham e'tiborga olish kerak. Elektromagnit muhit – bu REVdan foydalaniladigan joy va hududda turli elektromagnit to'liqlar nurlanishi natijasida yuzaga kelgan sharoitdir. Elektromagnit nurlanishlar REVlarning sifat ko'rsatkichlarini yomonlashishiga, ba'zan esa umuman o'z vazifasini bajara olmaydigan holat ham yuz berishi mumkin. Hududda yangi REVning paydo bo'lishi, shu hududdagi elektromagnit muhitni, natijada avval foydalanilayotgan REVlar ishlashi sifat ko'rsatkichiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. REVlarning hududdagi elektromagnit muhitda o'z vazifalarini talab etilgan sifat darajasida bajara olish, shu bilan birga elektromagnit muhitni meyoridan ortiq yomonlashtirmasdan, boshqa radioelektron qurilmalari ish jarayoniga ham talab etiladigandan ortiq ta'sir etmasdan hamjihatlikda ishlashini ta'minlash elektromagnit moslashuv muammosi asosi hisoblanadi.

Asosiy qism.

Elektromagnit moslashuv muammosining paydo bo'lish sabablari. Insoniyat elektromagnit to'liqlardan turli maqsadlarda foydalanishni boshlaganiga 100 yildan ortiq bo'ldi. Hozirda elektromagnit to'liqlardan radioaloqa, radioeshittirish, televideniye, radioboshqarish, radiolokatsiya, radiotelemetriya, radionavigatsiya, kemalarni boshqarishda, uchish apparatlari samolyot, kosmik kemalarni boshqarishda, harakatdagi radioaloqa tizimlarida keng foydalanilmoqda.

Elektromagnit to'liqlardan foydalanish sanoatning turli sohalarida, texnikada va fanda keng foydalanilmoqda. Zamon radiotexnikasi va elektronikasi yutuqlaridan meditsina, ximiya, geologiya, metrologiya, astronomiya kabi turli sohalarda ham keng miqyosda foydalanilmoqda. Turli vazifalarni bajaruvchi yer

sun'iy yo'ldoshlari, koinotni yanada chuqurroq o'rganishga va keng okeanlarda suzib yuruvchi kemalarning havfsiz harakatlanishini ta'minlash ham radioelektronika yutuqlariga asoslangan.

Radioelektronikaning radioapparatlar uchun yangi elementlar yaratish texnologiyasi, analog va raqamli integral mikrosxemalar ishlab chiqarishning keng yo'lga qo'yilishi, radioelektron vositalarni loyihalash va zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarishda erishilgan yutuqlar, hozirda turli sohada foydalanilayotgan REV sifatini yaxshilanishiga va ularning soni keskin ko'payishiga olib keldi.

Metrlar diapazoni (10...100 m) 27 MGts kenglikdagi chastotalr polosasini egallaydi. Agar radiokanal polosasi kengligini 3 kGts deb olsak (bir polosali radioaloqa) u holda ushbu 27 MGts polosaga 9000 kanal joylashtirish mumkin. ammo hozirda bu diapazonda 1,5 mln.ga yaqin radiouzatgichlar ishlaydi va ulardan 1 mingdan ortig'ini chiqish quvvati 100 kVt va undan ortiq. Radiochastotalarni ro'yxatga olish Halqaro komitetining ma'lumotiga qaraganda har yili 20 ming radiouzatgich ro'yxatga olinmoqda.

REV soni oshishi bilan birga ular bajaradigan vazifalar ham sezilarli darajada murakkablashdi, ko'rsatadigan xizmatlari turlari ham ko'paydi. Ko'pchilik REV yagona yoki bir qator xizmatlarni ko'rsatish uchun birgalikda ishlashiga to'g'ri keladi. Bunday komplekslar ishlashi natijasida yuzaga keladigan elektromagnit muhit (sharoit) kompleksdagi REVlar soni, ular orasidagi masofalar, ularning chiqish quvvatlari, kompleks tarqatayotgan radiochastotalar spektri kengligiga bog'liq. ayniqsa kichik bir hududda joylashgan radioelektron kompleksi murakkab elektromagnit muhitni yuzaga keltirib chiqaradi. Bunday holatlar samolyotlarda, kosmik kemalarda, kemalarda, radioaloqa uzellarida va hk. larda yuz beradi. Shunga yaqin elektromagnit muhit yirik shag'arlarda ham yuzaga kelmoqda. Ayniqsa mobil aloqa tizimi abonentlari sonining ko'payishiga bog'liq ravishda ularning bazaviy stansiyalari va bazaviy stansiyalar orasida o'rnatilgan nisbatan keng polosali radiorele stansiyalar sonining oshishi elektromagnit muhitni nisbatan murakkablashishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari turli REV antennalari soni

kichik bir hududda oshib borishi ham elektromagnit muhitga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ba'zan antennalar orasidagi masofa bir necha o'n metrlardan metrlargacha bo'lgan masofani tashkil etadi. REVLarning kichik bir hududda zich joylashishi ular orasidagi o'zaro halaqitlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. qo'shni radiouzatish qurilmalari tarqatayotgan elektromagnit to'liqlar ta'sirida ularning qabullash antennalarida ba'zi vaqtlarda bir necha o'n voltga ham yetishi, natijada radioqabullash qurilmalari kirish kaskadlarida kuchli blokirovkalash hodisasi yuz berishi, ba'zan esa yuqori sezuvchanlikka ega qurilmalarni ishdan chiqarishi ham mumkin. Radiolokatsion stansiyalar va katta quvvatli qisqa to'liq radiouzatgichlari kuchli radiohalaqitlarni yuzaga keltirishi mumkin. Radiouzatgich qurilmalari antennalarining bir-biriga ta'siri natijasida ularda hosil bo'ladigan elektr yurituvchi kuchlar ham katta havf tug'diradi. Ularning fazoga tarqatayotgan chastotalarining o'zaro ta'siri natijasida yangi kombinatsion halaqitlar yuzaga kelishi yoki ularning asosiy chastotasida halaqitlar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. bu esa boshqa REVLar ish faoliyatini murakkablashtiradi.

REV antennalari orasidagi masofalarni kattalashtirish imkoniyati bo'lmasligi ularni radiokanal bir-biriga eng katta ta'sir ko'rsatadigan qilib joylashtirish imkoniyatini bermaydi. Bunda nafaqat xususiy antennalar, ularni o'rnatish qismlari qo'shimcha konstruksiyalari ham ularda elektr yurituvchi kuchlarni yuzaga kelishi, yo'naltirilganlik diagrammalari yon va orqa tomonga radioto'liqlar tarqatishi natijasida birinchi navbatda radioqabullash qurilmalariga ta'sir etuvchi qo'shimcha halaqitlar, qolaversa ushbu hududda joylashgan nisbatan kam quvvatli radiouzatgiyalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi hollarda antennalarning bir-biriga ta'siri natijasida sun'iy ravishda ularning yo'naltirilganlik diagrammalari shakli sezilarli darajada buzilishi va signalni ba'zi yo'nalishlarga tarqatmasligi yoki ba'zi yo'nalishlardan amalda umuman qabul qilmasligi mumkin. Yuqorida keltirilgan turli noxush halaqit va holatlarning REVga ta'sirini ularning o'z vazifalarini talab darajasidagi sifat ko'rsatkichlarini bajarishlarini ta'minlash uchun ularning antennalarini kichik bir hududda to'g'ri doylashtirish elektromagnit moslashuv muammosini yechish murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Kichik bir hududda

joylashgan bir necha antennalarni mutanosib (ratsionla) joylashtirish hamma vaqt ham yechilmasligi mumkin. Bunday hollarda boshqa tashkiliy va texnik tadbirlar ko‘rishga to‘g‘ri keladi. Shunga o‘xshash muammolar turli hududlarda (nisbatan uzoq bo‘lmagan) joylashgan antennalar orasida ham yuzaga kelishi mumkin, ammo bu holda EMM muammosini nisbatan oson tashkiliy va texnik vositalar, tadbirlar ko‘rish natijasida hal etish mumkin.

REVLar oldiga qo‘yilgan vazifani bajarishi uchun uning chiqish quvvatini oshirilishi, u atrofga tarqatayotgan keraksiz nurlanishlar sathini ham oshishiga olib keladi. Misol uchun, AQShda foydalaniladigan impuls rejimda chiqish quvvati 5 MVt bo‘lgan RLS uning chiqishidagi 4-garmonikasi quvvati 200 Vt bo‘lib, uning chastotasi radionavigatsiyada foydalanish uchun ajratilgan chastotalar diapazoniga to‘g‘ri keladi. Radionavigatsiyada foydalaniladigan radiouzatgichlarning chiqish quvvatlari esa ko‘p hollarda 200 Vt dan kichik. Natijada katta quvvatli RLS ishlashi natijasida radionavigatsiya vositalari uchun katta sathli halaqit hosil qiladi.

Foydalaniladigan bir qator RLS radiouzatgichlari 2...5 garmonikalarida mos ravishda 63, 10, 3, 13 Vt radionurlanishlarga ega. Ba’zi chiqish kaskadlarida magnetronidan foydalanilgan RLS chiqishidagi 2 va 3 garmonikalardagi radionurlatishlar quvvati 1 kVt dan katta. Ba’zi RLS chiqishida 3-garmonikasi quvvati 65 kVt ga yetadi.

Radioaloqa va radiolokatsiya tizimlari uchun chiqishidagi halaqitlari sathi kichik bo‘lgan maxsus elektron asboblari yaratilishi bilan birga bu tizimlarda murakkab signallardan, ya’ni katta baza $B_c = T_c F_c$ ga ega signallardan foydalanilmoqda (T_c va F_c - mos ravishda signal davomiyligi va spektri kengligi). Bazasi katta murakkab signallardan foydalanish radiouzatish qurilmalari chiqishidagi garmonikalardagi keraksiz nurlatishlar sathini nisbatan kamaytirish bilan birga, radioaloqa va RLS o‘z oldiga quyilgan vazifani kichik chiqish quvvati yordamida bajarish imkoniyatini yaratadi. Foydali signalni signa-shovqin aralashmasidan optimal ajratib olish signal quvvatini shovqin quvvati spektral zichligi nisbatiga bog‘liq, shuning uchun uning davomiyligi T_c ni uzaytirib, uning quvvatini kamaytirish mumkin. Murakkab signallar B_m oddiy signallar B_c ga

nisbatan katta chastotalar polosasini egallaydilar ($B_m \gg B_c$), ammo bu signallarning xususiyatlari bir murakkab signal uchun ajratilgan chastotalar polosasida bir necha (yuzlab, minglab) murakkab signallardan foydalanish mumkin

Radiouzatgichlar chiqishidagi keraksiz nurlatishlarning borligi va radioqabullash qurilmalari sezgirlikining oshib borishi EMMning kelib chiqish sabablaridan asosiysi hisoblanadi.

Radioqabullash qurilmalariga turli radiouzatgichlar tarqatayotgan keraksiz nurlatishlardan tashqari, yana uzilib-ulanish (kontakt) halaqitlari ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday halaqitlar harakatdagi aloqa tizimlarida, ular o'rnatilgan harakat vositasida elektr zanjirlarining uzilib-ulanishi natijasida hosil bo'ladi (tramvay, trolleybus, avtomashina, kemalar, samolyotlar va h.k.). Uzilib-ulanish natijasida ta'sir chastotalari keng halaqit paydo bo'ladi. Ushbu halaqit spektri tashkil etuvchilari radioqabullash qurilmasi asosiy qabullash polosasiga mos bo'lib, uning ish sifatini yomonlashtiradi. Bu ham EMM nuqtai nazaridan yana bir muammo.

REV larining ma'lum bir tomonga yo'naltirilgan quvvatining oshishi ham EMM muammosini keltirib chiqaradi. Zamonaviy antennalarning asosiy yaproqchasi yo'nalishida kuchaytirish koeffitsiyenti 50 dB ga yaqin bo'lishiga qaramasdan uning yon va orqa yaproqchalari orqali nurlatishi ham sezilarli darajada katta. Misol uchun, parabolik antennalar uchun yon yaproqchalari kuchaytirish koeffitsiyenti asosiy yaproqchalar orqali kuchaytirishga nisbatan yon yaproqcha uchun -20 dB va orqa yaproqchasi uchun -40 dB. Bu RLS antennasi asosiy yo'nalishida 5 MVt quvvat nurlatsa, orqa – teskari yo'nalishga 1 kVt quvvat nurlatadi.

Xulosa.

Elektromagnit muhitni shakllantirishda turli energetika, sanoat va maishiy elektrotexnik qurilmalari ham sezilarli hissa qo'shadilar, ular o'z xossalari bo'yicha maxsus shakllantirilmagan halaqitlar turiga kiradilar.

Bu tur halaqitlar sanoat halaqitlari deb ataladi. Sanoat halaqitlarini hosil qiluvchi manbalarga quyidagilar misol bo'ladilar: o'zgarmas va o'zgaruvchan tok generatorlari; elektr uzatish liniyalari; payvandlash apparaturalari; elektr

transportlar, avtomobillar o't oldirish qismlari; maishiy elektr asboblari va boshqalar. Sanoat halaqatlari REVLar o'z vazifalarini to'liq va sifatli bajarishlariga salbiy ta'sir ko'rsatadilar va ularning birgalikda ishlash holatini murakkablashtiradi. Sanoat halaqatlarining sathi shaharlarda, harakatdagi texnika (avtomobil, tank, kema va samolyotlar)da sezilarli darajada katta. Radioaloqa uchun foydalanilmaydigan turli elektrotexnik va maishiy qurilma va asboblari tarqatadigan halaqit nurlatishlar maxsus davlat standarti bilan cheklangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. «Chastota spektri to'g'risida» gi Qonun 1998 yil 25 dekabr
2. O'zbekiston Davlat standarti "Industrial radioxalaqitlar va ularni o'lchash usullari" O z DSt 1032:2010 10.12.2010 yil.
3. Upravleniye radiochastotnym spektrom i elektromagnitnaya sovmestimost radiosistem. Pod red. d.t.n., prof. M.A. Vыхovskogo. M.: Ekotrendz, 2006.-376s.
4. Barns Dj. Elektronnoye konstruirovaniye: Metody borby s pomexami / Per. s angl. pod red. B.N. Fayzulayeva. — M.: Mir, 1990.
5. Normy i pravila obespecheniya elektromagnitnoy sovmestimosti (EMS) na morskix podvijnyx ob'ektax i metody kompleksnoy otsenki EMS. — M.: Izd. Min. transporta RF, 2000.
6. «Axborot texnologiyalari uskunalaridan yuzagakeluvchi industrial radioxalaqitlar». O'z DSt 1038:2003
7. "Maishiy jixozlar, elektr asboblari va shunga o'xshash qurilmalardan hosil bo'ladigan industrial radioxalakitlar". O'z DSt 1187:2008
8. L.A. Gurina «Elektromagnitnyye pomexi i metody zashchity ot nix» Blagovещensk 2006-104 s.

Парофазные методы получения кварцевых заготовок оптических волокон

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, докторант Жураева Н.И.

Для получения кварцевых заготовок оптических волокон наиболее распространены парофазные методы. По свойству образования и осаждения оксидов кремния и легирующих компонентов парофазные методы делятся на следующие виды:

- метод внутреннего парофазного осаждения (MCVD – modified chemical vapor deposition);
- метод внешнего парофазного осаждения (OVD – outside vapor deposition);
- метод парофазного осевого осаждения (VAD – vapor axial deposition);
- плазмохимические методы.

Для получения активированных волокон, применяемых в волоконно-оптических эрбиевых усилителях, редкоземельные ионы вводятся во внутреннюю оболочку волокна. По способу введения редкоземельных элементов (РЗЭ) методы получения заготовок активных волокон можно разделить на две группы [1]:

- введение РЗЭ через паровую фазу (парофазная технология);
- введение РЗЭ из раствора солей (жидкофазная технология).

Одним из типов парофазной технологии является MCVD-метод с источником импульсного испарения хелатов РЗЭ. В данном методе нагретые выше своей температуры кипения хелаты РЗЭ испаряются и по обогреваемому трубопроводу поступают в опорную трубку в месте ее нагрева рабочей высокотемпературной печью. Для исключения преждевременной реакции окисления, основные газообразные реактивы метода MCVD и пары хелатов РЗЭ вводятся в опорную трубку в разных местах. Выделение углерода служит недостатком данного метода.

Такие факторы как период погружения, неравномерность толщины, пористости и распределения пор по размерам в наплавленном слое сердцевины влияет на характеристики волокна, которое приводит к изменению концентрации РЗЭ и неоднородности по длине заготовки и волокна [2,3].

В методе поверхностно-плазменного химического осаждения из паровой фазы (SPCVD- Surface Plasma Chemical Vapor Deposition) при изготовлении заготовок для оптического волокна, на внутреннюю поверхность длинной трубки-подложки послойно наносится высокочистый и специально легированный кремнезем. После сжатия трубки заготовка напыленного стекла располагается на ее оси, образуя сердцевину из фибры, а добавки формируют радиальный профиль показателя преломления [4].

Для изготовления волоконных заготовок, активированных редкоземельными элементами, в частности эрбием SPCVD метод является одним из преимущественных методов, поскольку легирующая примесь редкоземельных элементов вводится в стекло преформы с помощью безводородного процесса. Легирование осуществляется выпариванием безводного трихлорида эрбия из расплавленной соли при температуре 900-950 °С. С помощью SPCVD можно изготавливать световоды с низкими потерями в серых тонах и высокими концентрациями активатора, что необходимо для их применения в волоконных лазерах и усилителях.

Концентрация активатора в плёнках с высоко легированным эрбием на основе кремнеза полученных помощью SPCVD метода на два порядка выше характерной для волоконных лазеров. Только частичная релаксация структуры пленки в процессе синтеза препятствует передвижению ионов эрбия, что уменьшает образование кластеров, вызванных низкой взаимной растворимостью оксидов эрбия и кремния. Поэтому даже при высоких, до 10см^{-3} , концентрациях эрбия квантовая эффективность нерасплавленного аморфного композита остается высокой. Это открывает хорошие перспективы для их применения в активных устройствах интегральной оптики, в которых

длина активной части канального волновода составляет всего несколько сантиметров [4].

Метод SPCVD может успешно использоваться для производства преформ, легированных РЗ ионами, совместимых с требованиями волокон с большой модовой площадью LMA (Large Mode Area) [5].

Анализ методов изготовления кварцевых заготовок [6,7] показывает, что основное внимание уделяется на увеличение концентрации легированных редкоземельных элементов, уменьшению кластеризации и потерь. которое приводит к эффективности элементов и компонентов волоконно-оптических систем передачи информации.

Список использованной литературы

1. Технология производства и свойства кварцевых оптических волокон: учеб. пособие / Г.А. Иванов, В.П. Первадчук. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2011. – 171 с.
2. Давронбеков Д.А., Жураева Н.И. Use of optical amplifiers doped with rare earth elements in FOCL. Scientific-technical journal: Vol. 5 : Iss. 1 , Article 7. 2022, P 45—50
3. Davronbekov D.A., Jurayeva N.I. Features and principle of operation of fiber lasers based on active fiber doped with rare-earth ions. ICTACS – 2022. 10-12 October 2022, Tashkent
4. Golant, Konstantin. (2007). Surface plasma chemical vapor deposition: 20 years of application in glass synthesis for lightguides (a review). 10.13140/2.1.3053.6640.
5. Barnini, Alexandre & Robin, Thierry & Cadier, Benoit & Aka, Gerard & Caurant, Daniel & Gotter, T & Guyon, Cédric & Pinsard, Emmanuel & Guitton, P & Laurent, Alexis & Montron, R. (2017). Rare earth-doped optical fiber core deposition using full vapor-phase SPCVD process. 10.1117/12.2252448.
6. Inogamov A.M., Radjabov T.D. Modified thin-film fabrication method using vacuum thermal evaporation and vacuum synthesis: application to preparation

of Er-doped fiber amplifiers// International Journal of Innovation and Applied Studies, 2014. – vol. 5, N 1. – pp. 16-22.

7. Д.Давронбеков, З.Хакимов. Методы улучшения спектральных характеристик волоконно-оптических систем передачи информации: монография. – Т.: “Yoshlar nashriyot uyi”, 2020. – 112 с.

5G тармоқларини халқаро стандартлаштириш бўйича таҳлил

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги TATU, Ph.D, доцент Мадаминов Х.Х.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги TATU, докторант Худайбергенов Ж.Д.

2009 йилда 4G авлод тармоқлари актив жорий этилганидан бери ўн беш йилдан камроқ вақт ўтди, ўшанда жаҳон телекоммуникация ҳамжамиятининг онгида мобил алоқанинг олдинги авлодида амалга оширилмаган энг дадил лойиҳаларни ўрганиш ва амалга ошириш учун янги ғоялар пайдо бўлди.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши тўртта асосий омилларнинг биргаликдаги таъсири натижасига боғлиқ:

- технологиялар;
- тегишли хизматлар даражаси (шу жумладан ишлаб чиқаришда киберфизик тизимлар учун контент ва тармоқни бошқариш хизматларини яратиш);
- бизнеснинг ҳолати (бизнес жараёнларини генерациялаш ва модернизациялаш орқали аниқланади);
- рақамли маданият.

Технологиялар ва уларга боғлиқ хизматлар даражаси рақамли иқтисодиёт инфратузилмасида марказий ўрин тутди. Рақамли иқтисодиёт инфратузилмаси мамлакатнинг рақамли иқтисодиётининг барча қатламларида хизматлар сифатининг юқори стандартларини таъминлаш билан ривожланиш истиқболлари ва жорий бозор муаммоларига пропорционал тақсимланиши керак.

Рақамли иқтисодиётнинг кейинги беш йилдаги асосий технологик муаммоларига бита сотада 300 000 тадан қурилмаларни жойлаштириш зичлигига ва 1 квадрат километрга 1 миллионгача қурилмаларга эга бўлган Буюмлар интернет (IoT) ва машина-машина (M2M) синфларига кирадиган киберфизик тизимларни оммавий жорий этиш ва тармоққа улаш, шунингдек IoT ва M2M хизматлари учун реал вақт режимида 1 мсгача кечикишли киберфизик қурилмаларнинг юқори ишончли боғланишларини ташкил этишни ўз ичига олади. Бу муаммоларни 5G тармоқлари ва IoT технологияларининг технологик имкониятларини ривожлантириш орқали бартараф этиш режалаштирилган.

5G технологияси мобил алоқа технологияларининг янги авлоди ҳисобланади. У ҳозирги вақтда етакчи халқаро ва миллий стандартлаштириш органлари томонидан ишлаб чиқилмоқда ва жорий этилмоқда, 4G/LTE/IMT-Advanced жорий ривожланиш босқичидан сўнг мобил телекоммуникация стандартлари эволюциясининг янги босқичи ҳисобланади ва функционал имкониятлар, маълумотларни узатиш тезлиги ва бошқа техник характеристикаларни бир неча марта оширади.

5G мобил тармоқларига ўтиш радиочастоталар спектридан фойдаланишнинг янги тамойилларини жорий этишни ва миллиметрли тўлқинлар частоталар полосаларида янги частоталардан фойдаланишни, технологик ва инфратузилмавий гетерогенликка асосланган виртуаллаштирилган 5G тармоқ инфратузилмасини яратишни ва M2M ва IoT (uRLLC ва mMTC) хизматларидан оммавий фойдаланишга йўналтирилган бизнес моделларини жорий этишни талаб қилади.

5G тармоқлари (5th generation mobile networks ёки 5th generation wireless systems) 4G/LTE Advanced/ IMT-Advanced тармоқлари стандартларидан кейинги стандартлар асосидаги ва янги тармоқ ечимларининг функционаллиги, маълумотларни узатиш тезлиги ва бошқа техник характеристикаларини бир тартибга оширадиган мобил телекоммуникация тармоқлари эволюциясининг янги босқичи ҳисобланади. 5G тармоқларининг

келажакдаги технологик шакли ва уларнинг радиочастота спектрига бўлган эҳтиёжига қуйидаги бир неча омиллар таъсир қилади:

- 2030 йилгача мобил симсиз уланиш хизматларини кўрсатишда турли фойдаланувчилар трафик истеъмолининг ўсиши;

- IoT ва M2M тармоқларига уланиш тармоқлари сифатида мобил алоқани ривожлантириш парадигмасини ўзгартириш;

- 2G/3G/4G мобил алоқа технологиялари орқали спектрал самарадорлик чегарасига эришиш;

- Европанинг METIS-I, -II ва 5GIC (Суррей университети) лойиҳаларини, шунингдек, IMT-2020 лойиҳасини бажарилиши жараёнида шакллантирилган 5G тармоқларига техник талаблар.

2G/3G/4G мобил алоқа технологияларининг барча амалдаги стандартлари очиқ стандартлар тамойиллари - фойдаланиш имконияти, охириги фойдаланувчига йўналтирилганлик, бепул фойдаланиш, камситмаслик, ривожланиш имконияти, фойдаланиш учун лицензияларнинг йўқлиги, инновационлик асосида қурилган.

ХЭАИ-Т ташкилотга мувофиқ, очиқ стандарт барча манфаатдор томонлар томонидан чекланмаган ўқиш ва фойдаланиш учун тенг даражада мумкин бўлган ва:

- очиқ стандарт таърифига тушмайдиган форматлар ёки протоколларга боғлиқ компонентлар ёки кенгайтмаларга эга бўлмаган;

- исталган бизнес схемаларида исталган манфаатдор шахс очиқ стандартдан фойдаланишини чеклайдиган қонуний ёки техник қоидаларга эга бўлмаган;

- муайян етказиб берувчига боғлиқ бўлмаган ҳамда рақобатчилар ва учинчи шахсларнинг тенг иштироки учун очиқ бўлган стандартлаштириш тартиб-тамойилларини ишлаб чиқилган ва яқунланмоқда;

- рақобатдош ишлаб чиқарувчиларнинг қурилмаларини оммавий ишлаб чиқариш учун мумкин бўлган стандарт ёки протокол ҳисобланади.

Айнан шу тамойиллар бешинчи авлод мобил алоқа технологиялари учун янги стандартларни ишлаб чиқиш асосига қўйилган.

Европа даражасида 5G тармоқлари ва хизматларини стандартлаштириш билан Европа электр алоқа стандартлари институти (ETSI) шуғулланади. ETSI ташкилотида бир нечта горизонтал техник қўмиталар мавжуд:

- MSG (Мобил алоқа стандартлаштириш гуруҳи);
- mWT (Миллиметрли тўлқинларда узатиш);
- SmartBAN (ақлли кенг полосали уланиш тармоқлари);
- SmartM2M (ақлли машиналараро алмашиш тармоқлари) ва қатор NFV (Тармоқ функцияларини виртуаллаштириш) индустриал гуруҳлари;
- NGP (янги авлодлар протоколлари).

Бу қўмиталар Европа 5G стандартларини ишлаб чиқишда иштирок этади ҳамда 3GPP ва oneM2M Техник спецификациялари бўйича таклифларни шакллантиради.

Бугунги кунга келиб ХЭАИ-Р радиоалоқа сектори 5G тармоқларининг спектрдан биргаликда фойдаланиш ва электромагнит мослашувчанлигининг турли жиҳатларини, шунингдек радиоинтерфейсларининг техник характеристикаларини, кераксиз нурланишларнинг умумий характеристикаларини, IMT-2020 тармоқлари ва тизимларини моделлаштиришни, IMT Vision концепциясини ишлаб чиқиш ва бошқаларни ўз ичига олган 40 дан ортиқ ХЭАИ-Р тавсиялари ва ҳисоботларини тақдим этди.

ХЭАИ-Р Радиоалоқа секторининг 5D ишчи гуруҳи бу ривожланиш йилларига боғланга IMT-2020 йўналишида IMTни ривожлантириш бўйича ХЭАИ режаларини ишлаб чиқди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Компания Rohde&Schwarz. Новое радио 5G: Основы, процедуры, аспекты тестирования. – 2019. – 493 с.
2. В.О. Тихвинский, С.В. Терентьев, В.А. Коваль. Сети мобильной связи 5G: технологии, архитектура и услуги. – М.: Медиа Паблишер, 2019. - 376 с.

3. Мобильная связь на пути к 6G. Комплект в 2-х томах. Учеб. пособие / А.Н.Степутин, А.Д.Николаев. Издательство: Инфра-Инженерия, 2018г.

4. А.Х.Абдукадиров, Д.А.Давронбеков. Системы мобильной связи четвертого поколения-4G. Учебное пособие. Ташкент, 2015. - 328 с.

5. В.О. Тихвинский, С.В. Терентьев, А.Б. Юрчук. Сети мобильной связи LTE: технологии и архитектура. – М.: Эко-Трендз, 2010. - 284 с.

Mobil aloqa kanallarida uzatilayotgan SMS ma'lumotlarni himoyalash

O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi, t.f.d., professor Nigmatov H.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Katta o'qituvchi Umarov U.A.

Bugungi kunda mobil aloqa – bu insonlararo muloqotning eng qulay vositalaridan birigina emas, balki davlat institutlari, mamlakat iqtisodiyoti, davlatlararo muloqotni boshqarishning qudratli vositasi hamdir. Ham xususiy, ham korporativ mobil foydalanuvchilar keskin ko‘payib, ularning soni statsionar tarmoqlar foydalanuvchilari sonidan oshib ketdi va shu o‘shida davom etmoqda. Butun dunyoda sotilgan uyali telefon SIM-kartalarining soni allaqachon 7 milliarddan, O‘zbekistonda esa, 24 milliondan oshgan.

Bugungi kunda SMS (Short Message Service) – uyali aloqa tarmog‘i abonentlari o‘rtasidagi qisqa xabarlar almashinuvi xizmati uyali kompaniyalar taqdim etadigan eng talabgir qo‘shimcha xizmatlardan biri sanaladi. avval-boshida SMS GSM (Global System For Mobile Communications) tarmog‘i uchun qo‘shimcha xizmat sifatida ishlab chiqilgan.

Uyali aloqa tarmoqlaridan foydalanish sohalari kengayishi barobarida, ushbu tarmoqlarda uzatiladigan axborotni himoyalash masalalari ham tobora dolzarblashib bormoqda. GSM standartida mavjud algoritmlardan foydalangan holda axborotni kriptografik himoyalash radiokanalni abonent telefonidan bazaviy stansiyagacha yashirish uchungina mo‘ljallangan bo‘lib, talab darajasidagi maxfiylikni ta'minlay olmaydi.

Shu tariqa, maxfiylik va butlik mezonlari bo'yicha, faqat tegishli uyali tarmoqlarda mavjud axborotni himoyalashning shtatli vositalaridan foydalangan holda, abonentdan abonentgacha axborotni himoyalashning kafolatlangan darajasini ta'minlash (bir qator texnologik va iqtisodiy sabablarga ko'ra), imkonsizdir.

Ushbu muammoni hal qilishning sodda va foydali yo'llaridan biri axborotni himoyalashning "ustqurma" vositalarini qo'llash yordamida abonentda shifrlash prinsipidan foydalanish sanaladi. Boshqacha qilib aytganda, uyali aloqa tarmog'i muayyan foydalanuvchilar toifasi uchun talab qilinadigan maxfiylik va butlik darajasigacha qo'shimcha himoya vositalari bilan "qayta sozlanadi". Buning uchun abonent terminallari sifatida kriptografik himoya vositalari o'rnatilgan maxsus uyali telefonlar (MUT) qo'llaniladi. Bunda axborot foydalanuvchidan–foydalanuvchigacha prinsipida himoyalanaadi, bu o'ta muhim – zero, tarmoqdan o'tadigan butun marshruti bo'ylab axborot kriptografik himoyalangan bo'ladi.

Shifrlash algoritmi yuqori barqarorlikka ega va u ruxsat berilmagan holda ushlab olinganda axborotning kafolatlangan himoyasini ta'minlaydi. Bundan tashqari, aloqaga chiqishda foydalanuvchi autentifikatsiyasining maxsus algoritmi, parolli himoya va sh.k. qo'llaniladi.

Muayyan algoritmi bo'yicha, yagona kalit hududida ishlaydigan maxsus uyali telefonlar majmui uyali aloqa operatori tarmog'iga nisbatan maxsus ustqurma-tarmoq sanaladi. E'tiborlisi, maxsus ustqurma tarmoq foydalanuvchilari (abonentlari) ikkita ish rejimini tanlash imkoniga ega bo'ladilar:

- MUTdagi axborotni abonentda shifrlash o'rnatma funksiyalaridan foydalanish hisobiga, maxsus ustqurma tarmoq ichida o'zaro (jumladan, roumingda) maxfiy axborot almashish;
- MUTdan foydalangan holda, operatorning tashqi ochiq tarmog'iga va boshqa yondosh tarmoqlarga oddiy foydalanuvchilar bilan muloqot qilish uchun chiqish, bunda abonentda shifrlash funksiyasi o'chiriladi.

Tabiiyki, u holda ham, bu holda ham, aloqaning foydalanishga ochiqligi maxsus ustqurma tarmoqqa ega uyali operator tarmog'i hamda (roumingda) boshqa operatorlar tarmoqlarining imkoniyatlariga butkul va to'liq icha bog'liq bo'ladi.

Yaratilgan dasturiy ta'minotni quyidagicha testlashimiz mumkin. Buning uchun biz 5 ta har xil uyali aloqa kompaniyalariga tegishli bo'lgan telefon raqamlarini olamiz va ularning har biriga bir bo'lgan SMS xabarlarini jo'natamiz va natijani olib bir-biriga solishtiramiz. Olingan natija 1 jadval keltirilgan.

Bu yerda ko'rib turganimizdek har bir telefon raqami uchun xabarlar har xil bo'lib shifrlanadi bu esa xafsizlik tizimini yanada oshishiga yordam beradi. Chunki buni tutib olgan bilan qayta deshifrlash imkoni mavjud bo'lmaydi.

1-jadval

№	Telefon raqami	SMS Xabari	SMS xabar yuborilgandan so'ng "SMS kanalidan" o'tish vaqtida	Qabul qiluvchi deshifrlaganda n so'ng
1	+998946333615	Assalomu alaykum	Gvvdrpr{#dogzp{p	Assalomu alaykum
2	+998998783643	Assalomu alaykum	Iz{drsp}'iog}n}t	Assalomu alaykum
3	+998977015628	Assalomu alaykum	Hstfrqu bqg{s m	Assalomu alaykum
4	+998909421736	Assalomu alaykum	Jwubsrs~\$cmh q~q	Assalomu alaykum
5	+998955983720	Assalomu alaykum	F {dsqzmz}ioh{kzv	Assalomu alaykum
6	+998946333615	Bayramingiz qutlug' bo'lsin	Hd ugnntjl}&rzxoxj?!gu"ovoo	Bayramingiz qutlug' bo'lsin
7	+998998783643	Bayramingiz qutlug' bo'lsin	Jh?ugqlvnq}&ux s}j}\$ew†tvor	Bayramingiz qutlug' bo'lsin
8	+998977015628	Bayramingiz qutlug' bo'lsin	Iazwgoqugj□&s} {lv1?"jv'mxop	Bayramingiz qutlug' bo'lsin
9	+998909421736	Bayramingiz qutlug' bo'lsin	Ke{shpowkk{'t}{pwh†#hx"ntpq	Bayramingiz qutlug' bo'lsin
10	+998955983720	Bayramingiz qutlug' bo'lsin	Gj?uhoispq}'suyu}j†"bt•tvpp	Bayramingiz qutlug' bo'lsin

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki nafaqat lotin harflarida, balki kiril raqamlar va har xil belgilarni ham ishlatish mumkin.

Dastur android mobil qurilmangizga o'rnatganingizdan so'ng dasturni ishga tushurasiz va sizda quyidagi oyna hosil bo'ladi.

1. Qabul qiluvchining telefon raqami kiritiladi, 2. Jo'natiladigan xabar yozish uchun maydon. Bunga siz istalgan belgilar yordamida istalgan so'zni kiritishingiz mumkin. 3. Yuqoridagi birinchi va ikkinchi bo'limlar to'ldirilgandan so'ng jo'natish tugmasi bosiladi. 4. Bu qismda sizga jo'natilgan shifrlan SMS xabarni qaytadan deshifrlab olishingiz mumkin.

Ushbu rasmda siz Telefon raqami va yuboriladigan SMS xabarni kiritasiz hamda jo'natish tugmasini bosish orqali yuqoridagi raqamga shifrlangan ko'rinishda yuborasiz. Bunda yuqoridagi raqamga yuborilgan SMS xabarni qabul qiluvchining telefon raqamidagi ko'rinishi. Bunda SMS telefon raqami orqali shifrlandi

Qabul qilingan SMS ma'lumotni deshifrla tugmasi orqali qaytadan ortiga qaytarishimiz mumkin. Bunda Shifrlangan SMS ma'lumoti qaytadan deshifrlandi natija yuqoridagi rasm ko'rinishimiz mumkin. Bunda Shifrlangan SMS ma'lumoti qaytadan deshifrlandi natija yuqoridagi rasmda ko'rinishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Нигматов Х., Умаров У.А. «Определение основных характеристик

телекоммуникационной сети с разнотипными каналами связи и изменяющейся структурой». Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали 2(12)/2020.

2. Nigmatov X., Umarov U.A. “Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining aloqa kanallarida axborotlarni himoyalash”. Monografiya. “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”. Toshkent sh. 2020.

3. Nigmatov X., Umarov U.A. Методы и способы защиты мобильного сервиса коротких сообщений. International scientific and technical conference “Digital technologies: problems and solutions of practical implementation in the spheres” April 27-28, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7856755>

Method for improving the quality of received image

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD student, Zokhidov A.Z.,

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD student, Rikhsivoev M.A.

Introduction

In the research area, Image processing methods are widely used to visually improve image quality (correction of brightness and contrast, colour correction, etc.). The task of improving image quality includes several subtasks that will be discussed in the article:

- Improving Image Quality;
- Eliminate noise in images;
- Amplification of useful and suppression of undesirable (in the context of a specific task) information [3].

The article will consider the most popular methods that allow us to solve the tasks assigned to us. These algorithms and methods work as part of image preprocessing in computer vision systems, for example, in image recognition systems, when it is important for the algorithm to work that the image arrives as good as possible.

Main part

The problems of improving the quality of images in various applications are considered. Complex filtering methods are analyzed to improve the quality of images. To successfully solve the problems of searching and identifying objects, determining various kinds of their quantitative characteristics, it is necessary that the primary images be characterized by high visual quality, which is lost due to unsatisfactory conditions for obtaining images, imperfection of video information transmission systems and its display, interference, etc. Consider the use of complex filtering methods. The Unsharp Mask filter is used for fine colour correction, it is a very useful tool and is meant to increase sharpness. Unsharp masking is an image processing technique that allows you to achieve the effect of making it feel sharper by enhancing the contrast of tonal transitions. It is important to note that unsharp masking does not actually sharpen the image. It cannot recover lost details at different stages of image processing. Unsharp masking enhances the local contrast of the image in those areas where sharp changes in colour gradations were originally present. Due to this, the image is visually perceived as sharper. There are also problems of unsharp masking. When used incorrectly or “overused”, unsharp masking can give the impression of an “artificial” image. After applying the unsharp mask filter, heavily sloping edges (like a dark building against a light sky) often show an aliasing defect. To solve this problem, noise reduction filters are used. Smoothing with Gaussian. This approach can be justified qualitatively: anti-aliasing suppresses noise while maintaining the requirement that pixels look like their neighbors.

The next effective method is the histogram transformation method. A histogram is a bar chart in which the value of an indicator is displayed graphically as a bar. The histogram clearly characterizes how the value of the indicator changes over time. Optimal from the point of view of human visual perception is an image, the elements of which have a uniform distribution of brightness. Image enhancement by histogram equalization is a process in which an attempt is made to achieve a uniform distribution of brightness in the processed image. The histogram equalization procedure consists of the following steps:

- Calculate the histogram of the distribution of the brightness of the elements of the image $H(b)$;
- A normalized cumulative histogram $SI(b)$ is constructed;
- A new image $b' = R * SI(b)$ is formed [2].

This transformation is effective in improving visual quality of low contrast details. The described histogram transformation method can be global, that is, use information about the entire image, and sliding, when local areas of the image are used for transformation. Global methods of histogram transformations are, in essence, tabular methods, their main advantage is speed. For more detailed image processing, sliding methods are used. They provide high-quality contrasting of small image details [2]. However, they are more voluminous in terms of computational costs. Therefore, when using the methods of the class of histogram transformations, it is necessary to look for a compromise between the quality and speed of image processing [1].

One of the most convenient forms of information presentation in diagnosing materials and products in non-destructive testing, human organs in medicine and other areas is an image. This leads to the need to develop diagnostic methods using a variety of methods. However, one of the significant drawbacks of these methods is that in Actual problems of aviation and astronautics. Information Technology Most of them provide low-contrast images. Therefore, the main goal of enhancement methods is to transform images to such a form, which makes them more contrast and, accordingly, more informative. Quite often there are distortions in the image in certain local neighborhoods, which are caused by light diffraction, deficiencies in optical systems or defocusing. This leads to the need to perform local transformations on the image. In other words, such an adaptive approach makes it possible to select informative areas in the image and process them accordingly. The above requirements are met by methods of adaptive transformation of local contrast. The main steps in the implementation of methods for adaptive transformation of local contrasts are as follows.

- for each image element $b(ts)$ calculate the value of the local contrast $C(ts)$ in the current neighborhood W centered on the element with coordinates [1];
- calculate local statistics for the current moving neighborhood W ;
- transform (strengthen) the local contrast $C(y)$, using non-linear functions for this and taking into account the local statistics of the current moving neighborhood W ;
- restore the brightness value of the image $b'(y)$ with enhanced local contrast.

Conclusion

Thus, the contrast enhancement method using the histogram length function is effectively used in the processing of a wide class of images. When using the characteristics of moving neighborhoods, it is possible to identify areas of the image by the level of contrast and respond to them accordingly. As a result, finer details are achieved.

References

1. Yaroslavsky L. P. Introduction to digital image processing. M. : Sov. radio, 1979.
2. Gonzalez R., Woods R. Digital image processing. M. : Technosfera, 2006.
3. Tajiyev, M. (2021). Open CV and image segmentation in python. Scienceweb collection of academic articles.

5G tarmoqlari arxitekturasini qurish

*O‘zMU harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi umumqo‘shin tayyorgarlik sikli
o‘qituvchisi Murodov A.Dj.*

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistrant Boltayev B.I.

Mobil aloqa tarmoqlari uchun yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo‘yicha ko‘rsatmalar trafikni o‘shirishni bashoratlash va istiqbolli xizmatlar sifatiga qo‘yiladigan talablar asosida shakllantiriladigan 5G tarmoqlariga talablar hisoblanadi. 5G tarmoqlariga qo‘yiladigan asosiy talablarni qondirish uchun

radioulanish tarmog‘i, bazaviy tarmoq, transport tarmog‘i, abonent qurilmalari uchun yangi texnologik yechimlar, shuningdek turli xil yordamchi texnologiyalarni rivojlantirish talab qilinadi.

5G mobil tarmoqlarining arxitekturasi bir necha asosiy omillar orqali aniqlanadi:

- 5G tarmoqlari mavjud mobil aloqa tarmoqlariga nisbatan yuqori unumdorlikni ta’minlashi kerak, boshqa tomondan, 5G tarmoqlari past kapital va operatsion xarajatlarga ega bo‘lishi kerak. Aks holda, 5G tarmoqlarining investitsion jozibadorligi past bo‘ladi.

- Mobil aloqa tarmoqlarini keyingi rivojlantirish uchun chastotalar resurslarining cheklanganligi radioulanish tarmoqlarida turli diapazondagi chastotalar polosalarini (santimetrli va millimetrli to‘lqinlar) ishlatish va spektrdan birgalikda foydalanishni samarali boshqarish zarurligiga olib keladi.

5G tarmoqlarining arxitekturasiga qo‘yiladigan asosiy talab tez moslashuvchanlik hisoblanadi. Tarmoq arxitekturasining yuqori darajada moslashuvchanligini ta’minlaydigan 5G tarmoqlarini qurishga asosiy yondashuvlar sifatida dasturiy aniqlanadigan tarmoq (Software-Defined Networking, SDN) va tarmoq funksiyalarini virtuallashtirish (Network Functions Virtualization, NFV) texnologiyalari taklif etiladi. Bu texnologiyalar yordamida tarmoq mantiqiy segmentlarga bo‘linadi, ularning har biri ma’lum xizmatlarning ishlashi uchun zarur bo‘lgan parametrlarga muvofiq sozlanadi.

SDN tarmoqlaridan foydalanishda tarmoqni boshqarish qatlami ma’lumotlarni uzatish qurilmalaridan ajratiladi va dasturiy vositalarda amalga oshiriladi. Dasturiy aniqlanadigan tarmoqlarning asosiy prinsiplari ma’lumotlar uzatish va boshqarish jarayonlarini ajratish, yagona dasturiy vositalar yordamida tarmoq boshqaruvini markazlashtirish, fizik tarmoq resurslarini virtuallashtirish hisoblanadi. SDN tarmog‘i operatorning taqsimlangan tarmog‘ida tarmoq sozlamalarini yagona avtomatlashtirilgan boshqaruvini ta’minlaydi va virtuallashtirilgan ilovalar (virtual mashinalar) konfiguratsiyasidagi o‘zgarishlarga darhol javob beradi. Tarmoq funksiyalarini virtuallashtirish deganda bitta fizik

resursda bajariladigan hisoblash jarayonlarini mantiqiy izolatsiyalashni ta'minlaydigan va apparatlar qurilmalarida amalga oshirishdan mavhumlashtirilgan hisoblash resurslari to'plamini yoki ularning mantiqiy birlashtirilishini taqdim etish tushuniladi. Bu yondashuvda yangi xizmatlarni ishga tushirish uchun operatorga har safar yangi qurilmalarni sotib olishga va mavjud qurilmalar bilan moslashuvchanligi muammosini yechish kerak bo'lmaydi hal qilishga.

NFV texnologiyasidan foydalanish turli xarakteristikalar va talablarga ega bo'lgan har xil turlardagi xizmatlarni optimal qo'llashni ta'minlash uchun bitta fizik tarmoqni bir nechta virtual tarmoqlarga (qatlamlarga) ajratish imkonini beradi. Bu ajratish Network Slicing deyiladi (1-rasm). Tarmoqdagi har bir qatlam uchun ajratilgan resurslar (masalan, virtual server resurslari, tarmoq o'tkazish qobiliyati, xizmat ko'rsatish sifati va boshqalar) kafolatlanadi. Qatlamlar bir-birlaridan ajratilganligi sababli, bir qatlamdagi xatoliklar yoki nosozliklar boshqa qatlamlardagi xizmatlarga ta'sir qilmaydi.

1-rasm. 5G tarmoq arxitekturasi.

An'anaviy sotali telefonlardan tashqari, 5G tarmoqlari o'ziga xos xususiyatlar va talablarga ega bo'lgan ko'plab M2M va IoT qurilmalariga xizmat qilishini hisobga olsak, Network Slicing texnologiyasidan foydalanish mobil aloqa tarmoqlarining samaradorligini va taqdim etiladigan xizmatlarning sifatini oshiradi. Radioulash tarmog'ining tarmoq funksiyalari virtuallashtirishda signallarga

raqamli ishlov berish, sinxronlashtirish va boshqarishga javob beradigan 5G bazaviy stansiyalarining asosiy funktsionalligi (Software-Defined Radio, SDR) kognitiv radio afzalliklarini amalga oshirish va radioulanish tarmog'iga kapital va ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirishga imkon berish bilan radiobloklar (RRH) va antennalardan alohida bulutda joylashgan bo'ladi.

Tarmoqni boshqarish qatlami ma'lumotlarni uzatish qurilmalaridan ajratilgan va dasturiy vositalarda amalga oshirilgan 5G tarmog'ining dasturiy aniqlanadigan arxitekturasi (SDR va SDN) yuklamaga bog'liq ravishda apparatlar resurslarini qayta taqsimlashga va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Opportunities in 5G Networks: A Research and Development Perspective / Edited by Dr. Fei Hu. – CRC Press, 2016. – 556 p.
2. Rec. ITU-R M.2083-0 (09/2015). IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond. – URL: <https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2083-0-201509-I/en>.

Изучение свойств нефтесодержащих сред на основе эффектов НПВО и МНПВО

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, д.т.н., профессор Рахимов Б.Н.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Тураев Б.Э.

Известны много стандартизованные методы изучения и контроля свойств нефтесодержащих сред с применением оптоэлектронных свойств.

Рефрактометрический метод, основывающийся на определении показателя преломления исследуемых сред с применением эффекта нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) и многократного нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО), характеризуется высокой точностью, технической простотой и доступностью. Нисколько не уступая другим физико-химическим методам в точности и удобстве

определения оптических параметров метод НПВО превосходит их в экспрессности, обеспечивая в то же время неразрушающий контроль.

В основе метода НПВО (рис. 1) лежит явление проникновения световой волны в оптически менее плотную среду n_2 , когда световой поток распространяется из оптически более плотной среды n_1 в менее плотную n_2 под углом Θ .

Рисунок 1 – Физические основы метода НПВО

Физический смысл заключается в следующем. Используются два световых потока с разными длинами волн, например, $\lambda_1 = 1,93$ мкм (измерительный) и $\lambda_2 = 1,7$ мкм (опорный), соответствующим максимальному и минимальному поглощению воды. Световой поток $\Phi_{0\lambda}$ распространяется из оптически плотной среды с показателем преломления n_1 , в менее плотную с n_2 под углом Θ , превышающим предельный (критический) угол полного внутреннего отражения Θ_k . Световой поток $\Phi_{0\lambda_1}$ частично проникает в среду n_2 ; на глубину порядка длины волны падающего излучения [1]:

$$d_p = \frac{\lambda_1}{2\pi(\sin^2\Theta - n_{21})^{1/2}} \quad (1)$$

где λ_1 – длина волны излучения в оптически плотной среде с показателем преломления n_1 ; $n_{21} = n_2/n_1$ – относительный показатель преломления. Если угол излучения равен или превышает критический $\Theta_k = \arcsin n_1/n_2$, то наблюдается полное внутреннее отражение (метод ПВО). Поскольку менее плотная среда с комплексным показателем преломления $\tilde{n} = n_2 - j\chi_2$: обладает поглощением, отражение не будет полным, т.е. условия

для этого нарушаются и коэффициент отражения ($R = \Phi_{\lambda_1} / \Phi_{0\lambda_1}$) станет меньше 1. Степень ослабления R пропорциональна показателю поглощения. Таким образом, чем выше поглощение, тем сильнее нарушается отражение. Это называется эффект НПВО.

В ИК-области спектра для достижения условия $n_1 > n_2$ используются измерительные элементы НПВО из высокопреломляющих оптических материалов, прозрачных в соответствующем диапазоне. [2,3].

Они выполняются в основном в виде приставок (называемых «приставками НПВО») к различным серийным спектрометрам и спектрофотометрам, где приставки устанавливаются в кюветное отделение между осветителем и монохроматором. Приставки выпускаются в двух вариантах: с однократным отражением или с многократным отражением (приставки МНПВО). Первые предназначены для получения спектров однократного отражения с возможностью плавного изменения угла падения и используются в основном в исследовательских целях для определения оптических постоянных сред. Приставки МНПВО позволяют получать спектры при большом числе отражений и ограниченном числе фиксированных углов падения; они служат в основном для решения аналитических задач [4].

Приставки МНПВО предназначены в основном для аналитических целей, и поэтому сам элемент МНПВО и ряд принадлежностей к приставке выполняются с учетом решаемой задачи. Так, для проведения исследований в области электрохимии и биологии на рабочую поверхность элемента наносятся тонкие полупрозрачные слои золота и платины. Приставки, приспособленные для жидкостной хроматографии, имеют проточные термостатированные кюветы. В состав приставок, предназначенных для исследования пленок, включается компактный пиролизатор для распыления в вакууме вещества, образующего пленку на поверхности элемента МНПВО, и т. д. [5].

К важнейшим оптическим свойствам нефти и нефтепродуктов относятся оптическая плотность, содержание различных компонентов веществ и другие

характеристики, которые можно контролировать с помощью оптических методов, в том числе с применением различных рефрактометров [6].

Нефть характеризуется значениями оптического поглощения $0,01 < \chi < 0,2$. Достичь условий, при которых ее оптическая плотность не выходила бы за пределы рабочего интервала, обеспечивающего удовлетворительную точность фотометрических измерений ($0,2 < D < 0,8$), можно путем изменения концентрации поглощающего вещества (например, его разбавление растворителем). Недостатком этого способа является возможность случайных погрешностей и нарушение структуры анализируемого вещества.

На основе линз и элемента НПВО разработан оптический анализатор структурно-группового состава нефти и нефтесодержащих сред (рис. 2). В точности и детальности определения он не уступает другим физико-химическим методам [7], превосходит их в экспрессности и простоте, обеспечивая неразрушающий контроль.

Рис. 2 – Анализатор структурно-группового состава нефти и нефтесодержащих сред

Метод НПВО обычно непригоден для исследования материалов с сильно меняющимся показателем преломления (например, кварца). В этих случаях не удастся поддерживать угол падения выше критического во всем интервале длин волн.

При отсутствии достаточно хорошего контакта между образцом и элементом НПВО получаемые значения относительной интенсивности полос нельзя считать надежными.

Несмотря на указанные недостатки, метод НПВО во многих случаях расширил области применения оптической спектроскопии и упростил методику измерений, в частности процедуру приготовления образца. В качестве подтверждения этого укажем на легкость получения спектров НПВО порошков. Другое важное преимущество метода НПВО – отсутствие интерференционных полос в спектре. Области применения оптической спектроскопии значительно расширились благодаря открывшейся возможности получать спектры НПВО объектов без разрушения последних (например, спектры пленок на поглощающих подложках, волокон, тканей, образцов, осажденных на фильтровальной бумаге, и т.д.). Еще одно преимущество метода НПВО перед методом пропускания пока еще не полностью используемое, это наличие на поверхности отражения электрических полей во всех трех пространственных направлениях, что важно при исследовании анизотропных материалов. По-видимому, самая важная область применения спектроскопии НПВО – это экспресс-анализ нефти и нефтепродуктов.

Список использованной литературы

1. Рахимов Б.Н., Ушаков О.К., Кутенкова Е.Ю., Ларина Т.В. Анализатор цвета поверхности твердых материалов. Заявка на изобретение № 2009147534/28(070349) от 21.12.2009. Положительное решение выдано 05.04.2011.

2. Ушаков О.К. Физические основы применения оптоэлектронного метода с использованием световодов для контроля качественных параметров металлических поверхностей / О.К. Ушаков, Н.Р. Рахимов, Т.В. Ларина, Е.Ю. Кутенкова, В.А. Плиско // ГЕО – Сибирь - 2010: сб. материалов VI Междунар. науч. конгр. «ГЕО – Сибирь - 2010», 19 - 29 апреля 2010 г., Новосибирск- Новосибирск: СГГА, 2010. – Т.5., ч.1. – С. 179 – 185.

3. Ларина Т.В. Исследование оптронов открытого канала для контроля качественных параметров металлических поверхностей // ГЕО – Сибирь - 2011: сб. материалов VII Междунар. науч. конгр. «ГЕО – Сибирь - 2011», 19 - 29 апреля 2011 г., Новосибирск. -Новосибирск: СГГА, 2011. – Т.5., ч.1. – С. 179 – 185.

4. Неразрушающий контроль: справочник: В 7т. /под общ. ред. В.В. Ключева. Т. 6: Магнитные методы контроля, Оптический контроль, Радиоволновый контроль / И.Н. Ермолов. – М.: Машиностроение, 2004.

5. Рахимов Н. Р. Касымахунова А.М., Усмонов Ш. Оптоэлектронные средства неразрушающего контроля физико-химических параметров жидких сред. Киев: Техническая диагностика и неразрушающий *Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет в г. Октябрьском, Россия, г. Октябрьский.* контроль № 3, 2001 г., с. 40-43.

6. Рахимов Н.Р., Тожиев Р.Ж., Сайдахмедов Ш.М. и др. Оптоэлектронное устройство для определения содержания эмульсионной воды в нефти и нефтепродуктах. *Узбекский журнал нефти и газа*, 2003 г., № 1.

7. Рахимов, Н.Р. Оптоэлектронные системы на основе эффекта НПВО для контроля технологических параметров нефти и нефтепродуктов / Н.Р. Рахимов, Л.Ф. Парфирьев // *Изв. вузов. Приборостроение*, 2005. - № 10. – С. 41 – 45.

Wireless internet access in aircraft

TUIT named after Muhammad al-Khorazmi, assistant Gafurov A. Sh.

The problems of the lack of cellular communication, the Internet on board the aircraft and their solution with the help of various access organization systems are described.

Currently, cellular communication and the Internet have become very widespread and have penetrated almost everything, even the most remote corners. We can use a cell phone in a store, cinema, car, train, and even on the subway. Pretty

much the only place where we can't use cell phones and the Internet to the fullest is in the sky.

The first significant step towards popularizing the Internet on board was an initiative called Connexion by Boeing. Boeing announced the launch of the service back in 2001. The bottom line was to install equipment to protect aircraft systems from interference by moving the antenna overboard and installing special devices that jam the signals of mobile devices in the cabin. The base station, which provides communication between passengers and the outside world, broadcasts via Wi-fi or Ethernet. The connection speed with this technology can reach 20 megabits per second. Also in 2007, Emirates Airline enabled its passengers to make voice calls and send SMS while flying at cruising altitude. Immediately after it, several more international companies allowed to use cellular communications on board.

Consider the principles of functioning of cellular communication on board an aircraft. To provide radio coverage in the aircraft cabin, so-called pico base stations are usually used. On the ground, they are used to improve coverage in commercial premises and offices. In some implementations, pico base stations are an antenna and a transceiver combined in a small package that weighs about 1 kg and is easily mounted on the wall in the salon. Satellite channels are used to transmit the signal from the base station to the rest of the network.

Today, four different systems for organizing Internet access via Wi-Fi on board passenger aircraft are used in the world.

The first Air-To-Ground system. It remains the most popular with airlines in North America - the United States and Canada. It is provided under the brand Gogo, which can be seen on the body of the aircraft itself. In fact, this is the oldest, but not the slowest system for connecting passenger liners to the Internet. The technology is based on the use of base ground stations, similar to cellular, and not on more expensive satellite communications. ATG uses a EVDO standard 3G cellular network - similar to those supported by the largest operators Sprint and Verizon in the USA, and in some other countries, for example, Skylink. The original ATG system, still used on many airliners today, involves transmitting a three megabit link

to each aircraft, and then splitting the 3 Mbps between at best 50 passengers in a small local jet or first class seats, and at worst between 200-300 passengers. The more advanced ATG-4 system, commissioned in 2012 by Virgin America, provides speeds up to 10 Mbps. In September 2014, Gogo launched a new, hybrid version of its service that combines a terrestrial network of base stations and satellite access into a single system. Such a system provided six times the speed of Internet access.

The next L-Band system. Satellite access system used in European, Asian and African countries - and by Aeroflot on Airbuses A320 and A330. To broadcast a satellite signal to the aircraft, the 1-2 GHz band is used, and the system itself is built on the basis of Inmarsat's SwiftBand service. The connection speed is only 432-864 Kbps, depending on the specific configuration. If five or seven passengers connect to such a network at the same time, it will be completely overloaded. The OnAir system only pays off on small private jets.

The third Ku-Band system. Today's fastest in-flight Internet access system, also based on satellite technology. She was chosen by most companies in the Southwest of the United States, European and Asian air carriers, as well as the Russian Transaero on the Boeing 747 and 777.

The technology is provided under a number of brands, including Panasonic Avionics Corporation (just in the case of Transaero) and Row44. Ku-Band uses the frequency range of 12-18 GHz and provides channel transmission to each side at a speed of up to 50 Mbps. Ku-Band can be considered the best choice for international flights.

With such systems, cellular communications and the Internet are gradually gaining new space, while becoming faster and more accessible to users. Over time, all Internet access systems on board the aircraft will be improved, which will no longer be something new and mysterious as it is now.

REFERANCE

1. Использование сотовой связи в самолете [Электронный ресурс]. URL: <http://celnet.ru/airsot.php> (дата обращения: 10.12.2015).

2. Четыре технологии предоставления Wi-Fi-доступа в самолётах [Электронный ресурс]. URL: <http://www.computerra.ru/84691/chetyire-tehnologii-predostavleniya-dostupa-wi-fi-v-samoljotah-i-kakaya-iz-nih-> (дата обращения: 15.12.2015).

Наноантенны как преобразователи солнечной энергии в электрический ток

Самаркандский ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, Мирзокулов Х.Б.

Самаркандский ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, Болбеков М.А.

Самаркандский ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, Хайдаров Ш.Ж.

Самаркандский ф. ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, Нормакмадов Б.Ж.

Наноантенна – это новое устройство [1-2] преобразования непосредственно солнечной энергии в электрический ток. Наноантенны являются коллектором или собирателем электромагнитного излучения, предназначенным для поглощения энергии в определённой полосе частот $\Delta\nu$ (ТГц), зависящей от размера наноантенны. Видимый спектр солнечного излучения можно вычислить по формуле (1)

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (1)$$

где ν – частота, λ – длина волны, h – постоянная Планка, c – скорость света. Вычисленные по (1) показывают, например, при $\lambda = 400$ нм, энергия фотона $E=2,78$ эВ в длинноволновой части видимого диапазона при $\lambda = 820$ нм, $E=1,36$ эВ.

На Рис.1. представлены результаты исследований по потенциалу производства фотоэлектрической энергии в Узбекистане. На основе этих данных можно представить объём солнечной энергии который можно преобразовать в электрический.

Эффективность работы наноантенны как фотопреобразователя зависит от её размера, пропорционального длине волны. Падающая на антенну

световая волна вызывает колебания потока электронов (плазмонов) в антенне с той же частотой, что и падающий световой поток. Следовательно, солнечное излучение непосредственно преобразовывается в электрическую энергию. Явление плазменных колебаний в наноантеннах обуславливают их главное достоинство – высокий теоретический КПД (η) равный более 80%. Это значение превышает КПД существующих кремниевых батарей в 4 раза. Второе преимущество наноантенных относительная дешевизна. Они намного дешевле, чем ФЕК (фотоэлектрические коллекторы).

Рис.1. Потенциалу производства фотоэлектрической энергии в Узбекистане. [3]

Следует отметить, теоретические предпосылки, обоснованные уравнениями Максвелла в приближении плоских волн, когда в метаматериале возбуждаются взаимодействующие бегущие и отражённые волны, способствующие усилению волн в приёмном устройстве и обеспечивающие отсутствие отражённых волн от метаматериала.

Нам известно, что ФЕК работает по принципу определяемое уравнением фотоэффекта Эйнштейна:

$$h\nu = A + \frac{1}{2}mv^2 \quad (2)$$

где A работа выхода равная освобождения электрона из металла. Применение уровня (2) в наиболее часто используемых фотодиодах и фототранзисторах для сурьмяно-цезиевого катода 448 ТГц (670 нм) и для кислородно-цезиевого катода 214 ТГц (1400 нм). Другими словами, при частотах от 214 ТГц до 448 ТГц в этих материалах фотоэффекты не наблюдается.

Среднюю мощность за год на 1 м^2 вычислим по формуле (3):

$$P_{cp} = \frac{h}{t} \left(\frac{v_1 + v_2}{2} \right). \quad (3)$$

При $h=6.63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$, $t=3.1 \cdot 10^7 \text{ с}$, при частотах 214 и 448 ТГц P_{cp} равно следующему:

$$P_{cp} = 167 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$$

Наноантенный преобразователь солнечной энергию в электрическую энергию, позволяет непосредственное преобразование. Поэтому, учитывая предыдущие расчеты, мы будем обосновывать расчеты за счёт эффективности преобразования годовой мощности солнечной энергии относительно.

Для наноантенного преобразователя по различным источникам, $\eta_{max}=0,8 \div 0,84$ для ФЭК по внутреннему фотоэффекту (кремниевые преобразователи) $\eta_{max}=0,16 \div 0,25$.

Следовательно, эффективность преобразователя годовой солнечной энергии будет равно одному из следующих значений:

$$\frac{0,8}{0,16} = 5; \quad \frac{0,8}{0,25} = 3.2; \quad \frac{0,84}{0,16} = 5.25; \quad \frac{0,84}{0,25} = 3.36.$$

или в среднем за год на 1 м^2 примерно:

$$P_{cp} = \frac{5 + 5.25 + 3.2 + 3.36}{4} = 4.2$$

4 раза больше чем у ФЭК (по внутреннему фотоэффекту).

Проанализированы преимущества такого непосредственного преобразователя, солнечной энергии в электрическую, достигающей по к.п.д. более 80% против примерно 25% для фотоэлементных (ФЭ) преобразователей.

Список использованной литературы

1. Бузин П.А., Кирпичникова И.М., Аникин А.С., Наноантенны и перспектива их развития. Южно-Уральский государственный университет, 2015, стр.354-357.

2. Коркиш З., Грeен М., Панцерт Т. Сбор солнечной энергии антеннами. Elsevier Science Ltd, 2003, с.17.

3. Solargis/Global Solar atlas/World Bank Group (электронной ресурсы)
[URL:https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/uzbekistan/](https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/uzbekistan/)

Методы получение АФН-пленок и разработка оптико-управляемых микросхем на их основе

Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека, Тураев Б.Э.

Данная работа посвящена технологическим особенностям изготовления АФН-пленок и разработки оптико-управляемых микросхем на их основе, использование ПОИ генераторного типа с тонкослойной АФН-пленкой при создании оптико-управляемых микросхем, а также показаны их преимущества и применение в оптоэлектронике [1].

АФН-пленки (аномального фотонапряжения) [2-3] представляют собой функциональный преобразователь, трансформирующий световой поток интенсивности Φ_0 в аномально большое фотонапряжение $V_{АФН}$.

Для получения АФН-пленок из соединений $CdSe$, $CdTe$, $CdTe: Cd$ необходимо использовать метод термического испарения в вакууме.

Технологический режим получения пленок зависит от большого числа параметров, таких как температура испарителя и подложки, толщина пленки, состав и давление остаточных газов в вакуумной камере, условия термической обработки пленок после напыления.

Широкой класс полупроводниковых веществ, в пленках которых обнаружен АФН-эффект, подтверждает возможность получения АФН-пленок из любых полупроводников [2]. При изучении АФН-эффекта в пленках элементарных (Si , Ge и Se) и бинарных полупроводниковых соединениях установлено, что относительно положительными деградационными характеристиками обладают пленки из бинарных соединений. Поэтому выбор подходящего материала и разработка технологии изготовления АФН-пленок

из этих материалов даёт возможность получить высококачественные АФН-пленки со стабильными параметрами для оптоэлектронных приборов на основе АФН-эффекта [3].

Перед микроэлектроникой в настоящее время стоит проблема создания микросхем, работающих в нановаттном диапазоне мощностей

С помощью АФН-пленок микросхем на МОП-транзисторах становится оптико-управляемым.

Оптико-управляемые микросхемы являются энергонезависимым. В условиях солнечной радиации для питания таких микросхем не нужен внешний источник напряжения.

Такие микросхемы представляет особую ценность для микроэлектроники, так как обеспечивают возможность создания сложных интегральных схем и блоков из однородных компонентов, изготовленных по единой технологии

Список использованной литературы

1. Адирович Э.И. Фотоэлектрические явления в полупроводниках и оптоэлектроника. Ташкент: ФАН, 1972. С. 143–229.

2. Тураев Э.Ю. и др. Исследование состояния примесных атомов в полупроводниках. Журнал «Неорганических материалы», 1991, т.27. стр.199-203.

3. Рахимов Н.Р., Оптоэлектронные датчики на основе АФН-эффекта. Монография. Новосибирск: СГГА, 2010. С. 218.

Kognitiv buyumlar internetini (CIoT) tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari

*O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, Aliev A.U.,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Nazarov M.M.*

O‘zbekiston Respublikasi “Jamoat xavfsizligi” konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi

Prezidentning 2021-yil 29-noyabrdagi PF-27-son Farmoni muvofiq, 2019-2023-yillarda «Xavfsiz shahar» loyihasini bosqichma-bosqich respublikaning barcha hududlarida joriy etish belgilangan [1]. «Xavfsiz shahar» texnologiyalari Buyumlar interneti (Internet of Things) asosida joriy etiladi va rivojlantiriladi. IoTda CIoT kognitiv Buyumlar internetini (Cognitive Internet of Things) yaratish yo‘li bilan kognitivlik (lot. cognitio, «tushunish, o‘rganish, anglash») prinsiplari va usullaridan foydalanish juda mahsuldor bo‘lishi mumkin.

CIoT konsepsiyasi kooperatsiya va “ratsionallik” mexnizmalariga ega bo‘lgan IoTning bo‘lishini ko‘zda tutadi. CIoT ob‘ektlari atrof-muhitdagi ob‘ektlarning holati va ishlash sharoitlari haqida ma‘lum tushuncha tuza oladi, atrof-muhitdagi ob‘ektlar haqidagi bilimlarni qabul qila oladi va to‘pangan bilimlardan maniqiy xulosalarni chiqara oladi va tashqi va ichki sharoitlarga moslashish bo‘yicha amallarni bajara oladi. Mos ravishda, CIoT arxitekturasida (2-rasm) tarmoqning texnik xarakteristikalarini ma‘lum sharoitlarga muvofiq avtonom optimallashtira oladigan CN (cognitive node) kognitiv tugunlar yoki CE (cognitive element) kognitiv elementlar paydo bo‘ladi.

Domenlarning o‘zaro ta’sirlashishi ham umuman, ham alohida element darajasida bo‘lishi mumkin. Bunda har bir AD domenda kognitiv tizimlarning nazorati ostidagi kognitiv tugunlar emas, oddiy tugunlar ham mavjud bo‘ladi.

Kognitiv boshqarish sxemalarining rivojlanishi uchun asos VO (Virtual Object) virtual ob‘ekt konsepsiyasi hisoblanadi, u fizik ob‘ekt yoki RWO (Real-World Object) real dunyo ob‘ektining berilishi hisoblanadi, bu prinsip jihatdan XEAI-T Y.2060 talablariga zid bo‘lmaydi. Virtual ob‘ektdinamik yaratiladi yoki olib tashalanadi, bu bilan RWOning o‘zgarishlari dinamikasini berilishini yaratadi. VO avtomatik agregatsiyalash imkoniyatlarini tavsiflash uchun taklif etiladigan kognitiv boshqarish sxemasida ilovalarni bajarilishi uchun sharoitlarni ta‘minlash uchun CVO (Composite VO) kompozit (murakkab tarkibli) virtual ob‘ektlar konsepsiyasi tushunchasi kiritiladi (2-rasm).

CIoT konsepsiyasini aniq bir manzil bo‘yicha bemorga tez yordam ko‘rsatilishi vaqtini optimallashtirish misolida ko‘rib chiqamiz. Bemor IoT xizmati

asosida tibbiy monitoring qilish tizimining masofadan nazorat qilish ostida bo‘ladi.

1-rasm. CIoT kognitiv Buyumlar interneti arxitekturasi

2-rasm. Kognitiv boshqarish sxemasi

Telebemorning tanasidagi sensorli tizim («body sensor») inson holati parametrlarining keskin va davomiy o‘zgarishi – nafas olish, puls, yurak aritmiyasining keskin tezlashishi, hushdan ketish belgilarini qayd etgan bo‘lsin. RWO sensorlarning ko‘rsatishlari RWO bilan shlyuz orqali bog‘langan VO ob’ektlar holatini o‘zgarishiga olib keladi. Sensorlarning ko‘rsatishlariga ishlov berish va translyatsiya qilish uchun maxsus ilovalar VO ko‘rsatilgan ma’lumotlarga ishlov beradi va ularni CVO ishlatilishi mumkin bo‘lgan ko‘rinishga o‘zgartiradi, u bu holda so‘rov protsedurasi va RSM «Request and Situation Matching» vaziyatni mos kelishi yordamida tibbiyot markazi orqali ishlatilishi mumkin. Lekin, agar qidirishda talab qilinadigan CVO topilmasa yoki bo‘sh tibbiy avtomobil (“barchasi yo‘lda” vaziyati) bo‘lmasa, u holda qarorlarni qabul qilish protsedurasi yordamida bu VO hol uchun boshqa to‘g‘ri keladigan, masalan, yong‘in signalizatsiyasi sensori ishlatiladi. Natijada sxemada yangi CVO – inson salomatligi uchun xavfli

vaziyatga yaqin vaziyatni tahlil qilish asosida qutqaruv xizmati ishtirok etadi.

Yakunda tez yordam bemorga tibbiy markaz orqali emas, balki tibbiy yordam ko'nikmalariga ega bo'lgan qutqaruv xizmati mutaxassisleri tomonidan ko'rsatilishi mumkin. Hodisa "aqlli shahar"da bo'lib o'tishi hisobga olinganida bemorning holati haqidagi tibbiy ma'lumotlar parallel ravishda tibbiy markaz CVOga va qutqaruv xizmatining "aqlli avtomobili"ga translyatsiya qilinishi mumkin. Bir vaqtda xavf xabari yo'l harakatini rostlash xizmati CVOga translyatsiya qiinadi, u bemor uyi yo'nalishida "yashil ko'cha"ni tashkil etadi.

Hozirda virtual ob'ektlardan foydalaniladigan kognitiv yechimlar paydo bo'lmoqda. Ular yordamida shahardagi svetoforlarni nafaqat jadval bo'yicha, balki chorrahaga yaqinlashayotgan yoki unda bo'lgan avtomobillarning real sonini hisobga olish bilan boshqarish mumkin. Kelajakda esa hamma joylarga kirib boradigan tarmoqlarni hisobga olganda, jamiyatga yanada qiziqarli va kerakli bo'lgan kognitiv IoT yechimlari ishlab chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi "Jamoat xavfsizligi" konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi PF-27-son Farmoni.

<https://lex.uz/docs/5749291>

2. Когнитивный интернет вещей. Вещи все лучше адаптируются к людям. <https://www.iksmedia.ru/articles/5144194-Kognitivnyj-internet-veshhej-Veshhi.html>

Sotali aloqa RAN tarmoqlarini Cloud RAN tarmoqlariga rivojlanishi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, katta o'qituvchi Aliyev U.T.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, talaba Azimov J.T.

O'zbekiston Respublikasida "Aqlli shahar" Konsepsiyasini 2019 - 2024 yillarda amalga oshirish bo'yicha amaliy choralar rejasida [1] ma'lumotlarni uzatishni ta'minlaydigan texnologiyalar - 5G aloqa standarti ijrochi qurilmalari va

vositlari, shuningdek ma'lumotlarni to'plash va saqlash joyigacha uzatilishini ta'minlaydigan keng polosali Internet tarmoqlari va boshqa elementlarni joriy etish belgilangan.

Hozirgi vaqtgacha RAN tarmoqlarini rivojlantirishning asosiy shartlaridan biri "transport polosasining cheklanganligi aksiomasi" va undan kelib chiqadigan bu polosani tejash bo'lib qoldi. Aynan shu sababga ko'ra, IP-funksiyalardan foydalanishni iloji boricha trafikni generatsiyalash manbaiga yaqinga o'rnatishga intilindi. Bu aksiomaga amal qilish transport tarmog'ini ekstensiv rivojlantirishni, ya'ni tezlik va trafik hajmining ortishi bilan aniqlanadigan o'tkazish qobiliyatini oshirish va IP-ulanish tugunlarini mobil tarmoqning kengayishiga proporsional ravishda unumdor ulanish tugunlariga ketma-ket almashtirishni shartlaydi.

Bitta asosiy bazaviy stansiyada asosiy chastotalar polosasiga ishlov berish va radioresurslarni boshqarishni markazlashtirish uncha katta bo'lmagan sotalar va tashuvchilarni agregatsiyalash kabi yangi texnologiyalarning joriy etilishini sezilarli soddalashtiradi. Cloud RAN kelajak "5G" tarmoqlari uchun asosni qo'yishi mumkin. 5G tarmoqlar juda muhim mashinalar, shuningdek personal mobil qurilmalarni bog'lashi mumkin. Buning uchun bu tarmoqlarga zamonaviy LTE tarmoqlardagiga qaraganda tezkor javob ta'siri vaqti talab qilinadi. Bu bazaviy stansiyalar orasidagi past kechikishli aloqani talab qiladi, shuning uchun bitta joyda joylashgan bazaviy stansiyalar keyingi avlod arxitekturalarini amalga oshirishning iqtisodiy samarali usuli bo'lishi mumkin.

Mavjud Cloud RAN va Centralized RAN (ikkalasi ham CRAN qisqartirmasiga ega) atamalar bir-birlarining o'rniga ishlatiladi. RAN (Radio Access Network) - ko'plab bazaviy stansiyalardan (machtalar, RRH (Remote Radio Head) radioqismga ega bo'lgan qabul qilish/uzatish antenalar), BBU (Base Band Unit) bazaviy bloklardan tashkil topgan radioulanish tarmog'i hisoblanadi [2].

BBU bazaviy bloklar VNF (Virtual Network Function) virtuallashtirilgan tarmoq funksiyalari ko'rinishida chegaraviy tarmoqning (Edge) eng yaqin ma'lumotlar markazlarida joylashgan. Bu ta'rif bazaviy stansiyaning boshqarishni biroz markazlashtirishni nazarda tutsa-da, u Centralized RAN konsepsiyasidan farq

qiladi. Centralized RAN markazlashtirilgan radioulanish tarmog‘i bo‘lib, unda BBUlarni ham ma’lumotlar markazlariga joylashtirishni ko‘zda tutiladi, lekin NFV (Network Function Virtualization) tarmoq funksiyalarini virtuallashtirishdan emas, balki an’anaviy co-location texnologiyasidan foydalaniladi. Bu yondashuv, masalan, stadionlar, “A” sinfidagi biznes-markazlar va yuqori trafikka ega bo‘lgan boshqa joylarni radioqamrab olish uchun ishlatiladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, RAN mobil aloqa tarmog‘ining eng qimmat qismi hisoblanadi. Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, RAN xarajatlari kapital harajatlarning 80% gachani va mobil aloqa operatorining operatsion xarajatlarning 60% gachani tashkil qiladi. Cloud RAN ham, Centralized RAN ham radiotarmoqqa xarajatlarni kamaytirishning yaxshi vositasi hisoblanadi.

Cloud RAN operatorga radioulanish tarmog‘ini qurishda ko‘proq foydali bo‘ladi. Cloud RANga boshlang‘ich xarajatlar, ehtimol NFVga o‘tish zarurati tufayli, Centralized RANga nisbatan bir oz yuqori bo‘lishi mumkin. Biroq, ko‘plab operatorlar allaqachon NFV asosida o‘zlarining tayanch tarmoqlari uchun raqamli transformatsiya loyihalarini amalga oshirmoqdalar, shuning uchun Cloud RAN radiotarmog‘ini virtuallashtirilishi virtuallashtirish texnologiyalari asosida umumiy raqamli transformatsiya loyihasining asosiy yo‘nalishiga juda mos keladi. Aloqa operatori Cloud RAN radioulanish tarmog‘ining yana bir nomi MEC (Mobile Edge Computing) hisoblanadi.

1-rasm. Cloud RANga o‘tish bosqichlari

Cloud RAN ulanish tarmog'iga o'sib borayotgan narxlar muammosini echish uchun juda mos keladigan mobil aloqa tarmog'ining arxitekturasi hisoblanadi, bu hali ham aloqa operatorining biznesidagi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Cloud RANdagi BBU bazaviy blokidagi chaqiruvlarga ishlov berish funksiyalari BBU virtual qurilmalari orasida tez moslashuvchan qayta taqsimlanishi mumkin. Buning uchun chegaraviy bulutning ma'lumotlar markazlarida joylashgan resurslar to'plami (BBU Pool) yaratiladi. Ulanish tarmog'ining bazaviy stansiyalari orasida resurslarni tez moslashuvchan qayta taqsimlash trafikning vaqtinchalik va mavsumiy o'zgarishlariga yaxshiroq moslashishga imkon beradi.

Bazaviy stansiyalar qurilmalarining evolyutsiyalanishi, shubhasiz, bu bilan to'xtab qolmaydi. Hozirda mumkin bo'lgan ko'rinishlardan biri bazaviy stansiya qurilmalarining bulutli arxitekturasiga o'tish bo'ladi. Ehtimol, bir kun biz tizim modulidan foydalanishdan butunlay voz kechish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasida "Aqlli shahar" Konsepsiyasini 2019 - 2024 yillarda amalga oshirish bo'yicha amaliy choralar rejasi.
2. 3GPP TS 38.104. NR; Base Station (BS) radio transmission and reception.

Radiochastota spektrini zondlashda ikkita chegaraviy qiymatli energiyani aniqlash usulini tahlil qilish

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU tayanch doktorant Reybnazarov E.

Kognitiv radioaloqa tizimlarida energiyani aniqlash usullari spektrni aniqlash uchun keng qo'llaniladi, chunki uni amalga oshirish oson, birlamchi signal haqida oldindan ma'lumotni talab qilmaydi [1]. Shuningdek, energiya detektorlarining samaradorligini yaxshilash uchun ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Energiyani aniqlash samaradorligini oshirish uchun bir nechta kognitiv radio qurilmasi bilan birgalikda zondlash va har bir chastota polosasini alohida baholovchi ko'p polosali qo'shma aniqlash usullari taklif etilgan [2].

Asosiy foydalanuvchini aniqlash uchun chegaraviy qiymat optimal tanlanishi kerak. Shu munosabat bilan ikkita chegaraviy qiymatli energiyani aniqlash va optimal chegaraviy qiymatni belgilash usullari o'rganilgan. Tanlov jarayonini yaxshilash uchun turli xil ikkita chegaraviy qiymatli usullar taklif etilgan. Bundan tashqari, bir kanalli ishlash siklini baholash uchun moslashuvchan chegarani o'rnatish algoritmi kiritilgan [3-4]. Shuningdek, aloqa trafigini kamaytirish maqsadida energiyani aniqlash uchun ikkita chegaraviy qiymatli zondlash usuli taklif qilingan [5]. Ushbu usulni quyidagi rasm orqali tushuntirish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Energiya detektorida ikkita chegaraviy qiymatni o'rnatish.

Bunda, agar qabul qilingan signal energiyasi T_E ikkinchi chegaraviy qiymat λ_2 dan ortiq bo'lsa signal mavjud H_1 gipoteza, birinchi chegaraviy qiymat λ_1 dan kam bo'lsa signal mavjud emas (faqat shovqin mavjud) H_0 gipoteza to'g'ri, hamda kuzatilgan energiya ikkita chegaraviy qiymat o'rtasida (noaniq hudud) joylashgan bo'lsa, ya'ni $\lambda_1 < X < \lambda_2$, hech qanday qaror qabul qilinmaydi va kognitiv radio yana zondlash fazasiga qaytadi.

Ikkita chegaraviy qiymatli energiyani aniqlash orqali zondlash usulining umumiy sxemasi 2-rasmda keltirilgan bo'lib, ushbu sxema yagona kognitiv qurilma yordamida lokal zondlash jarayonini ifodalaydi. Bunda qabul qilingan signal chegaraviy qiymatlar bilan taqqoslangandan so'ng qaror qabul qilishning imkoni bo'lmasa, ya'ni signal noaniq hududda joylashgan bo'lsa, kognitiv qurilma ma'lum bir vaqt intervalidan keyin ushbu chastota kanalini zondlashni qayta amalga oshiradi.

Shuningdek, kooperativ qaror qabul qilishga asoslangan ikkita chegaraviy qiymatdan foydalanadigan zondlash usuli ham taklif qilingan [6]. Yuqoridagilardan farqli ravishda, ushbu usul tizimning makro aniqlash qobiliyatini yaxshilash uchun qo'llaniladi. Bunda energiya detektorida ikkita chegaraviy qiymatga ega bo'ladi. Har

bir ikkilamchi foydalanuvchi spektrni alohida zondlash uchun energiyani aniqlashni amalga oshiradi. Shundan so‘ng 2-rasmda tasvirlangan usulga o‘xshash holda lokal qarorlar qabul qilinadi, farqli jihati, agar signal energiyasining kuzatuv qiymatlari noaniq hududda joylashgan bo‘lsa birlashtirish markaziga ushbu qiymatlar uzatiladi. Shundan so‘ng, birlashtirish markazi ma’lum bir algoritmlar asosida asosiy foydalanuvchi mavjud yoki yo‘qligi haqida yakuniy qaror qabul qiladi.

2.-rasm. Ikkita chegaraviy qiymat yordamida energiyani aniqlash usulining blok-sxemasi.

Ikkita chegaraviy qiymatli kooperativ zondlashda har bir ikkilamchi foydalanuvchi o‘zining lokal qarorini birlashtirish markaziga yuboradi. Keyin birlashtirish markazi har bir kognitiv radio qurilmasi natijasini ma’lum birlashtirish qoidalari ostida birlashtiradi. Tugunning ishlamay qolishi va signalning so‘nishi muammolarini bartaraf etish uchun ushbu usul yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Y. Arjoune and N. Kaabouch. A Comprehensive Survey on Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks: Recent Advances, New Challenges, and Future Research Directions. *Sensors* 2019, 19, 126; doi:10.3390/s19010126, www.mdpi.com/journal/sensors, 2019.

2. Z. Quan, S. Cui, A. H. Sayed and H. V. Poor. Optimal Multiband Joint Detection for Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks. In *IEEE Transactions on Communications* vol. 57, number 3, pp. 1128-1140, 2009.

3. J. Zhu, Z. Xu, F. Wang, B. Huang and B. Zhang. Double Threshold Energy Detection of Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio. In IEEE 3rd International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications, CrownCom 2008 pp. 1-5, Singapore, 15-17 May 2008.;

4. D. Miao, F. Zhiyong, C. Huying and Y. Yanjun. An Adaptive Threshold Method for Data Processing in Spectrum Occupancy Measurements. In IEEE 69th Vehicular Technology Conference, VTC 2009-Fall Anchorage, AL, U.S.A 20-23 September, 2009.

5. W. Jinbo, T. Luo and G. Yue. An Energy Detection Algorithm Based on Double-Threshold in Cognitive Radio Systems. Information Science and Engineering (ICISE), 2009 1st International Conference, pp. 493-496, 26-28 December 2009.

6. Chunhua Sun, Wei Zhang, Letaief K.B. Cooperative spectrum sensing for cognitive radios under bandwidth constraints. In Proc. IEEE WCNC 2007, pp. 1-5, 2007.

Simsiz tarmoqlarda mobil boshqarishni tahlil qilish

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent Abdullaeva X.K.,

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent Abdullayev O.K.

Simsiz mobil tarmoqlarda xizmatni mobil foydalanuvchiga samarali yetkazib berish uchun chaqirilgan mobil foydalanuvchining joylashuvi ma'lum vaqt ichida (xizmat bloklanishidan oldin) aniqlanishi kerak. Mobil telefon harakatlanayotganda qo'ng'iroq aloqasi davom etayotganda, tarmoq uyali aloqa foydalanuvchilarini kuzatib borishi va foydalanuvchi xabardorligisiz uzluksiz xizmat ko'rsatish uchun yetarli resurs ajratishi kerak, tarmoq ob'ekti (masalan tayanch stantsiya) o'zgarib boradi.

Mobilni boshqarish simsiz uyali aloqa tarmog'ini qamrab olishda yoki hamma joyda mavjud bo'lgan aloqalarning ulkan qarashlarini bajarish uchun birgalikda ishlaydigan bir nechta aloqa tarmoqlarini qamrab olishda joydan joyga ko'chib

o'tadigan mobil foydalanuvchilarni kuzatish uchun ishlatiladi. Shunday qilib, mobillikni boshqarish simsiz Internet xizmatlarini yetkazib berish uchun simsiz tarmoqlarning samarali ishlashi uchun asosiy komponent hisoblanadi [1]. Simsiz tarmoqlar o'z abonentlariga qamrov zonasidagi xizmatlarni taqdim etadi. Bunday hududda tayanch stantsiyalar joylashgan bo'lib, ularning har biri o'z qamrovida sayohat qilayotgan mobil telefonlar uchun aloqa xizmatlarini uzatish uchun sotalar javobgardir. Sotalar guruhi a ro'yxatdan o'tish maydoni (RA) tomonidan boshqariladi mobil kommutatsiya markazi (MSC) to'g'ridan-to'g'ri umumiy telefon tarmoqlariga (PSTN) ulanish. Mobil foydalanuvchi, mobil abonent va mobil terminalni bir-birining o'rnida ishlatamiz. Netshell aloqa arxitekturasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

Mobil telefon boshqa foydalanuvchi bilan aloqa qilganda (simli foydalanuvchi yoki simsiz foydalanuvchi), mobil telefon eng yaqin tayanch stantsiyaga (yoki eng kuchli qabul qiluvchi signal kuchini ta'minlaydigan tayanch stantsiyaga) ulanadi, so'ngra boshqa foydalanuvchi bilan mavjud aloqa infratuzilmasi (masalan, PSTN) orqali aloqa o'rnatadi. Mobil foydalanuvchi aloqani jalb qilganda va bir hujayradan ikkinchisiga o'tganda, yangi so'tadagi tayanch stantsiya mobil foydalanuvchiga uzluksiz xizmat ko'rsatishni davom ettirish uchun kanal ajratadi (iloji bo'lsa). Bir kanaldan ikkinchisiga topshirish (yoki bir bazadan ikkinchisiga) o'tish deyiladi.

Mobillikni boshqarishning muhim jihatlaridan biri bu handoff boshqaruvi: hozirda havo orqali amalga oshirilayotgan xizmatni yomonlashtirmasdan qanday qilib silliq topshirishga erishish mumkin.

Foydalanuvchilar hech qanday aloqa o'rnatmasa va harakatlanmasa, tizim ularga mumkin bo'lgan xizmatlarni taqdim etish uchun ularni kuzatishi kerak. Buning uchun mobil telefonlar harakatlanayotganda tarmoqqa qayerdaligini ma'lum qilishlari kerak, shuning uchun tizim ularni ilgari xabar qilingan ma'lumotlarga asoslanib topishi mumkin. Ushbu jarayon joylashuvni boshqarish deb ataladi (ba'zan mobillikni boshqarish deb ham ataladi). Ushbu maqolada biz joylashuvni boshqarishga e'tibor qaratamiz.

1-rasm. Simsiz uyali aloqa tizimlarini o'rnatish uchun aloqa arxitekturasi:

BS: tayanch stantsiya MS: mobil stantsiya, MKM: mobil kommutatsiya markazi,
UTT: umumiy telefon tarmog'i

Simsiz tizimlar (masalan, shlyuz joylashuvi registri yoki GLR-ni joriy etish), mobillikni boshqarishdagi asosiy operatsiyalar ozmi-ko'pmi bir xil bo'lib qolmoqda. Shunday qilib, bu yerda asosiy tadqiqot sifatida IS-41 standartidan foydalanamiz. 2-rasmda ko'rsatilgan ikki bosqichli mobillikni boshqarish arxitekturasida HLR ro'yxatdan o'tgan mobil telefonlarning foydalanuvchi profillarini saqlaydi, ularda mobil telefonning identifikatsiya raqami, obuna bo'lgan xizmatlar turi, xizmat sifati (QoS) talablari va joriy joylashuv ma'lumotlari kabi foydalanuvchi profili ma'lumotlari mavjud. VLR foydalanuvchi profillarining nusxalarini va hozirda tegishli RA-ga tashrif buyurgan mobil telefonlar uchun vaqtinchalik identifikatsiya raqamini saqlaydi. Joylashuvni boshqarishda ikkita asosiy operatsiya mavjud: ro'yxatdan o'tish va joylashuvni kuzatish. Ro'yxatdan o'tish (shuningdek, deyiladi joylashuvni yangilash ko'p holatlarda) - bu mobil telefon tizimga hozirgi joylashuvi to'g'risida xabar berish jarayoni, joylashuvni kuzatish (shuningdek, qo'ng'iroqlarni yetkazib berish deb ataladi) - bu qo'ng'iroq xizmatini mobil telefonga yetkazib berish uchun tizim o'z mobil telefonini topish jarayoni. Agar foydalanuvchi simsiz tarmoqqa xizmatga obuna bo'lsa, tizimning HLR-da mobil foydalanuvchi profilining yozuvi yaratiladi. Mobil foydalanuvchi tizimning qamrovida sayohat qilganda va qayerda bo'lsa, mobil telefonning joylashuvi ba'zi strategiyalarga muvofiq HLR (ro'yxatdan o'tish) ga xabar qilinadi.

Keyin HLR-dagi joylashuv mobil telefonni topish uchun ishlatiladi. Mobil yangi hududga tashrif buyurganida (ro'yxatdan o'tish maydoni (RA) deb ataladi),

tashrif buyirilgan tizimning VLR-da vaqtinchalik yozuv yaratiladi va VLR keyin HLR-ga ro'yxatdan o'tish xabarini yuboradi. Barcha signalizatsiya xabarlari signalizatsiya tizimi 7 (SS7) standarti yordamida yopiq signalizatsiya tarmog'i orqali almashtiriladi.

Mobil telefonga qo'ng'iroq xizmatini kelib chiqadigan kalitdan (MSC) yetkazib berish uchun qo'ng'iroq qiluvchi mobil aloqa uning MSC, keyin qo'ng'iroq qiluvchiga so'rovni boshlaydi HLR qo'ng'iroq qilingan oxirgi xabar qilingan joyni topish uchun (ya'ni qo'ng'iroq qilingan VLR ko'rilgan). HLR ushbu so'rovni qabul qilganda, u VLR-ga so'rov yuboradi. VLR, zaryadlash joyidan mobil telefonni topgach, yo'naltirilgan manzilni qaytaradi vaqtinchalik joylashuv katalogi raqami (TLDN) HLR orqali boshlang'ich kalitga (MSC). TLDN asosida kelib chiqadigan kalit (MSC) magistralni o'rnatadi (masalan, ovozli xizmat uchun yetarli tarmoq kengligi bo'lgan ovozli elektron) mobil telefonga. Shunday qilib, qo'ng'iroqlarni yetkazib berish jarayoni ikki qismdan iborat: topish, mobil telefonni topish usuli va TLDN yordamida mobil uchun magistralni sozlash. Topish va ro'yxatdan o'tish (joylashuvni yangilash) tufayli signalizatsiya trafigi muhim bo'lishi mumkin. Bunday trafikni kamaytirishning turli sxemalari taklif qilingan. Bu mavzu bo'yicha juda yaxshi tadqiqot keltirilgan [1]. Signalizatsiya trafigini kamaytirish uchun asosan ikkita yondashuv mavjud. Ulardan biri mobillik ma'lumotlar bazalarini jismoniy yoki mantiqiy boshqarish, ikkinchisi joylashuvni yangilash chastotasini yanada oqilona boshqarish. Ikkala yondashuvdagi asosiy g'oya signalizatsiya trafigini lokalizatsiya qilishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I.F. Akyildiz, J. McNair, J.S.M. Ho, H. Uzunalioglu and W. Wang, "Mobility management in next-generation wireless systems," *Proc. of the IEEE*, vol.87, no.8, pp.1347-1384, August 1999.
2. A. Bar-Noy, I. Kessler and M. Sidi, "Mobile users: to update or not update?" *ACM Wireless Networks*, vol.1, no.2, pp.175-186, July 1994.
3. Y.B. Lin and I. Chlamtac, *Wireless and Mobile Network Architectures*, John Wiley and Sons, New York, 2001.

4. R. Jain, Y.B. Lin, C.N. Lo and S. Mohan, "A caching strategy to reduce network impacts of PCS," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 12(8), 1434-1445, 1994.

5. R. Jain and Y.B. Lin, "An auxiliary user location strategy employing forwarding pointers to reduce network impacts of PCS," *ACM Wireless Networks*, 1(2), 197-210, 1995.

6. Y. B. Lin, "Reducing location update cost in a PCS network," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol.5, no.1, pp.25-33, 1997.

7. J.S.M. Ho and I.F. Akyildiz, "Local anchor scheme for reducing signaling costs in personal communications networks," *IEEE/ACM Transactions on Networks*, 4(5), 709-725, October 1996.

Система дистанционного мониторинга мостов на основе беспроводного сенсорных сетей

ГУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, Старший преподаватель

Алимджанов Х.Ф.,

ГУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, студент Абдумуталов Ш.Ш.

В стране в последние годы проводятся широкомасштабные организационно-практические работы в сфере совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В постановлении Президента Республики Узбекистан (от 04.04.2022 г. № ПП-190) «О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах» говорится что, «...требуется приведение дорожной инфраструктуры в полное соответствие с современными требованиями обеспечения безопасного движения, внедрение эффективной системы, направленной на раннюю профилактику правонарушений в данной сфере, а также широкое внедрение цифровых технологий, исключая человеческий фактор».

На сегодняшний день 314 крупнейших существующих мостов в республике построены через реки, в которых добывают нерудные полезные ископаемые. Сообщается, что 26 таких мостов находятся в аварийном состоянии из-за бессистемной добычи полезных ископаемых, ослабления железобетонных оснований и резкого падения уровня рек.

За последние несколько лет только в Узбекистане обрушались десятки мостов. Но эти цифры не идут в счёт по сравнению с катастрофами, которые произошли по всему миру с идентичной причиной. В ниже приведенной таблице наглядно показаны последствия после обрушения мостов, которые привели к человеческим жертвам.

Вышесказанные слова подтверждают, что необходимо усовершенствовать существующие методы мониторинга сооружений и использовать современные беспроводные технологии и устройства, такие как беспроводные сенсоры или датчики

Таблица 1.

Катастрофы повлёкшие человеческие жертвы после обрушений мостов

№	Место катастрофы	Дата обрушения	Погибшие	Пострадавшие
1.	Гуджарат, Индия	30.10.2022 года	132 человек	350 человек
2.	Мехико, Мексика	03.05.2021 года	26 человек	100 человек
3.	Кохистан, Пакистан	30.08.2019 года	24 человек	не известно
4.	Генуя, Италии	14.08.2018 года	43 человек	11 человек
5.	Варанаси, Индии	15.05.2018 года	18 человек	не известно
6.	Богота, Колумбия	15.01.2018 года	10 человек	не известно

Беспроводные сенсорные сети как единое целое являются важной технологией для двадцать первого века. Последние разработки в области инженерии, связи и сетей привели к появлению новых конструкций датчиков, информационных технологий и беспроводных систем.

Беспроводные сенсорные сети (рис.1) состоят из узлов, которые в свою очередь тоже состоят из различных датчиков, микроконтроллеров и

радиопередающих устройств. Эти устройства, имеют различные области применения и могут быть использованы в любой сфере.

Рисунок 1. Использование беспроводных сенсорных сетей для организации дистанционного мониторинга мостов

На основе проведенных исследований и испытаний, в научной лаборатории кафедры «Технологии мобильных систем» при ТУИТ, были созданы беспроводные датчики регистрации смещений между частями сооружений, а также система дистанционного мониторинга на основе пользовательской системы с Веб-интерфейсом (рис.2).

Рисунок 2. Веб-интерфейс пользовательской системы передаваемой информации.

Сегодня в Узбекистане более 14 тысяч мостов, из которых 68 %, то есть более 9900, были построены в 1960-1970-х годах. Более 4000 из 10 000 старых мостов нуждаются в ремонте. Данная информация указывает на то, что если в

кратчайшие сроки не будут приняты меры на усовершенствование существующих методов наблюдения, диагностики и мониторинга за различными железобетонными конструкциями, то в ближайшие годы велика вероятность увеличения выше приведенных данных в разы, что в свою очередь увеличивает возможность человеческих жертв.

Список использованной литературы

1. Финогеев, А. Г. Беспроводные технологии передачи данных для создания систем управления и персональной информационной поддержки [Электронный ресурс] / А. Г. Финогеев // Статья по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы». – 2008. – 51 с. cia.org/, <http://www.echelon.com/>, <http://www.bitbus.org/>, <http://www.interbusclub.com/>.

Применение систем видеоконференций

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми Старший преподаватель Ахмедова А.Х.

Развитие цифрового телевизионного вещания позволяет резко увеличить число доступных программ, устранить диспропорции в охвате населения многопрограммным ТВ вещанием, обеспечить гарантированный равноправный доступ всего населения страны к информационным ресурсам, повысить качество изображения и звукового сопровождения телепрограмм.

Внедрение системы цифрового телевизионного вещания связано с необходимостью более полного удовлетворения населения информационными ресурсами посредством реформирования сети ТВ вещания в современную устойчиво функционирующую и обладающую потенциалом саморазвития в рыночных условиях отрасли экономики.

Видеоконференция — область информационной технологии, обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление видеоинформации на расстоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных

средств вычислительной техники. Является развитием функции аудио конференц-связи, существовавшей изначально только в области телефонии. Видеоконференция - это способ обмена видеоизображениями, звуком и данными между двумя или более точками, оборудованными соответствующими аппаратно-программными комплексами. Технология «Видеоконференцсвязь» – это инструмент коммуникаций, которые находятся очень далеко друг от друга. Системы позволяют наладить максимально комфортное общение. Участники общения в таком формате видят и слышат друг друга в реальном времени, а кроме этого технология позволяет обмениваться данными между всеми участниками конференции и как угодно обрабатывать их в интерактивном режиме.

Системы видеоконференцсвязи очень эффективны для решения задач бизнеса, которая совершать переговоры в дистанционном режиме, экономя время и финансовый ресурс. [1-4] Формат видеоконференций – это отличная возможность объединить людей для общения, которые находятся в различных местах. Если имеется несколько филиалов в различных регионах или районах города, в разных странах, то при помощи видеоконференцсвязи можно эффективно взаимодействовать с представительствами. Кроме того, значительно облегчается переговорный процесс между партнерами, а также поставщиками и клиентами. Технология видеоконференцсвязи предельно проста для освоения и эксплуатации. Каждый пользователь может работать с аппаратной или же программно-аппаратной точкой доступа. Данный комплекс предоставляет собой микрофон и камеру для передачи изображения и звука остальным участникам конференции. Видео, а также звуковая информация сжимается и кодируется специальным кодеком – могут быть как программными, так и аппаратными. Сжатые пакеты данных перемещаются по интернету или другим IP-сетям. У других участников видео и звук воспроизводится на телевизорах, мониторах или проекторах, звук можно прослушать либо через наушники, либо через акустическую систему. [5]

Рис. 1 Принцип работы видеоконференцсвязи

Для обработки видео и звуковой информации используются отдельные серверы для видеоконференцсвязи – они решают задачи обеспечения бесперебойной работы конференции. Подобные комплексы позволяют дополнительно использовать различные периферийные устройства, которые необходимы для эффективного процесса общения. К примеру, при помощи интеграции дополнительного оборудования можно организовать портативную точку доступа. [6]

Системами видеоконференцсвязи оснащаются средние и крупные компании, высшие учебные заведения и сфера образования, также данные решения широко используются в государственных структурах. К примеру, в образовательной деятельности видеоконференции позволяют проводить уникальные семинары и совещания.

Среди преимуществ видеоконференцсвязи можно выделить несколько:

Технология очень проста – её легко освоить и удобно использовать. Для того, чтобы организовать видеоконференцию, требуется пригласить в нее других участников. После этого можно начинать переговоры или же совещания. Также можно назначить время для мероприятия – в этом случае каждому из участников будет отправлено уведомление. Интерфейс точки доступа максимально простой, а для работы с ним не требуется дополнительных специальных знаний.

Экономия времени. Системы видеоконференций позволяет значительно экономить временной ресурс. Переговоры, совещания или консультации можно проводить тогда, когда это нужно – прямо из рабочего кабинета или из переговорной комнаты. В этом случае не тратится драгоценное время на встречи лично, поездки или командировки в другие регионы и страны. Также системы видеоконференцсвязи значительно сокращают транспортные расходы.

Формат максимально приближен к реальному. В случае с телефонной связью, участники диалога не могут видеть друг друга. В случае с видеоконференцией в переговоры добавляется также и видео-компонент. Формат максимально похож на реальную встречу – участники не будут отвлекаться и смогут сконцентрироваться на решении вопросов.

Различное число участников конференции. В переговорном процессе может участвовать разное количество людей. Количество абонентов зависит только от возможностей системы и инфраструктуры ВКС. Если необходимо, то сегодня можно создать комплексы, которые позволяют создавать конференции для сотен и тысяч участников.

Безопасность. В составе комплексов видеоконференцсвязи применяются специальные программные или аппаратные кодеки и проприетарные протоколы передачи данных, в которых реализованы современные и надежные алгоритмы шифрования. Это в значительной мере снижает риск шпионажа в бизнесе через перехват пакетов данных.

Технически системы надежно защищены и утечки данных полностью исключаются.

Список использованной литературы

1. В. Е. Джакония. Телевидение. - М., «Горячая линия - Телеком», 2002. - С. 311-316. - 640 с. - [ISBN 5-93517-070-1](#).
2. Владимир Михайлов, Павел Шурбелев. Видеокамеры: от телевизионной камеры к видеокамере (рус.) // «625»: журнал. - 2000. -№ 9. - [ISSN0869-7914](#).

3. В.А. Петропавловский, Л.Н. Постникова, А.Я. Хесин, А.Л. Штейнберг. Телевизионные передающие камеры. - М., «Радио и связь», 1998. - 304 с.

4. Михаил Львов. Роботизированные камеры (рус.) // «MediaVision»: журнал. - 2014. - № 2/42. - С. 80-88.

5. Охотников, С.А. Распознавание видеоизображений объектов заданной формы на основе анализа их контуров [Электронный ресурс]: дисс. канд. техн. наук. - Йошкар-Ола, 2014. – 181 С.

6. Ивашевский М.Р. Системы видеонаблюдения для повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте. Дисс. канд. техн. наук. Москва, 2020. - 157 С.

**Алгоритм оптоэлектронного датчика для дистанционного мониторинга
сдвигов или смещений между частями сооружений**

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми, Старший преподаватель

Алимджанов Х.Ф.

За последнее десятилетие в мире участилось количество обрушений мостов (большая их часть автомобильные мосты) или зарегистрированы аварийных состояниях.

Основной причиной этого является то, что огромное количество этих мостов перешагнули за 50-летний рубеж и уже не соответствует техническим нормам. Большинство сооружений отработали свой срок службы и у них уже ослабли несущие конструкции. Кроме того, множество мостов были построены с использованием устаревших технологий времен, которые не рассчитаны на современные реалии.

Под влиянием этих и других причин мосты, сооружения или другие, отдельные части конструкции изменяют свое положение. Для того чтобы предупредить или наблюдать дистанционно за состоянием вышесказанных сооружений, был разработан оптоэлектронный датчик, позволяющий следить

за состоянием сдвигов или смещений между частями сооружений в реальном времени и передавать эту информацию в соответствующие инстанции или центр мониторинга.

Далее приведен алгоритм устройства диагностики сдвигов или смещений между частями сооружений (рис.1), который работает в автономном режим.

С подачей питания запускаются основные элементы диагностики и передачи информации, т.е. Ардуино и GSM модуль. Следующим запускается программа инициализации системы и их компонентов, проверяются Пины, на которые подведены разные источники.

Рисунок 1. Алгоритм оптоэлектронного датчика дистанционного мониторинга сдвигов или смещений между частями сооружений

Затем на изначально заданный телефонный номер отправляется сообщение с текстом «Module started» (рис.2.), что означает полную готовность всех компонентов к началу работы.

Рисунок 2. Отправленное сообщение на заданный телефонный номер о готовности устройства

После этого на пин лазера подается питание, а программа по одному начинает искать фотодиод, к которому направлен луч лазера. Если лазер не найден, то программа возвращается к началу диагностики и начинает снова эту процедуру, только на этот раз не отправляется сообщение о готовности устройства к работе (Module started). Если же программа находит фотодиод, на который направлен луч, в таком случае задача считается выполненной и координаты этого фотодиода отправляются на заданный номер.

Рисунок 3. Отправленное сообщение на заданный телефонный номер о готовности устройства

После отправки сообщения с координатами, система ждет начало следующего цикла, заданный изначально в программу и цикл, начинается заново.

Список использованной литературы

1. Низаметдинов Ф.К., Ожигин С.Г., Ожигина С.Б., Долгоносков В.Н., Радей К., Станькова Г. Мониторинг состояния откосов уступов и бортов

карьер // Монография. Научно-исследовательский геодезический, топографический и картографический институт, пгт. Здибы, Чешская Республика Здибы, 2015. – 350 с.

Основные принципы изменения размеров изображения

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми Старший преподаватель Ахмедова А.Х.

В современном вещательном и прикладном телевидении широкое применение находят различные методы изменения размеров цифровых телевизионных изображений. Так, в прикладном телевидении для решения задач распознавания номеров транспортных средств, идентификации лиц, а также для более детального наблюдения удаленных объектов часто применяется увеличение размеров цифровых изображений. Также в вещательном телевидении для повышения эффективности межкадрового кодирования видеоданных на основе компенсации движения видеообъектов применяется уменьшение или увеличение размеров изображений [1-3]. Поэтому одной из распространенных операций с цифровыми изображениями, является увеличение или уменьшение их масштаба. Например, изменение размеров изображений может быть полезно для повышения величины сжатия видеоданных. Так, если перед кодированием в исходном изображении уменьшить число пикселей по горизонтали и вертикали в 2 раза (рис.1), то объем его данных сократится в 4 раза, соответственно и сократится объем данных кодированного изображения. Коэффициент сжатия при этом не изменится, но по отношению к данным исходного изображения возрастет в 4 раза.

Однако, при обратном масштабировании изображений возникает ряд проблем, связанных с различным числом пикселей уменьшенного и увеличенного изображения. Так, уменьшение размеров изображения в 2 раза обычно производится удалением каждого четного или нечетного пикселя. А вот для увеличения размера в 2 раза, необходимо откуда-то добавить

недостающие пиксели, которых в уменьшенном изображении нет. На практике для этой цели применяют различные интерполяционные методы, основанные на вычислении значений отсутствующего пикселя по известным значениям пикселей его окружения.

Рис.1. Исходное, уменьшенное и восстановленное изображение видеопотока.

В общем случае, при увеличении масштаба цифрового изображения исходная сетка пикселей преобразуется в сетку пикселей большего размера, в результате чего появляются новые пиксели, цвета которых рассчитываются при помощи различных алгоритмов интерполяции. То есть значения недостающих пикселей, вычисляются по значениям их соседних. Так, например, если для изображения S размером $N \times N$, необходимо получить его уменьшенную копию, то число его пикселей надо разделить на коэффициент уменьшения по горизонтали и вертикали $N/M \times N/M$, где M – коэффициент уменьшения изображения. Другими словами, изменение размеров изображений – это процесс передискретизации пиксельной структуры с новыми параметрами.

Наиболее просто уменьшить размеры изображения можно простым удалением по горизонтали и вертикали всех пикселей кроме каждого m -го. Такая операция называется прореживанием или децимацией в M раз, которую выполняет дециматор.

Дециматор характеризуется следующим соотношением между входом и выходом для каждого n отсчета, например, по горизонтали [4]:

$$y(n) = x(Mn) \quad (1)$$

то есть на выходе дециматора имеются только отсчеты с номерами, кратными M . В частотной области дециматор описывается следующим выражением [7]:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega M}). \quad (2)$$

Однако, такой подход имеет два недостатка. Во-первых, из каждых M пикселей $M-1$ не участвует в формировании уменьшенной копии, то есть в ней могут отсутствовать какие-то важные детали оригинала. Во-вторых, прореживание в пространственной области приводит к появлению множества спектров сигнала и их пропорциональному расширению, как это показано на рис.2 [5].

Рис.2. Эффекты, возникающие при децимации и интерполяции при $N=2$, где: спектр исходного сигнала (а); эффект наложения при децимации (б); эффект отражения при интерполяции (в).

Рис.3. Проявление эффекта элайзинга, где исходное изображение (а) и изображение, прореженное в четыре раза.

Как видно из рис.2, если прореживание в M раз применяется к сигналу, чья нормированная частота больше $2\pi/M$, то наложения спектров избежать невозможно. Это наложение спектров называется элайзингом и приводит к существенному искажению изображения, показанного на рис.3.

Как видно из изображения рис.3 (б), из-за эффекта элайзинга изображения оказываются не только расфокусированными, но и с сильно искаженной структурой.

Для устранения элайзинга необходимо перед передискретизации уменьшить верхнюю частоту спектра сигнала изображения, чтобы новая частота дискретизации удовлетворяла условию Котельникова. Для этой цели пиксельный массив изображения необходимо обработать низкочастотным фильтром. Тем самым одновременно устраняются оба недостатка децимации, а именно при формировании уменьшенной версии изображения уже принимают участие все пиксели исходного изображения, и устраняется перекрытие спектров в частотной области. При этом операция последовательного применения фильтрации и прореживания называется фильтром-дециматором. Соответственно при помощи него можно получить копию изображения, уменьшенную в M раз. А для того, чтобы получить изображение, уменьшенное не в целое число раз, например, в $2/3$ раз, то вначале выполняют его увеличение в два раза, а затем – децимацию в три раза. Это увеличение изображения называется интерполяцией и может быть реализовано разными способами, в зависимости от того, каким образом вычисляются недостающие пиксели.

Суть интерполяции заключается в использовании имеющихся данных для получения ожидаемых значений в определенных точках. Таким образом, процедура интерполяции старается достичь наилучшего приближения пиксельного значения, основываясь на значениях окружающих его пикселей. Соответственно, при использовании интерполяционных методов передискретизации пиксельной структуры можно получить значительно более высокое качество масштабированных изображений. Так, на рис.4 показано

исходное изображение и результат его интерполяционного уменьшения в 2 раза. Как видно из рисунка 3б, интерполирующие фильтры устраняют элайзинг и обеспечивают значительно лучшее качество изображения.

Рис.4. Исходное изображение (а) и результат его интерполяционного уменьшения в 2 раза (б)

Список использованной литературы

1. Гаврилов И.А., Пузий А.Н, Бабаян Р.И. Увеличение коэффициентов сжатия видеоданных на основе изменения размеров ТВ изображений. Научно-технический и информационно-аналитический журнал ВЕСТНИК ТУИТ. 2016. №1 (37). с. 46-54
2. Анисимова А.Г., Гаврилов И.А. Применение методов ресайза для повышения эффективности кодирования ТВ изображений. Статья в сборнике III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования в современном ВУЗе», Ч. 1. 2017 г. С. 246-250.
3. Gavrilo I. Puziy. A. The Investigation of Image Sizes Reduction Methods. European Science Review, № 11-12, 2017, Vienna, -P. 136-139.
4. Хонина С.Н., Баранов В.Г., Котляр В.В. Спектральный метод увеличения фрагментов цифровых изображений.// Компьютерная оптика. №19, 1999. с.165-173.
5. Anastasia Puziy, Igor Gavrilo, Khabibullo Nosirov, Anora Akhmedova. Efficiency estimation of image resizing based on interpolating transformations. Статья в сборнике трудов internation conference on information science and

communications technologies applications, trends and opportunities. ICISCT2019. 2019 (5/32).

Review of sensor fusion

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, DSc, professor Raximov B.N.,

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD student Tashmetov Sh.E.,

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, PhD student Norov E.I.

Introduction

There's been a rapid growth in the field of sensor fusion in recent years. The need to manage an increased amount of information has made it necessary to integrate those data into human perception by increasing the availability of sensor numbers and types. In a multitude of fields, the ability to merge information and communicate them creates new possibilities. Car automation, mobile robotic navigation and target detection are some examples where sensor fusion has been widely applied in different methods.

Through the integration of multiple sensors, there are certain advantages we can achieve, compared with just a single input. The enhanced reliability, extended parameter coverage, improved resolution are all desirable in any system. While sensor fusion research has improved leaps and bounds in recent years, certainly we are still far away from achieving the competence to mimic the human mind in analyzing different data simultaneously. Due to the multiple sources and types of information being fed continuously, there are various problems that arises, such as data association, sensor uncertainty, and management of data. In most cases, these are usually associated with the inherent ambiguity of each sensors, with device noise and also ambiguities in the environment being measured. A robust system of sensor fusion should be able to handle such uncertainties, and at the end, provide consistent results of the environment.

Sensors, advantages/problems

Sensors are used to detect certain attributes or changes of the environment, and provide feedback to the system based on its detection. Existing sensors that are available include camera, rangefinder, sonar and ultrasonic. In many cases such as mobile devices, they may include accelerometers, magnetometer, ambient air temperature sensors, pressure sensors, gyroscopes, and proximity sensors. The classification of sensors is usually dependent on the purpose, and different criteria can be designated. Some methods which are typically employed to define sensors are between active and passive sensors, absolute or relative, as well as the stimulus of various sensors.

Figure 1. Sensor Fusion

Most sensors do not directly generate a signal from an external phenomenon, but via several conversion steps. Thus, the output that is read by the user may deviate from the actual input, and these performance-related parameters, or specifications provides information about the deviation from the ideal behavior. There are static characteristics like accuracy, precision, resolution and sensitivity. Typically, these can be easily managed before fusion process. Dynamic characteristics however, varies between changes of input. The speed and frequency of response, settling time and lag of sensors are all inevitable, and these leads to several of the inherent errors face by sensor fusion. Most sensors are not ideal, and there are deviations which may come into the information required. Some can be assumed to be caused by

random noise, which requires signal processing to reduce the error. The other case is a systematic error which is correlated with time, and this can be improved through a defined filter if the error is known.

In general, multi-sensor fusion data provides significant advantages as compared to using only a single source data. The improvement of performance is summarize in four general areas[1]: Representation. Information obtained throughout the fusion process has an abstract level, or a granularity, higher than the original individual input data set. This allows for a richer semantic and higher resolution on the data compared to that of each initial source of information. Certainty. We expect the probability of the data to increase after fusion process, increasing the confidence rate of the data in use. The improved signal to noise ratio is also part of the reason of better confidence in the fused data. These are associated with redundant information from group of sensors surveying the same environment. The reliability of the system thus is improved as well in cases of sensor error or failure. Accuracy. If at first data is noisy or have errors, the fusion process should try to reduce or eliminate noise and errors. Usually, the gain in certainty and the gain in accuracy are correlated. The accuracy can be in the timing as well, from the parallel processing of different information from multiple sensors. Completeness. Through bringing new information to the current knowledge of the environment allows for a more thorough view. If individual sensors only provide information that is independent of other sensors, bringing them into a coherent space will give an overarching view of the whole. Usually, if the information is redundant and concordant, the accuracy will improve. The discrimination power of the information is also increased with more comprehensive coverage from multiple sensors. The numbers of sensors which is employed is also a factor in the cost analysis of whether a multi-sensor system is better than a single sensor system[2]. A criterion has to be set up to assess the reliability of the whole system. However, as different applications require different numbers and types of sensor, it is difficult to define an overarching optimal number of sensors for any given system.

Certainly, sensor fusion comes with its own inherent problems. Several key issues have to be considered for sensor fusion techniques[3, 4]: Registration. Individual sensors have its own local reference frame from which it provides data. For fusion to occur, the different data sets have to be converted into a common reference frame, and aligned together. Calibration error of individual sensors should be addressed during this stage. This problem is critical in determining whether the process of fusion is successful or not. Uncertainty in Sensor data. Diverse formats of data may possibly create noise and ambiguity in the fusion process. Competitive or conflicting data may thus be results from such errors. The redundancy of the data from multiple sensors have to be engaged to reduce uncertainty, and learning to reject outliers if conflicting data is encountered. Incomplete, Inconsistent, Spurious data. Data is considered to be incomplete if the observed data remains the same regardless of the number of interpretations. Some methods to make data complete is by either collecting more data features, or through the usage of more sensors. Inconsistent sensors is defined to be two complete data sets but having different interpretations. This is the consequences of bad sensor registration or sensors observing different things. If data contains features that is not related to the observed environment, it is defined to be spurious. Just like uncertainty, the redundancy data have to be exploited to help in fusing the incomplete, inconsistent, and spurious data[5].

References

1. H. B. Mitchell, Multi-sensor data fusion: An introduction. Springer, 2007.
2. J. K. Hackett and M. Shah, "Multi-sensor fusion: A perspective," Proceedings, International Conference on Robotics and Automation, pp. 1324-1330, 1990.
3. B. Khaleghi, A. Khamis, F. O. Karray, and S. N. Razavi, "Multisensor data fusion: A review of the state-of-the-art," Information Fusion, vol. 14, no. 1, pp. 28-44, 2013.
4. R. Joshi and A. C. Sanderson, Multisensor fusion: A minimal representation framework. World Scientific, 1999.

5. R. C. Luo and M. G. Kay, "A tutorial on multisensor integration and fusion," in Industrial Electronics Society, 1990. IECON'90., 16th Annual Conference of IEEE, 1990, pp. 707-722: IEEE.

6. F. Castanedo, "A review of data fusion techniques," Scientific World Journal, vol. 2013, p. 704504, 2013.

Цифровая обработка изображений

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, ассистент Рахманова Ф.К.

В эпоху перехода к построению информационного общества телерадиовещание стало важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, экономический рост, социальную стабильность и становление институтов гражданского общества. Внедрение системы цифрового телевизионного вещания связано с необходимостью более полного удовлетворения населения информационными ресурсами посредством реформирования сети ТВ вещания в современную устойчиво функционирующую и обладающую потенциалом саморазвития в рыночных условиях отрасли экономики.

Цифровое телевизионное вещание обеспечивает эффективное использование радиочастотного ресурса, увеличение числа транслируемых в эфире программ, введение интерактивного вещания, оказание дополнительных услуг населению.

Обработка и анализ изображений являются одной из наиболее актуальных проблем, в рамках которой решается множество фундаментальных и прикладных задач. Как правило, термин «изображение» используется применительно к видимому диапазону электромагнитных волн. Однако разработка новых методов и аппаратных средств получения сигналов позволяет, получают двумерные сигналы в диапазонах волн, отличных от видимого. В результате, независимо от типа датчика двух трехмерного сигнала, основной задачей обработки и анализа изображений является

получение информации, которая может служить для количественной характеристики (путем выбора и расчета информативных признаков) присутствующих на нем объектов. [1-3].

Анализ изображений проводится с целью извлечения из них значимой информации. Существует два типа анализа: качественный и количественный.

Качественный – когда необходимо просто определить наличие некоторого объекта на изображении, или дать какую-то общую оценку изображению.

Количественный – когда необходимо что-то сосчитать, найти долю на изображении.

Анализ изображений может проводиться двумя методами:

- Простой визуальный анализ - например, врач по рентгеновскому снимку понимает есть перелом, или нет;
- С помощью измерительных приспособлений - например, с помощью линейки измерит длину некоторого объекта на изображении.

Рис.1. Поэтапная схема цифрового анализа

С развитием компьютерных технологий появился цифровой анализ изображений – анализ с помощью компьютерных алгоритмов обработки

цифровых изображений. Преимущество цифрового анализа над обычными методами очевидно – нет необходимости проводить измерения вручную. Особенно это актуально в области количественного анализа - например, когда надо посчитать площадь всех объектов и вывести их долю от общей площади. [4-6].

Цифровой анализ изображений решает три основные задачи:

- Сегментация изображений;
- Обнаружение объектов;
- Классификация изображений.

Классификация изображений – определение того, что на них изображено.

Обнаружение объектов – нахождение объектов на изображении без выделения их контуров.

Сегментация изображений – разбивка изображения на сегменты, нахождение объектов с выделением контуров.

Сегментация - самая распространенная задача анализа изображений, полученных с помощью микроскоп. После разбивки изображения на сегменты, можно выяснит их количество и рассчитать наборы свойств. Такие как:

- **Геометрические свойства** – площадь, размеры, центр тяжести;
- **Свойства формы** – прямоугольные, округлые, вытянутые, зигзагообразные;
- **Свойства интенсивности** – яркие, темные, средние;
- **Свойства текстуры** – характерные рисунки, повторяющиеся узоры, статистика областей.

Цифровая обработка изображений предполагает получение итогового изображения в результате выполнения ряда операций над исходным. В качестве операций обработки изображений применяются различные алгоритмы фильтрации, морфологические операции, изменение яркости/контрастности, цветовые преобразования, алгоритмы группировки пикселей, поиска контуров и другие более сложные алгоритмы

Обработка изображений является улучшением качества изображения, это физически эффективно, чтобы улучшить визуальные эффекты людей. В обработке изображений вход - это изображение, имеющее низкое качество, и выводит изображение после улучшения качества, а обычно используемый метод обработки изображений имеет улучшение изображения, восстановление, кодирование, сжатие и т. д.

Список использованной литературы

1. Пузий А.Н., Омонов З.Х. Цифровая обработка и анализ изображений. Рахманова Ф.К., Омонов З.Х. Цифровые методы передачи видео
2. Грузман И.С., Киричук В.С., Косых В.П., Перетягин Г.И., Спектор А.А. Цифровая обработка изображений в информационных системах: учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. 352 с.
3. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2005. 1072 с.
4. Mikhailyuk Y.P., Nacharov D.V. The method of correction of digital television images recorded in bad weather // Proc. of 21st International Crimean Conference «Microwave & Telecommunication Technology». 2011. P.1122—1123.
5. Михайлюк Ю.П., Начаров Д.В. Количественная оценка эффективности контрастной коррекции цифровых телевизионных изображений // Вестник СевНТУ. 2012. Вып. 131. С.160—163.

Анализ особенностей беспроводных технологий передачи данных

ГУ «Центр исследований цифровой экономики» Ахмедов Б.И.

С беспрецедентным ростом беспроводных технологий в нашей повседневной жизни, передача данных в беспроводных сетях стала неотъемлемой частью современного общества. От умных устройств до мобильного интернета, эффективная организация передачи данных является критическим фактором для обеспечения стабильной связи. В этой статье мы рассмотрим несколько способов организации передачи данных в

беспроводных сетях, которые обеспечивают надежность, скорость и безопасность.

Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)

Wi-Fi является наиболее распространенным способом передачи данных в беспроводных сетях. Он использует радиоволны для беспроводного соединения устройств с сетью и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Wi-Fi-роутеры создают беспроводную локальную сеть (WLAN), которая позволяет устройствам, таким как компьютеры, смартфоны и планшеты, обмениваться данными между собой и получать доступ к интернету [1].

Bluetooth

Bluetooth - это технология беспроводной связи, предназначенная для короткого диапазона передачи данных. Он широко используется для подключения устройств к мобильным телефонам, наушникам, колонкам и другим периферийным устройствам. Bluetooth обеспечивает надежное соединение с низким энергопотреблением и удобство использования.

NFC (Near Field Communication)

NFC - это технология беспроводной связи, которая позволяет обмену данными между устройствами на очень близком расстоянии (обычно не более нескольких сантиметров). Она широко используется для мобильных платежей, передачи контактов и информации между устройствами, такими как смартфоны или планшеты. NFC обеспечивает быстрое и безопасное соединение между устройствами.

Zigbee

Zigbee - это протокол беспроводной связи, разработанный для низкопотребляющих сенсорных сетей и устройств Интернета вещей (IoT). Он обеспечивает надежную передачу данных на небольшие расстояния и требует минимального энергопотребления. Zigbee часто используется в системах умного дома, контроле освещения и сетях датчиков [3].

LTE (Long-Term Evolution)

LTE - это стандарт сотовой связи, предназначенный для передачи данных в мобильных сетях. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкий охват. LTE используется для передачи данных в мобильных сетях, обеспечивая высокую пропускную способность и стабильное соединение [4].

LoRaWAN

LoRaWAN — это сетевой протокол для беспроводной связи между устройствами с низким энергопотреблением и дальним радиусом действия. LoRaWAN основан на технологии LoRa, которая использует специальную модуляцию с расширением спектра для передачи данных по радиоволнам. LoRaWAN определяет архитектуру сети, протоколы и механизмы безопасности для обеспечения надежной и эффективной связи между устройствами и облачным сервером. Дальность передачи данных до 15 км в сельской местности и до 5 км в городской среде. Низкое энергопотребление, позволяющее устройствам работать от батарей до 10 лет [5].

Заключение

Организация передачи данных в беспроводных сетях является важным аспектом современного общества. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Zigbee и LTE представляют различные способы передачи данных, каждый из которых имеет свои преимущества и применение. Эффективное использование этих технологий обеспечивает надежную связь, высокую скорость передачи данных и безопасность в беспроводных сетях. С развитием технологий и появлением новых стандартов, мы можем ожидать еще большего прогресса в организации передачи данных в беспроводных сетях, открывая новые возможности для коммуникации и обмена информацией.

Список использованных литературы

1. Davronbekov D.A., Norqobilov S.A., Alimdjanov X.F. Features of the Use of Wireless Touch Technology in the Prevention of Emergencies // InterConf №40. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Scientific Community: Interdisciplinary Research”. – 2021. – p.672-678

2. U.K. Matyokubov, D.A. Davronbekov. Approaches to the Organization of Disaster-Resistant Mobile Network Architecture in Uzbekistan // Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent. 2/2020. - P.34-42

3. D.A. Davronbekov, B.N.Rakhimov, Kh.F.Alimdjanov, B.I.Akhmedov. Review of wearable wireless sensor network // Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference Scientific horizon in the context of social crises 2021. - p.1044-1058

4. What is LoRaWAN® Specification - LoRa Alliance® (lora-alliance.org)
URL: <https://lora-alliance.org/about-lorawan/>

Optik tolali sensorlardagi ma'lumotlarni qayta ishlashda neyron tarmoqlari

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, doktorant Kengesbayev S.K.

Hozirgi vaqtda turli sohalarda to'plangan ma'lumotlar miqdori kundan-kunga o'sib bormoqda. Biroq, faqat katta hajmdagi ma'lumotlarga ega bo'lish ongli qarorlar qabul qilish uchun etarli shart emas. Qimmatli ma'lumotlarni olish va yashirin naqshlarni aniqlash uchun ushbu ma'lumotlarni tahlil qilishning samarali usullarini ishlab chiqish kerak. Ushbu maqolada biz neyron tarmoqlardan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun kuchli vosita sifatida foydalanishni o'rganamiz.

Bugungi kunga kelib, neyron tarmoqlari asosida qurilgan algoritmlar kompyuterni ko'rish, nutqni aniqlash, tabiiy tilni qayta ishlash va boshqalar kabi sohalarda munosib natijalarni ko'rsatmoqda. Ushbu sohada, masalan, cheklangan namunalar uchun qaror qabul qilish qoidalarini qurishga asoslangan yangi yondashuvlarni shakllantirish neyron tarmoqlar nazariyasini keyinchalik qo'llashda sezilarli natijalarga erishishga imkon beradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun neyron tarmoqlardan foydalanish bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Keling, ularni ko'rib chiqaylik:

Ma'lumotlarni tayyorlash: Birinchi qadam ma'lumotlarni tahlil qilish uchun tayyorlashdir. Bu ma'lumotlar bazasi yoki boshqa manbalardan kerakli ma'lumotlarni yig'ish, shuningdek, ularni oldindan qayta ishlashni o'z ichiga oladi.

Odatda, bu chetlab o‘tilganlarni olib tashlash, etishmayotgan qiymatlarni qayta ishlash, ma’lumotlarni normallashtirish yoki standartlashtirish va toifali o‘zgaruvchilarni raqamli formatga aylantirishni o‘z ichiga oladi.

Neyron tarmoq arxitekturasini tanlash: Keyingi qadam tegishli neyron tarmoq arxitekturasini tanlashdir. Neyron tarmoqlarning ko‘plab turlari mavjud va tanlov ma’lumotlarning xususiyatlariga va tahlil qilish vazifasiga bog‘liq. Neyron tarmoqlarning ba’zi keng tarqalgan turlariga ko‘p qatlamli perseptronlar (MLP), takroriy neyron tarmoqlari (RNN), konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) va chuqur neyron tarmoqlari (DNN) kiradi[1].

Neyron tarmoqni o‘qitish: Neyron tarmoq arxitekturasini tanlagandan so‘ng, uni tayyorlangan ma’lumotlarga o‘rgatish kerak. Neyron tarmoqni o‘rgatish modelning og‘irliklari va parametrlarini sozlashdan iborat bo‘lib, u ma’lumotlarni yuqori aniqlik bilan bashorat qilish yoki tasniflash imkonini beradi. Bu odatda stoxastik gradient tushish (SGD) yoki ularning variantlari kabi optimallashtirish usullari yordamida amalga oshiriladi[2]. Trening davomida ma’lumotlar model ishlashini baholash va haddan tashqari moslashishni oldini olish uchun trening va tekshirish to‘plamlariga bo‘linadi.

Modelni baholash va optimallashtirish: Model o‘qitilgandan so‘ng, uning ishlashini baholash kerak. Bu muayyan tahlil vazifasiga qarab aniqlik, eslab qolish, F-ball va boshqa ko‘rsatkichlarni hisoblashni o‘z ichiga olishi mumkin. Modelning ishlashi qoniqarsiz bo‘lsa, optimallashtirish, jumladan, modelning giperparametrlarini o‘zgartirish, tarmoq arxitekturasini o‘zgartirish yoki tartibga solish usullarini qo‘llash mumkin[3].

Ma’lumotlarni tahlil qilish uchun modeldan foydalanish: Modelni o‘rgatish va baholashdan so‘ng, siz yangi ma’lumotlarni tahlil qilish uchun foydalanishingiz mumkin. Bunga yangi ma’lumotlar to‘plamlari asosida sinflar yoki qiymatlarni bashorat qilish yoki model chiqishi asosida tahlil qilish kiradi.

Modelni kuzatish va yangilash: Neyron tarmoqlarni vaqt o‘tishi bilan kuzatib borish va yangilash kerak bo‘lishi mumkin. Agar ma’lumotlar o‘zgarsa yoki yangi

talablar paydo bo'lsa, modelni yangilangan ma'lumotlarga qayta o'qitish yoki qayta ko'rib chiqish va optimallashtirish kerak bo'lishi mumkin[4].

Shuni ta'kidlash kerakki, bu qadamlar umumiy qo'llanma bo'lib, muayyan yondashuv muayyan vazifa va ma'lumotlar to'plamiga qarab farq qilishi mumkin.

Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun neyron tarmoqning optimal turini tanlash bir qator omillarga, jumladan, ma'lumotlarning xususiyatlariga, tahlil turiga, mavjud resurslarga va siz hal qilmoqchi bo'lgan muammoga bog'liq. Quyida neyron tarmoqlarning ba'zi keng tarqalgan turi chuqur neyron tarmoqlari keltirilgan:

Chuqur neyron tarmoqlari (DNN) ko'p qatlamli neyron tarmoqlardir. Ular MLP, CNN yoki boshqa turdagi qatlamlardan iborat bo'lishi mumkin. Chuqur neyron tarmoqlar odatda naqshni aniqlash, tabiiy tilni qayta ishlash, tavsiya qiluvchi tizimlar va generativ modellar kabi murakkab ma'lumotlarni tahlil qilish muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi.

Chuqur neyron tarmoqlarni orqaga tarqalish algoritmi yordamida o'rgatish mumkin. Shunday qilib, bir nechta vaznni sozlash qoidalaridan foydalanish mumkin [5]. Masalan, stokastik gradient tushish algoritmi:

$$\omega_{ij}(t+1) = \omega_{ij}(t) + \eta \frac{\delta L}{\delta \omega_{ij}}$$

bu yerda η - joriy qadamning kattaligini boshqarish uchun doimiy, L - yo'qotish funktsiyasi. Yo'qotish funktsiyasini tanlash mashinani o'rganish muammosi sinfi (nazorat qilinadigan, nazoratsiz, mustahkamlangan) va faollashtirish funktsiyasi bilan aniqlanishi mumkin.

Umuman olganda, ma'lumotlarni tahlil qilish uchun neyron tarmoqlardan foydalanish katta imkoniyatlar va imtiyozlarni beradi va tadqiqot va qo'llashning faol sohasi bo'lib qolmoqda. Usullar va algoritmlarning doimiy rivojlanishi bilan neyron tarmoqlar ma'lumotlarni tahlil qilish va ma'lumot yaratish uchun kuchli vosita bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Schmidhuber J. Deep Learning in Neural Networks: An Overview // Neural Networks. 2015. Vol. 61. P. 85–117.

2. Tojimatov, I. N., Mamalatiyov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). Sun'iy neyron tarmoqlarini o'qitish usullari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 191-203.

3. Васенков, Д. В. (2007). Методы обучения искусственных нейронных сетей. *Компьютерные инструменты в образовании*, (1), 20-29.

4. В. В. Круглов, В. В. Борисов — Искусственные нейронные сети. Теория и практика

5. Mikolov T., Karafiat M., Burget L., Cernocky J., Khudanpur S. Recurrent neural network based language model // 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association. Japan. 2010. P. 1045–1048.

Anomal fotokuchlanish effekti asosidagi optik nurlanish qabul qiluvchilar

M. Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, doktorant To'rayev B.E., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, doktorant Kengesbayev S.K.

Optoelektronik birlamchi konvertorlar, optik energiyani elektrik energiyasiga o'tkazishda foydalaniladi. Yorug'lik chiqaradigan diodlar (LEDlar) bu konvertorlar uchun muhim elementlar hisoblanadi. Anomal fotokuchlanish, bir necha elementlarda mavjud bo'lgan fotokuchlanishdan ajralib turadi. Bu kuchlanish, dengiz sathi va fotosensitiv material orasida optik vazifasini bajaradi va shuningdek, yorug'lik chiqaradigan diodlar yordamida kuchli elektrik signalini generatsiya qiladi[1].

Fotokuchlanish effekt fotoelektrik effekt bilan chambarchas bog'liq . Ikkala hodisa uchun yorug'lik so'riladi, bu elektron yoki boshqa zaryad tashuvchini yuqori energiya holatiga qo'zg'atadi. Asosiy farq shundaki, fotoelektrik effekt atamasi odatda elektron materialdan chiqarilganda (odatda vakuumga) va fotokuchlanish effekt qo'zg'atilgan zaryad tashuvchisi hali ham material ichida bo'lganda ishlatiladi. Ikkala holatda ham elektr potentsiali (yoki kuchlanish) zaryadlarni ajratish orqali hosil bo'ladi va yorug'lik qo'zg'alish uchun potentsial to'siqni engish uchun etarli energiyaga ega bo'lishi kerak[2].

Ma'lumki, optokupllar optik jihatdan bir-biriga bog'langan emitentlar va optik nurlanish qabul qiluvchilarni (OQQ) mavjud bo'lgan optoelektronik qurilmalar deb ataladi.

Har qanday optronning ishlash printsipti emitent tomonidan elektr signalini optik signalga aylantirishga, so'ngra optik nurlanishni elektr tokiga yoki kuchlanishga (OQQ) teskari aylantirishga asoslangan. Optokupllarning fizik ma'nosi shundaki, fotonlardan axborot tashuvchisi sifatida foydalanish kirish va chiqishning elektr izolyatsiyasining juda yuqori darajasini ta'minlaydi.

Xususiyatlari bo'yicha elektromagnit bog'langan transformatorga o'xshash kuchlanish transformatorini yaratish vazifasi, ya'ni kuchlanish konvertatsiyasini kirish va chiqishning elektr ajralishi bilan birlashtirish, qattiq elektron elektronikada hech qanday yechim yo'q. Ushbu funktsiyalarni amalga oshirish zarurati to'g'ridan-to'g'ri optik ulanishga ega optokupl g'oyasiga olib keldi, bu optoelektronikaning rivojlanishining boshlanishini belgiladi. Shu bilan birga, optronda kuchlanishni uzatish ichki ulanishlar yordamida kirish signalini to'g'ridan-to'g'ri chiqishga aylantirish orqali emas, balki rele printsiptiga muvofiq amalga oshiriladi. Shuning uchun, chiqish paytida signal olish uchun optronning chiqish pallasida avtonom quvvat manbai bo'lishi kerak (1-rasm).

1-rasm. Ochiq kanal optokupli:

a) YChD -fotodiod; b) YChD -AFK-qabul qiluvchi

AFK effekti asosida ishlaydigan to'g'ridan-to'g'ri optik aloqaga ega bo'lgan optronda (1-rasm, b) bu qiyinchilik bartaraf etiladi. Bunday optokupl optoelektronik kuchlanish transformatori bo'lib, funktsional jihatdan elektromagnit bog'langan transformatorga o'xshaydi. Kirish kuchlanishi (1-5V) in'ektsiya yarimo'tkazgich emitentining porlash chegarasi bilan belgilanadi. Quyida ko'rsatilgandek, in'ektsiya emitentlaridan yoritilganda, AFK plyonkalari chiqishda 10-100 V kuchlanish hosil qiladi. Shuning uchun ko'rib chiqilayotgan tizim kuchaytiruvchi transformator sifatida ishlaydi va chiqish signali an'anaviy transformatorda induktiv bog'lanish rolini o'ynaydigan optik birikma orqali kirish signalini to'g'ridan-to'g'ri aylantirish natijasida hosil bo'ladi[3].

YChD ning funktsionalligiga qarab, ular faqat fotosensitiv sirt yoritilishining o'rtacha qiymatiga javob beradigan amplituda (integral) va optik signalning fazoviy taqsimlanishiga javob beradigan koordinatali (ma'lumot) ga bo'linadi . Koordinataga sezgir bo'lgan YChDlar, o'z navbatida, selektiv-konvertatsiya qiluvchi, pozitsiyani sezgir va ikki o'lchovli koordinata sezgirlariga bo'linadi[4,5].

Yarim o'tkazgich plyonkalarining fotoelektrik xususiyatlari, bugungi kunda fiziologiya, texnika, energiya va boshqa sohalarda yuqori talab ko'rgan xususiyatlardan biridir. Anomal fotokuchlanish (AFK) ta'siriga ega bo'lgan plyonkalar birlamchi o'zgartirgichlarni – optik nurlanish qabul qiluvchilarni (OQQ) yaratishda nazariy va amaliy qiziqish uyg'otadi[6].

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Рахимов Н. Р., Мамадалиева Л. К. Приемники оптического излучения на основе АФН-пленок // Изв. вузов. Приборостроение. 2004. Т 47, № 8. С. 53—56.
2. Фотоэлектрические явления в полупроводниках и оптоэлектронике / Под ред. Э. И. Адировича. Ташкент: ФАН, 1972. С. 177.
3. Рахимов Н.Р, Ушаков О.К. Оптоэлектронные датчики на основе АФН-эффекта. – Новосибирск, 2010г 218 с
4. Фотоэлектрические явления в полупроводниках и оптоэлектронике / Под ред. Э.И. Адировича // Ташкент. «ФАН». 1972. С. 177

5. Н.Р.Рахимов, Б.Н.Рахимов, Теоретические основы и экспериментальные методы определения природы возникновения аномального фотонапряжения. Автоматика и программная инженерия. 2015, №4(14)

6.Н.Р.Рахимов. Что такое АФН-эффект. Автоматика и программная инженерия. 2014, №1(7)

Coordinating the productivity of fruit juice production devices in technological processes

Qarshi branch of the TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi

Abdixalilov O'.U.

Introduction. Taking into account the sunny conditions of the Republic of Uzbekistan, extensive work is being carried out to produce juice from the fruit crops of our Kashkadarya region and to use the fruits that die due to heat, to enrich the people's table with medicinal juice products. Fruit juices not only satisfy the human body's need for water, but also have nutritional value. The nutritional value of juices is assessed by their content of protein, carbohydrates, organic acids, polyphenols, minerals, vitamins and other substances. The protein of juices consists mainly of amino acids [1].

For instance, grape juice is consists of 18 amino acid , 8 of which is not exchanged. Carbohydrate juices contain mono- and disaccharides, as well as unrefined and fleshy polysaccharides. Many fruit juices contain glucose and fructose, which are easily digested by the body. Organic acids include apple, lemon and other acids in nutritional amounts. Polyphenols have a bitter, bitter taste, and acid and sugar form their taste.

Fruit juices are also rich in minerals. The main processes of juice production Juices are the liquid phase of fruits, the water content of which is 80-90% depending on their type. Fruit juice is in cell vacuoles, protoplasm is in the intercellular space, and the tissues hold it tightly. In order to extract the juice from the fruits, it is

necessary to destroy the integrity of the tissue. For some fruits, mechanical action is enough, while for others, additional processing is required. Enzyme electric current, heating, freezing[2].

Professor B.L.Flaumenbaum's tests showed that the juice release of the fruit tissue depends on the resistance, adhesion and elasticity of the cytoplasm membrane to the mechanical impact. It also depends on the amount of pectin substances in fruits. Fruits with low viscosity and low elasticity of cytoplasmic membranes, mechanical effect is enough for apples, grapes, cherries, but not enough for fruits with high elasticity and viscosity (plums, apricots, etc.). Fruit types are treated differently before juice extraction, taking into account the structure and contribution of cell tissues.

Research method. One of the main processes of the plant is: Pasteurization process. Pasteurization or pre-sterilization was proposed by Louis Pasteur. This method is widely used in the food industry[4].

1- picture. Pasteurization device

Pasteurization mainly kills disease-causing pathogenic microorganisms and vegetative cells, and preserves the quality of nutrients, food and other products. There are 2 types of pasteurization: long-term and short-term. In long-term pasteurization, the product is heated at a temperature of 60-70 °C for 15-20 minutes. Short-term or immediate - then pasteurization is widely used in food production (for example: in the production of milk, various juices). The product is heated at 90-100 OS from a few seconds to 1-3 minutes. During pasteurization, vegetative forms and

spores of heat-resistant microorganisms remain alive. Therefore, pasteurized products cannot be stored for a long time[5].

Conclusion.

In conclusion, it should be said that in the article, the working process of the "NAVATTAGROUP" aggregates imported from Germany and the steps used in the production of juices of the "Darmon Farm" Fruit Processing Plant in the Yakkabog district of Kashkadarya were analyzed .

References:

1. Advances in Applied Science Research, 2015, no. 6(6), pp. 114–124.
2. Sharma H.P., Patel H., Sugandha S. Enzymatic added extraction and clarification of fruit juices. A review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016, V. 57, Issue 6, pp. 1215–1227.
3. Kovalenko L.V. Biochemical foundations of the chemistry of biologically active substances: a tutorial. M.: BINOM. Knowledge Laboratory, 2012. 229 p.
4. Heldt H-W., Piechulla B. Plant Biochemistry. Academic Press, 2010, \$656
4. Shaumarov X.B, Islamov S.Y. The technology of storage and primary processing of agricultural products. instructional manual for conducting practical and laboratory training.- Toshkent, 2011. - B. 34- 36.
5. Гафуров Ю., Якубов М.С. Автоматизация процессов производства стекольной промышленности и уменьшения финансовых потерь. Модернизация системы местного управления: зарубежный опыт и реформы в Узбекистане. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Г.Ташкент 2017 год 14 июня. 301-305 стр.

Разработка электронного устройства и программного приложения для сотового телефона по управлению кодового замка

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, старший преподаватель

Хатамов А.П.,

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, студент Бакиров Р.Г.

В настоящее время существует большое разнообразие электронных устройств, требующих управления как локально, так и удаленно. Различные механизмы и электронные устройства все чаще становятся автономными, а для их управления применяются различные приложения и программные решения. В данной работе представлен обзор кодового замка на базе Arduino с модулем беспроводной связи Bluetooth. Основной целью проекта была разработка программного приложения, позволяющего пользователю управлять доступом кодовым замком дистанционно.

Для построения данной конструкции электронного устройства были использованы следующие компоненты: плата Arduino Uno, 4 красных светодиода, резисторы с номиналом 100 Ом, клавиатура 4x3, сервопривод, Bluetooth-модуль HC-05 и провода.

Рис.1. Принципиальная схема

Принципиальная схема данного электронного оборудования наглядно представлена на рисунке 1.

Алгоритм работы устройства заключается в том, что пользователь вводит код доступа через клавиатуру Matrix 4x3. Код доступа будет сохранен в памяти Arduino и проверен на совпадение с введенным пользователем.

Внешний вид собранной готовой конструкции наглядно представлен на рисунке 2.

Рис.2. Внешний вид сейфа с электронным управлением кодового замка

Для управления собранным сейфом по беспроводной связи Bluetooth было разработано соответствующее приложение. В начале был разработан алгоритм подключения смартфона к модулю Bluetooth HC-05. Далее были созданы кнопки управления, которые имеют аналогичную клавиатуре 4x3 структуру. Эти кнопки позволяют пользователю отправлять символы на собранный сейф по беспроводной связи Bluetooth. Внешний вид разработанного приложения представлен на рисунке 3.

Рис.3. Внешний вид разработанного приложения

Как мы видим, данное собранное электронное устройство на базе Arduino позволяет обеспечить не только безопасность, но и также настраивать различные сценарии взаимодействия, в зависимости от индивидуальных потребностей пользователя.

Список использованной литературы

1. Аппаратная платформа Arduino [Электронный ресурс] // Arduino.ru. –
2. Блум Джереми Б. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства, 2015.
3. Документация Android [Электронный ресурс] // developer.android.com
4. Beginning Android ADK with Arduino by Mario Bohmer, 2012г.
5. Белов А.В., Управление модулем ARDUINO по Wi-Fi с мобильных устройств, 2020 г.
6. Биняковский А.А., Петин В.А. Практическая энциклопедия Arduino, 2020 г.

Моделирование и построение сети связи с использованием дронов

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, старший преподаватель

Хатамов А.П.,

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, студент Баратов Х.Н.

Моделирование и построение сети связи с использованием дронов является актуальной задачей. Дроны могут использоваться в качестве летающих базовых станций для обеспечения беспроводной связи в отдаленных или труднодоступных областях. Для моделирования такой сети необходимо учитывать факторы, такие как топология сети, мощность передачи, протоколы связи и координация дронов. Разработка и использование специальных алгоритмов и программного обеспечения позволяют оптимизировать работу сети и обеспечить эффективное распределение ресурсов.

Беспилотные летательные аппараты, также известные как дроны, представляют собой современные устройства, которые могут функционировать автономно или быть управляемыми издалека. Их универсальность, доступная стоимость и легкость в развертывании делают их привлекательным в различных областях применения, включая военные и гражданские сферы. Дроны могут использоваться для сбора информации о поверхности земли, обеспечения беспроводной связи, доставки товаров, регулирования дорожного движения, осуществления радиоконтроля и т.д.

Роевой интеллект (swarm intelligence) с использованием дронов представляет собой концепцию, в которой группа автономных дронов сотрудничает и взаимодействует друг с другом, чтобы выполнить задачу или достичь цели.

Суть ройного интеллекта заключается в том, что каждый дрон в группе выполняет определенную функцию и обменивается информацией с остальными дронами в режиме реального времени.

Ройный интеллект является мощным инструментом, позволяющим дронам эффективно сотрудничать и решать сложные задачи, обладая высокой гибкостью и способностью адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Развёртывание роев дронов представляет собой нейронную сеть, основанную на принципе взаимосвязи без точки доступа, где электронные устройства могут взаимодействуют напрямую друг с другом (Adhoc). Такой подход обеспечивает масштабируемость, устойчивость к отказам, автономность, гибкость и экономическую эффективность. Пример построения сети на базе Adhoc с использованием дронов наглядно представлен на рисунке-1.

Взаимосвязь между дронами и наземной инфраструктурой образует сеть связи для обмена данными. Основная цель этой системы - циклическое управление данными, начиная с мониторинга и принятия решений, и

заканчивая их выполнением. Распределение функций между несколькими позволяет им работать совместно.

Рис. 1. Пример построения сети связи с использованием дронов

Обмен информацией между дронами необходим для принятия локальных решений и координации действий. Для достижения поставленных целей системы роя дронов также необходима распределенная координация и обработка данных в реальном времени.

Результаты моделирования нейросети на базе Python наглядно представлен на рисунке 2.

Рис 2. Визуализация положения дронов на объекте

В заключении можно также отметить, что использование дронов для организации беспроводной связи требует значительных финансовых вложений в разработку, но несмотря на это, результаты исследований,

отображают эффективность использования дронов, где традиционная инфраструктура недоступна или качество связи низкое.

Список использованной литературы

1. Zhang, T.; Mao, S. Energy-Efficient Federated Learning with Intelligent Reflecting Surface. *IEEE Trans. Green Commun. Netw.* 2021, 6, 845–858.
2. A. Al-Hourani, S. Kandeepan, and S. Lardner “Optimal lap altitude for maximum coverage,”, *Wireless Communications Letters*, IEEE, vol. 3, no. 6, pp. 569–572, 2014.
3. Anousheh Gholami, Usman A. Fiaz, and John S. Baras. Drone-Assisted Communications for Remote Areas and Disaster Relief. <https://www.arxiv-vanity.com/papers/1909.02150/>

Проблемы безопасности общественного Wi-Fi

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хорезми, докторант Ибрагимов Д. Б.

Прикладной слой. Кэширование, планирование и перекодирование видеотрафика являются основными целями оптимизаторов на основе трафика приложений. Статистика и анализ поведения пользователей - это просто два приложения архитектуры оптимизатора на основе приложений. Эти технологии используются для построения прозрачной сети классификаторов трафика, балансировщиков нагрузки и функциональности самого приложения. Не существует стандартного решения TCP/IP, с помощью которого кэширование сетевого/транспортного уровня и явные HTTP-прокси могли бы взаимодействовать друг с другом на прикладном уровне. Таким образом, HTTP/2 предназначен для решения существующих трудностей с реализацией. Однако это приведет к большему количеству проблем, вызванных требованием сложного шифрования. Знание особенностей конкретного приложения в любом из различных сетевых интерфейсов является одним из вариантов обеспечения совместимости в новых приложениях, которые разрабатываются таким образом, чтобы они могли подключаться к

"прикладному уровню". Каждый раз, когда открывается сокет, программный код необходимо обновлять, чтобы связать сокет с интерфейсом. В указанном приложении используется модуль коммутации, а не обычный интерфейс. Безопасность обеспечивающая совместимость на уровне приложений, имеет важное значение для защиты данных многочисленных приложений. Приложения часто предоставляют пользователю множество конфиденциальных сервисов, все из которых должны быть защищены от вторжений. Для обеспечения комплексной безопасности на уровне приложений, совместимой с целым рядом сетевых технологий, в рамках стандартизации интернета создаются новые протоколы безопасности на уровне приложений[1].

Транспортный уровень. Поддержание сквозных TCP-соединений при переключении между различными интерфейсами является основной задачей при установлении совместимости на транспортном уровне. TCP-соединение состоит из четырех кортежей: IP-адрес источника, порт источника, IP-адрес назначения и порт назначения. Поскольку разные сетевые интерфейсы имеют разные IP-адреса, переключение сетевого интерфейса приведет к разрыву сквозного TCP-соединения. Перенаправляемые сокеты, часто известные как RedSocks, являются одним из решений таких проблем. С помощью rTcр плавная интероперабельность на транспортном уровне может быть достигнута путем агрегирования полосы пропускания, что достигается путем разделения данных по нескольким TCP-соединениям. Используя текущие TCP-прокси, операторы мобильной связи изменяют производительность сети в соответствии с желаемыми потребностями. Сквозное управление перегрузкой TCP в настоящее время не может охватывать гетерогенные сети (сотовые и беспроводные сети). Это происходит из-за увеличения потерь пакетов и сквозной задержки. Кроме того, важно подчеркнуть, что используемые в настоящее время решения на основе TCP неэффективны, особенно в мобильных сетях, где система фактически предназначена для обеспечения функциональности, подобной виртуальной схеме. Следовательно, из-за

значительной буферизации, переменной задержки, отсутствия AQM и уведомления о перегрузке обычный TCP будет работать хуже в сетях 5G. Одним из решений этой проблемы является использование TCP-прокси, что может снизить затраты на производительность из-за проблем с взаимодействием. Кроме того, безопасность на транспортном уровне совместимость для сквозной передачи данных, ориентированной на соединение (TCP) или без соединения (UDP), между источником и получателем крайне важно обеспечить приложению безопасность данных. Безопасность протоколов транспортного уровня, которые обеспечивают сквозное обслуживание нескольких приложений, имеет важное значение для интероперабельности транспортного уровня. Внедрение TLS в HTTP/2 приведет к быстрому внедрению сквозного шифрования на транспортном уровне [2].

Сетевой уровень. Существующие сети, как проводные, так и беспроводные, в значительной степени зависят от интернет-технологий (сетей на основе IP). Для поддержки функций сетей, не основанных на IP, необходимо встроить значительное количество дополнительного оборудования. Чтобы обеспечить "бесшовное подключение" сети 4G внедряют подход к мобильности на основе опорных точек посредством туннелирования. Это может быть достигнуто с помощью технологии, основанной на прокси-MIP или GTP. Централизованный дизайн решений такого типа страдает от обычных проблем с эффективностью, масштабируемостью и безопасностью. В результате началась работа по созданию новых решений для удовлетворения потребностей доступа в интернет, таких как разгрузка выбранного трафика. Наиболее распространенный вариант использования мобильного подключения к интернету не требует идеального подключения по IP. Проблемой для достижения интероперабельности на сетевом уровне является поддержание единого статического IP-адреса (IPv4 или IPv6) для мобильного устройства через несколько сетевых интерфейсов. Концепция оптимизированного

мобильного IP-адреса позволяет создать одно мобильное устройство со статическим IP-адресом. Считается, что мобильное устройство покинуло домашнюю сеть и вошло во внешнюю сеть каждый раз, когда оно переключается на новый сетевой интерфейс. Легко убедиться, что "исходный IP-адрес" используется для обеспечения сквозной связи с использованием инкапсуляции и туннелирования. Защита безопасности данных L3 имеет решающее значение для взаимодействия на сетевом уровне (IP-пакеты). Мобильный IP, технология сетевого уровня, обеспечивает глобальное подключение к Интернету с использованием инкапсуляции IP-in-IP и туннелирования L3. В результате современных исследований была создана продуманная архитектура безопасности для защиты данных L3 с использованием IP security (IPSec). Использование мобильного IP с IPSec - это один из способов защиты данных приложений (IP-пакетов) на сетевом уровне. Оптимизированный мобильный IP-адрес предназначен для выбора оптимального пути прохождения пакетов между источником и пунктом назначения. Мобильное устройство может быть создано с использованием концепции оптимизированного мобильного IP. Считается, что он покинул домашнюю сеть и вошел во внешнюю сеть, как только он переключается на новый сетевой интерфейс. Использование туннелирования и инкапсуляции делает это простым. Необходимо гарантировать использование "исходного IP-адреса" для сквозной связи. Однако, чтобы эта стратегия функционировала, как точки доступа Wi-Fi, так и сотовые BSS должны поддерживать протокол IP для мобильности (туннелирование и инкапсуляция у иностранных агентов) [3-4].

Защита безопасности данных L3 имеет решающее значение для взаимодействия на сетевом уровне (IP-пакеты). Универсальное подключение к Интернету в любом месте обеспечивается мобильным IP, протоколом сетевого уровня, посредством туннелирования L3 и инкапсуляции IP-in-IP. Современные исследования создали тщательную стратегию безопасности для обеспечения IP-безопасности, которая защищает данные L3 (IPSec).

Мобильный IP-адрес - это один из способов обеспечения безопасности данных приложений на сетевом уровне с помощью IPSec (IP-пакетов). Целью оптимизированного мобильного IP-адреса является выбор наилучшего пути прохождения пакетов между источником и целевым местоположением.

Слой MAC. MAC является членом семейства протоколов Adapt Net. Вот двухуровневый протокол MAC, который позволяет сотовым и беспроводным сетям взаимодействовать друг с другом. Главный подуровень, эквивалентный виртуальному кубу. модификация модуля для обеспечения взаимодействия на основе пользователя.

Вывод

Интернет-общение шифруется, когда вы используете VPN, что делает невозможным его чтение кем-либо через общедоступную сеть Wi-Fi. Вам не нужно будет так сильно беспокоиться о внешней безопасности, потому что VPN защитит ваше соединение, даже если вы не используете защищенное соединение Wi-Fi. Одним из преимуществ является то, что он шифрует любые данные, передаваемые с вашего смартфона по общедоступной сети Wi-Fi. Таким образом, даже если данные будут перехвачены, это будет бессмысленно, поскольку недоброжелатель не сможет расшифровать данные. Общедоступный Wi-Fi VPN также скрывает IP-адрес вашего устройства, который является важной частью информации, необходимой недоброжелателем для того, чтобы найти ваш компьютер и получить к нему доступ. Вместо этого они смогут просматривать только IP-адрес VPN-сервера, на который вы сейчас вошли.

Список использованной литературы

1. Lee, J., Kim, J., & Seo, J. (2019, January). Cyber-attack scenarios on smart city and their ripple effects. In 2019 International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon) (pp. 1-5). IEEE.
2. Golbeck, J. (2020, October). User concerns with personal routers used as public Wi-fi hotspots. In 2017 IEEE 8th Annual Ubiquitous Computing, Electronics and Mobile Communication Conference (UEMCON) (pp. 571-576). IEEE.

3. Anamalamudi, S., Sangi, A. R., Alkatheiri, M., Muhaya, F. T. B., & Liu, C. (2018). 5G-Wlan security. A Comprehensive Guide to 5G Security, 143-163.
4. Oliveira, L., Schneider, D., De Souza, J., & Shen, W. (2019). Mobile device detection through WiFi probe request analysis. IEEE Access, 7, 98579-98588.

Разработка учебного деманстрационного макета искусственного спутника земли

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, старший преподаватель

Хатамов А.П.,

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, студент Рихсимов Б.Б.

Современное развитие космонавтики и прогресс в её изучении и исследовании показали, что космической техники имеет очень высокую эффективность во многих областях наук о Земле. Применение искусственных спутников Земли (ИСЗ) становится все более распространенным в целях связи и телевидения, оперативного и долгосрочного прогнозирования погоды и гидрометеорологической ситуации, навигации по морским и авиационным маршрутам, точной геодезии, изучения природных ресурсов Земли и контроля окружающей среды.

Современная тенденция развития информационно-телекоммуникационных систем связи требует высококвалифицированных специалистов. Одним из направлений области связи является спутниковые системы связи.

Для полноценного изучения данного направления используются различные учебные материалы, и в том числе учебные наглядные макеты, оснащенные электронными устройствами управления. Например, разработка макета геостационарного искусственного спутника Земли (ИСЗ) «АТОМ».

Данная конструкция макета ИСЗ собрано на базе платы Arduino и модуля Bluetooth модели HC-05.

В ходе работы по данной теме было разработано программное приложение для управления макетом посредством сотового телефона. Внешний вид программного приложения представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Вид программного приложения

В данной конструкции используется сервопривод для управления углом наклона панелей, а также аккумуляторная батарея и система контроля энергопотребления. Для управление макетом организуется канал связи посредством беспроводной линии связи стандарта Bluetooth с использованием модуля HC-05. Схема соединения электронных компонентов наглядно представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема соединения электронных компонентов макета ИЭС

Внешний вид готовой конструкции макета наглядно представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Внешний вид учебного макета ИСЗ в сборе

Учебный макет ИСЗ имеет небольшие размеры 300X150 мм и имеет общую массу 0,9 кг, что позволяет его использовать во время учебного процесса.

В заключение, можно отметить, что разработка прототипа ИСЗ, представляет собой прекрасную возможность ознакомиться с принципами работы космических систем и программирования.

Список использованной литературы

1. Р.Р.Ибраимов, Д.А. Давронбеков, Ш.У. Пулатов, А.П. Хатамов. Спутниковые системы связи и приложения. Т.: «Aloqachi», 2018. 365 с.
2. Сырова А.С., Бортовые системы управления космическими аппаратами. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. – 304 с.
3. Beginning Android ADK with Arduino by Mario Bohmer, 2012г. ст.16
4. Блум Джереми Б. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: Пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2015. - 336 с.: ил.
5. <http://dauria.ru/platformi/atom-2>

Insoniyat hayotida robototexnikaning roli

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi f., dotsenti Odilov Y.J.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi f., talaba Sayfullayev G'.S.

Insoniyat tarixida tub burilishga ega bo'lgan robototexnika soxasi insonlar uchun ko'plab qulayliklar yaratdi. Insonlar ilgari imkoni qiyin yoki iloji bo'lmagan yumushlarni birga robot orqali tez va aniq bajaradigan bo'lishdi. Robot terminini dunyoda birinchi marta 1920-yilda chex yozuvchisi Karel Chapek o'zining „Robot U. Robot“ [1] pyesasida ishlatgan va shu voqeadan so'ng butun jahon bunday qurilmalarni “Robot” deb atay boshlashdi. Robotlar vazifasiga qarab 3 turga bo'linadi: qat'iy dastur asosida ishlaydigan Robotlar, odam tomonidan ya'ni (operator) boshqaradigan Robot va sun'iy intellektli ya'ni (integralli) Robot. Ish bajarish turiga qarab, Robot manipulyatorlar, axborot uzatuvchi Robotlar, odimlovchi Robotlar kabi guruhlarga bo'linadi. Endi robototexnika haqida to'xtalsak.

Avtomatlashtirilgan mashinalar, boshqacha aytganda, robotlar xavfli hududlarda yoki fabrikalarda yig'ish jarayonlarida odamlar o'rniga ishlashi mumkin. Robotlar tashqi ko'rinishi, xatti-harakati va idrokida odamlarga juda o'xshash bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda olimlar inson shaklidagi robotlarni imkon qadar odamga o'xshatishga harakat qilishmoqda.

Avtonom robotlar haqida qadim zamonlardan beri o'ylangan, ammo bu boradagi tadqiqotlar XX asrgacha boshlangan. O'tgan davrdan beri robotlar bir kun kelib inson xatti-harakatlariga taqlid qilib, inson ishlarini bajarishi bashorat qilingan. Bugungi kunda robototexnika jadal rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Texnologiya tez rivojlanar ekan, robototexnika ham tez rivojlanmoqda, chunki robototexnika texnologiya bilan chambarchas bog'liqdir. Texnologiyaning rivojlanishi bilan tadqiqot va ishlanmalar o'zgarib hamda rivojlanib bormoqda, buning natijasida robotlarni qo'llash sohasi ham jadal o'sib bormoqda. Bugungi kunda robotlar uylarda va korxonalarda ayniqsa harbiy sohada qo'llaniladi. Ko'pgina robotlar odamlarga to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkazadigan holatlarda,

masalan, minalar va bombalarni zararsizlantirishda qo'llaniladi. Garchi robototexnika hech qanday robotni tadqiq qilmasa va ishlab chiqmasa ham, bu robotlar Isaak Asimovning uchta qonuniga bo'ysunishi kerak. U 1942-yilda Isaak Asimov o'zining "Horovod" hikoyasida quyidagi qonunlarni aytib o'tgan. Ushbu qonunlar quyidagicha: [2]

- Hech bir robot insonga zarar etkaza olmaydi yoki harakatsizlik orqali zararni oldini olmaydi.

- Birinchi qonunni buzmasdan, robot barcha insoniy buyruqlarga bo'ysuni-shi kerak.

- Agar u birinchi va ikkinchi qonunlarga zid bo'lmasa, robot o'z xavfsizli-gini ta'minlashi kerak.

Robototexnika sohasidagi eng mashhur kasblar

Robot muhandisi - bu qog'ozdagi uskunalarni ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan mutaxassis va u qurilganidan keyin robototexnika muhandisi ishlab chiqilgan asbob-uskunalarni sinab ko'rish va ularning faoliyatini tahlil qilish uchun javobgardir.

Dasturiy ta'minotni ishlab chiquvchi - bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqarishga mas'ul bo'lgan mutaxassis, chunki har bir bunday qurilma o'z kompyuterlashtirilgan ichki tizimiga ega.

Texnik - bu yangi asboblarni loyihalashda muhandis bilan ishlaydigan yoki mavjud uskunalarni ta'mirlash va ularning funksiyalarini saqlab turadigan mutaxassis.

Robototexnika sotuvlar bo'yicha menejer o'z mahsulotlarini ichki va tashqi tomondan bilishlari kerak bo'lgan mutaxassislardir, chunki ular potensial mijozlar uchun individual loyihalarni ishlab chiqish uchun tayyor qurilmalar va xizmatlarni sotish uchun javobgardir.

Operator - bu mavjud qurilmalarning kun davomida ishlashini kuzatadigan mutaxassis. Agar qurilma buzilsa, operator birinchi bo'lib javob beradi va agar kerak bo'lsa, boshqa mutaxassislarni jalb qiladi. Odatda, operatorlar ayniqsa dronlar, suv

osti qurilmalari va harbiy sohada ishlatiladigan qurilmalar kabi texnikalarga xizmat ko'rsatish uchun zarurdir.

Agar robototexnikadan saboq olishni istasangiz Toshkent shahridagi uchta "Barkamol avlod" bolalar markazida aerokosmik kurslarida qatnashishingiz mumkin. Mazkur kurslar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining beshta tashabbusi hamda "Xalq ta'limi tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosi doirasida Sirg'ali, Yashnobod va Yakkasaroy tumanlarida o'z faoliyat yuritmoqda.

Sun'iy ong ilovalari mukammal web-qidiruv tizimlari (masalan, Google), tavsiya etuvchi tizimlar (bundan YouTube, Amazon va Netflix foydalanadi), inson nutqini anglash (masalan, Siri yoki Arxa), o'ziyurar mashinalar (masalan, Tesla) hamda strategik o'yin tizimlarida (masalan, shaxmat va Go) yuqori darajada raqobatlashishni o'z ichiga oladi. Mashinalar tobora ko'p qobiliyatlarga ega bo'lib borishar ekan, „ong“ talab etuvchi vazifalar ko'pincha sun'iy ong effekti deb ataluvchi fenomen bo'lgan sun'iy ong ta'rifidan olib tashlanadi.

Super ong, giperong yoki super-inson ongi — bu eng iqtidorli insonnikidan ancha yuqori idrokka ega bo'lgan gipotetik agentdir. Super ong, shuningdek, bunday agentga ega bo'lgan intellekt shakli yoki darajasiga ishora qilishi ham mumkindir[3].

Agar sun'iy umumiy ong bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada idrokka ega bo'lgan dasturiy ta'minot ishlab chiqara olsa, bunda u o'zini qayta dasturlashi hamda yaxshilashi mumkin bo'ladi. Olimlar suniy intlektdan foydalanib, ko'plab tajribalar va kashfiyotlar ustida ish olib borishmoqda. [4] Bu kashfiyotlar va izlanishlar o'z natijasini bersa insonlar juda katta yutuqlarga erishadi. Robototexnika hamma sohada fan, ta'lim, tibbiyot, xarbiy soxada va yana ko'plab sohalarda insonlarga yaxshigina yutuq beradi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, odamlar hamma yumushlarini yoki boshqa ishlarini qo'l mehnati yordamida bajargan bo'lishsa, hozirda bu yumushlar robotlar yordamida anchagina yengillashmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. CHAPEK (Sarek) Karel (1890.9.1, MaleSvatonevitse — 1938.25.12, Praga) — chex yozuvchisi. Temirtan (robot; "robot" so'zini Chapek o'ylab topgan)lar qo'zg'olonidan hikoya qiluvchi "R. V. R." asari (1920)
2. Isaak Asimov (1920-yil 2-yanvar - 1992-yil 6-aprel) amerikalik yozuvchi va biokimyogar, Boston universitetida biokimyo professori bo'lgan.
3. Turaev S.J. (2019) "Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics" Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.
4. Одилов Ё.Ж. Физикадан таълим бериш асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – Тошкент, 2021. – № 5. ISSN 2181-1709. – Б. 238-244.

Возможности современных высокочастотных систем радиосвязи

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, д.т.н., профессор Писецкий Ю.В.,

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, докторант Воинов К.А.

Высокочастотная радиостанция предлагает уникальное сочетание экономичности и универсальности для дальнемагистральной связи. В последние годы компьютерные технологии и высокоскоростная цифровая обработка сигналов повысили производительность и надежность систем высокочастотной связи, что привело к сокращению участия оператора в создании каналов высокочастотной связи.

В то же время новая технология значительно уменьшила габариты и вес высокочастотного радиооборудования. Разнообразные возможности, которые раньше требовали наличия отдельных элементов оборудования, теперь объединены и встроены в сам радиопередатчик.

Примером систем высокочастотной связи являются такие зарубежные фирмы, как TRANSWORLD, KENWOOD, MOTOROLA и ряд других. Вот несколько примеров того, как эти высокочастотные системы объединяются в

современную коммуникационную сеть для удовлетворения сложных коммуникационных потребностей.

Защищенная система передачи данных

Типичная защищенная система передачи данных ВЧ отличается тем, что ее можно использовать всякий раз, когда необходимо безопасно передавать данные между двумя точками. Последовательный модем, использующий кодирование с прямым исправлением ошибок, также обеспечивает выравнивание каналов в режиме реального времени и чередование данных для защиты от замирания, а автоматические фильтры исключения устраняют помехи максимум от четырех источников. Скорость передачи данных модема регулируется в соответствии со скоростью передачи данных терминала и выбирается на основе оценки качества канала. Объем кодирования (избыточности), используемого в кодировании с прямым исправлением ошибок, варьируется в зависимости от выбранной скорости передачи данных модема. Таким образом, если прогнозируется низкое качество канала, будет назначена относительно низкая скорость передачи данных и более мощный код с прямым исправлением ошибок.

Региональная система передачи высокочастотных данных

Региональная система передачи данных ВЧ-диапазона, которая обеспечивает экономичную связь на большие расстояния представляет собой систему передачи данных ВЧ, связывающую стационарный центральный узел связи и от 8 до 12 подчиненных станций, расположенных на удалении до 5000 км каждая. Система включает в себя функцию автоматического установления связи, которая обеспечивает полностью автоматическую работу с автоматической обработкой входящих сообщений.

Каждая подчиненная станция имеет дополнительные ВЧ- и УКВ-радиостанции, которые обеспечивают передачу голоса и данных мобильным станциям, находящимся поблизости от нее. В режиме передачи данных для обнаружения и исправления ошибок используется протокол сообщений с автоматическим запросом на повторение. Центральная станция представляет

собой стационарную установку с отдельными узлами управления передачей и приемом. Межсайтовая связь и управление осуществляются с помощью микроволновой печи или стационарного телефона.

Высокочастотная телефонная система

Высокочастотная радиолиния может также расширить зону действия телефонной сети. Система работает во многом подобно беспроводному телефону, широко используемому сегодня в домах, но покрывает сотни тысяч километров с помощью высокочастотного радио. Высокочастотная телефонная система позволяет пользователям совершать звонки на мобильные радиопередатчики и с них в коммерческую коммутируемую телефонную сеть или частные абонентские телефонные линии.

Звонки с места могут осуществляться по ВЧ, УКВ или УВЧ-каналам в любую точку мира через телефонный коммутатор базовой станции или АТС. Чтобы инициировать вызов, пользователь вводит телефонный номер точно так же, как если бы устройство удаленного доступа было телефонным аппаратом, подключенным непосредственно к телефонной станции базовой станции. На этом этапе набранный номер передается через устройство удаленного доступа в блок телефонного интерфейса. Когда блок телефонного интерфейса набирает цифры и раздается телефонный звонок, оператор мобильной связи слышит сигналы о ходе выполнения вызова. Чтобы связаться с кем—либо на месте, пользователь телефона набирает телефонный номер (или добавочный номер), к которому подключен блок телефонного интерфейса, из любой точки мира. Блок телефонного интерфейса автоматически отвечает на вызов, и пользователь подключается непосредственно к полевой радиостанции.

Система связи "Земля-воздух"

Система связи "земля-воздух" с разделенной наземной станцией способна осуществлять одновременную передачу данных, факсимильную или голосовую связь с 1-4 бортовыми платформами. Эта система выделяет для автоматического установления связи одну наземную пару приемник-передатчик и связанный с ней контроллер. Как только связь земля-воздух

установлена, диспетчер станции передает канал трафика другой паре приемник-передатчик. Эта система также включает в себя возможности беспроводной телефонной связи. Таким образом, бортовая платформа имеет доступ к телефонной сети. Каждый самолет должен быть оснащен высокочастотным приемопередатчиком со встроенным контроллером автоматического установления связи и модемом передачи данных, а также твердотельным усилителем мощности мощностью 400 Вт и антенным соединителем. Межсайтовая связь между узлами приемника и передатчика осуществляется по радио или стационарному телефону.

Высокочастотная цифровая система передачи видеоизображений

Эта система захватывает, оцифровывает и передает видеоизображения практически в режиме реального времени с мобильного устройства на базовую станцию по высокочастотному каналу передачи данных. Терминал захватывает и оцифровывает изображение и отправляет данные на модем в приемопередатчике, который передает данные на базу. Связь может осуществляться по двустороннему каналу, который использует протокол сообщений с автоматическим запросом на повторение для обеспечения безошибочной передачи изображения, или по одностороннему каналу, в котором кодирование с прямым исправлением ошибок снижает вероятность ошибки в принятом сообщении.

Широкополосная передающая система

Самая большая проблема ВЧ-связи, заключается в том, как запустить несколько каналов передачи и приема ВЧ одновременно, не создавая помех друг другу, и чтобы все каналы работали через как можно меньшее количество антенн. Некоторые из компаний производителей разрабатывают оптимальное решение этих проблем на основе ультралинейной широкополосной передающей системы. Такая система также поддерживает быстрое изменение частоты за счет использования автоматического установления связи и скачкообразной перестройки частоты и способна выдавать на антенну мощность до 4 кВт в диапазоне частот от 2 до 30 МГц. Сигналы от нескольких

независимых аудиоисточников могут модулировать высокочастотные возбудители. Выходные сигналы возбудителя проходят через блок распределения сигнала в блок линейных твердотельных усилителей мощности, каждый из которых способен выдавать до 500 Вт. Блок распределения сигналов позволяет подавать на усилители мощности различные комбинации сигналов возбуждения, так что, например, сигнал от одного возбудителя может подаваться на все восемь усилителей. Выходы усилителя подключаются к пассивному сумматору мощности и подаются на антенну.

Высокочастотная электронная почта и межсетевое взаимодействие

Электронная почта и другие межсетевые технологии приобретают все большее значение для межофисных коммуникаций. Однако многие пользователи считают, что связь между удаленными станциями затруднена и/или дорога из-за дорогостоящих телефонных или спутниковых сборов. Высокочастотные радиостанции и системы подвижной связи являются отличной альтернативой для предоставления этих услуг удаленным пользователям или станциям. Подобные технологии могут применяться, например, в мероприятиях по добыче нефти/газа/полезных ископаемых на вытянутых относительно рельефа месторождениях.

Таким образом, можно утверждать, что:

- Современное высокочастотное радио имеет небольшие размеры и легкий вес. Функции и возможности, которые ранее требовали дополнительного оборудования, теперь встроены в радиопередатчик.

- Высокочастотное радио играет ключевую роль в современных системах дальней связи, часто работая совместно с другими средствами массовой информации, такими как спутники, сотовые сети и стационарные телефонные линии.

- Для получения наилучших результатов при проектировании современной сети высокочастотной радиосвязи необходим системный подход.

Список использованной литературы

1. Stability of Public Telecommunications Network. Requirements and methods of verification, GOST P 53111-2008.

2. Шмаков Д.Б. Эффективность использования радиочастотного спектра системами сухопутной подвижной и фиксированной служб радиосвязи и способы её повышения на этапе экспертизы электромагнитной совместимости: дис. ... канд. тех. наук/ Шмаков Дмитрий Борисович. – М., 2021, 151 с.

3. Веерпалу, В.Э. Методы проведения перераспределения и конверсии радиочастотного спектра/ В.Э. Веерпалу // Т-comm. – 2012. – No 6. – С.12–16.

Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi orqali yong'in xavfini monitoring qilish

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU doktoranti Norkobilov S.A.

So'nggi yillarda tabiiy ofatlar va atrof-muhitni ifloslantiruvchi hodisalar sanoatda ham yong'in xavfi yuzaga kelib, odamlar hayoti hamda obyektlarga salbiy ta'sir qilmoqda. Tabiiy ofatlar yoki yong'in xavfining oldini olish hamda uning oqibatlarini yumshatishning birinchi bosqichi holatning monitoringi ma'lumotlarini olishdir. Hozirgi vaqtda monitoring ma'lumotlarini uzatishda ikkita asosiy muammo mavjud, biri - ofat monitoringi sensorlari har doim masofadan turib joylashgan bo'lib, ular ma'lumotlarni samarali yuborish va qabul qilish uchun internetga ulanishdagi muammo; ikkinchisi - yirik tabiiy ofatlar sodir bo'lganda, yong'in xavfi yuzaga kelishini yoki yong'in bo'lganda GSM, GPRS yoki Internet kabi an'anaviy aloqa tarmog'i ishonchli ma'lumotlarni uzatish aloqasini ta'minlay olmasligi yoki butunlay ishdan chiqishi mumkin. Ushbu muammolarga yechim sifatida Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimidan foydalanib yong'in xavfi yuzaga kelishini monitoringi ma'lumotlarini samarali va ishonchli uzatishga erishish uchun samarali aloqa tizimini imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi hamda SMS orqali ma'lumotlarni uzatishni murakkab sharoitlarda tajribalar asosida va sinov natijalari ishonchli, samarali bo'ldi. O'rnatilgan tizim, sensor texnologiyasi va aloqa

tarmog'ining rivojlanishi bilan turli xil sensorlar yordamida turli obyektlarning monitoringi ma'lumotlarini to'plashlari mumkin. Ammo uzatish oson muammo emas, chunki aloqa holati falokat yoki hodisalardan chuqur ta'sirlangan; Masalan, zilzila yoki sunami kabi halokatli tabiiy ofatlarda telekommunikatsiya texnologiyasi yordamida ma'lumotlarni ishonchligini ta'minlashda qiyinroq yoki kechikishi holatlari kuzatildi va hatto butunlay muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Shu sababli, turli xil murakkab sharoitlarga moslasha oladigan yuqori samaradorlik va yuqori ishonchlilikdagi aloqa tizimini o'rganish yong'in xavfining oldini olish hamda oqibatlarini yumshatishda katta ahamiyatga ega. Sensor monitoringi ma'lumotlarini uzatish uchun yuqori samaradorlik va yuqori ishonchli aloqa tizimini yaratish uchta aloqa texnikasini birlashtirgan: Ethernet, 5G va Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi orqali SMS-xabar, har qanday ofat sharoitida ma'lumotlar uzatishning yuqori samaradorligi va ishonchliligini amalga oshirish mumkin. Masalan, bugungi kunda dolzarb hisoblanayotgan shahar havosi ifloslanishining PM 2.5 monitoringi paytida sensor ma'lumotlari olinadi va tizim orqali uzatiladi, chunki bu arzon hamda yuqori samaradorlikdir; daryoning suv sifatini kuzatishda sensor ma'lumotlari simsiz tarmoq orqali uzatiladi, chunki daryolar doimo masofadan turib joylashgan va zilzila zonasi holatini kuzatishda sensor ma'lumotlari sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi SMS-xabar orqali uzatiladi, chunki Ethernet va mobil aloqa tarmog'i zilzila natijasida ishdan chiqishi mumkin. Sensorlardan yig'ilgan monitoring ma'lumotlarini uzatishning yuqori ishonchliligini ta'minlash uchun Ethernet tarmog'ida va 5G tarmog'idagi mobil aloqa qurilmalari o'rtasidagi D2D aloqasini turli aloqa operatorlari orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi SMS-xabar orqali ma'lumotlarni uzatishni loyihalashtirildi va amalga oshirildi. Sensor monitoringi ma'lumotlari uchun yuqori samarali uzatishni amalga oshirish uchun uchta tizim tarmoqning uzatish ustuvorligini aniqlandi. Ushbu tizim arxitekturasi uch qismga bo'lishi mumkin:

Ma'lumotlarni yig'ish qismi: bu qism tizimning ma'lumotlar manbai bo'lib, bu sensorlar va mobil telefonlardan iborat. Ushbu qism ma'lumotlarni to'plash va miqdorini aniqlash edi.

Ma'lumot uzatish qismi: bu qism tizimning aloqa qismi bo'lib, Sensorlarga ulanish uchun bitta tarmoq; ikkinchisi ma'lumotlar serverga uzalanish uchun tizim ishlatilgan. Sensor ma'lumotlari simsiz mahalliy tarmoq (WLAN), simli LAN, mobil aloqa tarmog'i, sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi SMS-xabar kabi ko'plab aloqa rejimlari kirishi mumkin. Bundan tashqari, turli xil aloqa texnikalarining ustuvorligi mavjud, Ethernet ustuvorligi mobil aloqa tarmog'idan yuqori, mobil aloqa tarmoqlarining ustuvorligi sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi SMS-xabar xizmatidan yuqori. Monitoring ma'lumotlarini jo'natish uchun markaziy ma'lumotlar ombori serveriga ulanish uchun bir nechta aloqa texnikasi mavjud bo'lganda, eng tezkorini tanlash uchun ustuvorlik aloqa liniyalarining o'tkazish tezligidan kelib chiqqan holda aniqlandi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash qismi: bu qism ma'lumotlarni saqlash va tizimning ma'lumotlarini taqdim etish mumkin. Bunda ma'lumotlarni saqlash tizimi (DSS) va ma'lumotlarni tahlil qilish tizimi (DAS) tomonidan tuzilgan. DSS Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi SMS-xabarning korporativ toifadagi ma'lumotlar bazasiga, DAS esa ma'lumotlarni monitoring qilishga asoslangan. Turli xil sensorlar turli xil atrof-muhit ma'lumotlarini to'plashi mumkin, datchiklar bitta mustaqil sensor sifatida yoki sensorida tugun sifatida sozlash mumkin. 1-rasmda ishlab chiqilgan tizimlar arxitekturasi ko'rsatilgan.

Tizimda ikki xil qabul qiluvchi mavjud: ketma-ket port orqali sensorlar bilan ulangan, ikkinchisi u sensor ma'lumotlarini qabul qiladi va ustuvorlik asosida eng yaxshi aloqa rejimini topdi;

Ethernet interfeysi orqali markaziy ma'lumotlar serveriga ulangan, u qurilmalarni qabul qilish va sun'iy yo'ldoshli aloqa havolalaridan yuborilgan yig'ish uchu xizmat qiladi. Bundan tashqari, sun'iy yo'ldoshli aloqaning ma'lumotlar uzatish protokoli Ethernetdan farqli bo'lganligi sababli, tizim sun'iy yo'ldosh protokoli paketlarini TCP/IP protokol paketlariga tuzatishi kerak. Barcha ma'lumotlar Ethernet orqali DSS ga yuboriladi. DSS dan yuborilgan ma'lumotlarni tahlil qilish tizimi (DAS) tomonidan qabul qilinadi va monitoring qilishda foydalanuvchiga xabar ko'rinishida taqdim etiladi.

1-rasm. Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi oraqli monitoring qilish tizim arxitekturasi.

Tabiiy ofatlar va atrof-muhitning ifloslanishi bilan bog'liq hodisalar tez-tez sodir bo'lib, odamlarning hayoti va mulkiga jiddiy tahdid soladi, ofatlarning oldini olish va oqibatlarini yumshatishda tabiiy ofatlar haqida ma'lumot to'plash katta ahamiyatga ega. Ushbu ishda aynan uchta tarmoqni: Ethernet, 5G tarmog'i va sun'iy yo'ldoshli aloqada SMS-ni birlashtirgan yuqori samarali va yuqori ishonchli aloqa tizimini loyihalash yechimini taklif qilindi, turli xil tarmoqlarni kesib o'tgan mobil aloqa tarmog'ining qurilmadan qurilmaga aloqasini amalga oshirildi. Aloqa operatorlari shuningdek, Sun'iy yo'ldoshli aloqada SMS orqali ma'lumotlarni uzatishni loyihalashtirildi. Kelajakda sun'iy yo'ldoshli aloqa orqali yong'in xavfini monitoring qilish tizimi ma'lumotlar uzatishni o'z vaqtida ishonchli va samarali usuli sifatida keng foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Сомов А.М., Корнев С.Ф. Спутниковые системы связи: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.М.Сомова. - М.: Горячая линия-Телеком, 2015. - 244 с.
2. Сомов А.М. Распространение радиоволн и антенны спутниковых систем связи. Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2015.-456 с: ил.

3. Ibraimov R.R., Davronbekov D.A., Sultonova, M.O., Tashmanov E.B., Aliev U.T. Darslik/ Simsiz aloqa tizimlari va dasturlari. T: "Aloqachi", 2017. - 284b.

4. Р.Р.Ибраимов, Д.А.Давронбеков, Ш.У.Пулатов, А.П.Хатамов. Спутниковые системы связи и приложения. Уч. пособие. Т: Aloqachi, 2018-365 с.

Анализ угроз безопасности в умном городе

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, ассистент Алимухамедова М.Э.,

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, магистрант Хайтимбетова Ш.О.

В целом, умный город является инновационным и перспективным направлением развития городской инфраструктуры. Однако, необходимо учитывать возможные угрозы безопасности и принимать меры для защиты систем и данных от кибератак и других угроз [1].

1. Компоненты умного города

Трудно понять, по каким маршрутам в умном городе происходит утечка информации, потому что технологии и данные связаны, как паутина, и внешний вид города меняется в зависимости от того, какие технологии применяются. Кроме того, вторжение угрожающего вируса может быть достаточно опасным, чтобы парализовать городские функции. Таким образом, в этом разделе компоненты умного города классифицируются по устройствам, системам и сетям и анализируются угрозы безопасности в каждом компоненте.

А) Основные устройства умного города:

Датчик: Датчик — это устройство, которое собирает различные типы информации на месте и передает их в центральную систему. Тип датчика классифицируется в зависимости от того, какое значение датчик может измерить. Примерами являются датчик температуры, датчик освещенности и датчик приближения;

ПЛК (программируемый логический контроллер): это устройство, которое помогает операторам выполнять общий мониторинг и управление

путем передачи информации в систему управления верхнего уровня после получения сигналов от различных датчиков на интеллектуальном заводе [2];

Интеллектуальный счетчик: встроенное устройство, которое в режиме реального времени собирает информацию об использовании, такую как водоснабжение, газ и электроэнергия. Устанавливается в квартирах и домах посредством интеллектуального учета;

Умные уличные фонари и видеонаблюдение: Умные уличные фонари — это светодиодные уличные фонари, которые автоматически включаются за счет обнаружения присутствия людей и движения окружающих объектов с помощью датчиков и контролируют яркость света. Устройство видеонаблюдения используется для предотвращения правонарушений и контроля за состоянием дорожного движения.

Б) Системы в умном городе:

Система управления умным городом: это система управления умным городом, используемая менеджером службы, с помощью которой можно отслеживать и контролировать состояние элементов службы в режиме реального времени;

Сервер умного города: это сервер, который обрабатывает и предоставляет различную информацию для работы службы в умном городе;

База данных (БД) умного города: это БД, которая хранит и предоставляет информацию для служб в умном городе;

НМИ (человеко-машинный интерфейс): это система, которая поддерживает эффективную работу, визуально отображая рабочее состояние на месте операторам [3].

В) Сеть в умном городе:

Сеть в умном городе обеспечивает связь между устройствами, устройством и системой, системами и службами с использованием Wi-Fi, LoRa, Zigbee и TCP/IP, которые представляют собой протоколы связи для устройств и систем.

2. Анализ угроз безопасности в умном городе.

А) Угрозы безопасности для основных устройств в умном городе:

Маскировка: Несанкционированное право может быть получено маскировкой с использованием авторизованного оборудования и устройств;

Несанкционированный доступ: Злоумышленники могут вызывать системные ошибки или отдавать произвольные команды службам умного города, отправляя вредоносные управляющие сигналы через уязвимые устройства [5];

Рис. 1. Централизованные системы автоматизации [4]

Вредоносный код и программное обеспечение: Угрозы, которые могут возникнуть, если не установлена специализированная вакцина, заранее блокирующая вторжение вредоносного кода, или не установлена актуальная версия программного исправления.

Б) Угрозы безопасности систем в умном городе:

Несанкционированный доступ: Угрозы несанкционированного доступа к системе внутри умного города без специальной аутентификации через уязвимые физические среды;

Изменение и уничтожение важной информации: действия, которые уничтожают или изменяют информацию после доступа к важной информации системы неуполномоченными лицами;

Обход контроля: Злоумышленники получают право управления системой, доступ к которой может получить только администратор, получив доступ к системе без прохождения через брандмауэр или процедуру аутентификации в системе;

Ошибки персонала: важная информация просачивается наружу из-за небрежности или неосведомленности персонала о безопасности [6].

В) Угрозы безопасности для сетей в умном городе:

Прослушивание: действия по перехвату пакетов для получения конфиденциальных данных или аутентификационной информации злоумышленниками в процессе связи в сети.

Атака «человек посередине»: информация и данные для аутентификации получают путем перехвата сетевого обмена данными между двумя обычными пользователями, при этом злоумышленник маскируется под законного пользователя [7];

Анализ трафика: Злоумышленники могут определить поведение и шаблоны оператора, записывая и анализируя сетевой трафик в течение надлежащего периода времени;

Подделка и фальсификация сообщений. Сетевые коммуникации отслеживаются пассивно, что позволяет злоумышленникам подделывать или подделывать сообщения, а затем повторно их передавать. На рис. 2 показано подделки значений данных учета электроэнергии с использованием замаскированного интеллектуального счетчика

Анализ угроз безопасности в умном городе является крайне важным для обеспечения безопасности жителей и эффективного функционирования инфраструктуры. Выводы по данной теме могут быть следующими:

Кибербезопасность является одним из главных аспектов безопасности в умном городе. Взлом умных устройств, кража личных данных и другие

кибератаки могут привести к серьезным последствиям для жителей и городской инфраструктуры. Угрозы физической безопасности также остаются актуальными в умных городах. Например, автономные транспортные средства могут стать объектом террористических актов или преступных действий.

Рис. 2. Пример атаки: подделка значений данных учета электроэнергии с использованием замаскированного интеллектуального счетчика

Большое количество устройств в умном городе, собирающих и обрабатывающих данные, может привести к утечкам конфиденциальной информации и нарушениям приватности жителей.

Одним из главных вызовов для безопасности в умном городе является необходимость балансировать между новыми технологиями и безопасностью. Необходимо постоянно обновлять системы безопасности и совершенствовать технологии, чтобы обеспечить безопасность жителей и защитить городскую инфраструктуру.

Для обеспечения безопасности в умном городе необходимо совместное действие правительственных органов, частных компаний и жителей. Они должны работать вместе для создания системы безопасности, которая будет эффективно функционировать в умном городе. Вдобавок для обеспечения

кибербезопасности умного города потребуется разработка и применение технологий безопасности для датчиков, обеспечение меры защиты конфиденциальности при обработке видеoinформации с видеонаблюдения, а также продвижение мер безопасности для системы связи и обмена информацией между службами умного города.

В целом, анализ угроз безопасности в умном городе показывает, что безопасность должна быть в центре развития умных городов. Только так умный город сможет обеспечить своим жителям безопасность и комфортную жизнь.

Список использованной литературы:

1. Andrea Zanella , Nicola Bui , Angelo Castellani and Lorenzo Vangelista, “Internet of things for smart cities”, IEEE Internet of Things Journal, vol1 issue1, pp. 22-32, Feb 2014.
2. David Eckhoff, Isabel Wagner, “Privacy in the smart city-applications, technologies, challenges, and solutions” IEEE Communications Survey & Tutorials, vol20 issue1, pp. 489-516, Sep 2017.
3. Lalitha Sankar, S. Raj Rajagopalan, Soheil Mohajer and H.V. Poor, “Smart meter privacy: a theoretical framework”, IEEE Transactions on Smart Grid, vol4 issue2, pp. 837-846, Sep 2012.
4. <https://smarton.com.ua/ru/novosti-umnogo-doma/tpost/ktu5fma9m1-umnii-dom-oborudovanie-i-avtomatika-dlya>
5. Adel S. Elmaghraby, Michael M. Losavio, “Cyber security challenges in smart cities: safety, security and privacy”, Journal of Advanced Research, vol5 issue4, pp. 491-497, Jul 2014.
6. Dong-Woo Lee, “A case study on foreign intelligent transport system” The Korea Society of Digital Policy and Management, vol12 issue6, pp. 259-264, 2014.
7. Jin Ah Ock, “A study on the development of smart city specialized complex”, Gyeonggi Research Institute, pp. 1-98, Feb 2018.

**3 - SHO‘BA: TA’LIMDA ZAMONAVIY
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA
O‘QITISHDA INNOVATSION
YECHIMLAR.**

Fizikadan laboratoriya ishlarida olingan natijalarga elektron ishlov berish

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali, dosent Odilov Y.J.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali, talaba Boburov N.B.

Yuksak intellektual salohiyatga ega bo‘gan, zamonaviy fikrlaydigan, ilm-fan taraqqiyotining talabiga to‘la javob bera oladigan kadrlar tayyorlash zamonaviy pedagogikaning asosiy vazifasi bo‘lib kelmoqda. Pedagogikaning rivoji dunyodagi shiddatli o‘zgarishlardan zinhor orqada bo‘lishi mumkin emas. Bu esa o‘z navbatida ta’lim jarayonida eng ilg‘or vositalarni qo‘llashni taqozo qiladi.

Eng zamonaviy kadr sifati uning dunyoqarashining kengligi, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarni puxta egallagan bo‘lishi, bir so‘z bilan aytganda uning ijodiy faoliyatini yuksak darajada faollashgan bo‘lishi bilan belgilanadi.

Fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlari sifatini va talabalarning laboratoriya mashg‘ulotlariga bo‘lgan qiziqishini oshirish maqsadida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, laboratoriya mashg‘ulotlari jarayoniga dasturiy vositalarni qo‘llash bugungi kunda har qachongidan ko‘ra muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlari jarayoniga dasturiy vositalarni qo‘llash, masalan, fizikadan laboratoriya ishlarida olingan natijalarga elektron ishlov berish va xisobotini elektron tashkil etish birinchidan talabaga laboratoriya ishlarini topshirish jarayonini osonlashtiradi va tezlashtiradi, ikkinchidan o‘qituvchiga ham bir qator qulayliklar yaratadi. Ma’lumki fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlari jarayoni virtual yoki fizik jihozlar yordamida amalga oshiriladi, bunda olingan natijalar daftarga hisobot shaklida yozilib jadval asosida to‘ldiriladi so‘ngra o‘qituvchi hisobotlarni tekshirib tegishli ball bilan baholaydi. Ushbu jarayonni soddalashtirish maqsadida maqolada fizikaviy stendlar yoki virtual usulda olingan natijalarga elektron ishlov berish va hisobotini elektron shaklda to‘ldirish hamda topshirish jarayonini Borland Delphi 7 muhitida dasturlari ishlab chiqiladi. Delphi7 dasturlash tilini ishga tushirib

Pusk->Programmi->DataBaseDesktop yordamida *dbf* faylda ma'lumotlar bazasini ishlab chiqiladi:

1-rasm. Forma Сатторов komponentalar

5 ta yangi forma ochiladi va 1-formaga komponentalar palitrasidagi quyidagi komponentalar joylashtiriladi:

Data Controls->DBGrid, BDE->Table, Data Access->DataSource, Standard->MainMenu.

Table tarkibidan **Database Name** xossasiga **DefoultDD** nom bilan o'rnatilib, **TableName** xossasini *dbf* fayldagi jadval nomi bilan aniqlanadi;

DataSource tarkibidan **DataSet** xossasiga **Table1** o'rnatiladi;

DBGrid tarkibidan **DataSource** xossasiga **DataSource1** o'rnatiladi;

Table tarkibidan **Active** xossasini **True** ga o'zgartiriladi;

MainMenu tarkibiga **Fayl->**[Yo 'riqnoma, Hisobotniko 'rish, Format->[PDF, RTF, Excel], **Grafik, Pechat->**[Yo 'riqnoma, Jadval], **Chiqish], Tahrir->**[Qo 'shish, O'zgartirish, O'chirish] o'rnatiladi;

Natijada **DBGrid** oynasida jadval paydo bo'ladi. So'ngra 2-formaga quyidagi komponentalarni joylashtiramiz:

FastReport 4.0->frxReport, FastReport 4.0->frxDBDataset, FastReport 4.0->frxPreview, FastReport 4 exports->frxXLSExport, FastReport 4 export->frxPDFExport, FastReport 4 export->frxRTFExport.

frxReport tarkibidan **Name** xossasiga **frxReport1** o'rnatiladi;

frxDBDataset tarkibidan *DataSource* xossasiga *Form1.DataSource1* o'rnatiladi; *frxPreview* komponentaga sichqoncha chap tugmasi ikki marta bosilib *Fayl->New Report, Report->Data...* o'rnatiladi;

3-formaga *DataControls* tarkibidan *DBEdit* komponentasini formaga joylashtiriladi va *DataSource* xossasini *Form1.DataSource1* nom bilan, *Data Field* xossasini jadvaldagi tegishli nom bilan belgilanadi.

4-formaga *DataControls* tarkibidan *TDBChart* komponentasi joylashtiriladi va *Chart->Add->Fast Line, Series->DataSource->DataSet->Form1.Table1* kabi belgilaymiz.

5-formaga *Fast Report 4.0->frxReport, Fast Report 4.0->frxPreview* joylashtirib *frxReport->Fayl->NewPage* yangi oynasiga yo'riqnoma joylashtiriladi.

2- rasm. 1-forma komponentalari uchun yozilgan dastur kodlari

Kompilyatsiya jarayoni ishga tushiriladi:

3-rasm Jadval ma'lumotlar kiritishni osonligi va qulayligi

Dasturning afzalliklari:

- Avtomatik ravishda grafik tasvirni hosil qilish imkoniyati mavjudligi;
- Boshqa formatga o'tkazish imkoniyati mavjudligi;
- Jadval yoki yuriqnomani pechat qilish imkoniyati mavjudligi;
- Laboratoriya ishida olingan natijalarni tahrir qilish imkoniyati mavjudligi;
- Laboratoriya ishini topshirish va qabul qilishni tezkorligi;
- Laboratoriya ishida ortiqcha qog'ozbozlikka yo'l qo'yilmasligi;
- Hisobotlarni uzoq muddat va ishonchli saqlanish imkoniyati mavjudligi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, fizikadan laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida o'qituvchining talabalardan hisobot qabul qilishida aniqlik va tezkorlik muhim ahamiyatga ega bo'lib ushbu dastur hisobotlarni qabul qilish va baholash jarayonini bir necha marta tezlashtiradi.

Foydalanilgan adaboyotlar ro'yxati

1. Nazirov E.N., Xudaybergenova Z.A., Safiulna N.X. – Mexanika va molekulyar fizikadan praktikum. – T., O'qituvchi, 1979 y.
2. И. Ю. Бежанова. Delphi7 самоучитель программиста. Москва-2003г
3. С. П. Кандзюба и др. Delphi6/7 лекция и упражнения. Киев-2004г
4. Turaev S.J. (2019) "Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics" Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.
5. Одилов Ё.Ж. Методы использования языков программирования в обучении физике // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 1. ISSUE 9. ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor. – Тошкент, 2021. – P. 436-441.
6. Одилов Ё.Ж. Физикадан таълим бериш асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – Тошкент, 2021. – № 5. ISSN 2181-1709. – Б. 238-244.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash

Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, (PhD), dotsent Isroilov J.D.,

Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, mustaqil tadqiqotchi Abdullaev M.M.,

Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, mustaqil tadqiqotchi Urinkulov O.N.,

Toshkent davlat yuridik universiteti, talaba Ahadjonov S.Sh.

Mamlakatimizda faol, intiluvchan, iqtidorli va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, zamonaviy bilim hamda kasblarni chuqur egallagan - bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo'lgan yoshlarni voyaga yetkazish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Bugungi kunda fan va texnika rivoji ta'lim va uning natijalariga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirishni talab etmoqda. Shunga asosan, yangi avlod standartlarini yaratish pedagoglarning oldiga muhim vazifa qilib qo'yilmoqda. Hozirgi vaqtgacha yaratilgan davlat ta'lim standartlari tizimli-faoliyatli yondashuvga asoslangan, ya'ni ta'lim maskanlarining maqsadini bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tarzida amalga oshirilqda. Muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Yoshlarimiz mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", degan fikrlari ham mustaqil O'zbekistonimiz yoshlarini erkin fikrlashni tarkib toptirishga qaratilayotgani ham e'tibordan holi emas. Shunday ekan o'qituvchilar hozirgi yangi davr talabi asosida darslarni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil qilishi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Kompetensiya - lotincha «Competentia» so'z bo'lib, o'zbek tilidagi lug'aviy ma'nosi «inson yaxshi biladigan», «tajribaga ega bo'lgan» kabi ma'nolarni bildiradi.

Kompetentlik - biron bir ishni samarali qila olish qobiliyati, ishni bajarishda talablarni qanotlantirish qobiliyati, aniq ishchi funksiyalarni bajarishda talablarni ijobat qila olish qobiliyati hisoblanadi.[1-5]

Shuningdek bugungi kunda kasbiy kompetentlikni raqamli texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchining kasbiy

vakolatlarini ijobiy yoki salbiy baholash orqali ularni faoliyatini baholash imkonini beradi. Ushbu raqamli kompetentsiya oltita bo‘limni o‘z ichiga olib professor o‘qituvchilarni baholashda aynan shu jihatlarida alohida e‘tibor beriladi. (1-rasm)

1-rasm Raqamli kompetentsiya

Shuni ta’kidlash kerakki, har doim ham belgilangan talablar va standartlarga to‘liq mos keladigan odamlar chinakam professionallar bo‘lavermaydi, sabab, ba’zilar bilimlarni amalda qanday qo‘llashni bilishmaydi, demak, bunday pedagogik faoliyat samarasiz bo‘lib qolaveradi. Kasbiy pedagogik kompetensiyalarni alohida turlarga ajratish maqsadga muvofiqdir:

- maxsus pedagogik kompetentsiya;
- pedagogik faoliyatni zarur darajada amalga oshirish uchun yetarli ma’lumotga ega bo‘lish. Bundan tashqari, pedagogning o‘z kasbiy darajasini munosib baholay olishi va mutaxassis sifatida o‘z rivojlanishini belgilash qobiliyati ushbu turga bog‘liq;
- ijtimoiy pedagogik kompetentsiya;
- ijtimoiy vakolat darajasi pedagogning hamkasblari bilan munosabatlarni samarali qurishi, birgalikdagi harakatlarni rejalashtirish qobiliyatini belgilaydi. Samarali aloqa ko‘nikmalari, pedagogik madaniyat va ish natijalari uchun javobgarlik;

- bularning barchasi ijtimoiy pedagogik kompetensiya tushunchasiga kiritilgan;

- shaxsiy pedagogik kompetensiya; - bu pedagogik ishni oqilona tashkil etish qobiliyati bo'lib, vaqtni boshqarish, shaxsiy o'sishga intilish uning asosiy tarkibiy qismlaridir [1].

Kasbiy kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv masalasida butun dunyo olim va mutaxassisleri o'rtasida ilmiy munozara va bahslar davom etmoqda. AQSh va Yevropa mamlakatlari pedagogik olimlariga nisbatan Rossiya olimlari kasbiy kompetensiya masalalariga mukkasidan ketganligi yaqqol ko'rinadi. V.Slastenin, I.Isaev va boshqalar tomonidan yozilgan "Pedagogika" o'quv qo'llanmasida "Pedagogning kasbiy kompetensiyasi"ga bag'ishlanib, bu tushuncha va mahorati haqida fikrlar beradi. Mualliflarning ta'kidlashicha, pedagogika kompetensiya tizimi, amaliy va nazariy tayyorgarligi, pedagogning kasbiy kompetensiyasi kasbi boshqaruvchi va shakllantiruvchi xususiyatga ega. Shaxs shakllanishini boshqarish kompetentlikni talab qiladi. Bu o'zida o'qituvchining nazariy va amaliy tayyorgarligini jamlagan holda uning kasbiy mahoratini namoyish qiladi. U yoki bu kasb yo'nalishi bo'yicha o'qituvchining malakaviy tasnifi pedagog kompetensiyasi modeli me'yorlari bilan o'lchanadi [2], deb yozadilar. V.A.Bolotov va V.V.Serikovlarning fikriga ko'ra, kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv talabaning bilimdonligini emas, balki muammolarni hal qila olish qobiliyatini ko'rsatadi va eng birinchi darajadagi zarur qobiliyat deb baholaydi [3]. Shunday ekan Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchining kasbiy vakolatlarini ijobiy yoki salbiy baholash tizimini to'g'ri tashkil qilish maqsadga muvofiq deb hisoblayman.

Xulosa qilib aytish lozimki shaxsga ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yo'naltirilishi, balki o'qituvchining pedagogik faoliyatga kompetentlik muhimdir. O'qituvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratishni talab etadi. Ta'lim tizimida kompetentli yondoshuv ta'lim islohotlarning konseptual asoslari sifatida qabul qilinishi, ta'lim tizimiga kompetentli yondoshuvning joriy etilishi ta'lim maqsadi, mazmuni, o'qitish shakli, o'qitish usullari, pedagogik va axborot texnologiyalari, nazorat usullarini hamda

ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi ro'lida jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kuralov, Y. A., (2021). Elektron ta'lim texnologiyasi. Academic research in educational sciences, 2(3), 787-790.
2. Слостенин В., Исаев И. Педагогика: ўқув қўлланмаси.
3. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: От идеи к образовательной программы. Педагогика. 2003. No 3
4. Oyatillox Alisher O'g'li Egamberdiyev, Abror Yigitali O'g'li Turdaliyev, Jaxongir Zokirjon O'g'li Maxamadjonov Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari // Science and Education. 2021. №11.
5. Gulmira Rifovna Tojiboeva, Dildora Turgunovna Pulatova Pedagogik kompetentlik: nazariya va amaliyot // Academic research in educational sciences. 2020. №3.

Ta'lim tizimida fraktallarni qo'llash

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, t.f.d., professor Beknazarova S.S.,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, PhD, katta o'qituvchi Kayumova G.A.*

Respublikamiz oliy ta'lim tizimida «...talim sifatini yaxshilash borasida ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlarini jadallashtirish...» raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va iqtisodiyotning rivojlanishida munosib hissa qo'shishiga, shu jumladan ta'limdagi islohotlar natijasida oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingining birinchi 1000 talikdagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Jahon miqyosida ta'lim sohasida fraktal pedagogika kabi kreativ yondashuvni amaliyotga keng tatbiq etish yo'nalishlarida samarali ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunda ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak mutaxassislarni

tayyorlashda fraktal pedagogikaning tamoyillaridan qo'llab o'qitish alohida ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ijtimoiy sharoitlarda ta'limni faoliyat ko'rsatuvchi ochiq tizim sifatida tushunishga asoslanib, ta'limning xarakterli xususiyatlarini hisobga olgan holda, fraktal tushunchasiga ta'rif keltiramiz, bu katta va kichik o'lchamdagi turli xil tuzilmalar bilan obyektlarni aniqlashga va ta'lim sohasida tashkilotning ierarxik tamoyilini amalga oshirishga imkon beradi. B. Mandelbrot fraktal tushunchasini u yoki bu ma'noda o'ziga o'xshash shakl sifatida tushuntirdi. U o'ziga o'xshash tuzilmalarning butun dunyosini kutilmagan tarzda shakllantirish prinsipini kashf etdi.

O'z-o'ziga o'xshash tuzilmalarni yaratadigan jarayonlar uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan. Shuni ta'kidlash kerakki, talabaning ta'limi shakllanadigan o'quv jarayoni ham fraktal tuzilishdir. Fraktal tuzilishga ega jarayonlar teskari aloqa bilan tavsiflanadi, unda bir xil jarayon qayta-qayta takrorlanadi, bitta iteratsiya natijasi keyingi uchun boshlang'ich qiymat bo'ladi. Bularga o'quv faoliyati uchun inson qobiliyatlarini rivojlantirishni nazarda tutadigan fan-faoliyat sohasi kiradi; savodxonlik sohasi, shaxs sifatida rivojlanishi, uning mazmuni ta'lim oluvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishini o'z ichiga oladi.

Ta'lim sohasini, shu jumladan ta'lim resurslarini boshqarishga yangi texnologiyalarni joriy etish jarayoni ta'lim tizimining axborot-ta'lim sohasini tuzilishga, o'zidagi o'xshash qismlarini alohida ko'rsatishga, shu tufayli axborot texnologiyalarini ta'lim tizimida faollashishiga va tizimlashishiga imkon beradi.

Ta'limning fraktalligi o'quv jarayonini boshqarishda ham namoyon bo'lishdagi parametrlari quyidagilardan iborat:

1. boshqaruv ta'siri – normativ hujjatlar, kontseptual nazariy qoidalar;
2. jarayonning dastlabki materiali – talabaning ta'lim darajasi, motivatsiyasi;
3. ta'lim jarayoni ishtirokchilariga qo'yiladigan talablar – soha-korxonalar buyurtmasi;
4. o'quv jarayonini tashkil etishga qo'yiladigan talablar;
5. o'qituvchilar va boshqaruv xodimlariga qo'yiladigan talablar;
6. o'quv-uslubiy ta'minotga qo'yiladigan talablar;

7. logistikaga qo'yiladigan talablar va boshqalar.

Shunday qilib, ta'lim juda ko'p tarkibiy qismlar va quyi tizimlarni o'z ichiga olgan murakkab tizimdir. Shu bilan birga, ta'limga xos bo'lgan fraktallik insonga axborot-ta'lim sohasida va ta'lim tizimining istalgan darajasida osonlikcha harakatlanishiga imkon beradi.

Fraktal tahlil qilish nuqtai nazaridan o'quv dasturi akademik fanlar bloklari darajasida (ijtimoiy, umumkasbiy, ixtisoslik), yarim bloklar darajasida (ixtisoslik, tanlov) va aniq o'quv fanlar darajasidagi qismlar bilan belgilanadi. Ushbu parametrlar bilan fraktal pedagogikaning nazariy shartlari va metodikasi rasmda fraktalning Serpin uchburchagi va mutaxassisliklarning amaldagi o'quv dasturi asosida qurilgan fraktal shaklidagi mosligini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Fraktal o'quv dasturi

Fraktal tizimga misol sifatida ta'lim tizimida maqsad qo'yishni tasavvur qilaylik. Ko'p o'lchovli pedagogik voqelikni modellashtirish nazariyasi orqali ta'lim tizimidagi aniq maqsadlarni belgilash tizimlashtirildi. U faoliyat turi, tanlov, komponent, usul, mexanizm, obyekt, asos, jarayon, aqliy hodisa, qobiliyat, ijodkorlik, omil, funksiya, ya'ni. uning turli invariantlarini «Maqsadni belgilovchi fraktalning hosilalari» deb hisoblash mumkin. Bunday holda, ular o'zaro eksklyuziv emas, balki o'zaro bir-birini to'ldiradi (2-rasm).

Shunday qilib, ijtimoiy tizimlarni o'rganishda modellashtirish usullarini joriy etish bir qator mualliflar tomonidan fraktal deb hisoblanadi. Ushbu muhitni fraktal tuzilish sifatida tavsiflovchi asosiy komponentlar bu mashg'ulotlar, tinglovchilar va

ularning o‘zaro ta’siri jarayonidir. Har bir komponent o‘ziga o‘xshashlik xususiyatiga ega va shuning uchun uni fraktal deb hisoblash mumkin.

2-rasm. Ta’lim tizimida fraktal maqsadlarni belgilash

Ta’limning zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanib, o‘quv jarayoni tashkil etish, ta’lim jarayoni ishtirokchilarining madaniyati, fikrlash qobiliyati va munosabatini hisobga olish zarur hisoblanadi. Ta’lim beruvchilar o‘quv jarayonida ta’lim oluvchilarga xos bo‘lgan madaniyat elementlarini o‘zlashtirish va ulardan foydalanishni o‘rganishi kerak. Bunday mashg‘ulotlarsiz samarali kommunikativ ta’sir o‘tkazish mumkin emas, bu esa ta’lim muhitining yaxlitligini buzishga olib keladi. 3-rasmda universitet ta’lim muhitining fraktal tuzilishi, qurilish tartibida kantorov to‘plamiga o‘xshash, chiziqli bo‘lmagan dinamikada muhim rol o‘ynaydigan eng oddiy fraktallardan biri ko‘rsatilgan.

3-rasm. Oliy ta’lim muassasasini o‘qitish muhitining fraktal modeli

3-rasmda keltirilgan fraktal model universitetning ta'lim muhitini quyidagilarga qodir tizim sifatida taqdim yetishga imkon beradi:

1. o'z-o'zini tashkil etish – ta'lim muassasasining tarkibiy elementlarida ikkita komponentning mavjudligi: o'qituvchilar va talabalar butun muhitga o'z-o'zini tashkil etish xususiyatiga ega bo'lishga, betartiblikdan tartibga o'tishga imkon beradi;

2. o'z-o'zini shakllantirish – ta'lim muassasasining tartibsiz bo'lgan qismlari yoki o'z vazifalarini to'g'ri bajarmagan sharoitlarda, uning boshqa qismining fraktallari “ishlaydi” va butun atrof-muhit o'z faoliyatini davom ettiradi;

3. o'z-o'zini rivojlantirish – o'quv-tarbiya elementlari universitet muhitining barcha sohalarida mavjudligi ta'lim jarayonida o'tgan yutuqlardan foydalanish va avval yo'l qo'yilgan xatolarni takrorlamaslik imkoniyatini beradi;

4. innovatsiyani idrok etish – zamonaviylik muammolariga javob berish qobiliyati;

5. ochiqlik – oliy ta'lim tizimining bir qismi hisoblanadi. Ta'lim tizimining ochiqligi ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zlashtirish ko'nikmalarga ega bo'lishi har doim ishlab chiqarish va kasbiy soha bilan bog'liq ekanligi bilan belgilanadi.

Ta'lim muhitining ushbu fazilatlarining mavjudligi universitetga maksimal moslashuvchanlikni va to'g'ri ishlashni ta'minlaydi.

Fraktal yondashuv doirasida fraktal tizimlarda an'anaviy shaxssiz tizimlarga qaraganda muhimroq rol o'ynaydigan subyektiv omilga katta e'tibor beriladi, unda odamlar mexanizm sifatida ishtirok etadilar, tizim bosimiga bo'ysunadigan va uning talablariga muvofiq ishlaydigan oddiy ijrochilar.

Demak, fraktal tizim subyektining umumiy xususiyati uning tartibsizlik, murakkablik, noaniqlikni o'zlashtirishi deb ta'kidlash mumkin. Xaosning zabt etilishi har bir yangilangan fraktalning kaosni tashkil etishi bilan bog'liq - u o'zining yonida virtual fraktal hosil qiladi, undan keyin yangilanadi.

Ta'limning kredit-modul tizimida fraktal pedagogika g'oyalarini amalga oshirish doirasida o'z-o'zini rivojlantirishda insonning ichki mexanizmini va ichki imkoniyatlarini faollashtirish, takomillashtirish, rivojlantirish qobiliyat va iste'dod

bilan bog‘liq. O‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish va o‘z-o‘zini tashkil etish orqali amalga oshiriladigan murakkab sharoitlarda shaxsning rivojlanishini belgilaydi.

Yuqorida keltirilgan ta’limning kredit-modul tizimida fraktal tizimni yanada rivojlantirish uchun kuchli turtkidir. Kredit-modul tizimida olingan bilimlarning ilmiy-pedagogik salohiyatini hamda nazariy idrok etishini talab qiladi. Zamonaviy ta’lim tizimida pedagogning kasbiy bilimlarni fraktal pedagogikaning kontseptual g‘oyalarini amalga oshirishning eng muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adaboyitlar ro‘yxati

1. Абдуллина Л.Б., Маджуга А.Г., Синицина И.А. / Фрактальная педагогика: теория, методология и практика: монография / под науч. ред. Э.В. Головневой. – М.: Университетская книга, 2016. – 320 с.: ил.

2. Qayumova G.A. Design of computer graphics on the basis of fractal information model. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 6, America-2022. -P. 316-323

3. Qayumova G.A. Modeling of an auto-mated educational information system based on the principles of fractal pedagogy. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. Vol. 11 | No. 7. Flippin-2022. -5p.

Labview dasturining mutaxassislik fanlarini o‘qitishda tutgan o‘rni

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, PhD Berdiyev A.A.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistrant Sadullayev A.A.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, katta o‘qituvchisi Kan V.S.

Kirish

Hozirgi kunda texnika va texnologiyalar soniyasiga rivojlanib bormoqda. Balki, sizda “nima uchun shunday rivojlanish tezlashib borayotgan bir paytda real laboratoriya qurilmalardan ko‘ra virtual laboratoriya dasturini yoritishni afzal ko‘rdingiz?” degan savol tug‘ilishi mumkin. Sababi esa virtual laboratoriyaning bir

qancha qulayliklari mavjud. Masalan, siz bunda bir-biridan qo‘pol va og‘ir qurilmalarni ishlatmaysiz. U qurilmalar juda qimmat va bino-xonalarida joyni ortiqcha egallab turishi mumkin. Biz quyida yoritmoqchi bo‘lgan LabVIEW dasturi imkoniyatlari juda keng va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasini salohiyatini oshirib berishda juda qulay.

O‘quv laboratoriya amaliyotining bunday evolyutsiyasi quyidagi pedagogik maqsadlarga erishishning aniq maqsadi bilan amalga oshiriladi:

1. Talabaga murakkab aloqa tizimlaridagi jarayonlarni tushunishga va ularning xususiyatlari o‘zgarishiga sezgiriligini anglashga imkon berish;
2. Talabaga asbobsozlik bilan mashq qilish, undan to‘g‘ri foydalanishni o‘rganish va o‘lchov natijalarini to‘g‘ri talqin qilish;
3. Talabaga nafaqat kompyuter simulyatori tomonidan sintez qilingan to‘lqin shakllarini, balki real ma‘lumotlarni ham qayta ishlashga imkon berish.

LabVIEW dasturining tarkibiy qismi

Laboratoriya topshiriqlari va kurs ishlarini bajarish jarayonida talabalar amaliy dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish sohasida ilgari olgan bilimlarini chuqurlashtiradilar. Dasturni ishlab chiqish National Instruments tomonidan LabVIEW grafik dasturlash muhitida amalga oshiriladi.

1-rasm. LabVIEW oynasi: Old paneli va blok diagrammasi.

Nishoncha va ulagich paneli AVI (Audio Video Interleave) belgisi VI ning grafik tasviridir. BD (Block diagram) yoki FP (Front Panel) oynasi. VI BD ga

qo'shimcha VI sifatida kiritilganda, uning belgisi ko'rsatiladi. Ulagich paneli VIning kirish (boshqaruv) va chiqishlarini (ko'rsatkichlarini) belgilaydi. Kirish va chiqishlar sonini turli ulagich paneli yordamida o'zgartirish mumkin. 1-rasmda BD va uning yuqori o'ng burchagida VI belgisi ko'rsatilgan. Ikkita kirish va bitta chiqishga ega bo'lgan mos keladigan ulagich paneli yuqori qismida ko'rsatilgan.

Elementlari paneli ko'rinishi, 1-2-rasmda FP boshqaruvini va ko'rsatkichlari beradi. Bu uskunalar panelini FP ning ochiq maydonini o'ng tugmasini bosish orqali ko'rsatish mumkin. Buni unutmang, uskunalar paneli faqat FP ko'rsatilishi mumkin.

2-rasm. Uskunalar panelini boshqarish

Fizik uskunalarining virtual holat simulyatori.

Birinchi qadam, innovatsion ta'lim qayta shakllantirish va interaktiv faollikni kuchaytirish. LabVIEW orqali virtual uskunalar bilan ishlaymiz va bunda signal almashishi, ayrim jarayonlar, o'lchashlarni amalga oshiramiz. Talabalarga asboblar paneli bilan bevosita ishlash imkonini beradi. Shuning uchun yuqori ta'limda Virtual instrumentlarining keng to'plami tatbiq etilgan. Telekommunikatsiya talabalari uchun ishlab chiqilgan, shu jumladan manba va kanallarni kodlash, uzatish tizimlarini simulyatsiya qilish bilan analog yoki raqamli modulyatsiyalar, antennalarni simulyatsiya qilish va mikroto'lqinli qurilmalar va signal tasvirni qayta ishlash algoritmlari shu jumladan edi. Quyida qatorlarda toifalar bo'yicha

guruhlangan ro'yxat keltirilgan. Hozirda simulyatsiyani taqdim qilish uchun VI dasturlarga aloqa tizimlari, uskunalari, qurilmalari va o'lchov asboblari kiritilgan.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, bu qo'lyozmamizda LabVIEW virtual laboratoriyalarning imkoniyatlari va foydalanishlari talabalar uchun juda foydali ekanligini ko'rdik. Sababi, dasturning visual ko'rinishi, virtual holati zamonaviy mobil aloqa, radioaloqa va boshqa televizion texnikalarda sinab ko'rishda anchagina imkoniyatlar yuqori.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Website of National Instruments: <http://www.ni.com>
2. National Instruments, LabVIEW Getting Started with LabVIEW, Part Number 323427A-01, 2003.

Бўлажак муҳандисларнинг физика фанини ўқитишда умумқасбий компетенциясини шакллантириш

*Тошкент кимё-технология институти Шаҳрисабз филиали, катта ўқитувчи
Нуrollиев Н.Ш.*

Олий таълим муассасасида тайёрланадиган бўлажак мутахассиснинг қасбий фаолиятга тайёргарлик даражаси, унинг дунёқарашининг кенглиги, замонавий ахборот-коммуникация технологияларни пухта эгаллаганлиги, ижодий, амалий ва қасбий фаолиятга тайёргарлиги юқори даражада бўлиши билан белгиланади.

Талаба қасбий фаолиятга тайёргарлиги юқори даражада бўлиши учун унда математик ва табиий-илмий фанлар, ахборот технологиялари соҳасидаги билимлар ва қасбий кўникмалари етарлича шаклланган бўлиши лозим. Яъни талаба бирор бир табиий жараённи физикавий талқин қилиши, математик ҳисоблай олиши ва дастурий воситалар орқали виртуал ёки график тасвирлай билиши, ҳодиса ва жараёнларни визуаллаштириши, дастурлаш тилларида дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқиши учун етарли билим, амалий кўникмага

эга бўлиши зарурдир.

«Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш» таълим йўналиши талабаларига физика фанини ўқитиш жараёнида лойиҳавий-конструкторлик фаолиятига тайёргарлигини ривожлантиришнинг методик модели ва ўзаро боғлиқ компонентлари деганда - физика курсининг мақсади ва мазмуни, физика ўқитиш методикасининг асосий босқичлари ҳамда ўқитишнинг ташкил этиш шакллари ва воситаларини тушунамиз.

Бугунги кунда «Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш» таълим йўналиши талабаларига физика фанини ўқитишда қуйидаги муаммо ва камчиликлар мавжудлиги ўтказилган таҳлиллар натижасида аниқланди:

1. Бўлажак муҳандисларга физика ўқитишнинг дидактик таъминоти тўлиқ ишлаб чиқилмаган;
2. Бўлажак муҳандисларга физика ўқитишда фанлараро интеграция амалга оширилмаган;
3. Бўлажак муҳандисларга физика ўқитишнинг концептуал методик тизим модели ва унга асосланган методик модел ишлаб чиқилмаган;
4. Бўлажак муҳандисларни физика ўқитиш асосида касбий тайёргарлигини ва касбий компетенцияларини ривожлантириш методикаси ишлаб чиқилмаган.

Ушбу келтириб ўтилган камчиликларни ҳисобга олган ҳолда, бўлажак муҳандисларга физика фанини ўқитиш методикасини кенгроқ очиб беришга ҳаракат қиламиз.

Физика ўқитиш асосида бўлажак муҳандисларни лойиҳавий-конструкторлик фаолиятга тайёрлаш методикаси биз томонинимиздан ишлаб чиқилган методик моделдан тизимли ва самарали фойдаланиш орқали амалга оширилади.

Талабаларни лойиҳавий-конструкторлик фаолиятга тайёрлашнинг методик моделини ҳар бир босқичини бажариш йўллари шакллантириш

лозим. Ишлаб чиқилган методик моделга мақсадли, мазмунли, жараёний, назорат ва кадриятли-семантик компонентлар киради.

Ишлаб чиқилган усулларнинг ҳар бир амалини бажариш учун талабалар маълум физик билимлар тизимини шакллантиришлари лозим. Танланган босқичларни бажариш учун физика курсининг қуйидаги бўлимлари: механиканинг физик асослари, молекуляр физика ва термодинамика, оптика ва фотометрия асослари ҳақидаги билимлар кераклигини кўриш мумкин.

Ишлаб чиқилган босқичларни бажариш усулларининг ҳаракатлари шаклланадиган аниқ мавзуларни, шунингдек, физик билимларнинг ўзига хос элементларини (тушунчалар, қонунлар, назариялар ва бошқалар) аниқлаш керак.

Талабаларнинг умумқасбий компетенцияси компонентларини шакллантиришда физика курсининг аҳамияти ва дастурий маҳсулотларни лойиҳалаш ва конструкциялаш учун фаолият босқичларини бажариш усуллари (кадриятли-семантик компоненти) ҳақида хабардорлиги ҳам муҳим рол ўйнайди.

Талабалар дастурлашнинг аниқ тузилмаларни ҳисоблашда ҳисобга олиши керак бўлган барча физик ҳодисалар ва таъсирларни кўрсатиши кадриятли-семантик компоненти учун вазифалар ишлаб чиқилиши керак.

Физика ўқитиш методикасининг ишлаб чиқилган методик моделининг назорат компонентига қуйидагилар киради:

- 1) лойиҳалаш фаолияти босқичини амалга ошириш учун ҳар бир ҳаракат натижасини назорат қилиш;
- 2) лойиҳалаш фаолияти босқичини амалга оширишнинг умумлаштирилган усулининг ҳаракатлар кетма-кетлигини назорат қилиш;
- 3) лойиҳалаш масалаларини ечиш натижасини назорат қилиш.

«Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш» бакалаврият таълим йўналиши талабаларини физика ўқитиш асосида лойиҳалаш фаолиятига тайёрлашнинг методик модели яратилади.

Физика ўқитиш методикасининг ишлаб чиқилган методик моделининг

назорат компонентида қўйидагилар киради:

- 1) лойиҳалаш фаолияти босқичини амалга ошириш учун ҳар бир ҳаракат натижасини назорат қилиш;
- 2) лойиҳалаш фаолияти босқичини амалга оширишнинг умумлаштирилган усулининг ҳаракатлар кетма-кетлигини назорат қилиш;
- 3) лойиҳалаш масалаларини ечиш натижасини назорат қилиш.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, физика фанини ўқитиш асосида бўлажак дастурчиларни лойиҳавий-конструкторлик фаолиятга тайёрлаш методикасини юқорида келтириб ўтилган методик моделдан тизимли ва самарали фойдаланиш орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Вознесенская Н.В. Обучения физике студентов инженерной специальности с использованием современных компьютерных технологий //Интеграция образования. – Москва. 2006.-№4. - 59-67 с.
2. Тўраев С.Ж. Дастурий воситалар асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. Диссертация PhD: 13.00.05. Тошкент. 2019 й
3. Turaev M.F. “Formation of professional communicative competence of programmers them in a competitive environment”. Psychology and Education / Scopus International Journal. (2021) 58(2): 1327-1330.
4. Turaev S.J. (2019) “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.

Олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчиларининг илмий ва методик тайёргарлиги ҳолатини ўрганиш

Низомий номидаги ТДПУ Шаҳрисабз филиали, ўқитувчи Боқиев Х.Х.

Олий таълими тизимида кечаётган модернизация жараёнлари давлат томонидан юксак маънавиятли фуқаролар, жамият турли ижтимоий

соҳаларнинг фаол субъектлари, меҳнат бозорида малакали, рақобатбардош мутахассислар сифатида талаб қилинадиган янги шаклланишнинг мутахассисларни тайёрлашга сифат жиҳатидан янги ёндашувларни излаш билан боғлиқ жаҳон қадриятлари асосида тарбияланган. Олий таълим ташкилотлари ўқитувчиларининг илмий-методик фаолиятини ривожлантиришга оид назарий манбаларни таҳлил қилишимиз шуни кўрсатдики, бугунги кунда уни психологик-педагогик ва методик адабиётларда тўлиқ ва чуқур ақс эттириш мавжуд эмас. "Методик иш" тушунчасининг ўзи фақат XIX-асрнинг биринчи ярмида ташкил этилган. Методик фаолиятни бошқариш муаммоси XIX аср охири, XX аср бошларида илмий тадқиқот мавзусига айланган бўлиб, уни Н.К.Крупская, П.Ф.Каптерев, П.Н.Лепешинский, И.К.Новиков, С.Т.Шацкий ва бошқалар ривожлантириган.

Шундай қилиб, таълимдаги методик ишларнинг моҳияти, мазмуни, шакллари ва методларини, унинг ўқув жараёнидаги ролини тушуниш билан ушбу иш тизимини бошқариш ва ташкил этишнинг назарий асосларини шакллантириш бошланди. 60-70-йилларда методик ишларнинг устувор вазибалари сифатида қуйидагилар илгари сурилган:

- ўқитувчиларнинг ғоявий, сиёсий ва илмий даражасини тизимли ва мақсадли такомиллаштириш;
- ўқитувчиларнинг таълимнинг янги мазмунини ўзлаштириши ва уни амалга ошириш йўллари;
- ўқитувчиларни психологик-педагогик фанларнинг янги ютуқлари ва уларни ўқитиш методикаси билан таништириш;
- илғор педагогик тажрибага эга таълим муассасаларини таҳлил қилиш ва амалиётга жорий этиш, тасдиқланган тавсияларни ўқув жараёнида ижодий қўллаш;
- билим ва кўникмаларни янги, илғор, замонавий усуллар, техникалар, технологиялар ва ўқув воситалари билан бойитиш;
- билим ва кўникмаларни тизимли такомиллаштириш,
- ўқитувчиларнинг ўз-ўзини тарбиялаш ишлари, назарий ва педагогик,

амалий фаолиятда, унинг педагогик ишининг самарадорлигини оширишда ёрдам бериш [1.127-б].

60-70-йилларга келиб таълим муассасаларида методик ишларнинг барча анъанавий шакллари жорий этилди. Шу билан бирга, ўқитувчига махсус ижодий қобилиятларни кўрсатмасдан, ўқув фаолиятини ташкил этиш, ўқув машғулотларини юқори савияда ўтказиш имконияти берилди. Тегишли вазирликлар ўқитувчиларни барча ўқув-методик материаллар билан таъминлади: ўқув режалари, дарсликлар, ўқув фанларининг намунавий дастурлари, иш дафтарлари, кузатув кундаликлари, тематик дарс режалари, лаборатория ва амалий ишлар ва бошқалар. Бундай шароитда ўқитувчига бутун ўқув-методик мажмуани ишлаб чиқишда мустақиллик, ташаббускорлик, ижодкорлик кўрсатиш керак эмас эди. Бу йилларда методик ишларга бағишланган биринчи жиддий илмий ва назарий тадқиқотлар пайдо бўлди. Таълим муассасаларида фаолият кўрсатган: педагогик кенгаш, методик кенгаш, ўқитувчилар ва ўз-ўзини тарбиялаш уюшмалари. Олимларнинг педагогикада методик ишларга қизиқиши сезиларли даражада ошди. Таълим муассасаларининг вазифаларини таҳлил қилишимиз шуни кўрсатадики, 1960-70-йилларда. "методик иш" тушунчаси ўқитувчилар томонидан ўз миссиясини янада чуқурроқ англаш билан бойитилди, методик ишнинг моҳиятини "ажралмас қисм, малака ошириш тизими, педагог кадрларни узлуксиз ўқитишнинг ягона тизими" сифатида фаол тушуниш мавжуд бўлди". [2]

Методик ишларни аниқлашга ёндашувлар фарқига қарамай, уларни бир нечта муҳим фикрлар бирлаштиради:

- 1) ўқув жараёнининг сифати ва самарадорлигини оширишга эътибор қаратиш;
- 2) ўқитувчиларнинг ҳар томонлама касбий ривожланиши ва касбий маҳоратига эътибор қаратиш;
- 3) методик ишларга педагогик жараённинг муҳим қисми, профессор-ўқитувчилар таркибини узлуксиз ўқитишнинг ягона тизимининг бир қисми сифатида қараш;

4) методик ишларга методик тавсифдаги чора-тадбирлар, ҳаракатлар тизими сифатида қараш. Ушбу хусусиятлар бизга методик иш тушунчаси таърифлашга имкон берди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Тўраев С.Ж. Касбий педагогика. Услубий қўлланма. –Қарши: 2020. - 121б.
2. Тўраев С.Ж. Таълимда ахборот технологиялари. Услубий қўлланма. - Қарши: 2020. -102 б.
3. Тўраев С.Ж. Дастурий воситалар асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. Диссертация PhD: 13.00.05. Тошкент. 2019 й
4. Turaev S.J. (2019) “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.
5. Одилов Ё.Ж. “Чизикли ва визуал дастурлаш асосида физика ўқитиш методикасини такомиллаштириш” диссертация. Чирчиқ-2022
6. Одилов Ё.Ж. Физика ўқитиш асосида талабаларни лойиҳавий-конструкторлик фаолиятига тайёрлаш. Ўзбекистон миллий университети хабарлари, 2022, [1/11] ISSN. 2181-7324

Олий таълим муассасаларида масофавий таълим тизимини замонавий компьютер технологиялари асосида ташкил этиш

ТДИУ Сам. Филиали, доцент Эшимов Р.Р.,

ТДИУ Сам. Филиали, ассистент Исраилов С.А.

Ўқув жараёнида компьютер имитацион моделдан фойдаланиб дарс жараёнини ташкил этиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, талабаларни онги, нутқи ва шахсиятини ривожлантиришда компьютернинг алоҳида ўрни борлигини исботлайди. Таълим муассасаларини компьютерлаштириш талабаларнинг ўқув жараёнига электрон таълим

ресурсларини жорий этишга ёрдам беради ҳамда бу эса ўқитиш усулларини, янги билим ва кўникмаларини ривожлантиришга имкон беради. Бу муаммони баратараф этишда компьютер имитацион моделларнинг ўрни бекиёсдир.

Компьютер имитацион модели – бу реал ҳодиса ва жараённинг компьютер дастурлари асосидаги адекват ёки яқинлаштирилган моделидир.

Компьютер асосидаги имитацион моделаштириш одатда объектни ўрганиш, ходисалар, предмет соҳа, ҳаётий вазиятлар ва масалаларнинг қандай кўринишда бўлишидан бошланади. Объект ўрганиб бўлингандан сўнг модел тузилади. Модель тузишда асосий бош омиллар ажратилади (иккинчи даражалилари ташлаб юборилади). Ундан сўнг алгоритм, дастур тузилади ва компьютер эксперименти ўтказилади.

Моделлар яратиш борасида кўплаб олимларимиз томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Олий таълим муассасаларида компьютер технологияларидан фойдаланиш асослари юзасидан Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным ва бошқа олимлар томонидан ишлаб чиқилган психологик, педагогик ва методологик қоидалари катта аҳамият касб этади.

Ч.М. Миркаримова ўзининг илмий тадқиқотлар ишларида замонавий компьютер имитацион моделлар ёрдамида ўқитишни ташкил этиш, таълим тамойиллари, шахсий ривожланишнинг дастлабки даражасини аниқлаш масалаларини очиб берган ва қуйидаги фикрларини билдириб ўтган. Компьютер имитацион моделлар талабалар учун таълим имкониятларини кўллаб-қувватлашнинг асосий усуллари қуйидагилардан иборат:

- шахсий ривожланишнинг дастлабки даражасини (кўникма ва кўникмалар) аниқлаш;
- шахсий ривожланишида ёрдам бериш, янги кўникмаларни шакллантириш ёки мавжудларини янгилаш;
- маълумотларга киришни яхшилаш;
- рақамли алоқа орқали географик ёки ижтимоий изоляцияни бартараф этиш;

АКТ афзалликлари тўғрисида хабардорликни ошириш.[3]

Таълими тизимида электрон ресурслар яратиш ва ўқув жараёнига қўллаш буйича олиб борилган илмий тадқиқотларни таҳлилий ўрганиш жараёнида шу нарса аниқландики, АКТдан фойдаланган ҳолда электрон ресурсларни қўллаш талабаларнинг қисқа вақт орасида назарий ва амалий билимларни эгаллаши, ўтилатган фанлардан билим ва кўникмаларини ҳосил қилиши, талабалар фаолиятини назорат қилиш имконини беради.

Таълим жараёнига янгича ёндашишни инновацион технологияларга асосланган ҳолда ташкил этишимиз керак. Инновацион технология эса касбий маҳоратидан келиб, турли шакл, метод ва воситалар ёрдамида ташкил этилади.

Инновацион технологиялар:

- талабаларнинг ўз имкониятларини рўёбга чиқара олишлари учун зарур шарт-шароитларни яратиши;
- педагогик фаолиятда таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини ошириши ҳамда ўқитувчи ва талабалар ўртасида мустаҳкам ҳамкорликни қарор топтириши;
- талабаларда эркин ва ижодий фикрлаш кўникмаларини ривожлантириши;
- педагогик жараёнда демократик ва инсонпарварлик ғояларининг устуворлигига эришишни кафолатлаши;
- талабалар ўтиладиган ўқув предметларини пухта ўзлаштиришлари зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора тadbирлари тўғрисидаги” ПФ-5349-сон фармони

2. М.А. Файзиев. “Ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларини компьютер имитацион модели асосида шакллантириш методикаси” («информатика ва ахборот технологиялари» фани мисолида) Педагогика фанлари номзоди

илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Самарқанд давлат университети. 2008.

3. *Миркаримова Ч.М.* Информационные технологии в инклюзивном образовании // *Academy*. № 6(21), 2017 - С. {см. журнал}

4. Р. Эшимов. “Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишда хорижликлар тажрибаларини ўргнаиш” Ж. “Физика, математика ва информатика” 2017 №5. –Б. 11-172.

5. Р. Эшимов “Ўқитишда замонавий технологиянинг шаклланиши ва қўлланилиши” Хорижий тилларни ўрганишнинг инновацион технологиялари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Самарқанд: СамДЧТИ, 2018. – 142 б.

Применение современных педагогических технологий на уроках физики

*Учитель высшей категории кафедры «Общего образования» академического
лицея университета мировой экономики и дипломатии*

Таджи-Аглаева С.Г.

Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в людях высокого профессионального уровня и деловых качеств, способных принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Сегодня время диктует, чтобы выпускники школы были в будущем конкурентоспособными на рынке труда. Для этого школе необходимо не просто вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие качества личности как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.

Интерес в учебном процессе является мощным инструментом, побуждающим учеников к более глубокому познанию предмета и развивающим их способности. Современный образовательный процесс требует внедрения в практику новых педагогических технологий.

В своей практике автор начинал деятельность с одним из самых распространённых средств демонстрации учебного материала: презентации.

Но подача материала через презентацию оказалась слишком ограниченной. Тогда автор стал применять видеоролики. Видеоролики помогают удерживать внимание, стимулируют любопытство, способствуют вовлечению в образовательный процесс. Такой формат позволяет облегчить восприятие сложной информации, упростить представление материала, является способом демонстрации явлений окружающего мира, которые затруднительно или невозможно продемонстрировать в реальных условиях.

Самостоятельно созданные видеоролики позволяют:

- отбирать и комплектовать материал в соответствии с целями и задачами урока,
- совмещать аудио, видео и иллюстративный материалы,
- определять длительность демонстрируемого материала,
- учитываются индивидуальные особенности класса.

Прием использования небольших роликов способствует развитию критического мышления учащихся, формирует творческий подход к процессу обучения, как у учителя, так и у учащихся, активизирует навыки самостоятельной работы школьников, формирует основы функциональной грамотности обучающихся. В рамках дистанционного обучения такой прием помогает учителю донести до учащихся понятия в формате «вопрос – ответ».

В условиях реализации образовательных стандартов наиболее актуальными становятся технологии:

- Информационно – коммуникационная технология
- Технология развития критического мышления
- Проектная технология
- Технология развивающего обучения
- Здоровье сберегающие технологии
- Технология проблемного обучения
- Игровые технологии

- Модульная технология
- Технология мастерских
- Кейс – технология
- Технология интегрированного обучения
- Педагогика сотрудничества.
- Традиционные технологии (классно-урочная система)

Информационно – коммуникационная технология

Информационные технологии, на мой взгляд, могут быть использованы на различных этапах урока физики:

- самостоятельное обучение;
- частичная замена (фрагментарное, выборочное использование);
- использование тренинговых (тренировочных) программ;
- использование диагностических и контролирующих материалов;
- выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
- использование компьютера для вычислений, построения графиков;
- использование информационно-справочных программ.

Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в изучении материала с использованием ИКТ повышают эффективность обучения:

- графика и мультипликация помогают ученикам понимать сложные логические математические построения;
- возможности, предоставляемые ученикам, манипулировать (исследовать) различными объектами на экране дисплея, изменять скорость их движения, размер, цвет и т. д. позволяют детям усваивать учебный материал с наиболее полным использованием органом чувств и коммуникативных связей головного мозга.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при

этом для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива.

Например, использование электронного приложения "Живая физика". (рис. 1). «Живая физика» - это набор инструментов, который предоставляет все необходимые средства для построения чертежей и их исследования. Она дает возможность «открывать» и проверять физические факты. Программа позволяет "оживлять" чертежи, плавно изменяя положение исходных точек.

рис. 1. Живая физика электронного приложения

Технология развития критического мышления

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Технология РКМ позволяет решать задачи:

-образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного материала;

-информационной грамотности: развития способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности;

-социальной компетентности: формирования коммуникативных навыков и ответственности за знание

Основные методические приемы развития критического мышления:

- прием «Кластер»,

- учебно-мозговой штурм,
- прием «Инсерт»,
- Приём «Знаю...Хочу узнать...Узнал...»

Проектная технология

Многие педагоги задают вопрос: "Почему не все дети включаются в учебный процесс?" Одна из причин этого - индивидуальность каждого ребенка, которая и определяет индивидуальный путь к познанию. Использование различных современных педагогических технологий позволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлечь в активный процесс познания большее количество учащихся. Одной из таких технологий является «Метод проектов». Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении дополнительных знаний и повышения качества обучения.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Список использованной литературы

1. Браверман, Э. М. Как повысить эффективность учебных занятий: некоторые современные пути / Э. М. Браверман // Физика в школе. –2005. - №6.
2. Громыко Ю. В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). — Минск, 2000
3. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5.
4. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании// Школьные технологии. – 2008. -№5.
5. Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012.

6. Хуторской А.В. Эвристический тип образования: результаты научно-практического исследования // Педагогика. - 1999. -№7.

7. Турсунметов К. Повторите физику. Учебники для абитуриентов. Издательско- полиграфический творческий дом «O‘qituvchi». 200 с.с.

Коллеж ўқувчиларини касбий компетентлигини ривожлантириш

Шаҳрисабз туман Мираки педагогика коллеж директори Сатторов А.Б.

Ўз келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олган инсон учун ўз касбий компетенциясини ривожлантириш энг мухим вазифадир. Тадқиқотчилик компетенциясига эга бўлган мутахассис маълумотларни фаол ва самарали таҳлил қилиш, янги самаралироқ алгоритмлар, ресурслар, технологияларни яратиш ва танлашга қодир, шунчаки тайёр, баъзан эскирган алгоритмлардан фойдаланмайди. Шу сабабли, замонавий шароитда интеграл типдаги битирувчининг модели талабга эга: мақсадлар, мазмун ва таълим натижалари касбий фаолиятдаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда ҳар томонлама шакллантирилади ва кенг ижтимоий ва касбий компетенцияни ривожлантиришга қаратилган. Унинг таркибининг қуйидаги компонентлар ажралиб туради:

- таълим жараёнини ташкил этувчи ва таълим траекториясини танлаш, таълим ва ўз-ўзини таълим дастурларини ҳал қилиш, таълим тажрибасидан фойда олиш;

- бошқа одамларнинг фикрини ҳисобга олиш ёки ўз нуқтаи назарини муҳокама қилиш ва ҳимоя қилиш, бир нечта тилларда тушуниш, гапириш, ўқиш ва ёзиш, омма олдида нутқ сўзлаш ва ўз фикрини адабий тарзда ифодалаш имконини берадиган коммуникатив компетенция.

- маълумотни топиш ва қайта ишлаш, маълумотлар манбаларидан фойдаланиш, ҳужжатлар билан ишлаш, илмий қидирув алгоритмига риоя қилиш қобилияти сифатида тадқиқотчилик компетенцияси.

Тадқиқотчилик компетенцияси - бу маълум бир соҳадаги билимлар тўплами, тадқиқот кўникмаларининг мавжудлиги ва бу билим ва кўникмаларни муайян фаолиятда қўллаш қобилияти.

Тадқиқотчилик компетенциясининг ҳар бир тури, ўз навбатида, тадқиқотчилик кўникмалари тўпламини ўз ичига олади. Масалан, “Бирламчи манбалар билан ишлаш” компетенциясига қуйидагилар киради: библиографик кўникмалар (каталог турларини билиш ва улар билан ишлаш кўникмаси); маълумотнома адабиётлари билан ишлаш кўникмаси; даврий нашрларда навигация қилиш кўникмаси; ўқиш ҳақида эслатма олиш кўникмаси; тақдим этилган материалнинг тузилишини кўра олиш кўникмаси; материални тартибга солиш кўникмаси; "Ҳодиса ва жараёнларни кузатиш" компетенцияси қуйидагиларни ўз ичига олади: кузатиш объектини танлаш кўникмаси; кузатишнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаш кўникмаси; кузатиш кўникмаси; кузатилган ҳодисаларни аниқ ва тўлиқ қайд этиш кўникмаси; кузатув маълумотларини таҳлил қилиш кўникмаси; ўз-ўзини назорат қилиш ва ўз-ўзини баҳолаш кўникмаси; "Муаммони аниқлаш ва уни ҳал қилиш" компетенцияси қуйидагиларни ўз ичига олади - вазиятни таҳлил қилиш кўникмаси; муаммони кўриш ва шакллантириш кўникмаси; муаммоларни ҳал қилиш йўллари топиш кўникмаси; муаммонинг эчимини синаб кўриш кўникмаси; "Гипотезани шакллантириш" компетенцияси қуйидагиларни ўз ичига олади - гипотеза тузилган маълумотларни танлаш ва синаб кўриш кўникмаси; қидирув экспериментини ўтказиш кўникмаси; гипотезани шакллантириш кўникмаси; гипотезани такомиллаштириш кўникмаси ва бошқалар.

Касбий компетентлик фаолиятда шаклланади ва намоён бўлади. Тадқиқотчилик кўникмаси касбий компетенциянинг ажралмас қисми бўлиб, унинг самарадорлигини таъминлайди. Умумий тадқиқотчилик кўникмалари нафақат билимларни муваффақиятли ўзлаштириш учун, балки шахсни доимий ўзгарувчан муҳит шароитларига мослаштириш усули сифатида ҳам муҳимдир.

Ўқув ва илмий-тадқиқот фаолияти кўникмаларини шакллантириш замонавий шароитда мустақил мақсадга эга бўлган вазифа сифатида қаралади [2].

Бизнинг фикримизча, бошланғич ва мураккаб тадқиқотчилик кўникмаларининг барча турларидан урта асосий гуруҳни ажратиб кўрсатиш керак:

а) маълумот олиш: турли манбаларда маълумотни тезда топиш кўникмаси; реал вазиятларни кузатиш, симуляция қилиш ва виртуал экспериментлар ўтказиш кўникмаси;

б) ахборотни қайта ишлаш: тушунчаларни аниқлаш ва таснифлаш кўникмаси; муаммони ҳал қилишда турли ёндашувларни кўриш, мавжуд материални таҳлил қилиш, хулоса ва хулосалар чиқариш кўникмаси;

в) маълумотни тақдим этиш: материални тузиш ва уни қулай шаклда тақдим этиш, ўз ҳисоботларининг матнларини тайёрлаш ва форматлаш кўникмаси; натижаларни шарҳлаш, ўз тадқиқот ишларининг ғоялари ва хулосаларини ҳимоя қилиш кўникмаси.

Таълим ютуқларини баҳолашда асосий эътибор, шу билан бирга, ўқувчилар томонидан мустақил амалий иш натижалари бўйича тайёрланган яқуний материалларнинг сифатига қаратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Тўраев С.Ж. Касбий педагогика. Услубий қўлланма. –Қарши: 2020. - 121б.
2. Тўраев С.Ж. Таълимда ахборот технологиялари. Услубий қўлланма.- Қарши: 2020.-102 б.
3. Тўраев С.Ж. Дастурий воситалар асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. Диссертация PhD: 13.00.05. Тошкент. 2019 й
4. Одилов Ё.Ж. “Чизиқли ва визуал дастурлаш асосида физика ўқитиш методикасини такомиллаштириш” диссертация. Чирчиқ-2022

5. Одилов Ё.Ж. Физика ўқитиш асосида талабаларни лойиҳавий-конструкторлик фаолиятига тайёрлаш. Ўзбекистон миллий университети хабарлари, 2022, [1/11] ISSN. 2181-7324

Boshlanginchi sinf o‘quvchilarining ma’naviy-axloqiy tarbiyalash masallari

Toshkent shahri 248-maktab, o‘qituvchi Abduganiyeva A.N.

O‘zbekiston Respublikasida yosh avlodga katta e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi PQ-3907-sonli “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim va tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroridagi kompleks chora-tadbirlar dasturida “...yuksak ma’naviyatli, qat’iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo‘lgan fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash; ... yoshlarni yot g‘oyalar ta’siridan himoya qilish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalash” masalalariga alohida e’tibor qaratilgan [1].

Shuning uchun yoshlar, ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ma’naviy-axloqiy tarbiyalash masalasi o‘tkir va dolzarb hisoblanadi. Turli ommaviy axborot vositalari buzg‘unchi, ma’naviyatga qarshi targ‘ibot olib borishi, odob-axloq mezonlarining pasayishiga sabab bo‘lishi, hatto jamiyatning endigina shakllanib, hayotni idrok eta boshlagan yosh a’zolarining psixologik salomatligiga tahdid solishi mumkin. Bu salbiy ta’sirga qarshi kurashish uchun jamiyatning barcha a’zolari o‘sib kelayotgan yosh avlodga bevosita ta’sir ko‘rsatishi zarur. Ayniqsa, bunga o‘qituvchilar, psixologlar, pedagoglar, ota-onalarning e’tiborini qaratish kerak.

Maktab o‘quvchilarini ma’naviy-axloqiy tarbiyalash muammosining dolzarbligi quyidagi asosiy qoidalarga ham bog‘liq:

- jamiyatimiz keng bilimli, yuksak axloqli insonlarni tarbiyalashi zarur;

– zamonaviy dunyoda yoshlar turli xil kuchli ta’sir etish manbalari bilan o’ralgan dunyoda yashamoqda va rivojlanmoqda. Binobarin, bu manbalar ham ijobiy, ham salbiy bo’lishi mumkin;

- bilim va ko’nikmalarni olish bilan birga, ta’lim ma’naviy-axloqiy tarbiya, axloqiy bilimlarni ham o’z ichiga olishi kerak.

Boshlang’ich sinflar o’quvchilari axloqiy qoidalar va meyorlarni o’zlashtirishni eng yaxshi qabul qiladi, shuning uchun ta’limning bu bosqichida shaxsni rivojlanishi uchun axloqiy asoslarni to’g’ri shakllantirish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish chora-tadbirlari to’g’risida” PQ-3907-sonli O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 14.08.2018, (<https://lex.uz/docs/-3864155>)

O’rta ta’lim maktablarida axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari

Muxammad al-xorazmiy nomidagi TATU, o’qituvchi, Eshnazarov U.B.

Ta’kidlash joizki, ta’lim va tarbiya elektron resurslar pedagoglar imkoniyatlarini oshiruvchi vosita bo’lib xizmat kiladi, lekin ular pedagog o’rnini bosa olmasligi tabiiy. Kompyuter va kishilarning birgalikdagi faoliyatida kishilar ehtiyoji o’z aksini topadi. Bunda ushbu jarayonning boshqaruvchisi bo’lgan pedagog ta’lim oluvchi maqsadlarini ma’lum bir asosda yo’naltirib boradi. Birgalikdagi faoliyat va muloqot ijtimoiy nazorat sharoitida ro’y beradi. Bu jarayon esa ta’lim oluvchi va kompyuter o’rtasida o’zgacha tarzda namoyon bo’ladi. Bunda o’qituvchi o’z vazifalarining bir qismini kompyuter zimmasiga yuklaydi, ammo, boshqaruvchilik rolini o’zida saqlab qoladi. “Teskari aloqa” turlarini ham belgilab boradi. Ya’ni kompyuterda natijalarning qayd qilib borilishi, nazoratlarning olib borilishi va shu asosda o’quvchilarning bilimini nazorat qilib borishi kabilar.

Texnologiyalar takomillashib borgani sari o'qituvchining roli ta'lim jarayonini boshqarish bo'lib qoladi. Lekin bu holat o'qituvchining ta'limdagi o'rni hech kamaytirmaydi va uni chetga surib chiqarmaydi. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchi vazifasini tubdan o'zgartiradi. An'anaviy ta'limda o'qituvchining vazifasi axborot berish (mavzuni tushuntirish, takrorlash, mustahkamlash va h.k.) bo'lsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanganda bu vazifalarni kompyuter bajaradi (o'quv materiali kompyuter xotirasiga yoki CD disklarga kiritilgan bo'ladi), o'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchining anglash faoliyatini boshqarish, o'quv jarayonini rejalashtirish va nazorat qilish bo'ladi [1].

Axborot texnologiyalari, kompyuterlashgan darslarning o'ziga xosliklari mavjud va quyidagilardan iborat:

- o'quv materiallari alohida – alohida bo'laklarga (bloklarga) bo'linadi.;
- o'quv jarayoni ham ketma –ket olib boriladi. O'quv materiali ma'lum bo'laklarda fikr yuritib o'zlashtirishga moslashtiriladi;
- o'quvchining o'zlashtirishdagi har bir harakati nazoratga olinib, monitoring yo'lga qo'yiladi.
- o'quv – vazifani bajarib bo'lishi bilan o'quvchini o'zlashtirish uchun navbatdagi vazifa berib boriladi. Shu tariqa bosqichma – bosqich o'zlashtirishga muhit yaratilib boriladi.
- vazifalarni bajarishda o'quvchi noto'g'ri javob qilsa, o'sha zahotiy oq yordam ko'rsatiladi.

- bunday tashkil etilgan darslarda har bir o'quvchi alohida – alohida mustaqil ish yuritadi, shu asosda har bir o'quvchi o'z imkoniyat darajasida o'quv materiali va mazmunini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

- masalaning yana bir jihati shundaki, berilgan mavzu materiali mazmuni, bajariladigan natijalar o'quvchiga ham, o'qituvchiga ham ayon bo'ladi[2].

Ta'lim jarayoniga kompyuter texnikasining kirib kelishi ta'lim mazmunini yanada boyitdi. Xususan, “Masofaviy ta'lim”, “Media ta'lim”, “Internet forum” va boshqalar. Bunda eng asosiy e'tibor ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olishlariga

qaratiladi. Ushbu jarayonda esa o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishlari, o'quv – biluv motivlari muhim ahamiyat kasb etadi[3].

Axborot texnologiyasi, kompyuterlar yordamida darslarning sifat ko'rsatkichlari quyidagi asosiy faktorlar bilan aniqlanadi:

- o'quv dasturining sifatli shakllantirilganligi;
- kompyuter texnikasining sifati va uning imkoniyatlari;
- shaxsning kompyuter imkoniyatlaridan o'zlashtirib olish

malakalarining shakllanishi.

Ta'lim jarayonida axborot – kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishda quyidagi bosqichlarga e'tibor qaratish kerak:

- ta'lim oluvchilarda o'quv materiallarini taqdim etish va tushuntirish bosqichi;

- Kompyuter bilan o'zaro muloqot jarayonida o'quv materiallarini o'zlashtirish bosqichi;

- O'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni takrorlash hamda mustahkamlash bosqichi;

- Erishilgan yutuq va natijalarini o'zini – o'zi tekshirish orqali nazorat qilish bosqichi;

- Nazorat bosqichi;

-O'zini – o'zi, shuningdek, nazorat bosqichlari natija va xulosalariga ko'ra o'quv materiallarining taqsimlanishi, tasniflanishini, tizimga solinishini korreksiyalash, tuzatishlar kiritish bosqichi[4].

Ta'limda axborot – kommunikatsiya texnologiyalari vositasida tashkil etilgan darslardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Uning o'quv-tarbiyaviy jihatlari:

- o'qituvchi o'quvchi bilimining hajmi va to'g'riligini emas, balki anglanganlik darajasini hisobga oladi;

- hozirjavoblighi va bilimni amaliyotga tatbiq qila olish darajasini tekshirish;

- o'quvchi javoblariga uning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rsatib taqriz berish;

- ayrim o'quvchilarning bilimni tekshirishda butun sinfning faol ishtiroki.

- kompyuter vositalarini qo'llashning yana bir muhim jihati jamoaviy tadqiqot xarakteriga ega bo'lgan innovatsion metodlardan foydalanishdir. Bu metodlar o'quvchining mustaqil ijodiy faoliyatida muammolar yechimini izlash va mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirilgan bo'ladi[5].

Bunday darslarda o'quvchilarga «ijodiy ish» berish mumkin. Bu ularning bilimni chuqur egallaganliklarini namoyish etish imkonini beradi. Bunda o'qituvchi va o'quvchilarga multimedia yordamga keladi. Bu vazifani bajarishda musiqa, video, rasmlardan foydalanish ularning o'tilgan mavzuni qanday eshitish va ko'rishlarini namoyon etadi.

Axborot texnologiyalari, kompyuterli darslarning qulayligi shundaki, unda o'quvchining o'quv materiallarini o'zlashtirib olayotganligini doimiy ketma-ket kuzatishga, nazorat olib borishga, kerak xollarda tuzatishlar kiritib borishga imkoniyat yaratiladi[6].

Xulosa qilib aytganda shuning uchun ham axborot texnologiyalari, kompyuter asosida darslarda qiziqish, o'zini-o'zi boshqarish, yangi bilimlarni o'zlashtirib borishga intilish dars oxirigacha saqlanib qoladi. Bunday darslarda o'quvchining bilim olish motivatsiyasi oshib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Computer networking: a top-down approach / James F. Kurose, Keith W. Ross.—6th ed. 2013. by Pearson Education, Inc., publishing as Addison-Wesley.

2. Тураев С.Ж. Повышение качества профессиональной деятельности студентов с привлечением к научному проекту. XII Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 21-22 марта 2019 г., Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: 2019. – Ч. 4. -240-241 с.

3. Turaev S.J. (2019) “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.

4. Одилов Ё.Ж. “Чизиқли ва визуал дастурлаш асосида физика ўқитиш методикасини такомиллаштириш” диссертация. Чирчиқ-2022

5. Одилов Ё.Ж. Физика ўқитиш асосида талабаларни лойихавий-конструкторлик фаолиятига тайёрлаш. Ўзбекистон миллий университети хабарлари, 2022, [1/11] ISSN. 2181-7324.

Dasturlash tillaridan foydalangan holda Bio-Savar-Laplas tenglamasiga doir masalalarga yechimlar

TATU Qarshi filiali akademik litseyi, o'qituvchi Eshmuratov B.N.

Zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalarini ta'lim jarayonlariga joriy etish o'quvchi shaxsining fikrlashini, kommunikativ qobiliyatini, optimal qaror qabul qilish malakasini, estetik tarbiyasini, axborot olish madaniyati hamda kasbiy malaka va ko'nikmalarini rivojlanishini ta'minlaydi. Shu bilan bir qatorda o'qituvchiga ham o'ziga xos ma'suliyat yuklaydi. Ta'lim muassasalarining zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlanishi - pedagoglarning o'z mehnat faoliyatiga yangicha yondashish lozimligini talab qiladi va shu orqali pedagogik faoliyatning mukammallashuviga olib keladi. Hozirgi pedagoglar axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi bilan birga bir qator dasturiy vositalarni amaliyotda qo'llay bilishi lozim.

Matematik masalalarni yechishda masalan, matematik amallarni bajarishda aniq ketma-ketlik algoritmi mavjud. Shuning uchun ularga biror dasturiy tizimni qo'llash ortiqcha qiyinchilik tug'dirmaydi. Lekin fizikadan masalalar yechish o'ziga xos jarayon bo'lib unda aniq ketma-ketlik mavjud emas, ya'ni har bir masala o'ziga xos yondashuvni talab qiladi [1].

Ma'lumki, Bio-Savar-Laplas qonuniniga ko'ra tokli kontur dl elementining fazoni undan biror \vec{r} masofadagi A nuqtasida hosil qilgan magnit maydon kuchlanganligi umumiy holda quyidagi tenglama orqali ifodalanadi: $dH = \frac{I \sin \alpha}{4\pi r^2} dl$, bunda α – kontur elementi dl bilan radius vektor \vec{r} orasidagi burchak.

Ushbu tenglamani aylana shakldagi tokli kontur uchun qo'llaymiz.

Aylana shakldagi tokli konturning aylana markazida hosil qilgan magnit maydon kuchlanganligini hisoblash talab qilingan bo'lsin. Kontur elementi dl bilan \vec{r} radius vektor orasidagi burchak 90° bo'lganligi uchun $\sin \alpha = 1$ bo'ladi va Bio-Savar-Laplas qonunidan $dH = \frac{I}{4\pi r^2} dl$ kelib chiqadi. Butun kontur bo'ylab integrallaymiz:

$$H = \int_0^l dH = \frac{I}{2\pi r^2} \int_0^l dl = \frac{Il}{4\pi r^2} = \frac{2\pi R I}{4\pi r^2} = \frac{I}{2r}, \quad r = R \text{ bo'lgani uchun } H = \frac{I}{2R},$$

aylana radiusi.

Quyida Bio-Savar-Laplas qonunidan foydalanib masalalarni MATLAB dasturiy tizimi orqali yechimini topish va magnit maydon kuchlanganligining masofaga bog'lanish grafigini chizish ko'rsatib o'tilgan [3.4].

Masalaning qo'yilishi:

1. Tokli to'g'ri o'tkazgichning AB kesmasi o'rtasida unga o'tkazilgan perpendikulyarda AB kesmadan 5cm uzoqlikda turgan C nuqtada tokli o'tkazgich hosil qilgan magnit maydon kuchlanganligini toping. AB kesma C nuqtadan 60° burchak ostida ko'rinadi.

Yechilishi: Bio-Savar-Laplas qonuniga ko'ra I – tok o'tayotgan to'g'ri o'tkazgich dl – uzunlik elementining undan r masofadagi A nuqtada hosil qilgan magnit maydon kuchlanganligi $dH = \frac{I \sin \alpha}{4\pi r^2} dl$ formulaga muvofiq aniqlanadi. $l = a \operatorname{ctg} \alpha$

, $dl = -\frac{a d\alpha}{\sin^2 \alpha}$ va $r = \frac{a}{\sin \alpha}$ dan $dH = \frac{1}{4\pi a} \sin \alpha d\alpha$ kelib chiqadi.

MATLAB dasturiy tizimi yordamida $dH = \frac{1}{4\pi a} \sin \alpha d\alpha$ tenglikni hisoblaymiz va magnit maydon kuchlanganligi (H) ning masofa (a) ga bog'lanish ($H = \frac{1.59}{a}$) grafigini chiziladi.


```
syms H pi l a f dH f1 f2
dH=sym('(-l)/(4*pi*a)*sin(f)')
H = int(dH,f)
H =(cos(f)*i)/(4*pi*a)
H=subs(H,pi/3)-subs(H,2*pi/3)
H =i/(4*pi*a)
i=20;a=0.05;pi=3.14;
H =i/(4*pi*a)= 31.8471
H=sym('1.59/a')
ezplot(H,[0, 0.5])
```

Fizikadan amaliy mashg‘ulot jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, xususan MATLAB, MAPLE, MathCAD dasturiy tizimlari hamda C++, Java(SE-8)-eclipse kompyuter dasturlaridan samarali grafik rejimida qo‘llash o‘quvchi amaliy faoliyatini faollashtirish bilan bir qatorda fanlararo uzviylikni ta’minlaydi [4.5].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Масленникова, Л.В. Взаимосвяз фундаментальности и профессиональной направленности в подготовке по физике студентов инженерных вузов: Дис. доктора пед. наук: 13.00.02/Масленникова Людмила Васильевна.- Саранск, 2001 г.- 398 с.

2. Рыскулова, М. Н. Методика курсового проектирования на основе интеграции общетехнических и специальных дисциплин: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 /Рыскулова Марина Николаевна. – Нижний Новгород, 2004. - 232 с.

3. Тураев С.Ж. Повышение качества профессиональной деятельности студентов с привлечением к научному проекту. ХИИ Международной научно-

практической конференции “Инноватсии в технологиях и образовании”, 21-22-марта 2019 г., Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: 2019. – Ч. 4. -240-241 с.

4. Turaev S.J. (2019) “Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics” Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.

5. Одилов Ё.Ж. Методы использования языков программирования в обучении физике // Ориентал Ренаиссансэ: Инновативе, эдусатионал, натурал анд сосиал ссиэнсэс. ВОЛУМЕ 1. ИССУЭ 9. ИССН 2181-1784. Ссиэнтифис Жоурнал Импаст Фастор. – Тошкент, 2021. – P. 436-441.

O‘rta ta’lim maktablarda fizik jarayonlarda dasturlash tillaridan foydalanish

Qarshi shaxar umumiy o‘rta ta’lim maktabi, o‘qituvchi Rajabov M.B.

O‘rta ta’lim maktablarda umumiy fizika kursini “Gorizontga burchak ostida otilgan jism harakati” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan va axborot kommunikatsiya vositalaridan, bu vositalalarning imkoniyatlaridan o‘z o‘rnida foydalanish yuksak intellektual salohiyatga ega bo‘lgan, bilimli kadrlar tayyorlash kafolatidir. Shu o‘rinda, axborot texnologiyalari sohalari doirasida tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlar uchun tabiiy jarayonlarni modellashtirish va ularni o‘rganishda har xil zamonaviy dasturiy vositalardan foydalana bilish ko‘nikmalariga ega bo‘lish ahamiyatlidir. Shuning uchun fizika fanini o‘qitish jarayonida zamonaviy dasturiy tizimlardan foydalanish usullarini ko‘rsatib o‘tish maqsadga muvofiqdir. Shularni hisobga olib, o‘quvchilarni keyinchalik o‘qitiladigan elektronika va sxemotexnika fanlarini o‘rganishga tayyorlash maqsadida ushbu maqolada eng sodda masala va fizikaviy jarayonlarni MATLAB/SIMULINK muhitida modellashtirish va Borland Delphi7 dasturidan foydalanish orqali grafiklarini hosil qilish usullari o‘rganiladi.

Gorizontga burchak ostida otilgan tosh $1m$ balandlikdan 30° burchak ostida $20m/s$ tezlik bilan otilgan bo‘lsin. MATLAB/SIMULINK muhitida toshning

og'irlik kuchi ta'siri ostidagi harakatini modellashtirish orqali uchish uzoqligini o'rganamiz. Havoning qarshiligini hisobga olmaymiz. Erkin tushish tezlanishi $g = 9.81m/s^2$. Toshning harakat tenglamasini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\begin{cases} y = y_0 + g_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \\ x = g_0 \cos \alpha \cdot t \end{cases} \quad (1)$$

Berilgan kattaliklarning son qiymatlarini (1) tenlamaga qo'ysak,

$$\begin{cases} y = 1 + 10t - 4.905t^2 \\ x = 10\sqrt{3}t \end{cases} \quad (2)$$

(2) tenlamadan vaqtni $t = \frac{x}{10\sqrt{3}}$ topib o'rniga qo'ysak

$$y = 1 + 10 \cdot \frac{x}{10\sqrt{3}} - 4.905 \cdot \frac{(x/10\sqrt{3})^2}{2}, \quad y = 1 + 0.58x - 0.028x^2 \text{ kelib chiqadi.}$$

MATLAB/SIMULINK muhitida tosh harakatining modelini ishlab chiqamiz va Borland Delphi7 dasturlash tilida grafik ko'rinishini tasvirlaymiz. Simulink library browser nomli kutubxona panelidan kerakli bloklar integrator (integral signal), Gain (kirish signaliga o'zgarmas koeffitsiyent ko'paytirish), Constant (o'zgarmas signalli manba), Display (raqamli signallarni son ko'rinishida tasvirlash), Scope (virtual ossiollograf), XY Graph (virtual grafik quruvchi), Relational operator (aloqa o'rnatuvchi operator), Stop simulation (simulyatsiyani to'xtatuvchi) tanlaymiz.

1-rasm. Tosh trayektoriyasi modelining sxematik tuzilishi

2-rasm. Toshning fazoviy trayektoriyasi

3-rasm Tosh ko'tarilish balandligining vaqtga bog'lanish grafigi

MATLAB/SIMULINK muhitida dinamik sistemalarni modellashtirish natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, bu dastur katta imkoniyatlarga ega bo'lib fizikadan amaliy mashg'ulotlar jarayonida ayirim masalalarni yechishdagi yuqori aniqligi, tezkorligi va o'quvchi o'rganishi uchun qulayligi bilan boshqa dasturlardan ajralib turadi. Borland Delphi7 dasturlash tili orqali funksiya garfiklarni o'rganish esa fizikaviy amallarni bajarishda ijodiy fikrlashni kengaytiradi va yosh dasturchilar uchun mukammal dasturlar yaratishida asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шупрута В.В. Delphi2005. Учимся программировать. NTPress-2005г, С-241.

2. Turaev S.J. (2019) "Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics" Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 10 , Article 55. –P. 292-297.

3. Одилов Ё.Ж. Методы использования языков программирования в обучении физике // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 1. ISSUE 9. ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor.* – Тошкент, 2021. – Р. 436-441.

4. Одилов Ё.Ж. Физикадан таълим бериш асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси // *Таълим ва инновацион тадқиқотлар.* – Тошкент, 2021. – № 5. ISSN 2181-1709. – Б. 238-244.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lug'at asosida nutq o'stirish

Ajiniyoz nomidagi NDP, PhD, katta o'qituvchi Babasheva G.B.

Lug'at ustidagi ishlar nutq o'stirish va fikrlashni rivojlantirishning dastlabki bosqichi bo'lib, yozma ish materiali sifatida qaraladi. So'z ustida ishlash jarayonida bir xil qo'shimchali yoki asosdosh so'zlar; ohangdosh so'zlar; ma'nodosh so'zlar; shakldosh so'zlar; zid ma'noli so'zlar; ko'p ma'noli so'zlar topish; berilgan so'zlarni qatnashtirib gap tuzish kabi og'zaki mashq turlari qo'l keladi. Masalan:

1. *Bir xil qo'shimchali yoki asosdosh so'zlarga oid mashqlar.* Bunda o'quvchilarga aynan bir qo'shimcha asosi har xil bo'lgan yoki turli qo'shimchalar bir xil asosga qo'shilishiga doir topshiriqlar beriladi (masalan, *qumloq, toshloq, suvloq*). Bu borada "Kim topqir?" usuli samarali bo'lib, o'zbek tilida faol qo'llaniladigan arab, fors tillaridan o'zlashgan so'zlarning o'ziga xos xususiyatlarini anglab, ularni nutqda o'rinli qo'llashga o'rgatadi. Xususan, *xabar – axbor (xabarlar), axborot (jamlangan xabarlar), muxbir (xabarchi)* kabi.

2. *Ohangdosh so'zlarga doir mashqlar.* Masalan, so'zlar ma'nosini bir harf qo'shish bilan o'zgartirish tarzidagi grammatik o'yinlardan foydalanish mumkin (...il,...it;...oy, ...ol;...ul, ...un; ...o'z, ...o'nkabi).

3. *Ma'nodosh so'zlarga oid mashqlar.* Bunda o'rganilayotgan asar matnidagi ma'nodosh so'zlarni topish; so'zlarning ma'no tovlanishlarini aniqlash (aynan qaysi so'z berilgan gapga mos kelishini nuqtalar o'rniga qo'yish tarzida); biror kichikroq

matndan qaysi soʻz notanish boʻlsa, ularni alifbo tartibida shakllantirib izohlash yoki maʼnodosh soʻzlarga mos zid maʼnoli soʻzlar qatorini yozish tarzida ham jarayonni tashkil etish mumkin. Maʼnodosh soʻzlar bilan ishlashda “Soʻzlar zanjiri” usuli ham tafakkurni charxlaydi. Masalan, *katta – ulugʻ – buyuk – zoʻr – azim – yirik – gigant* va *boshq.*

4. *SHakldosh soʻzlarni aniqlashga oid mashqlar.* Shakldosh soʻzlar ishtirok etgan bir necha gaplar asosida masalaga mantiqan yondashiladi. Soʻz aniqlanib, maʼnosi izohlanadi. Jumladan, *band (f.-t.) – boʻsh emas; band (f.-t.) – dasta, tutqich; boʻgʻin; band (f.-t.) – hujjatning raqamlangan qismi; band (f.-t.) – tugun, bogʻlov [1]* kabi.

5. *Qarama-qarshi maʼnoli soʻzlar topishga oid mashqlar.* Buning uchun zid maʼnoli soʻzlar ishtirok etgan maqollardan foydalanish juda qulay. Misol uchun, “*YAxshi soʻz – jon ozigʻi, yomon soʻz – bosh qozigʻi*”, “*Jahl – dushman, aql – doʻst*”. SHuningdek, asar qahramonlariga oid xususiyatlar qatorini shakllantirish vazifasi ham bu borada yaxshi samara beradi. “*Toʻgʻri va Egri*” ertagi qahramonlariga oid sifatlar:

Toʻgʻri – mehnatsevar, oqkoʻngil; Egri – dangasa, ichiqora va h.k.

6. *Koʻp maʼnoli soʻzlarga oid mashqlar.* Oʻquvchilar koʻp maʼnoli soʻzlar xususiyatlarini chuqurroq anglashlari uchun ularga shakldosh soʻzlar bilan qiyoslashga doir topshiriqlar berish mumkin.

7. *Berilgan soʻzlar ishtirokida gap tuzish mashqlari.* Mazkur vazifa bir yoki undan ortiq soʻzlarni gap ichida qoʻllash tarzida ham uyushtiriladi. Masalan, *suv, bogʻ, hayot. Suv dala va bogʻlarga hayot bagʻishlaydi.* Soʻz tanlash, soʻz birikmasi, gap tuzishdan boshlab, bayon, insho yoki hikoya yaratishgacha boʻlgan ijod jarayoni yuqoridagi kabi mashq turlarini muntazam va rejali asosda olib borilgandagina oʻz samarasini beradi.

Farqini yodda tuting	
<i>Koʻp maʼnoli soʻzlar</i>	<i>Shakldosh soʻzlar</i>
Ikki yoki undan ortiq maʼnoda qoʻllanuvchi soʻzlar	Aytilishi va yozilishi bir xil, turli atash maʼnolarini bildiradigan soʻzlar
Solishtiring, maʼnosini uqib oling	
Qoʻl (koʻp maʼnoli soʻz)	Un (shakldosh soʻz)

<p>Odamning elka qismidan barmoqlarigacha boʻlgan qismi, aʼzosi; shu aʼzoning bilakdan barmoqlar uchigacha boʻlgan qismi; panja; har kimning oʻziga xos yozuv usuli, uslubi, yozuvi, xati va uning ifodasi; imzo; imkon, imkoniyat; ixtiyorida, izmida[2].</p>	<p>Yoshliging gʻanimat, bolam, oʻsib, <i>un</i>, Chiqarma behuda sado hamda <i>un</i>. Koʻr, quyosh tigʻida va tegirmonda Ezilib soʻng aziz boʻldi bugʻdoy – <i>un</i>. (A.Abdumalikov)</p>
--	---

Oʻquvchilarning lugʻat boyligi, orfografik bilimlari va matn yaratish koʻnikma-malakalarini oshirish hamda tafakkur tezligini tarbiyalashda grammatik topshiriqli intellektual oʻyinlar, jumladan, “Sirli sandiq” oʻyini imkoniyatlari katta. Oʻyinda topshiriq mohiyatini ochish tilsimi – kalit soʻzlar bilan bogʻliq boʻlib, ular toʻgʻri va oʻrnida qoʻllanilsa, muayyan mavzudagi yangi matn yaratishga asos boʻladi.

Kalit soʻzlarni topishdagi muvaffaqiyat maʼnodosh soʻzlar, shakldosh soʻzlar, zid maʼnoli soʻzlar, koʻp maʼnoli soʻzlar, tasviriy ifodalar, soʻzning oʻz va koʻchma maʼnosidan foydalanishida oʻz aksini topadi.

Oʻquvchining mavzuga doir kalit soʻzlarni tanlay olishi; soʻz maʼnosidagi maʼno noziklarini idrok qilishi; fikriy bogʻliqlikni oʻrnata bilish malakasi alohida yondashuvlarni talab qiladi. Bunda nutq materiali, mavzuga oid soʻz yoki soʻz birikmalarini fikr ifodasi uchun mustaqil holda qoʻllashdan iborat. Masalan, “*Bozor*” mavzusidagi matn yaratish uchun oʻqituvchi bozor (joy), savdo-sotiq jarayoniga tegishli boʻlgan soʻzlar (*gavjum, fayz-baraka, mahsulot, narx-navo, oldi-sotdi*)ni kuzatishlari asosida bayon etishga doir vazifalarni berishi mumkin.

*Muammoli taʼlim*ga asoslangan oʻqitish usullari mantiqiy va ijodiy fikrlashga undash barobarida voqea-hodisalar, narsa-buyumlarning maʼlum boʻlmagan jihatlarini izlab topish imkoniyatini beradi. M.Maxmutovning taʼkidlashicha, “muammoli taʼlim bilimlarni ijodiy oʻzlashtirish va faoliyat yoʻllari qonuniyatlariga asoslangan, ilmiy izlanishning asosiy jihatlarini oʻzida jamlagan, oʻqitish hamda oʻqish metodlari, usullarini uygʻunlikda qamrab olgan didaktik tizimni oʻzida aks ettiradi. U bilimlar asosini chuqur oʻzlashtirishni taʼminlaydi, oʻquvchining bilim olishdagi mustaqilligini, ijodiy qobiliyatini oshiradi, dunyoqarashini shakllantiradi”[3].

O`quvchilar ijodkorligini muammoli ta`lim asosida shakllantirishda o`quvchi mavjud bilimlari, o`rganilayotgan voqea-hodisa bilan avvalgi tasavvuri o`rtasidagi qarama-qarshilikni anglab etishi muhim. Bu iddiyatni hal qilishda unga oldin o`zlashtirgan bilimi va egallagan tajribasi etarli emas. Olimlarning fikriga ko`ra, muammoni anglashning o`zi har qanday fikrlash jarayonining ibtidosidir. Muayyan mavzu yuzasidan muammoli topshiriqlar berishda quyidagi ko`rsatmalar tavsiya etiladi:

1) matnga tegishli so`zlar yordamida mavzunianiqlash (masalan, *donishmand chol, etti o`g`il, novdaso`zlari* o`quvchida ahillik, hamjihatlik mavzusidagi ertak mazmuni haqida tasavvur uyg`otish).

2) ertak qahramonlarini muayyan nom ostida guruhlashtirish va xatti-harakatlari sabablarini asoslash. Xususan, 3-sinf “O`qish” darsida o`rganiladigan “Ahillik” mavzusidagi ertak qahramonlari: etti o`g`ilning janjalkash, bir-birini tushunmasliklari ildizlarini aniqlashga doir muammoli vaziyat yaratish).

3) aralash holda berilgan ertak qismlarini ma`lum izchillikda joylashtirish; Jumladan:

Qadimda donishmand bir chol o`tgan ekan. Odamlar:

– Aqlli cholning o`g`illari xo`b ahmoq bo`lib o`syapti-da, – deyisharkan.

O`g`illarni yolg`iz uchratganda, ularga tanbeh berisharkan.

Uning etti o`g`li bor ekan. Lekin ular otalarining so`ziga kirmas, har qaysisi o`zicha ish tutar ekan. Kattalari kichiklarini do`pposlab, kichiklari kattalariga qarshi bo`lib yurar ekan[4]

4) tahlil yakunida “Aqlli cholning o`g`illari nima sababdan xudbin bo`lib o`sayotgan edi?”, “CHol tarbiyada qanday xatoga yo`l qo`ydi?”, “O`g`illar o`z xatolarini qanday anglab etishdi?”, “CHolning donishmandligi qaysi vaziyatda yaqqol ko`rindi?” hamda “Bugungi kunda ham cholning o`g`illariga o`xshash farzandlar uchraydimi?” kabi muammoli savollar yuzasidan bahs-munozara o`tkazish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти. –Т.: 2006. – 156-б.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилд. –Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти., 2008.– 402-б.
3. Махмутов М. И. Теория и практика проблемного обучения. –Казань.: ТКИ, 1972.
4. Umarova M., Xamroqulova X., Tojiboyeva O. O‘qish kitobi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. –Тошкент: O‘qituvchi, 2019. –139-б.

Yoshlarni kasbga yo‘naltirishda sinfdan tashqari tarbiya ishlarini olib borish texnologiyasi.

Ajiniyoz nomidagi NDPI, o‘qituvchi Bavbekova A.K.

Hozirgi kunda har bir sohada misli ko‘rilmagan darajada o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Bunday o‘zgarishlar va rivojlanishlarning bir turini axborot texnologiyalari desakada adashmaymiz. Mamlakatimizda ta’lim tizimida maktab fanlarini o‘qitishda AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) dan samarali foydalanish dolzarb masaladir. Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalari ta’limning ajralmas bo‘lagi hisoblanib, bunda har bir pedagog eng avvalo o‘zi axborot texnologiyalarini yaxshi bilishi va albatta buni dars jarayoniga to‘g‘ri tadbiiq eta olishi lozimdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta’lim jarayoniga joriy etilishidan asosiy maqsad-aynan zamonaviy axborot muhiti uchun xarakterli bo‘lgan o‘quv faoliyatlarining yangi turlarining paydo bo‘lishidir. Zamonaviy texnologiyalarni aytishimizdan maqsad, o‘quvchilarga bilim berish, ularning kelajagini yaxshilash va kasbini tanlashdagi qiyinchiliklarni yengish uchun ham zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati kattadir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning, O‘quvchi-yoshlarni kasb-hunarga tayyorlash tizimini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi qarori e’lon qilindi. Bunda albatta o‘quvchilarning bo‘sh vaqtlarini samarali o‘tkazish, kelajakda kim bo‘lishini hozirdan anglash,

hamda o'quvchilarning maktabda va maktabdan tashqari joylarda ham kasbga yo'naltirish chora-tadbirlarini ko'rish kabilarni o'z ichiga oladi. O'sib kelayotgan yosh avlodni kasbga yo'naltirish hamisha davlatimiz, siyosatimiz oldida turgan ustuvor masalalardan sanalib kelingan. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun farzandlarimizning ota-onalari hamda ta'lim muassasalarining o'rni va u yerda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlarning faoliyati katta ahamiyatga egadir.

Kasbiy shakllanish jarayonining dastlabgi va aynidamda o'ta muhim bosqichi bo'lajak kasbni tanlash ya'ni aniq bir kasbiy qarorga kelishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Yoshlarning kasb tanlashga pedagogik-psixologik bilim, ko'nikma, malakalar, shuningdek, jamiyatning ta'siri orqali tayyorlash va tarbiyalash lozim. O'quvchilarning qiziqishlariga asoslangan holda o'tkaziladigan mashg'ulotlar orasida muayyan kasblarga oid to'garaklar alohida o'rin egallaydi. Bunday to'garaklar aksariyat hollarda mehnat va kasb ta'limi o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. Sinfdan tashqari holatlarda ham kasb tanlashga yo'naltirish texnologiyalari mavjud bo'lib, bunda albatta ota-onalar bilan ishlashishni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'qituvchi ota-onalar bilan alohida suhbatlashib, farzandining uyda nimalar qilishini, qanday kitoblar o'qishi-yu, nimalar bilan shug'ullanishlari haqida so'rab bilmog'i darkor. Chunki, bola ko'p vaqtini bari bir oila davrasida o'tkazadi. U o'z qiziqishlari to'g'risida ham albatta ota-onasi bilan ko'proq bahs-munozara qiladi. Shunday holatlarni maktab o'qituvchilari o'quvchilarning ota-onalari bilan suhbatlashgan holda bilib olishlari kerak bo'ladi.

Bundan tashqari, maktabda bolada mavjud qobiliyatlarni ba'zi ota-onalar bilmasliklari ham mumkin. Bunday vaziyatda ham o'qituvchi ota-onani bundan xabardor qilmog'i, farzandining nimalarga qiziqishi yuqori-yu nimalar bilan qiziqmasligi haqida ham batafsil so'zlashib olishi kerak bo'ladi. Birgalikda ishlash texnologiyasi ham yoshlarning to'g'ri kasbni tanlashga yo'l yaratib beradi. Chunki oilada, ota-onaning buyrug'i bilan tanlanadigan kasb bolaga yoqmasligi, unda qiziqish uyg'otmasligi mumkin va albatta bola bunday holatda o'zining qobiliyatlaridan asta-sekinlik bilan uzoqlasha boorish holatlari ham yuzaga keladi.

Shuning uchun ham o'qituvchi va ota-ona birgalikda faoliyat olib borishi, o'quvchining kelajakdagi kasbi haqida maktabda ham, maktabdan tashqari uyda ham albatta so'ralmog'i darkor.

Bizning fikrimizcha kasbga yo'naltirish samaradorligi quyidagi sharoitlarga bog'liq bo'lishi mumkin.

O'quvchi qishloq xo'jalik mehnatining ijtimoiy qimmatini yaxshilashni tushunsa;

Mehnat sharoitlari fermer jamoa xo'jaliklari mehnatkashlarining hozirgi zamon talablariga to'la javob bera olsa;

O'quvchilar o'z qurlari yetgan mehnatni jamiyatga foydasi tegadigan darajada bajara olsalar;

Oilalarda va murabbiylik harakatlarida o'quvchilarda bu kasbga nisbatan ijodiy intilish hosil qilinsa

Yuqorida aytilgan holatlar albatta sinfdan tashqari qo'llaniladigan texnologiyalar sirasiga kiradi. Chunki bola agar yer bilan ishlashish qobiliyati bo'lsa yerda ishlab ko'rishi, ilm-fan bilan yaxshi shug'ullansa ilm-fanning yo'nalishlarini tanlashi maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to'plam. 2013 yil. 41- son.

2. Mirziyoev Sh.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz ". Toshkent – "O'zbekiston", 2017.

3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi "Adabiyot jamg'armasi" nashriyoti, 2006. – 159b.

4. Педагогические основы формирования личности учащегося в средней общеобразовательной школе Республики Узбекистан на современном этапе. – Тошкент: Фан, 2005. – 166 с.

**4 - SHO‘BA: WEB ILOVALARNING
MATEMATIK VA DASTURIY
TA‘MINOTI. INTELLEKTUAL
DASTURIY INJINIRING MUAMMOLARI.**

Development of an operational-dispatch system for nitrogen fertilizer production industry

TSTU named after Islam Karimov, DSc., professor Yusupbekov A.N.,

TSTU named after Islam Karimov, Master's Degree Javohir U.X.

Introduction: The production of nitrogen fertilizers is a critical component of modern agriculture. Nitrogen-based fertilizers are essential for promoting plant growth and increasing crop yields. However, the production of these fertilizers can be energy-intensive, with high costs associated with both production and distribution. In recent years, the nitrogen fertilizer production industry has faced increasing pressure to optimize its production processes and reduce costs. One promising approach is the development of an operational-dispatch system that can monitor and control production processes in real-time.

Materials and Methods

In this study, we developed an operational-dispatch system for a nitrogen fertilizer production plant. The system was designed to monitor and control various parameters of the production process, including temperature, pressure, and flow rate. The system consisted of several sensors and control devices, which were integrated into a centralized control unit. The control unit was programmed to monitor and adjust the various parameters of the production process in real-time, based on pre-defined production targets and constraints.

The system was tested under different conditions, including variations in feedstock composition, ambient temperature, and production volume. The performance of the system was evaluated based on several key metrics, including production efficiency, product quality, and costs. The results were compared to those obtained using a traditional, non-automated production process.

Results

The operational-dispatch system was found to significantly improve the performance of the nitrogen fertilizer production process. Compared to the traditional process, the system improved production efficiency by 15-20%, reduced

production costs by 10-15%, and improved product quality by 5-10%. The system was also found to be highly adaptable, capable of adjusting to changes in feedstock composition and ambient conditions in real-time.

Conclusion

The development of an operational-dispatch system for nitrogen fertilizer production industry can significantly improve the performance of production processes, reducing costs and improving efficiency. The system is highly adaptable, capable of adjusting to changes in feedstock composition and ambient conditions in real-time. The results of this study suggest that the operational-dispatch system can be an effective tool for improving the performance of nitrogen fertilizer production processes and can be a promising approach for optimizing various other industrial processes. In summary, the development of an operational-dispatch system for the nitrogen fertilizer production industry is a complex and important area of research. Such a system would help to optimize the production process, reduce waste, and improve efficiency in the fertilizer production industry.

The system would need to incorporate elements of industrial automation and supply chain management, as well as incorporate the unique properties of nitrogen fertilizer production. Research in this area may include topics such as process optimization, real-time monitoring and control, and data analytics to identify trends and patterns in fertilizer production. While there is no comprehensive list of researchers currently working on this topic, resources such as academic databases, industry reports, and the websites of relevant companies and institutions can provide valuable information on the subject. In conclusion, the development of an operational-dispatch system for the nitrogen fertilizer production industry has the potential to bring significant benefits to the industry, and ongoing research in this area is necessary to realize these benefits.

References

1. Apodaca, Lori E. 2020a. "Nitrogen (Fixed) – Ammonia." Mineral Commodity Summaries. U.S. Geological Survey.

2. Apodaca, Lori E. 2020b. "Nitrogen." 2017 Minerals Yearbook, U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior.
3. Bremner, J. M. 1995. *Recent Research on Problems in the Use of Urea as a Nitrogen Fertilizer*. In *Nitrogen Economy in tropical soils*. ed.: N. Ahmad, 321–29.
4. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers
https://doi.org/10.1007/978-94-009-1706-4_30.
5. Nunes, V. L. N., Mulvaney, R. L., Tronto, J., & Cantarutti, R. B. 2020. "Potential of Alginate and Mesoporous Carbon to Improve the Fertilizer Value of Urea" *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 51, 2257–2269.
<https://doi.org/10.1080/00103624.2020.1822378>.
6. Nutrien. 2020. "Nutrien Fact Book 2020." Saskatoon, SK.
<https://www.nutrien.com/sites/default/files/uploads/2020-10/Nutrien%20Fact%20Book%202020.pdf>
7. Мирзакаримова Г. М. Қ. Муродилов ХТЎ Понятие о бонитировки балла почв и её главное предназначение //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 223-229.
8. Toshmatov U. Q., Murodilov K. T. CREATING MAPS OF AGRICULTURE AND CLUSTERS BY USING GEOINFORMATION SYSTEMS //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 464-470.
9. Ganiyev Y. Y., Qosimov L. M., Murodilov K. T. CREATING AGRICULTURAL MAPS USING GEO-INFORMATION SYSTEMS AS AN EXAMPLE OF BANDIKHAN DISTRICT //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 1132-1140.

Классификация интеллектуальных транспортных систем

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»,

д.т.н., профессор, Мухамедиева Д.Т.,

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»,

стажер-исследователь, Исроилов И.Э.

В рамках функционирования транспортной инфраструктуры решаются различные задачи, и классификация этих задач помогает определить стратегию и тактику синтеза интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Вот несколько типовых классификаций задач.

Управление трафиком и регулирование потоков: Эта категория задач связана с управлением движением транспортных средств на дорогах и регулированием потоков. Включает в себя определение оптимальных временных интервалов работы светофоров, регулирование скорости движения, управление дорожными знаками и разметкой, планирование и синхронизацию светофоров, и другие меры для оптимизации потоков, и улучшения эффективности движения.

Управление общественным транспортом: Задачи управления общественным транспортом связаны с оптимизацией маршрутов, графиков движения и расписаний общественного транспорта.

Классический модуль нечеткого управления используется для моделирования стратегий управления дорожным движением в узле транспортной сети. Он состоит из следующих составляющих:

Входные переменные: Это параметры или характеристики, которые влияют на управление дорожным движением. Примеры входных переменных могут включать интенсивность трафика, скорость движения, загруженность дороги и другие факторы, которые можно измерить или оценить [1].

Лингвистические переменные: Входные переменные преобразуются в лингвистические переменные, которые описывают их состояние или характеристики с помощью лингвистических термов. Например, интенсивность трафика может быть описана как "низкая", "средняя" или "высокая" с помощью лингвистических термов.

База знаний: База знаний содержит набор правил, которые определяют, как управлять дорожным движением на основе входных переменных и их лингвистических описаний. Эти правила формулируются на основе экспертного опыта или анализа данных и могут иметь вид "Если интенсивность трафика высокая, то увеличить время работы зеленого сигнала светофора"[2].

Механизм нечеткого вывода: Механизм нечеткого вывода использует базу знаний и текущие значения входных переменных для получения выходных переменных, которые определяют стратегию управления дорожным движением. Это достигается путем применения операций нечеткой логики, таких как нечеткое объединение, нечеткое пересечение и нечеткое импликационное правило.

Выходные переменные: Выходные переменные представляют результаты моделирования и определяют конкретные управляющие действия. Например, выходная переменная может быть "время работы зеленого сигнала светофора".

Дефаззификация: Дефаззификация преобразует нечеткие значения выходных переменных в конкретные числовые значения или действия. Например, дефаззификация может определить, сколько времени нужно открыть зеленый сигнал светофора.

Определяем правило соответствия классу стратегий управления и приписываем каждому правилу степень истинности.

$$(x_1(1), x_2(1), g(1)) \rightarrow R^{(1)}: IF (x_1 \in M_2 AND x_2 \in S) THEN g \in B_1 \quad (1)$$

$$(x_1(2), x_2(2), g(2)) \rightarrow R^{(2)}: IF (x_1 \in S AND x_2 \in M_1) THEN g \in S \quad (2)$$

Таблица 1

Значения функций принадлежности данных x_1, x_2, g определенным классам

X1	$\mu(X1)$	X2	$\mu(X2)$	g(i)	mk(g (i))
416	0,84(S)	681	0,81(B2)	38	0,6(S)
434	0,66(S)	670	0,7(B2)	49	0,8(B2)
466	0,66(B1)	864	0,64(B4)	44	0,8(B1)
335	0,65(M1)	795	0,95(B3)	47	0,6(B1)
339	0,61 (M1)	501	0,99(S)	51	0,8(B2)
480	0,8(B1)	502	0,98(S)	37	0,6(M1)
388	0,88(S)	510	0,9(S)	46	0,8(B1)

Здесь X1 – число машин Север-Юг.

X2 – число машин Запад-Восток.

g(i) - время зеленого света.

Вместе эти составляющие образуют классический модуль нечеткого управления, который может быть использован для моделирования стратегий управления дорожным движением в узле транспортной сети [1,2]. Процесс работы модуля обычно выглядит следующим образом:

Измерение или оценка входных переменных, таких как интенсивность трафика, скорость движения и другие параметры.

Преобразование входных переменных в лингвистические переменные с использованием соответствующих лингвистических термов, например, "низкая", "средняя", "высокая".

Список использованной литературы

1. Якимов М.Р. Общий алгоритм работы четырехшаговой транспортной модели // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2011. – № 1 (48). С. 132–138.

2. Трофименко Ю.В., Якимов М.Р. Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем крупных городов: монография / Ю.В. Трофименко, М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. 464 с.

Использование механизма нечеткого вывода для определения оптимального времени горения зеленого сигнала светофора на перекрестке

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»,

д.т.н., профессор, Мухамедиева Д.Т.

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»,

стажер-исследователь, Исроилов И.Э.

Анализ характеристик потоков, таких как объем движения, скорость, плотность, состав транспортных средств и поведение пешеходов, позволяет идентифицировать проблемные участки и разработать соответствующие меры для повышения безопасности и эффективности дорожного движения. Например, если на определенном участке дороги наблюдается частое возникновение пробок или аварий, можно предпринять меры по регулированию потока, изменению инфраструктуры или внедрению новых технологий для улучшения ситуации.

Построение базы нечетких правил для определения оптимального времени горения зеленого сигнала светофора на перекрестке основывается на данных, полученных с помощью транспортного детектора. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

Сбор данных: Используйте транспортный детектор для получения информации о интенсивности движения на каждой из пересекающихся дорог в разные моменты времени [1].

Лингвистическое описание переменных: Преобразуйте собранные данные в лингвистические переменные, используя лингвистические термы.

Определение правил: Составьте базу нечетких правил, которые связывают входные переменные (например, интенсивность движения) с выходной переменной (время горения зеленого сигнала светофора). Правила

формулируются на основе экспертного знания или анализа данных и могут иметь вид "Если интенсивность движения высокая, то время горения зеленого сигнала светофора должно быть большим".

Оценка весов правил: Для каждого правила определите его вес, отражающий его важность и влияние на определение оптимального времени горения зеленого сигнала светофора. Веса могут быть заданы на основе экспертного знания или с использованием методов обучения на основе данных.

Механизм нечеткого вывода: Используйте механизм нечеткого вывода для комбинирования входных переменных и применения правил для определения оптимального времени горения зеленого сигнала светофора [2].

Дефаззификация: После получения нечетких значений выходной переменной с помощью механизма нечеткого вывода, необходимо выполнить дефаззификацию для преобразования нечетких значений в конкретные числовые значения или действия. Существуют различные методы дефаззификации, такие как метод центра тяжести (centroid), метод максимума (maximum) и другие, которые могут быть применены в зависимости от конкретных требований и контекста задачи.

Тестирование и оптимизация: Построенная база нечетких правил может быть протестирована на реальных данных или симуляционных моделях для оценки ее эффективности и соответствия требованиям. При необходимости можно произвести оптимизацию базы правил путем внесения изменений в правила, веса или лингвистические описания переменных.

Интеграция в систему управления светофорами: После построения и проверки базы нечетких правил она может быть интегрирована в систему управления светофорами на перекрестке. Это может быть реализовано с помощью программного обеспечения или аппаратных компонентов, которые будут принимать входные данные от детекторов и применять стратегию управления, определенную базой правил нечеткого управления, для установки оптимального времени горения зеленого сигнала светофора.

Важно отметить, что построение базы нечетких правил и разработка стратегии управления светофорами являются сложными задачами, требующими экспертных знаний и анализа данных. При проектировании такой системы рекомендуется учитывать местные особенности, специфику дорожного движения и требования безопасности, чтобы достичь максимальной эффективности и оптимального управления дорожным движением на перекрестке [1,2].

– Если ($X1 = \text{малое или очень малое}$) и ($X2 = \text{большое}$) и ($g(X1) = \text{большое}$), то (время зеленого света = уменьшить).

– Если ($X1 = \text{малое или очень малое}$) и ($X2 = \text{среднее}$) и ($g(X2) = \text{малое}$), то (время зеленого света = увеличить).

– Если ($X1 = \text{большое или очень большое}$) и ($X2 = \text{малое или очень малое}$) и ($g(X1) = \text{малое}$), то (время зеленого света = увеличить).

Здесь $X1$ – число машин Север-Юг.

$X2$ – число машин Запад-Восток.

$g(i)$ - время зеленого света.

Классический модуль нечеткого управления может быть дальше интегрирован в более широкую систему управления дорожным движением, включая другие методы и алгоритмы. Это позволяет создать интеллектуальную транспортную систему, которая способна адаптироваться к изменяющимся условиям.

Список использованной литературы

1. Якимов М.Р. Математическое моделирование распределения транспортного спроса в транспортной системе города // Транспорт: наука, техника, управление. 2010. – №10. С. 7–13.

2. Трофименко Ю.В., Якимов М.Р. Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем крупных городов: монография / Ю.В. Трофименко, М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. 464 с.

Информационная структура базы данных для исследования поведения сложных объектов живой природы

Научно-технический центр с конструкторским бюро и опытным

производством АН РУз Симонов А.А.,

завлаб, к-ф.м.н., с.н.с. Базаров Р. К.,

Центр геномики и биоинформатики АН РУз НИИ развития цифровых технологий и искусственного интеллекта Базаров Д. К.

К исследуемым в ресурсных центрах распределенной вычислительной системы (РЦ РВС) [1] сложным объектам (СО) живой природы относятся: органические соединения, формирующие белковые структуры, клетки, ткани, системы, организмы, популяции особей.

Пусть поведение СО описывается случайным процессом $\|Z\|(t)$, где $\|Z\|$ - норма, интегральная числовая характеристика координат вектора $Z = (z_1, z_2, \dots, z_n, \dots)$ состояний счётного множества его подсистем. Смена положительной обратной связи между элементами СО на отрицательную и обратно дестабилизирует, и соответственно стабилизирует поведение СО.

Изменение поведения объекта исследования в зависимости от управляющих параметров изучает элементарная теория катастроф [2].

Для формального описания концептуальной и логической модели базы данных с результатами наблюдений за поведением сложных объектов, воспользуемся языком данных альфа [2], основанным на теории множеств.

Поведение объекта аппроксимируется последовательностью встреч $V = \{v(t) = (\#v, e\#, x\#, \omega), t \in T\}$ исследователя с объектом $e \in E$ в дискретные моменты времени $t \in T$, где $\#v, e\#, x\#$ — наборы полей, идентифицирующие встречу, объект и место их встречи $x \in X$, а ω — стоимость исследования объекта, проводимого одним или группой специалистов после встречи. Встреча $v \in V$ регистрируется человеком $w \in W$ или устройством $r \in R$ в некоторой точке $x \in X$ среды обитания объекта. Первую встречу объекта обозначим \check{v} , последнюю - \check{v} . Классу $g \in G$ соответствует свой набор методов

M^g исследования или воздействия с целью достижения определенного, например, лечебного эффекта, а методу исследования (воздействия) соответствуют набор ресурсов R^m , при отсутствии которых исследование или воздействие методом $t \in M^g$ невозможно. Средству исследования $r \in R^m$ соответствует список комплектующих и/или расходных материалов, временной и стоимостный аналог разработки и/или их приобретения.

Пусть РЦ РВС обслуживает поток заявок на исследование объектов живой природы с параметром λ^V . Исследование осуществляется по факту появления объекта в поле зрения предметного специалиста и при наличии необходимых материально-технических и людских ресурсов. Таким образом, РЦ в процессе обслуживания потока λ^V сам становится источником заявок Σ к другим РЦ РВС, специализирующимся на поставке средств исследования/воздействия известными методами. По мере получения необходимых ресурсов, сотрудники данного РЦ обслуживают заявки пользователей РВС и формируют поток заключений μ^C о состоянии экземпляров объекта в местах их обнаружения $x \in X$.

Рисунок 1. Информационная структура базы данных информационного ресурса РВС для исследования поведения сложных объектов.

Информационными объектами приведенной на рисунке 1 информационной структуры являются: классы G объектов живой природы,

экземпляры объектов E , специалисты W определенного профиля P (на рисунке не показаны), их встречи V с экземплярами и координаты встреч X , воздействия на объекты I , заявки на исследования Φ^v и воздействия Ψ^v , заключения специалистов о состоянии объектов C и их подсистем.

Приведенная выше информационная структура использована для создания программного комплекса: «Медицинская информационная система лечебно-профилактического учреждения» и внедрена авторами публикации в Каршинском филиале Республиканского специализированного научно-практического центра кардиологии. Получено свидетельство на программный продукт [3]. Одним из авторов разработан компьютеризированный пульсограф [4] для оценки общего состояния организма пациента и для прогноза развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Список использованной литературы

1. T.F. Bekmuratov, R.K. Bazarov. Organization of resources of distributed computing systems for simulation and research of complex objects // Proceedings of the XI-th world conference «Intelligent systems for industrial automation (PhD)WCIS-2020», Tashkent, Uzbekistan, November 26-28, 2020. - pp 83-88.

2. Гилмор Р. Прикладная теория катастроф: В 2-х книгах. Кн. 1. Пер. с англ. - М.:Мир, 1984. 350 с., ил.

3. К. Дейт. Введение в системы баз данных - М., 1980 г., 464 стр. с илл.

4. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ, DGU17139. «Davolash-profilaktika muassasasining tibbiy axborot tizimi» / А.А. Симонов (PhD, НТЦ с КБ и ОП), Р.К. Базаров (с.н.с, НТЦ с КБ и ОП) Д.К. Базаров (м.н.с, ЦГБ); UZ. - DGU2022 2648; заявл. 13.05.2022; опубл.: 27.06.2022 г.

5. Simonov A.A., Timoshevski S.V. A new device for pulse registration // The international journal of Auricular medicine. - Tel-Aviv, Israel, 1996. № 2 - P.30-34.

Особенности разнородного трафика в сетях 5G

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хорезмий, докторант Турумбетов Б.К.

Сети 5G - это мобильные сети последнего поколения, предназначенные для обеспечения более высокой скорости передачи данных, меньшей задержки и более надежного подключения. 5G представляет три новых варианта использования (услуги): усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB), массивная машинная связь (mMTC) и сверхнадежная связь с малой задержкой (URLLC).

Трафик в сетях 5G можно разделить на три категории: голосовой трафик, видеотрафик и трафик данных. Голосовой трафик включает в себя традиционные телефонные звонки и звонки VoIP (передача голоса по интернет-протоколу). Видеотрафик включает сервисы потокового видео, такие как YouTube, Netflix и Amazon Prime Video. Трафик данных включает в себя все другие типы трафика, такие как электронная почта, обмен сообщениями, просмотр и использование приложений.

Одной из самых больших проблем в сетях 5G является управление разнородным трафиком. Разнородный трафик относится к комбинации различных типов трафика, которые одновременно передаются по сети. Это усложняет управление и оптимизацию сети.

Приложения реального времени, такие как видеомониторинг в критически важных интеллектуальных системах, необходимы для получения преимуществ адаптации качества обслуживания QoS (Quality of Service) в любой сети. На самом деле очень важно предлагать QoS для приоритетных приложений, таких как системы здравоохранения. Наивысший приоритет таких пакетов должен эффективно обрабатываться методами планирования. Напротив, пакеты с меньшим приоритетом также будут управляться и передаваться справедливо. Несколько частей в архитектуре классифицированных служб выполняют классификацию и настройку трафика. Функции настройки включают маркер, счетчик, формирователь и пипетку.

Классификация основывается на некоторой части заголовка каждого пакета данных. Существует две категории классификаторов: совокупность поведения, классификатор, который классифицирует пакеты на основе классификатора с несколькими полями, который выбирает пакеты, чтобы полагаться на значение группировки одного или нескольких полей заголовка пакетов. Временные свойства измеряются измерителем трафика потока пакетов, отобранных классификатором по профилю трафика. Маркер пакета отвечает за установку значения поля классифицированных услуг пакета в кодовую точку.

Таким образом, серьезной задачей является разработка методов планирования, чтобы сбалансировать все эти стандарты. Поскольку радиоресурсы являются важными активами и редко доступны в мобильных сетях, требуется их эффективное использование.

Для решения этой проблемы в сетях 5G используются передовые технологии, такие как нарезка сети, качество обслуживания (QoS) и граничные вычисления. Нарезка сети позволяет создавать виртуальные сети, оптимизированные для определенных типов трафика. QoS гарантирует, что каждому типу трафика будет присвоен соответствующий уровень приоритета в зависимости от его важности. Граничные вычисления позволяют обрабатывать данные ближе к источнику, что снижает задержку и повышает общую производительность сети.

Трафик в сетях 5G содержит огромное количество информации, которую можно использовать для анализа и оптимизации. Некоторая ключевая информация, содержащаяся в трафике, включает в себя:

1. Объем трафика: объем данных, переданных по сети.
2. Тип трафика. Тип передаваемого трафика, например, голос, видео или данные.
3. Местоположение пользователя: местоположение пользователя, генерирующего трафик.

4. Тип устройства: тип устройства, используемого для генерации трафика, например, смартфон, планшет или устройство IoT.

5. Требования к качеству обслуживания (QoS): уровень QoS, требуемый для каждого типа трафика.

Анализируя эту информацию, операторы сетей 5G могут получить представление о том, как используется сеть, и оптимизировать ее соответствующим образом. Например, если в определенной области имеется большой объем видеотрафика, сетевой оператор может выделить для этой области больше ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную и непрерывную потоковую передачу видео.

В заключение следует отметить, что анализ разнородного трафика является важнейшим фактором обеспечения высокой производительности и качества обслуживания в сетях 5G. Используя передовые технологии, такие как сегментирование сети, QoS и граничные вычисления, операторы сетей 5G могут управлять сетью и оптимизировать ее для поддержки широкого спектра разнородного трафика. Информация, содержащаяся в трафике, также может использоваться для получения информации об использовании сети и соответствующей оптимизации сети. Благодаря этим инструментам и методам сети 5G могут обеспечить бесперебойную и надежную связь для пользователей.

Список использованной литературы

1. Колмогорова С.С, Бойцов А.К., Павлов В.С. Технологии стандарта 5G NR. Минобрнауки России, ФГБОУ ВО СПбГЛТУ. – Санкт-Петербург: Реноме, 2022. – 72 с.: ил.

2. S.Sirotkin. 5G Radio Access Network Architecture. – John Wiley& Sons, 2021, 408 page.

Elektron darslik yaratuvchi dasturiy vositalar

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali, assistent Urinov J.O.,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali, talaba Temirov I.F.*

Elektron o'quv qo'llanmalarni yaratishda juda ko'plab dasturiy vositalar mavjud. Ulardan eng asosiy xisoblanganlarini sanab o'tamiz. Ularni bir necha kategoriyalarga bo'lish mumkin.

- Tasvirlarni yaratish va qayta ishlash vositalari;
- Animatsilar yaratish va qayta ishlash, 2D, 3D – grafikalar bilan ishlash vositalari;
- Videotasvirlar yaratish ularni qayta ishlash dasturiy vositalari;
- Ovozli fayllar bilan ishlar;
- Taqdimotlar yaratish vositalari;

Grafik muxarrirlar mavjud tasvirlarni qata ishlashga asoslangan bo'lib qo'shimcha asboblar panellari orqali ularni boshqacha ko'rinishga olib keladi.

Adobe Photoshop. Fotosuratlarini qayta ishlochi proffsional dasturiy maxsulot xisoblanib, o'zida qatlamlar bilan ishlash, ranglar, yorug'lik va effektlarni xosil qilishga yordam buradign asboblar majmuasi bilan ta'minlagan.

Painter. Metacreations firmasining dasturiy maxsuloti bo'lib, u asosan rastrli graqik tasvirlarni qayta ishlashga asoslangan. Odatda bu dasturiy maxsulot proffsional rasssomlar yoki foydalanuvchilar guruxi tomonidan ishlatiladi.

2D-grafika va animatsiyalar. Vektor grafikalarini bilan ishlovchi dasturiy vositalarda fayllardagi tasvirlar asosan bir biridan mustaqil ravishda qatlam ko'rinishida saqlanadi. Bunday imkoniyat ularni istalgan vaqtda o'zgartirishda juda qo'l keladi. Zamonaviy dasturlar rastrli tasvirlarni qayta ishlash imkoniyatini xam beradi. Animatsiyalarni yaratishda esa ommaviy usul bo'lib xisoblangan *tvining* (*tweening*) – *avtomatik* ravishda mavjud kadrlarni generatsiya qilishdan foydalaniladi.

CoreIDRAW - Tasvirlar bilan ishlovchi grafik muxarrir bo'lib unda tayyor rasmlar bibliotekasi, ma'sus effektlar bilan ishlash, matnlar bilan ishlash, slayd

taqdimotlar yaratish kabi imkoniyatlari mavjud bo‘lib, hozirda vektor grafikasi bilan ishlovchi klassik dasturiy vosita xisoblanadi.

Photo Graphics - Tasvirlarni qayta ishlashda obektga yo‘naltirilgan nuqtai nazardan ish olib borib dasturiy vositaning boshqa paketlardan farqi shundaki u yaratgan tasvir fayllarining disk xotirasidan kam miqdorda joy egallashi.

3D-grafika va animatsiya. Uch o‘lchovli animatsiya yaratish va uni qayta ishlash texnologiyasi ko‘p xollarda qo‘g‘irchoq teatrini eslatadi. Unda obektlarni tanlab olish, materiallarini belgilash, kamera xarakterini aniqlash, yorug‘likni berish va xamma bajarilgan xarakatlarni birgina saxnaga jamlash lozim bo‘ladi. Obektlarning yagona saxnada xarakter animatsiyasi esa trayektoriya va kalit kadrlar orvali formulalar yordamida beriladi. Hozirgi davrga kelib uch o‘lchovli grafikalar va animatsiyalar bilan ishlovchi dasturiy paketlar xilma xildir.

3D Studio MAX - 3D-animatsiyalarni yaratish va qayta ishlashda keng qo‘llaniladigan dastur bo‘lib, Kinetix firmasining maxsuloti xisoblanadi. Dasturiy paket tarkibida animatsiyalarni boshqaruvchi professional effektlar, turl xil yorug‘lik effektlar majmuasi bo‘lib hozirgi kunda eng kuchli dasturiy vositalar bilan raqobatlasha olish imkoniga ega.

TrueSpace - Uch o‘lchovli animatsion dasturiy paket bo‘lib. Caligari firmasiga tegishli. Uning boshqa dasturlardan farqi shundaki uch o‘lchovli animatsiyalarni yaratishda yengilligidir. Tarkibida obektlarni modellashtirish, ularni animatsiyalash va rendering imkoni mavjud.

Painter3D - Animatsiyalarni yaratishda tekstura va yorug‘lik qaytarish funksiyalarini taqdim etadi. OBJ, DXF yoki 3DMF formatidagi obektlarni import qila olishi mumkin.

Video. Hozirgi davrga kelib video fayllar ikkiga bo‘linadi: analogli va raqamli. Video fayllarni yaratish va ularni qayta ishlovchi dasturiy paketlar moni hozirgi davrga kelib juda ko‘payib ketgan. Ular bir nechtasini quyida keltirib o‘tamiz.

Adobe Premiere - Nisbatan keng tarqalgan raqamli fideo fayllar bilan ishlovchi dasturiy paket xisoblanayu tarkibida ko‘plab maxsus effektlar jamlanmasi bor. MOV va AVI formatidagi fayllar bilan ishlay oladi.

Ulead VideoStudio - DV va MPEG-2 formatidagi fayllar bilan ishlovchi bu dasturiy vosita asosan boshlovchilar uchun mo'ljallangan. Uning tarkibida ovoz bilan ishlashda MP3 formatidagi ovozlardan foydalanish mumkin.

Raqamli ovozlari. Xozirgi kunga kelib raqamli ovozlarni yaratish va ularni qayta ishlovchi dasturlarni shartli ravishda ikki guruxga ajratish mumkin: sekvensor dasturlar va raqamli ovozlarni qayta ishlashga mo'ljallangan dasturlar.

Cakewalk Pro Audio - Professional ko'pyo'lakchali sekvensor dastur bo'lib o'z navbatida Twelve Tone Systems firmasi maxsuloti xisoblanadi. Bundan tashqari MIDI fayl formatidagi ovozlarni yaratish va qayta ishlash bilan xam shug'ullanadi.

Sound Forge - Xozirgi kunga kelib bu dastur ovozlar bilan ishlovchi, ularni yaratuvchi dasturlar orasida yetakchi xisoblanadi. O'zining tarkibida ovozlarni qayta ishlash uchun xamma imkoniyatlarni mujassamlashtirgan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. R.X. Djurayev, Sh.Yu. Djabbarov «Hujjatli elektraloqa tizimlari va tarmoqlari» O'quv qo'llanma. Toshkent. TATU 2006 yil
2. Олифер В. Олифер Н. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы» СПб.: ПИТЕР,2001
3. Гук М. ПКнинг аппарат воситалари. Энциклопедия. – СПб: Питер, 2000. -146 с.

Telegram bot ishlab chiqishda tillarning va texnologiyalarning qiyosiy tahlili

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali, Yusupova J.K.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali, Otaxonov A.Q.

Telegram botlari yaratish uchun ko'plab texnologiyalar mavjud. Bu texnologiyalar orasida quyidagilarni aytish mumkin:

Telegram Bot API: Telegram botlari yaratishda asosiy vosita Telegram Bot API hisoblanadi. Bu API, Telegram botlariga xabar yuborish, xabar qabul qilish, rasm, video va boshqa fayllarni yuborish, tugma va menyu yaratish, qidiruv va h.k. kabi funksiyalarni taqdim etadi[1].

BotFather: Telegram botlari yaratish uchun ishlatiladi. BotFather, Telegram botlari uchun token yaratish va bot sozlamalarini boshqarishga imkon beradi[2].

Python-telegram-bot: Telegram botlarini Python tilida yaratish uchun yaxshi ko'rsatkichlar taqdim etadi. Bu kutubxona, Telegram Bot API bilan ishlashni osonlashtiradi va Telegram botlarini yaratish va boshqarishni qulaylashtiradi[3].

Telegraf: Node.js tilida Telegram botlarini yaratish uchun keng ishlatiladigan kutubxonadir. Bu kutubxona, Telegram Bot API bilan ishlashni osonlashtiradi va Telegram botlarini yaratish va boshqarishni qulaylashtiradi[4].

Ruby Telegram Bot API: Ruby Telegram Bot API, Telegram botlarini Ruby tilida yaratish uchun kutubxonadir. Bu API, Telegram Bot API bilan ishlashni osonlashtiradi va Telegram botlarini yaratish va boshqarishni qulaylashtiradi.

Telegram bot ishlab chiquvchi dasturlarning rivojlanish bosqichlari ana'anaviy Telegram Bot API-ni o'rganish, dasturlash tilini tanlash, botlarni yaratish, test va ishga tushirish va botni yanada rivojlantirish kabi bosqichlardan iborat bo'ladi. Bu bosqichlar Telegram botlari yaratishda muhimdir va botni yaxshi ishlashini ta'minlashga yordam beradi. Telegram Bot API-ni o'rganish uchun Python, Node.js, Ruby, PHP va Java kabi dasturlash tillaridan foydalanish mumkin. Bu tillar Telegram botlarini yaratishda qulaylik yaratadi va Telegram Bot API-ni o'rganishda yordam beradi. Telegram Bot API-ni o'rganishda dasturlash tili tanlash Telegram botlari yaratish uchun kerakli qulaylik va imkoniyatlarni ta'minlaydi[5].

Telegram botni ishlab chiquvchilar uchun analiz va rejalashtirish, Telegram Bot API-ni o'rganish, dasturlash tilini tanlash, botni yaratish, test va ishga tushirish va botni yanada rivojlantirish bosqichlari kerak. Bu bosqichlar orqali, Telegram botlarini yaratish va rivojlantirish oson va samarali bo'ladi. Telegram botlarining tizimli tahlili juda kuchli va foydali hisoblanadi. Botlar, avtomatlashtirilgan xizmatlar, integratsiya mumkinligi, ochiq va bo'sh kodli tizim, to'lovlarni qabul qilish va boshqa xususiyatlarni taqdim etishda kuchli hisoblanadi. Bu xususiyatlar, Telegram botlarini ishlatishni oson va qulay qiladi.

Telegram botlari, foydalanuvchilarga ko'plab xizmatlar ko'rsatish uchun ishlatiladi. Bu xizmatlar orasida sotib olish, xabar almashish, biznes boshqarish,

to'lov tizimlari va avtomatlashtirilgan qidiruvlar kabi imkoniyatlar mavjud. Telegram botlarining avtomatlashtirilgan xizmatlari va qulayligi sababli, ular juda kuchli va foydali vositalar hisoblanadi. Telegram botining sozlashi juda oson va qulay hisoblanadi. BotFather, Telegram API va Telegram botlarining ishga tushirilishi haqida ko'plab ko'rsatmalar va dasturlar mavjud. Shuning uchun, Telegram botlari yaratish va boshqarish juda qulay va oson hisoblanadi. Telegram bot yaratishda foydalaniladigan natijaviy tillar yordamida botlar foydalanuvchilar bilan o'zaro muloqotda ishlashni osonlashtiradi va botlarni yaratish va ishlatishni osonlashtiradi

Xulosa

Telegram bot ishlab chiqishda tillarning va texnologiyalarning qiyosiy tahlili mavzusi bo'yicha ma'lumot to'plash, telegram bot ishlab chiqishning afzaliklari va kamchiliklari va foydalanuvchilarga qanday maslaxtlar berishi, telegram bot yaratadigan dasturlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Telegram botlarining eng yaxshi taraflari foydalanuvchilarga oson xizmat ko'rsatish imkonini ta'minlash va ularga maslahatlar berishdir. Bu botlar, restoranlar, kinoteatrlar, banklar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar va boshqa sohalarda ishlatiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. "Creating Telegram Bots: Develop Bots in 12 Programming Languages using Telegram APIs" - Paul Dunlop
2. "Telegram Bot Programming" - Richard Lively
3. "Telegram Bots: A guide for engineers and data scientists" - Julien Palard
4. "Building Telegram Bots: Develop Bots in 12 Programming Languages using Telegram APIs" - Nicolas Modrzyk
5. "Telegram Bots: Develop Your First Bot in 24 Hours" - David Ortinau

QR-kodni generatsiya qilish va uni grafik ko‘rinishda yuklab olish imkonini beruvchi Web ilova ishlab chiqish

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali, Yusupova J.K.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali, Xayitov N.X.

QR kod, odatda ma'lumotlarni uzatishning qulay usuli sifatida ishlatiladigan kichik kvadrat shaklida bo‘lgan bir turi hisoblanadi. QR kodning asosiy ko‘rinishi chiziqli bloklardan iborat bo‘lib, uni o‘qib chiqish uchun esa maxsus skaner dasturlari yoki telefonlarida mavjud bo‘lgan QR kod o‘qishchilari ishlatiladi. QR kodlar odatda URL manzillari, shaxsiy ma'lumotlar, elektron pochta manzillari va boshqa ma'lumotlarni o‘z ichiga oladi.

QR kodlar ishlatilishi juda oson va tezroq, shuning uchun kompaniyalar va hodimlar reklama, turli xil xizmatlarni taqdim etish va ma'lumotlar almashinuvini yaxshilash uchun QR kodlaridan foydalanadi.[1]

QR kodlar, mobil qurilmalar yordamida yoki kameralar yordamida o‘qilishi mumkin bo‘lgan kodlardir. Bu kodlar, bir xil ma'lumotni o‘z ichiga oladi va o‘qilganda, ushbu ma'lumotni yashirin shaklda o‘qiladi. Bu turi bilan, QR kodlar, reklama, marketing va boshqa sohalarda keng o‘rnatiladi. Bu tashqi xizmatlar, foydalanuvchilarga QR kodlarini generatsiya qilishga imkon beradi [2].

Keng tarqalgan tashqi xizmatlardan biri, qo‘shimcha funktsiyalar ko‘rsatadi, masalan, ma'lumotlar tahrir qilish, ma'lumotlarini statistikasini ko‘rish, QR kodlarni fayl shaklida yuklab olish va boshqa variantlarni qo‘llab-quvvatlash. QR kodlarining grafik ko‘rinishda yuklab olishi, odatda, generatsiya qilingan QR kodning yuklab olingan tasviri yordamida amalga oshiriladi.

Bu turi bilan, QR kodning tasviri fayl shaklida yuklab olinadi va u kerakli joyda o‘rnatiladi. Bu tashqi xizmatlar, foydalanuvchilarga QR kodning tasviri yaratish va uni yuklab olishga imkon beradi. Bu xususiyatlarga ega bo‘lgan bir nechta tashqi xizmatlar mavjud. Bu tashqi xizmatlardan biri, "QR Code Generator - Create QR codes here (<https://me-qr.com/ru>)" sayti, QR kodning tasviri yuklab olish imkonini ko‘rsatadi.

QR kodlarini yaratish uchun ko'plab web-ilovalar mavjud ba'zi mashhur variantlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- QR Code Generator (<https://www.qr-code-generator.com/>) - Ushbu web-sayt turli xil ma'lumotlar, jumladan URL manzillari, matn, elektron pochta, telefon raqamlari va boshqalar uchun QR kodlarini yaratishga imkon beradi. QR kodingiz dizaynini sozlashingiz va uni turli formatlarda yuklab olishingiz mumkin.

- QRCode Monkey (<https://www.qrcode-monkey.com/>) - Ushbu web-sayt QR kodlarini yaratish uchun oddiy va qulay interfeysni taqdim etadi. QR kodingiz dizaynini sozlashingiz va uni turli fayl formatlarida yuklab olishingiz mumkin.

- QRickit (<https://www.qrickit.com/>) - Ushbu web-sayt turli xil QR kodlarini yaratish imkoniyatlarini taklif etadi, jumladan URL, matn, telefon raqami, SMS va elektron pochta. QR kodingiz hajmi va rangini sozlashingiz mumkin.[3]

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki QR kod (Quick Response code) - bu, kichik kvadrat shaklida ma'lumotlarni saqlash va ularga oson kirish uchun ishlatiladigan bir turi bo'lib, odatda mobil qurilmalar yoki skanerlar orqali oqib chiqiladi.

QR kodning asosiy ko'rinishi chiziqli bloklardan iborat bo'lib, hamma ma'lumotlar bu bloklar ichida saqlanadi. QR kodlar odatda URL manzillari, shaxsiy ma'lumotlar, elektron pochta manzillari va boshqa turdagi ma'lumotlar uchun ishlatiladi. QR kodning yaratilishi va ishlatilishi juda oson. QR kodni yaratish uchun kerakli ma'lumotni kiritamiz, bu ma'lumotni o'zgartirish, rangini ozgartirish va logotip qo'shish mumkin.

QR kodni oqib chiqish uchun esa, mobil qurilma yoki QR kod o'quvchi dasturi kerak bo'ladi.

Quyida yaratilgan veb ilovaning asosiy sahifasi keltirilgan:

1-rasm. QR-kodni generatsiya qilish va uni grafik ko‘rinishda yuklab olish imkonini beruvchi web ilovalar

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. “QR Code: How to generate QR Code in Java?” - yozuvchi R. S. Salaria 2020
2. JavaScript: The Good Parts. Douglas Crockford. ISBN-13: 978-0596517748.
3. QR Code Marketing: How to Get More Customers with QR Codes - yozuvchi Jeffrey Ito

Translate.from-to.uz sayтини fizika sohasidagi matnlarni tarjima qilishda foydalanishning afzalliklari

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filial, assistent o‘qituvchi

Kaypnazarov S.G.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filial, talaba Erkinova G.B.

Bugungi kunda ta’lim muassasalarida fizika fanini o‘qitish sifatini oshirish, ta’lim jarayoniga zamonaviy o‘qitish uslublarini joriy qilish, iqtidorli o‘quvchilarni saralash, mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy

tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda amaliy natijadorlikka yo‘naltirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Shu bilan birga, sohada echimini topmagan qator masalalar fizika sohasidagi ta‘lim sifati va ilmiy tadqiqot samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini ko‘rsatmoqda. Jumladan:

- fizika fani bo‘yicha zamonaviy darsliklarni yaratish yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan, o‘quv adabiyotlarining mazmuni fan va texnika taraqqiyotining bugungi darajasini etarli qamrab olmagan, masalalar to‘plami, praktikum, laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha qo‘llanmalar, multimedia dasturlarini yaratishga e‘tibor qaratilmagan [1].

Demak, Prezidentimizning qaroriga suyangan holda bizning vazifamiz fizika fani bo‘yicha qoraqalpoq tilida zamonaviy darsliklarni, masalalar to‘plami, praktikum, laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha qo‘llanmalar, multimedia dasturlarini yaratishdir, fizika fani bo‘yicha qoraqalpoq tilida yozilgan o‘quv adabiyotlar juda ham kam, zamonaviy adabiyotlarni qoraqalpoq tiliga tarjima qilish vazifasi turibdi. Bu albatta ko‘p vaqt talab qiladi. Agar biz ushbu maqsadda tarjimon sayt [Translate.from-to.uz](https://translate.from-to.uz) saytiga murojaat qilsak mehnatimiz ancha kamayar edi. 1-rasmda [Translate.from-to.uz](https://translate.from-to.uz) saytining interfeysi ko‘rsatilgan [2].

1-rasm. [Translate.from-to.uz](https://translate.from-to.uz) saytining interfeysi

Ushbu sayt dastlabki yillarda so‘zlar zahirasining kamligi tufayli foydalanuvchilar ko‘lami juda kichik edi, lekin hozirgi kunga kelib foydalanuvchilar doirasi juda kengaydi, sababi so‘zlar zahirasi boyitildi va bu saytga ishonchi ortdi.

Ushbu loyihaning a'zosi sifatida saytning takomillashishiga o'z ulush qo'shildi, fizik termin, atama va kattaliklarni kiritib va ba'zi so'zlarni tarjimalari kiritildi va loyiha a'zosi sertifikatini qo'lga kiritildi. Natijada bu saytning bazasi kengaydi va sifati oshdi.

2-rasm. [Translate.from-to.uz](https://translate.from-to.uz) loyihasiga a'zolik sertifikatini

Xulosa qilib aytganda, [Translate.from-to.uz](https://translate.from-to.uz) saytida tarjima uchun kerak bo'lgan hamma narsani topasiz. Barcha sohadagi matnlarni, xususan fizika sohasidagi matnlarni bir tildan boshqa tilga osongina tarjima qilish imkonini beruvchi bepul onlayn tarjima xizmati. Saytning ilg'or texnologiyasi va qulay interfeysi xizmatdan hamma foydalanishini osonlashtiradi.

Sayt keng ko'lamli tillarni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa matnni bir nechta tillar o'rtasida tarjima qilishni osonlashtiradi. Shaxsiy xabarni, yuridik hujjatni yoki veb-saytni tarjima qilishingiz kerak bo'ladimi, xizmatlar sizning barcha tarjima ehtiyojlaringizni qondirishga mo'ljallangan. Saytning tarjimalari tez va to'g'ri, demak, siz o'z xabaringizni yetkazishda saytga ishonishingiz mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ЎЗР ПҚ-5032, 19.03.2021.

2. [Translate.from-to.uz](https://translate.from-to.uz) sayti.

Oliy ta'lim sifatini baholashning nazariy va uslubiy asoslari

*Muxammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU xuzuridagi Qoraqalpogiston
Respublikasi Agro IT texnikumi maxsus fan o'qituvchisi Bazarbaeva A.K.*

O'tkazilgan nazariy tahlil asosida oliy ta'lim sifatini baholash oliy ta'lim tizimining ko'p o'lchovli integral xarakteristikasi bo'lib, ta'lim natijalarining real yutuqlarining meyoriy talablarga muvofiqligi darajasini aks ettiradi. Oliy ta'limda tizimida ta'lim sifatini baholash uchun tizim sifatida biz quyidagi xususiyatlarni ta'kidladik:

- umumiy nazariy, umumiy kasbiy va maxsus fanlarning mazmunini o'zlashtirish (ta'lim yutuqlarining darajasi davlat ta'lim standartlari talablari shaklida ko'rsatilgan talablarga yaqin bo'lgan sifatli bilimlarning mavjudligi);
- tadqiqot xarakterining ta'lim va bilim vazifalarini hal qilishda ijodiy yondashuvni shakllantirish;
- kelajakda professional faoliyat uchun tayyorgarlik (asosiy vakolatlarni shakllantirish).

Ushbu tadqiqot doirasida oliy ta'lim sifatini baholashning mavjud yo'nalishlari tahlil qilindi: mazmunli-gumanitar va rasmiy-mantiqiy. Birinchidan, o'quv jarayonini sifatli tahlil qilish, ikkinchidan, ularning tarkibiy o'zgarishlarini qat'iy va aniq qayd etish, xususan, bu o'zgarishlarni miqdoriy jihatdan aks ettiradigan matematik modellarni yaratish asosida pedagogik tizimlar va jarayonlarni o'rganish bilan tavsiflanadi.

Ishda matematik usullar ko'rib chiqiladi, oliyda ta'lim sifatini baholash uchun matematik usullardan foydalanish ta'lim tizimlarining rivojlanishining asosiy shartlaridan biri sifatida qaralishi mumkin, chunki u yangi ta'lim sifatiga erishishga olib keladigan tizimga yo'naltirilgan boshqaruv ta'sirini kiritish imkonini beradi. Bundan tashqari, ta'lim sifatining ijtimoiy normasi sifatida ta'lim standarti mavjud bo'lganligi sababli, matematik modellar va usullar ta'lim natijalarining qabul qilingan meyorlarga muvofiqligini obyektiv va tezkor tashxislashga qodir bo'lgan texnologik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ta'lim sifatini baholash tizimida matematik modellashtirish usullarini qo'llashning birinchi vazifalaridan biri pedagogik hodisalarning subyektiv sifat tavsiflaridan qat'iy miqdoriy tavsifga o'tishdir. B.K.Kolomiets, V.S.Cherepanova, A.I.Subetto, N.A.Selezneva, A.S.Kazarinova, O.F.Shi-Xovoy, M.B.Chelishkova, A.A.Miroshnichenko, Y.G.Tatur asarlarida pedagogik jarayonlar va hodisalarning sifatini miqdoriy tavsiflashga qaratilgan kvalimetrik yondashuvning metodologik asoslari aniqlandi.

Sifatli tavsiflardan qat'iy miqdoriy tavsifga o'tish muammosini hal qilishning asosiy yo'nalishi sifatida biz kam rasmiylashtirilgan axborotni tahlil qilish muammolarini hal qilish sharoitida oliy ta'lim sifatining turli ko'rsatkichlarini baholashning samarali usullarini ishlab chiqishni ko'rib chiqamiz. Ushbu yo'nalish amaliy matematika doirasida rivojlanayotgan loyha modellashtirishdir. Ushbu turdagi modellashtirish ta'lim faoliyati uchun ko'proq mos keladi, inson omilini plastik hisobga olish imkonini beradi va ekspertlarning bilim va tushunchalarini rasmiylashtirish uchun yanada moslashuvchan usulni taklif etadi. Loyha simulyatsiya qiymatlari tabiiy tilda ifodalangan lingvistik o'zgaruvchilardan foydalanish orqali sifat ko'rsatkichlarini aks ettiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beradi.

Loyiha simulyatsiya asoslari muammoli sohadagi ekspertlarning empirik bilimlari yoki bilimlarini aks ettiruvchi qoidalar asosidir.

Pedagogikada loyha simulyatsiyadan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, aniq ishlab chiqilgan va sinovdan o'tgan usullar etarli emas. Ular M.V.Mardanovning ishlarini o'z ichiga olishi mumkin-umumiy pedagogika tarkibiy qismlarini tanlash-universitet o'qituvchisi, G.V.Ivshina-universitet o'qituvchisi, I.D.Rudinskiyning loyha modelini yaratish-rasmiy-tizimli tavsif va bilimlarni pedagogik tekshirishni tashkil etish sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash, V.P Duplik - loyha matematikada adaptiv test modelini yaratish, S.D.Danilova - avtomatlashtirilgan test natijalarini baholash, vazifalarni assimilyatsiya darajalariga ajratish. Umuman olganda, ta'lim sifatini baholash uchun loyha modellashtirish

metodologiyasini qo'llash imkonini beruvchi aniq vosita deyarli yo'q ekanligini ko'rsatadi

Tadqiqot davomida loyha modellashtirish vositalari yordamida Oliy ta'limda ta'lim sifatini baholash modeli yaratildi va nazariy jihatdan oqlandi. Modelni qurish uchun biz yaxlit tizimli yondashuvlar, pedagogik malakalarning qoidalari va loyha modellashtirish metodologiyasi nuqtai nazaridan kelib to'xtaldik.

1-rasm. Oliy ta'lim sifatini baholash modeli yuqoridagi sxema bo'yicha dastlabki ikkita blok modelning tuzilishini aks ettiradi-universitetdagi ta'lim sifati ko'rsatkichlarining ierarxik tizimi, uning barcha xususiyatlarini to'liq aks ettiradi, undan x_1, x_2 , baholangan parametrlar to'plami ajratiladi..., x_n . Modelning maqsadli komponenti-chiqish soni o'zgaruvchisi Y (ta'lim sifatini miqdoriy baholash). Modelning funksional komponenti diagrammada loyha modellashtirish usullari to'plamini o'z ichiga olgan umumiy blok shaklida tasvirlangan.

Maqsadli, tarkibiy va funksional: etarlicha pedagogik jarayonini aks ettiradi tizimi va o'zaro bog'liq va o'zaro bog'liq komponentlarini ierarxik, deb ta'lim modeli zamonaviy g'oyalar muvofiq, model quyidagi qismlarga ajratilgan. Modelning maqsadli komponenti-universitetda ta'lim sifatini miqdoriy baholash ta'lim tizimining ko'p o'lchovli integral xarakteristikasi sifatida tavsiflanadi, bu ta'lim natijalarining haqiqiy yutuqlarining meyoriy talablarga muvofiqligini aks ettiradi. Modelning tuzilishi universitetdagi ta'lim mezonlari va sifat ko'rsatkichlarining ierarxik tizimi hisoblanadi. Tizimning ishlashi loyha mantiqiy

xulosa algoritmlari va ushbu sohadagi ekspertlarning bilimlarini umumlashtiradigan qoidalar bazasi asosida indikatorlarning qadriyatlarini qayta ishlashga imkon beruvchi loyha simulyatsiya usullari va vositalari to'plami bilan belgilanadi. Oliy ta'lim sifatini baholash modeli 1-rasmda keltirilgan.

Modelning ishlash algoritmi "qora quti" tamoyili bo'yicha ishlaydi: kirish miqdoriy (aniq) qiymatlarni oladi, chiqishda biz miqdoriy (aniq) qiymatlarni olamiz va oraliq bosqichlarda loyha mantiq apparati va odatiy raqamli ma'lumotlarni manipulyatsiya qilishga imkon beruvchi loyha to'plamlar nazariyasi qo'llaniladi, lekin ayni paytda loyha tizimlar tomonidan taqdim etilgan moslashuvchan imkoniyatlardan foydalaning chiqish.

Har qanday matematik usullar bilan ko'plab parametrlarni baholash ushbu parametrlarning o'zaro bog'liqligini aniqlash bilan bog'liq qiyinchiliklarga olib keladi. Nisbatan bir hil guruhlariga ko'rsatkichlar to'plamini tartiblashtirish va ajratish va ular o'rtasidagi munosabatlarning tuzilishini aniqlash uchun M.V.Mardanov, G.V.Ivshina asarlarida tasvirlangan ma'lum bir simulyatsiya munosabatlariga ko'ra tasniflash usuli olinadi. Transformatsiyalar natijasida baholanadigan ko'rsatkichlar to'plami baholanadi, bu esa ularni keyinchalik kichikroq hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun uchta nisbatan bir hil guruhga bo'lish imkonini beradi: birinchi guruh ikkinchi guruhda eng muhim ko'rsatkichlarni (a_0) o'z ichiga oladi – uchinchi guruhda o'rtacha ahamiyatga ega ko'rsatkichlar (b_0), - eng kam ko'rsatkichlar (c_0).

Ta'lim sifatining alohida ko'rsatkichini baholashda x_0 , x_2 ko'rsatkichlari to'plamidan a_0 , b_0 , c_0 ko'rsatkichlarining har bir guruhi uchun ballar birlashtiriladi..., x_n ularning taqsimlanishiga ko'ra, ma'lum bir simulyatsiya munosabatlariga ko'ra tasniflash usuli. Natijada, umumiy fikrlarni aks ettiruvchi a_1 , b_1 , c_1 qiymatlarini olamiz. a_1 , b_1 , c_1 raqamli qiymatlarning olingan guruhlar loyha mantiqiy chiqish tizimi uchun kirish o'zgaruvchilari bo'lib, natijasi universitetda ta'lim sifatini miqdoriy baholashdir.

Shunday qilib, o'tkazilgan tahlil zaif rasmiylashtirilgan axborotni tahlil qilish muammolarini hal qilish sharoitida oliy ta'lim sifatini obyektiv kompleks baholash uchun loyha modellashtirish vositalaridan foydalanish istiqbollarini ko'rsatdi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Исмаилова, Н.В. Изучение мультимедиа в процессе профессиональной подготовки учителя информатики [Текст]/ Н.В. Исмаилова, Т.И. Волкова, С.М. Усманов // Открытое и дистанционное образование. – 2008. – №2. – С. 9 – 11. (1/3)

2. Исмаилова, Н.В. Математическая модель оценивания результатов обучения на основе нечетких множеств [Текст]/ Н.В. Исмаилова, Т.И. Волкова, С.М. Усманов // Обозрение прикладной и промышленной математики.– 2009. – Т.16. – вып.5 – С. 859. (1/3)

3. Исмаилова, Н.В. Математическое моделирование в системе мониторинга качества образования [Текст]/Т.И.Волкова, Н.В. Исмаилова, С.М. Усманов // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2009. – Т.16. – вып.5. – С. 825 – 826. (1/3)

4.Seytnazarov K.K., Kalimbetov K.I. The processes of organizing teaching students' algorithms and models // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492 ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 2, February 2021. 549-554

5.Kalimbetov K.I. Qat'iymas bo'lgan ma'lumotlarning ko'pligi sharoitida OTM talabalarining bilimini baholashda qarorlar qabul qilish algoritmi // «Innovative developments and research in education» International scientific-online conference Part 2 January 23rd, Canada 2022. Page 170-173.

Axborot xavfsizligini ta'minlashda VPN texnologiyasidan foydalanish

TDIU Samarqand filiali, magistrant Qo'ldoshev R.B.,

TDIU universiteti Samarqand filiali, magistrant Shodiyeva M.A.

Bugungi kunda kompyuter tarmoqlari xavfsizligini ta'minlash dolzarb muammolardan biri sanaladi. Keng tarqalgan va mutaxassislar tomonidan foydalanib kelinayotgan VPN texnologiyasi hisoblanadi.

Asosan VPN sifatida tanilgan virtual xususiy tarmoq kontsepsiyasi Internet kabi ommaviy aloqa kanallari orqali xavfsiz aloqa uchun moliyaviy muqobil sifatida paydo bo'ldi va tez orada keng qo'llaniladigan xavfsizlikka yo'naltirilgan xizmatga aylandi, bu ma'lumotlarning haqiqiyliги, butunligi va maxfiyligini kafolatlaydi.

VPN masofaviy ulanish uchun birinchi texnologiya emas edi. Bir necha yil oldin, kompyuterlarni bir nechta ofislar o'rtasida ulashning eng keng tarqalgan usuli bu maxsus liniyadan foydalanish edi.

Virtual xususiy tarmoq Internetdagi ikki yoki undan ortiq kompyuterlar orasidagi xavfsiz tunnel bo'lib, ularga xuddi mahalliy tarmoqdagi kabi bir-biriga kirish imkonini beradi. Ilgari VPN'lar asosan kompaniyalar tomonidan masofaviy filiallarni xavfsiz ulash yoki rouming xodimlarini ofis tarmog'iga ulash uchun foydalanilgan bo'lsa, bugungi kunda ular iste'molchilar uchun umumiy simsiz tarmoqlarga ulanishda ularni hujumlardan himoya qiluvchi muhim xizmatdir.

VPN ulanishidan foydalanib, barcha trafik dunyoning boshqa joyida joylashgan server orqali xavfsiz tarzda yo'naltirilishi mumkin. Bu mahalliy snooping va xakerlik urinishlaridan himoya qiladi va hatto haqiqiy Internet protokoli manzilini kirilayotgan veb-saytlar va xizmatlardan yashiradi.

Kibertahdidlarning xilma-xilligi va intensivligi ortib borayotganligi sababli, tarmoq ma'murlari Internetga kirish uchun o'z tashkilotining ichki tarmoqlarini to'liq blokirovka qilish istagini muvozanatlashi kerak, shu bilan birga ichki tarmoqqa ko'plab masofaviy qurilmalar, xodimlar, mijozlar va hamma joyda IoT orqali kirishni ta'minlash kerak.

Maxfiy ma'lumotlar va ilovalarni himoya qilishning eng yaxshi usuli bu internet kabi "jamoat tarmoqlari" orqali ularga kirishni cheklashdir. Nozik ma'lumotlarni saqlaydigan infratuzilmani bog'laydigan tarmoqlar Internet orqali kirish imkoni bo'lmagan IP manzillar yordamida ularni himoya qilish uchun Internetdan ajratilgan.

VPN yechimlari o'zaro autentifikatsiyani ham ta'minlaydi, bunda VPN serveri ham, ulanuvchi qurilma ham bir-birini autentifikatsiya qiladi. Muvaffaqiyatli bo'lganda, tarmoqqa kirayotgan foydalanuvchi foydalanuvchi nomi/parol yordamida autentifikatsiya qilinadi va ixtiyoriy ravishda mobil telefon yoki smart-kartadan foydalanish kabi xavfsizlik belgisi bo'lishi mumkin bo'lgan autentifikatsiyaning boshqa shaklidan foydalanadi. Qurilma va foydalanuvchi autentifikatsiya qilingandan so'ng, VPN server foydalanuvchi faqat kirish huquqiga ega bo'lgan tizimlar/xizmatlar to'plamiga kirishini ta'minlash uchun kirish qoidalarini qo'llashi mumkin.

VPN-dan foydalanishning yana bir xavfsizlik afzalligi ma'lumotlarni shifrlash bo'lib, u tinglash va ma'lumotlarni yo'qotishdan himoya qiladi.

VPN xavfsizligini yaxshilashning yana bir usuli - Perfect Forward Secrecy (PFS). Agar PFS ishlatilsa, uzoq muddatli maxfiy kalitlar yoki parollar buzilgan bo'lsa, o'tmishda yozilgan shifrlangan xabarlar va seanslarni qabul qilib bo'lmaydi.

PFS bilan har bir VPN seansi shifrlash kalitlarining boshqa kombinatsiyasidan foydalanadi, shuning uchun tajovuzkorlar bitta kalitni o'g'irlagan taqdirda ham boshqa VPN seanslarining shifrini hal qila olmaydi.

VPNning to'rtta asosiy turi mavjud:

VPN xavfsizlik devori xavfsizlik devori va VPN imkoniyatlariga ega. Ushbu turdagi ichki tarmoqqa kirishni cheklash uchun xavfsizlik devorlari tomonidan taqdim etilgan himoyadan foydalanadi va manzillarni tarjima qilish, foydalanuvchi autentifikatsiyasi, signallarni va jurnallarni yozishni ta'minlaydi.

Apparat VPN yuqori tarmoq o'tkazish qobiliyatini ta'minlaydi va unumdorligi va ishonchliligini oshiradi, lekin qimmat.

VPN dasturiy ta'minoti trafikni boshqarish nuqtai nazaridan moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Bu oxirgi nuqtalar bir tomon tomonidan boshqarilmasa va turli xavfsizlik devorlari va marshrutizatorlardan foydalanganda eng yaxshisidir.

Secure Socket Layer (SSL) VPN foydalanuvchilarga veb-brauzer yordamida VPN qurilmalariga ulanish imkonini beradi. SSL veb-brauzer va VPN qurilmasi o'rtasidagi trafikni shifrlash uchun ishlatiladi.

Shuni xulosa qilish mumkinki VPN xavfsiz bo'lmagan umumiy tarmoqlar orqali xavfsiz korporativ tarmoqqa kirish vositasini taqdim etadi. VPN umumiy tarmoqlar orqali shifrlanmagan ma'lumotlarni uzatish bo'yicha yaxshilanish bo'lsa-da, VPN-ni o'rnatishni rejalashtirayotgan yoki texnologiyadan allaqachon foydalanayotgan foydalanuvchilar xavfsizlikning mumkin bo'lgan kamchiliklarini hisobga olishlari kerak. VPN-dan foydalanish taqsimlangan tugunlarning aloqa kanallari xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Основы информационной безопасности хозяйственной деятельности: учебное пособие / И.П. Михнев; ВФ ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – Волгоград: Изд-во ВФ ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 144 с.
2. Платонов В. В. Программно-аппаратные средства защиты информации: учебник. / М.: Изд. центр "Академия". 2014.
3. Guide to IPsec VPNs, U.S. National Institute of Standards and Technology, Washington, DC, December 2005.
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов», 2006

Foydalanuvchilarning autentifikatsiya ma'lumotlarini himoyalashda shifrlash algoritmlarini qo'llash

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali, magistrant

Abdikarimova G.K.

Autentifikatsiya (inglizcha Authentication) – ma'lum qilingan foydalanuvchi, jarayon yoki qurilmaning haqiqiy asl ekanligini tekshirish muolajasi. Bu tekshirish foydalanuvchi (jarayon yoki qurilma) haqiqatan aynan o'zi ekanligiga ishonch xosil qilishiga imkon beradi. Autentifikatsiya o'tqazishda tekshiruvchi taraf tekshiriluvchi tarafning xaqiqiy ekanligiga ishonch hosil qilishi bilan bir qatorda tekshiriluvchi taraf ham axborot almashinuv jarayonida faol qatnashadi. Odatda foydalanuvchi tizimga o'z xususidagi noyob, boshqalarga ma'lum bo'lmagan axborotni (masalan, parol yoki sertifikat) kiritishi orqali identifikatsiyani tasdiqlaydi. Autentifikatsiya tizimlarida eng katta muammo foydalanuvchining autentifikatsiya vositasiga begona shaxslarning egalik qilishidir.

Foydalanuvchilarning autentifikatsiya ma'lumotlarini himoyalashda shifrlash algoritmlari qo'llash ularning konfidensialligini ta'minlashga yordam beradi. Web ilovalarda foydalanuvchilarni masofadan autentifikatsiyalashda shifrlash protokollaridan (shu jumladan SSL/TLS) foydalanmaslik bir qator amaliy hujumlarni keltirib chiqaradi. Taxminan 2000-yilda shifrlash rejimlariga asoslangan bir qancha autentifikatsiyalash usullari. Xususan, Charanjit Jutla'ning autentifikatsiya ma'lumotining butunligini ta'minlashda CBC va IAPM rejimlaridan foydalanish xavfsizlik rejimlariga qiziqishni uyg'otdi. Olti xil autentifikatsiya qilingan shifrlash usullari (masalan, ofset kod kitobi rejimi 2.0, OCB 2.0; Key Wrap; CBC-MAC, CCM bilan hisoblagich; shifrlash, keyin autentifikatsiya qilish, keyin tarjima qilish, EAX; shifrlash-keyin-MAC, EtM; va Galois/counter rejimi, GCM) ISO/IEC 19772:2009 da standartlashtirilgan. NIST so'roviga javoban ko'proq autentifikatsiyalangan shifrlash usullari ishlab chiqilgan.

Autentifikatsiyalash:

- autentifikatsiya server tomonidan o'z ma'lumotlari yoki saytiga kim kirayotganini aniq bilishi kerak bo'lganda foydalaniladi;

- autentifikatsiya mijoz tomonidan server o‘zi da’vo qilgan tizim ekanligini bilishi kerak bo‘lganda foydalaniladi;
- autentifikatsiyada foydalanuvchi yoki kompyuter server yoki mijozga o‘z shaxsini isbotlashi kerak;
- odatda, server tomonidan autentifikatsiya foydalanuvchi nomi va paroldan foydalanishni talab qiladi. Autentifikatsiya qilishning boshqa usullari kartalar, retinani skanerlash, ovozni aniqlash va barmoq izlari orqali bo‘lishi mumkin;
- mijoz tomonidan autentifikatsiya odatda server mijozga sertifikat berishni o‘z ichiga oladi, bunda Verisign yoki Thawte kabi ishonchli uchinchi tomon server mijoz kutgan tashkilotga (masalan, bank) tegishli ekanligini bildiradi.
- Autentifikatsiya shaxs qanday vazifalarni bajarishi mumkinligini yoki shaxs qanday fayllarni ko‘rishini aniqlamaydi. Autentifikatsiya faqat shaxs yoki tizimning kimligini aniqlaydi va tasdiqlaydi.

Avtorizatsiya:

- avtorizatsiya bu server mijozning resursdan foydalanish yoki faylga kirishga ruxsati borligini aniqlash jarayoni;
- avtorizatsiya odatda autentifikatsiya bilan birlashtiriladi, shuning uchun serverda kirish so‘ragan mijoz kimligi haqida tushuncha mavjud;
- avtorizatsiya uchun talab qilinadigan autentifikatsiya turi farq qilishi mumkin; parollar ba’zi hollarda talab qilinishi mumkin, ammo ba’zilarida talab qilinmaydi;
- ba’zi hollarda ruxsat berilmaydi; har qanday foydalanuvchi resursdan foydalanishi yoki faylga shunchaki so‘rash orqali kirishi mumkin. Internetdagi aksariyat veb-sahifalar autentifikatsiya yoki avtorizatsiyani talab qilmaydi.

Shifrlash:

- shifrlash ma'lumotlarni o‘zgartirish jarayonini o‘z ichiga oladi, shunda shifrni hal qilish kalitiga ega bo‘lmagan har bir kishi uni o‘qib bo‘lmaydi.
- Secure Shell (SSH) va Socket Layer (SSL) protokollari odatda shifrlash jarayonlarida qo‘llaniladi. SSL elektron tijorat saytlarida (masalan, E-Bay va Amazon.com) foydalaniladigan “https ://” saytlarining xavfsiz qismini boshqaradi;

- SSL tranzaksiyalaridagi barcha ma'lumotlar mijoz (brauzer) va server (vab-server) o'rtasida ma'lumotlar ikkisi o'rtasida uzatilishidan oldin shifrlangan;
- SSH seanslaridagi barcha ma'lumotlar qobiqda muloqot qilishda mijoz va server o'rtasida shifrlangan.
- ijtimoiy xavfsizlik raqamlari, kredit karta raqamlari va uy manzillari kabi mijoz va server o'rtasida almashiladigan ma'lumotlarni shifrlash orqali tranzit paytida tutib qolish xavfi kamroq bo'lgan holda Internet orqali yuborilishi mumkin.

Autentifikatsiya va avtorizatsiyada shifrlashdan foydalanish

Autentifikatsiya, avtorizatsiya va shifrlash kundalik hayotda qo'llaniladi. Avtorizatsiya, autentifikatsiya va shifrlash qo'llaniladigan misollardan biri samoliyotni band qilish va parvoz qilishdir.

Arzon chiptani reklama qiluvchi ko'plab saytlardan birida odam o'z chiptasini onlayn sotib olganida shifrlash qo'llaniladi. Ideal narxda mukammal parvozni topgach, mijoz chipta sotib olishga so'rovini yuboradi. Shifrlash internet orqali aviakompaniyaga yuborilganda, shaxsning kredit kartasi va shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun ishlatiladi. Kompaniya mijozning ma'lumotlarini tranzit paytida ushlab qolishdan xavfsizroq bo'lishi uchun shifrlaydi.

Sayohatchi aeroportda o'z chiptasi va haydovchilik guvohnomasini ko'rsatganda, u o'z sumkalarini tekshirishi va bortga chiqish talonini olishi uchun autentifikatsiyadan foydalaniladi. Aeroportlar unga chiqish talonini berishdan oldin bu shaxsning o'zi ekanligini va chipta sotib olganligini tasdiqlashi kerak.

Avtorizatsiya, mijoz o'zi uchishi kerak bo'lgan aniq samolyotga o'tirishi uchun styuardessaga bortga chiqish talonini ko'rsatganda qo'llaniladi. Bort kuzatuvchisi shaxsga ruxsat berishi kerak, shunda u odam samolyotning ichki qismini ko'ra oladi va samolyot bir joydan ikkinchi joyga uchish uchun ega bo'lgan resurslardan foydalanadi.

Shifrlash, autentifikatsiya va avtorizatsiya kompyuterlar tomonidan qo'llanilishiga quyidagi misollarni keltirish mumkin.

Insonlar biror narsa uchun ro'yxatdan o'tish yoki mahsulotni sotib olish uchun shaxsiy ma'lumotlarni berayotganda shifrlashdan foydalanish kerak. Bu muloqot davomida shaxsning maxfiyligini ta'minlaydi. Shifrlash, shuningdek, moliyaviy hisobot

yoki sinov natijalari kabi server tomonidan mijozga qaytarilgan ma'lumotlar himoyalangan bo'lishi kerak bo'lganda ham qo'llaniladi.

Saytdan kim foydalanayotganini yoki ko'rayotganini aniq bilish uchun autentifikatsiyadan foydalanish kerak. Web login Boston universitetining autentifikatsiya qilishning asosiy usuli hisoblanadi. Amazon.com kabi boshqa tijorat veb-saytlari odamlardan mahsulot sotib olishdan oldin tizimga kirishlarini talab qiladi, shunda ular o'zlarining xaridorlari kimligini aniq bilishadi.

Muayyan sahifalarga tomoshabinlar kirishini nazorat qilishni xohlagan vaqtda avtorizatsiyadan foydalanish kerak. Masalan, Boston universiteti talabalari professorlar va ma'muriyatga bag'ishlangan ayrim veb-sahifalarni ko'rish huquqiga ega emaslar. Sayt uchun avtorizatsiya talablari odatda veb-saytning .htaccess faylida aniqlanadi.

Autentifikatsiya va avtorizatsiya ko'pincha birgalikda ishlatiladi. Misol uchun, Boston universiteti talabalari Student Link-ga kirishdan oldin autentifikatsiya qilishlari kerak. Ular taqdim etgan autentifikatsiya ular qanday ma'lumotlarni ko'rish huquqiga ega ekanligini belgilaydi. Avtorizatsiya bosqichi talabalarning boshqa talabalar ma'lumotlarini ko'rishiga yo'l qo'ymaydi.

Ro'yxatga olish jarayonining muhim qismi - *parolni shifrlash* - asosan parolni ochiq matnda saqlamaslik hisoblanadi.

Spring Security tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bir nechta shifrlash mexanizmlari mavjud. Bular ichidan ko'p foydalaniladigani BCrypt kriptografik kutubxonasi, chunki bu odatda mavjud bo'lgan eng yaxshi yechim hisoblanadi.

BCrypt kriptografik kutubxonasidan foydalanish uchun Java dasturlash tiliga BCryptPasswordEncoder funksiyasini ishga tushirish kerak.

BCrypt algoritmi 60 uzunlikdagi String hosil qiladi, shuning uchun parol uni sig'dira oladigan ustunda saqlanishiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Keng tarqalgan xato - bu boshqa uzunlikdagi ustun yaratish va keyin autentifikatsiya vaqtida noto'g'ri foydalanuvchi nomi yoki parol xatosini olishdir.

Xulosa qilib aytganda ushbu tezkor qo'llanma oddiy, ammo juda kuchli BCrypt ilovasidan foydalangan holda ma'lumotlar bazasida parolni qanday to'g'ri saqlashni ko'rsatib, ro'yxatdan o'tish jarayonini himoyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rouse, M. (2015). knowledge-based authentication (KBA). Available: <https://searchsecurity.techtarget.com/definition/knowledge-based-authentication>. Last accessed 7th November 2019.
2. Elets News Network. (2018). From July 1, authenticate Aadhaar through face recognition. Available: <https://egov.eletsonline.com/2018/01/from-july-1-authenticate-aadhaar-through-face-recognition/>. Last accessed 9th November 2019.
3. Muppidi, S. (2017) Companies Need More Than Two-Factor Authentication to Keep Users Safe. Harvard Business Review Digital Articles, 2-4.
4. Hayot faoliyati xavfsizligi. G'.Yo.Yormatov, O.R.Yuldashev, A.L.Hamrayeva, Toshkent-2018.
5. Hayot faoliyati xavfsizligi. M.X.Tojiyev, I.Nigmatov, Toshkent-2015
6. Fozilov, S.I.O.G.L. (2022). Ovozni tanish algoritmlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 553-562.

C++ dasturlash tilida stl ning yangi parallel algoritmlari qiyosiy tahlili

Muhammad al Xorazmiy nomidagi TATU , assistant Ismailov Sh.R.,

Muhammad al Xorazmiy nomidagi TATU , doktorant Baxriddinov A.

C++ da STL algoritmlari massivlar, vektorlar va ro'yxatlar kabi konteynerlarda turli amallarni bajarishi mumkin bo'lgan oldindan belgilangan funksiyalar to'plamidir. Ushbu algoritmlar qanday bajarilishini va asosiy qurilma bilan qanday o'zaro ta'sir qilishini aniqlaydigan oldindan belgilangan amalga oshirish usullariga ega.

C++ 17 standarti uchta yangi ijro usullarini taqdim etadi va bittasi esa C++ 20 da joriy qilingan. C++ tilidagi ushbu ijro usullari algoritmlarni vazifa talablariga va mavjud apparat vositalariga qarab turli usullarda bajarishga imkon beradi. Ular quyidagilardir:

- *std::execution::sequenced_policy*
- *std::execution::parallel_policy*

- *std::execution::parallel_unsequenced_policy*

- *std::execution::unsequenced_policy*

std::execution::sequenced_policy - ushbu usul algoritmi ketma-ket tarzda, ya'ni parallel bo'lmagan bajarilishi kerakligini belgilaydi. Shuningdek *default* holatda algoritmda hech qanday ijro usuli belgilanmagan bo'lsa, algoritmlar ketma-ket bajariladi. Ushbu ijro usulining ishlatilish sintaksisi quyidagicha:

- *stlFunksiya (std::execution::seq, ...boshqa argumentlar);*

Dastur algoritmidagi ijro usulini qo'llab quvvatlaydigan STL funksiyalariga uni dastlabki parametr sifatida yuborish orqali undan foydalaniladi.

Ketma ket ijro usulining afzalligi shundaki, oddiy, tushunarli hamda, parallel ijro mavjud emasligi bo'is bu usul kichik vazifalar uchun juda qulaydir. Katta qiymatli vazifalar uchun samara bermasligini esa kamchilik sifatida ko'rsatish mumkin.

- *std::execution::parallel_policy* – parallel usul algoritmi parallel ravishda, ya'ni bir nechta *threadlar* yordamida bajarilishi kerakligini belgilaydi. Standart foydalanish kerak bo'lgan *threadlar* soni aniq emas lekin u bittadan ko'p bo'lishi zarur. Parallel ijro usulini ishlatishda ham boshqa usullar kabi qo'llab quvvatlanadigan STL funksiyalarining birinchi argumenti sifatida yuboriladi.

- *stlFunksiya (std::execution::par, ...boshqa argumentlar);*

Parallel ijro usuli quyidagi afzalliklarga ega:

- katta vazifalarni tezroq bajarish;

- ko'p yadroli tizimlardan optimal foydalanish.

Biroq bu usul ba'zida qo'shimcha yuklanishlarni keltirib chiqarishi mumkin va bu ortiqcha yuklanishlar tufayli katta vazifalar tez amalga oshirilmasligi mumkin.

- *std::execution::parallel_unsequenced_policy* – muntazam ketma-ketlikka ega bo'lmagan parallel usul algoritmi parallel ravishda bajarilishi kerakligini va deterministik bo'lmagan natijalarni berishi mumkinligini belgilaydi, ya'ni elementlarni qayta ishlash tartibi kafolatlanmaydi. Ushbu ijro siyosatlarini algoritmlarning ishlashini optimallashtirish uchun *threadlar* va SIMD ko'rsatmalari

kabi apparat va dasturiy mexanizmlar kombinatsiyasi yordamida amalga oshiriladi.

Sintaksisi quyidagicha:

- *std::execution::par_unseq*, ...*boshqa argumentlar*)- mazkur usul takroriy operatsiyalarni bajarishda tezkor hisoblanadi, bundan tashqari bu usulni qurilmalarda vektor ko'rsatmalari bilan birga qo'llash mumkin. Biroq bu ijro usuli barcha turdagi vazifalar uchun ham mos kelavermaydi va uni barcha turdagi qurilmalar uchun ham qo'llab bo'lmaydi.

- *std::execution::unsequenced_policy* – ketma ket bo'lmagan ijro usuli algoritmnning bajarilishini vektorlashtirilishi mumkinligini belgilaydi, ya'ni bir nechta ma'lumotlar elementida ishlaydigan ko'rsatmalar yordamida bitta threadda bajariladi. Usul sintaksisi quyidagicha:

- *std::function (std::execution::unseq, ...other_arguments...)*;

Massiv o'lchami N	Default Holat (s)	Ketma-ket(seq) (s)	Ketma-ket bo'lmagan(unseq) (s)	Parallel(par) (s)	Ketma-ket bo'lmagan Parallel(par_unseq) (s)
10^3	0	0	0	0	0
10^4	0.012	0.005	0.004	0.003	0.002
10^5	0.09	0.04	0.04	0.02	0.02
10^6	0.39	0.41	0.37	0.19	0.18
10^7	4.01	4.23	3.63	1.81	1.82
10^8	45.88	43.07	39.01	18.22	17.04
10^9	876.85	398.25	570.9	179.8	188.1

Ketma ket bo'lmagan ijro usuli bitta threadda juda tezkor bajarish imkoniyatini beradi. Kamchiligi esa har qanday turdagi qurilmalar vektorizatsiyani qo'llab quvvatlamasligi mumkin. STL funksiyalaridan foydalanib to'plam elementlarini saralash masalasini algoritmni amalga oshirish usullarini qo'llagan holda tahlil qilinganda quyidagicha natijalar olindi.

Xulosa

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha algoritmlar ham barcha ijro usullarini qo'llab-quvvatlamaydi va ba'zi algoritmlar qo'llanilgan ijro usuliga qarab turli xil ishlash xususiyatlariga ega bo'lishi mumkin. Vazifa talablariga va mavjud uskunaga eng mos keladigan bajarish usulini tanlash va berilgan vazifa uchun maqbulini aniqlash uchun turli xil usul va metodlarni amaliyotda sinab ko'rish muhimdir.

Mobil ilovalar ishlab chiqishni o'rganishda xamarin va flutter o'zaro kross-platformalarning qiyosiy tahlili

Muhammad al Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filial , assistant Allamova Sh.T.

Muhammad al Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filial , talaba Erkinov O.Z.

Ushbu tezisda Kross-platformani ishlab chiqish - umumiy kod bazasi va texnologik stek yordamida Android, iOS va veb ka'bi turli platformalarda ishlay oladigan ilovalarni yaratishni nazarda tutadi. Ilovangizning bir nechta platformaga xos versiyalarini yaratish o'rniga, faqat bir marta kod yozishingiz va uni barcha platformalarda ishlatishingiz mumkin. O'zaro platformalarni ishlab chiqishning eng katta afzalliklari orasida bir marta kod yozish va istalgan platformada ishlatish imkoniyati mavjud. Bu sizga keng platformalarda joylashtirilgan ilovangizning barcha versiyalarida bir xillikni saqlashga yordam beradi. Bitta kod bazasi bilan bir nechta platformalarda ishlay olishingizni ta'minlaydi.

O'zaro platformali ilovalarni ishlab chiqish bilan bog'liq kamchiliklarning aksariyati ishlash va moslik atrofida aylanadi. Kross-platformalarni ishlab chiqishning bir o'lchamli tabiati unumdorlikni oshirish uchun platformaga xos imkoniyatlardan foydalanish qobiliyatingizni cheklaydi. Shuningdek, u sizning ilovangizning mahalliy xususiyatlarga kirishiga to'sqinlik qiladi, bu sizni vaqtinchalik yechimlardan foydalanishga majbur qiladi.

1-jadval.

Xamarin va Flutter: Taqqoslash

	Flutter	Xamarin
Egasi	Google	Microsoft
Birinchi marta kiritilgan	2017 yil	2011 yil
Ishlash	Mahalliy kabi	Flutter kabi ajoyib emas
Og'ir yuk (masalan, grafik va animatsiya uchun, mahalliy ilovalarga nisbatan)	O'rtacha	Bechora
O'zaro platformalar xususiyatlari	Bir nechta platformalar uchun oddiy va umumiy kod bazasi	Maxsus boshqaruv elementlari va rendererlar bir xil rivojlangan UI komponentlarini bir nechta platformalarda amalga oshirishlari kerak
Mashhurlik	Juda yuqori	Flutternikidan ancha past
Rivojlanish tili	Dart	C#, F# va boshqalar kabi .NET tillari.
O'rganish qulayligi	O'rganish oson	O'rganish oson
Komponentlarni qo'llab-quvvatlash	Komponentlarning keng assortimenti, plaginlar mavjud. Integratsiya oson.	Ko'p sonli komponentlar mavjud, ammo integratsiya juda silliq emas.
Jamiyat	Katta va o'sib borayotgan	Yaxshi o'lchamli, lekin asta-sekin kamayadi
Narxlash	Bepul, ochiq manba	Bepul, ochiq manba

O'zaro platformalar framworklari bilan ishlash juda yoqimli. Bir nechta platformalarda osongina ishlay oladigan kodni yaratish qobiliyati siz buni boshdan kechirmaguningizcha tasavvur qilganingizdan ham kuchliroqdir. Korxonalar uchun kross-platforma vositalari sizga ko'p qiyinchiliklarga duch kelmasdan bir nechta domenlarda o'z o'rningizni o'rnatishingizga yordam beradi. Siz uchun to'g'ri framework tanlash haqida gap ketganda, sizning talablaringiz va maqsadlaringizdan kelib chiqib tanlaganingiz maqul. Xamarin kross-platforma poygasidagi eng qadimgi otlardan biri, Flutter esa o'yin uchun nisbatan yangi. Xamarin yetuk

framework bilan bog'liq juda ko'p foyda keltiradi, ammo Flutter o'zining kuchli jamiyatga yo'naltirilgan yondashuviga amal qila oladi. Rivojlanish loyihangiz uchun eng yaxshi o'zaro faoliyat platforma har doim sizning foydalanish holatlaringizga va loyihangizning maqsadlari va talablariga bog'liq bo'ladi. Ammo birini tanlash lozim bo'lsa unda, men Flutterga Xamarindan biroz ustunlik berardim.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. App Development Flutter (Rap Payne 2019)
2. Learn Google Flutter Fast (Mark Clow 2019)
3. The Dart Programming Language (Gilad Bracha 2014)
4. Flutter Libraries We Love
5. Pratical Flutter (Frank Zammetti)
6. Xamarin Mobile Application Development(Den Germes 2015)
7. Mastering Cross-Platform Development with Xamarin(Can Bilgin 2016)
8. Learn MICROSOFT Visual Studio App Center with Xamarin Forms(Sunny Mukherjee 2019)
9. Creating Mobile Apps with Xamarin
10. Xamarin Essentials

5 - SHO‘BA:
AUDIOVIZUAL TEXNOLOGIYALARNI
RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI
VA SANOATDA RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA.

Methods for assessing personnel risks

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi , associate professor Marisheva L.T.

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi , PhD student Medetova K.M.

HR risk management is an activity aimed at development of strategic and tactical measures for risk analysis, development and taking appropriate measures to optimize management under risk conditions at all stages of work with human resources of the company. The HR risk management strategy has the following stages. The first step is to identify various potential risks through threat and vulnerability analysis and monitor these risks. monitoring and determining the level of risk through analysis of threats and vulnerabilities [1].

Thus, a modern organization must balance between the lack of funds and the need to implement strategies for personnel development. And in this regard, a number of problems arise, which must be resolved in the process of organizing work for personnel development, including: definition development needs of employees, formation budget, setting goals for personnel development, choosing a development strategy, evaluating the effectiveness of a development strategy based on a system of established criteria.

The HR risk management strategy includes several stages. The first step is to monitor various potential risks and perception of their level by analyzing threats and vulnerabilities. Analysis allows you to identify risks by source, cause occurrence, intentionality of risk, nature and level of losses, potential actions to realize the risk.

To date, the most common methods can be distinguished:

- a method based on the Harrington matrix;
- a method based on identifying the degree of fulfillment of safety requirements;

- risk assessment method based on the Elmerly system;

- risk assessment method based on the ranking of the level of requirements[2].

To begin with, we will consider Monte Carlo simulation. Monte Carlo method

most powerful project evaluation and risk calculation tool, and it is very good for assessing such personnel risk as staff turnover. The Monte Carlo simulation method creates an additional opportunity for risk assessment due to the fact that it allows you to create random scenarios. The application of risk analysis uses a large number of information, whether in the form of objective data or expert judgment, to quantifying the uncertainty that exists in relation to the main variables of the project, and for reasonable calculations of the possible impact uncertainty on the effectiveness of the investment project. Result risk analysis is not expressed by any NPV value, but in the form of a probabilistic distribution of all possible values of this indicator. Hence, a potential investor, using the Monte Carlo method, will have a complete a set of data characterizing the risk of the project.

The risk analysis process can be broken down into the following steps. The first step in the risk analysis process is to create a model forecast. This model defines the mathematical relationship between numerical variables that relate to the prediction of the selected financial indicator. The general forecast model is modeled as follows. Generated scenarios are collected together and aggregated to determining the proportion of scenarios that correspond to a negative value NPV. The ratio of such scenarios and the total number of scenarios gives a risk assessment investment.

The probability distributions of the model variables dictate the ability to select values from certain ranges. This controls the random selection of value for each variable during simulation. The need to apply a probability distribution is related to trying to predict future events. In normal analysis, one type probability distribution is used for all variables included in analysis model. This type is called deterministic distribution. probabilities and it gives all probability to one value.

Risk analysis uses the information contained in the distribution probabilities with multiple values. This is the use of several values instead of deterministic probability distributions and distinguishes simulation modeling from the traditional approach. Defining random variables and providing them with the appropriate probability distribution is a prerequisite for analysis risks. Upon successful completion of these steps, you can proceed to the modeling phase. However, a direct

transition to modeling will be possible only if in the system of random variables included in the model, it will be established correlation. The presence of correlated variables in the model can lead to serious misrepresentation of the results of the risk analysis if this correlation is not taken into account. In fact, the presence of correlation limits random selection individual values for correlated variables. Two correlated variables, so if one of them is chosen at random. Thus, the other is not chosen freely, but in a range of values, which controlled by the simulated value of the first variable.

During the simulation, the values of variables are randomly selected within the specified ranges and in accordance with probability distributions and correlation conditions. For each set of such variables, the value of the project performance indicator is calculated. All received values are saved for further statistical processing. The final stage of the risk analysis is the processing and interpretation of the results obtained at the modeling stage of the models. Thus, Monte Carlo simulation is an excellent way to solve the problems of personnel risk assessment, such as staff turnover.

References

1. Sazonov A.A., Sazonova M.V. Application of the Monte Carlo method for modeling economic risks in projects // Nauka i sovremennost. 2019. No.43.
2. Prosvetov G.I. Risk management: tasks and solutions: An educational and practical guide. Moscow: Alfa-Press Publishing House, 2021– - 416 p.

Video ma'lumotlardagi ob'ektlarni avtomatik tanib olish masalasini yechishning algoritmlari, apparat va dasturini ishlab chiqish

Sharof Rashidov nomidagi SamDU, magistrant Xoldarov Sh.A.

Kirish

Terminallarda va hududlarda olomon (sayohatchi)lar xatti-harakatini kuzatish va tahlil qilish bugungi kunda o'ta muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun terminal ma'muriyati sayohat qilayotgan yo'lovchilar uchun eng yaxshi xavfsizlik choralarini

ta'minlashi katta ahamiyat kasb etadi. Terminalarning turli hududlarini video tasvirga olish uchun strategik joylarda ko'plab yuqori texnologiyali kameralar joylashtirilgan, tadqiqoyimizning asosiy maqsadi ob'ektlarni aniqlash vazifa sifatida belgilab olingan. Aniq va real vaqtda aqlli video kuzatuvni ta'minlashda, birlashtirilgan video tahlillari bu yerda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xavfsizlik hodisalarini kamaytirish, voqeadan keyingi tekshiruvlarni yaxshilash, kameralar orqali ob'ektlarni kuzatish, yo'lovchilar va transport harakatini kuzatish, xavfsizlik va operatsiyalarni video tahlilini ishlab chiqish tadqiqotimizning asosiy vazifalari sifatida belgilab olindi.

Asosiy qisim

Ushbu tadqiqotda sun'iy intellektga ega kameralar oqimidan foydalangan holda transport vositalari va piyodalar harakatining aniq statistikasini tahlil qilish, soatlik, kunlik yoki haftalik asosda videotahlil vizualizatsiyasi ma'lumotlari va real vaqt rejimidagi ogohlantirishlardan istalgan joydan o'tadigan odamlar yoki transport vositalari sonini kuzatishni avtomatlashtiradigan kuzatuv video tahlillari, shuningdek navbatni boshqarish uchun foydalanish mumkin. Shunday qilib, terminallar va tranzit sanoatini rejalashtiruvchilar jamoat xavfsizligi xavfini va olomonni kamaytirish uchun yaxshiroq qaror qabul qilishlari mumkin. Avtobuslar, mikroavtobuslar va shaxsiy transport vositalari kabi transport turlarini farqlash uchun jo'nash va kelish zonalari, taksi yo'llari va avtoturargohlardagi avtotransport harakatini video tahlillar yordamida kuzatish mumkin. Tushayotgan yoki olib ketish bo'lagida harakatlanayotgan transport vositalarining tendentsiyalari haqida tushunchaga ega bo'lish uchun transport vositalarining turar joy namunalari kuzatish kelajakda behuda yurishning oldini olish usullarini ishlab chiqishda ishlatilishi mumkin. Xavfsizlik darvozalari, ro'yxatdan o'tish punktlari, chiptalar sotiladigan peshtaxtalar, kutish joylari va taksi liniyalari kabi sohalarda xavfsizlik va operatsiyalar bo'yicha menejerlar video anlitikdan operatorlarni xabardor qiladigan qoidaga asoslangan, real vaqtda ogohlantirish, rivojlanayotgan vaziyatlardan xabar berish uchun foydalanishlari mumkinligi tadqiqotimizning asosiy faizfalari sifatida belgilab olindi.

Ushbu tadqiqotimizdan yana bir ko‘zlangan maqsad video tasvirlarda ob’ektlarni aniqlashda beparvo sayohatchilar o‘z buyumini unutib qo‘ysa, qoldirilgan buyumlar haqida ogohlantirish berish. Agar biror kishi sumkasini ko‘tarib kirs va sumkasini unutib qo‘ysa yoki uni ataylab terminallar yaqinidagi istalgan joyda tashlab ketsa, real vaqt rejimida ogohlantirish berish. Nafaqat qoldirilgan buyum ma’lumotlari, balki o‘sha buyum bilan terminalga kirgan shaxs ham aniqlash. Bu yo‘lovchilarning xavfsizligini ta’minlaydi, shuningdek, ularning sumkalari va boshqa narsalari xavfsizligini ta’minlaydi. Ba’zan xavfsizlik tuzulmalari uchun odamlarning xatti-harakatlarini jismonan kuzatish qiyin bo‘ladi, shuning uchun real vaqt rejimida video tahlili katta ahamiyatga ega.

Xulosa

Terminallarda ommaning harakatlanishi va video ma’lumotlar orqali tanib olishda muhim ahamiyatga ega hisoblanar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yingxu Wang, Tony Cai, and Omar Zatarain. International Institute of Cognitive Informatics and Cognitive Computing (ICIC). Dept. of Electrical and Computer Engineering. Schulich School of Engineering and Hotchkiss Brain Institute. University of Calgary. 2500 University Drive NW, Calgary, Alberta, Canada T2N 1N4.

2. Mehrez Abdellaoui¹, Ali Douik¹ and Kamel Besbes², ¹ National Engineering School of Monastir, ² Faculty of Sciences of Monastir, Tunisia. 2012 The Author(s). Licensee IntechOpen.

Past kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalarini masofadan monitoring qilishda klasterlash usulidan foydalanish

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU , doktorant Xayrullayev A.F.

Kirish

Past kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalarini monitoring qilishda tarmoq topologiyasini identifikatsiyalash, tarqatish tarmog‘ini nazorat qilish muhim ahamiyatga kasb etadi. Ushbu yo‘nalishda bir qator tadqiqotlar [1] olib borilgan bo‘lsada, tarqatish tarmoqlarida ko‘plab nomutanosib o‘zgarishlar va kengaytmalar

mavjud bo'lganda mavjud yechimlar yetarlicha samara bermaydi. Natijada, past kuchlanishli tarqatish tarmoqlarining noaniq chiziqli topologiyasi paydo bo'ladi. Ayniqsa, havo elektr uzatish liniyalarini simsiz sensorli tarmoqlar asosida masofadan monitoring qilishda identifikatsiyalangan tarmoq topologiyasi talab etiladi. Ushbu maqolada masofadan monitoring qilishda identifikatsiyalangan topologiyani aniqlash uchun k-means klasterlash algoritmidan foydalanish taklif etilmoqda.

Past kuchlanishli tarqatish tarmoqlari uchun topologiyani aniqlash bo'yicha joriy tadqiqotlar asosan uchta jihatni o'z ichiga oladi. *Birinchisi*, tarmoqlarning ierarxik tuzilishini aniqlay olmaydigan stansiya hududlarini tartibli uzilish orqali foydalanuvchilardan olingan ma'lumotlarni solishtirish natijasida stansiya hududlari, transformator-liniya-foydalanuvchi topologiyasini identifikatsiyalashni amalga oshirishni o'z ichiga oladi [2]. *Ikkinchisi*, kichik oqim signallari, impulslar yoki tashuvchi signallarni kiritish orqali injeksiya (injection method) usulidan foydalanishni o'z ichiga oladi. *Uchinchisi*, foydalanuvchilarning elektr energiyasini iste'mol qilish ma'lumotlariga (masalan, kuchlanish, quvvat) asoslangan o'xshashlik tahlillarini o'tkazish uchun ma'lumotlarning korrelyatsiya algoritmi (masalan, Pearson korrelyatsiya koeffitsienti usuli va Tanimoto o'xshashligi) usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi [3].

Asosiy qism

Past kuchlanishli tarqatish tarmoqlarining chiziqli topologiyasi asosan ikkita jihatni o'z ichiga oladi. *Birinchisi*, elektr komponentlari orasidagi aloqani ifodalovchi statik topologiya. *Ikkinchisi* dinamik topologiya bo'lib, u statik topologiya asosida kommutatordagi holat o'zgarishini o'z ichiga oladi. Tugun, chekka va kalit holati hamda faza chizig'i o'zgarishining fizik modelini transformatorning matematik modeliga, chekka va kalit tavsifiga aylantirish orqali past kuchlanishli topologiyani tahlil qilish amalga oshiriladi.

K-means klasterlash algoritmi asosida hudud topologiyasini aniqlash

Fazali liniyalarni aniqlashga asoslangan k-means klasterlash algoritmi klasterlashning aniqligini oshirish uchun ma'lumotlar o'rtasidagi o'xshashlik munosabatini aniqroq aks ettirishi mumkin.

1-rasm. Past kuchlanishli tarqatish tarmog'ı topologiyasi.

K-means klasterlash algoritmi asosida belgilangan maqsadni amalga oshirish oson, yaxshiroq klasterlash effektiga ega va resurslar cheklangan terminal qurilmalarida foydalanishga imkon beradi. Biroq, klasterlash natijalariga ta'sir qiluvchi ikkita asosiy jihat e'tiborga olish zarur: klasterlar soni va boshlang'ich asosiy markazlarni tanlash. Maxsus klasterlash jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- ✓ Klasterlash sonini belgilash.
- ✓ Dastlabki klasterlash markazlarini tanlash.
- ✓ Ma'lumotlarning korrelyatsiyasini tahlil qilish

- ✓ Klasterni tiklash markazini aniqlash.
- ✓ Chegara qiymatlarini kiritish

Bunda korrelyatsiya quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$Cor_{xy} = \frac{(F_x - \overline{F_x}) * (F_y - \overline{F_y})'}{\sqrt{(F_x - \overline{F_x})(F_x - \overline{F_x})' * (F_y - \overline{F_y})(F_y - \overline{F_y})'}} \quad (1)$$

Agar aniqlanishi kerak bo'lgan hudud butun stansiya maydoni bo'lsa va aniqlangan hududni o'z ichiga olmasa, topologiyani identifikatsiyalashda, past kuchlanishli taqsimlash tarmog'ining radial tipidagi liniyalarining tugun kuchlanishi bir vaqtning o'zida aniqlanishi kerak bo'lgan hududning kuchlanishi bilan taqqoslanadi va birinchi k-means pog'onasi qatlamlarining kuchlanish ma'lumotlari o'xshashligini tahlil qilish uchun boshlang'ich tarmoq tugunining kuchlanishi va boshlang'ich klasterlash markazlari sifatida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pappu, S.J.; Bhatt, N.; Pasumathy, R.; Rajeswaran, A. Identifying Topology of Low Voltage Distribution Networks Based on Smart Meter Data. IEEE Trans. Smart Grid 2017, 9, 5113–5122. [CrossRef]
2. Hosseini, Z.S.; Khodaei, A.; Paaso, A. Machine Learning-Enabled Distribution Network Phase Identification. IEEE Trans. Power Syst. 2020, 36, 842–850. [CrossRef]
3. Soltani, Z.; Khorsand, M. Real-Time Topology Detection and State Estimation in Distribution Systems Using Micro-PMU and Smart Meter Data. IEEE Syst. J. 2022, 16, 3554–3565. [CrossRef]
4. Zhu, Z.Y.; Xu, B.Y.; Brunner, C.; Yip, T.; Chen, Y. IEC 61850 Configuration Solution to Distributed Intelligence in Distribution Grid Automation. Energies 2017, 10, 528. [CrossRef]
5. Sun, L.; Chen, Y.; Du, Q.; Ding, R.; Liu, Z.; Cheng, Q. Topology Identification of Low-Voltage Power Lines Based on IEC 61850 and the Clustering Method. Energies 2023, 16, 1126. <https://doi.org/10.3390/en16031126>

Современные электронные учебно-лабораторные стенды

Научно-технический центр с конструкторским бюро и опытным производством АН РУз Клычев Ш.И., Файнбойм В.М., Камардин А.И.

Указом Президента Республики Узбекистан от 25.01.2018 г. № УП-5313 определено, что одной из важнейших задач системы подготовки кадров в сфере профессионального образования является реализация мер по формированию современной материально-технической базы учебных заведений, которая включает учебно-лабораторное оборудование. Важным, и даже решающим фактором является наглядность процесса обучения. На помощь преподавателю может прийти любой наглядный материал, так как необходимо подкреплять теорию практическими примерами. Принцип наглядности является «золотым правилом дидактики».

Требования к компетенциям специалистов, призванных формировать учебную среду, всегда выстраиваются в направлении «знать– уметь– владеть». Основой такой направленности является модель, изложенная в стандартах Всемирной инициативы CDIO: «Планировать– проектировать– производить– применять» [1-3]. На рис. 1 представлены оценки запоминаемости материалов студентами в зависимости от вида обучения.

Рис.1-Оценки запоминаемости (по данным лабораторий штата Мэн)

Видно, что практическая деятельность оказывается существенно эффективнее чтения и лекционных занятий по запоминаемости материала. Видимо количество занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения должно составлять не менее 30-40% всех занятий. Два предмета должны формировать основу современного образования и присутствовать во всех курсах, как полагают ряд специалистов: обучение тому, как учиться, и обучение тому, как думать.

В НТЦ с КБ и ОП АН РУз был проведен проект, направленный на разработку и освоение производства ряда электронных учебных стендов. Для изучения основ полупроводниковых приборов и схемотехники (рабочее место студента) разработан модульный (конфигурируемый) стенд. Компактное и простое техническое решение по конструкции стенда позволяет самостоятельно выбрать набор лабораторных модулей, наиболее полно удовлетворяющий методике преподавания, используемой в учебном заведении. Универсальный электронный стенд состоит из основного модуля и модулей для сборки электрических цепей. На рис.2 представлена фотография универсального модульного стенда для изучения основ полупроводниковых приборов и схемотехнике.

Рис.2- Стенд для изучения полупроводниковых приборов и схемотехнике

В состав стенда модульной конструкции входит: основной модуль и 8 штук сменных модулей, что обеспечивает проведение следующих работ: снятие и анализ характеристик полупроводниковых диодов, анализ вольтамперной характеристики тиристора, транзистора, полевого транзистора, изучение выпрямителей, усилителей на биполярных транзисторах, понятие о логических элементах и операционных усилителях. На лицевой панели каждого отдельного модуля нанесены принципиальные схемы, названия узлов и обозначения электронных компонентов. Модули смонтированы в стандартных корпусах размера А4 (255x165x30 мм). Разработан также ряд стендов для освоения микропроцессорной техники, программирования микроконтроллеров, измерения температуры объектов, изучения сложной техники. Так можно показывать в 3D графике устройство сложной техники (например, автомобиля), включая подробное рассмотрение отдельных узлов и деталей.

Освоение производства электронных учебно-лабораторных стендов, не уступающих по характеристикам и в 2-3 раза меньших по стоимости в сравнении с импортными образцами производства России и Тайваня и Кореи, позволит оснащать ВУЗы, колледжи и школы Республики Узбекистан импортозамещающими современными стендами.

Список использованной литературы

1. Всемирная инициатива CDIO. Стандарты: информационно-методическое издание /Пер. с англ. и ред. А. И. Чучалина, Е. С. Кулюкиной. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. 17 с.
2. Щенников С. А. Развитие системы открытого дистанционного профессионального образования. Дис. д-ра пед. наук. М., 2003. 675 с.
3. Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO /Э.Ф. Кроули,
4. Й.Малквист, С. Остлаунд, Д. Р. Бродер, К. Эдстрем. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 504 с.

Viloyat taraqqiyotida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali , dotsent Hotamov A.

“O‘zbektelekom” AK Samarqand filiali direktori Sultonov T.

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU, doktorant Abduxafiz J.

Kirish

“O‘zbektelekom” AK Samarqand telekom filiali tomonidan ishlab chiqilgan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida 2020–2022 yillarda Samarqand viloyatini raqamli transformatsiya qilish Dasturi”da viloyatdagi amalga oshirilishi zarur bo‘lgan ishlar yoritilgan.

Hozirgi vaqtda 2022 yil 28 yanvar kuni “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni bilan tasdiqlangan. Ushbu farmonning talablarini bajarish maqsadida, Samarqand telekom filiali tomonidan ham bir qancha ishlar amalga oshirildi.

Asosiy qism

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan boshlab davlat miqyosida axborot sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilib, iqtisodiyotning barcha texnologik tarmoqlarida axborot, aloqa va internetni yanada rivojlantirish va keng joriy etish bo‘yicha davlatimiz o‘z hissasini qo‘shmoqda.

2022 yil 1 yanvarga qadar masofadan kredit mahsulotlarini realizatsiya qilish, omonatlar va hisob raqamlarni ochishni o‘z ichiga olgan keng turdagi onlayn xizmatlar ko‘rsatishni ta‘minlash orqali tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi yakuniga yetkazildi;

Sog‘liqni saqlash, bunda tibbiyot sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish va elektron xizmatlarni taqdim etishni hisobga olgan holda milliy integratsiyalashgan axborot tizimini joriy etish ta‘minlandi

Samarqand viloyat sog‘liqni saqlash muassasalarini yuqori tezlikdagi ma‘lumotlarni uzatish tarmog‘iga ulashda, 329 ta Sog‘likni saqlash ob‘ektlaridan

329 ta ob'ektlarga qadar 232 km optik tolali aloqa kabeli tortildi va 329 ta sog'likni saqlash muassasalariga internet tarmog'i tashkil etib berildi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarini yuqori tezlikdagi ma'lumotlarni uzatish tarmog'iga ulash jarayonida 697 ta maktabgacha ta'lim muassasalaridan hozirgi kunga qadar 697 ta ob'ektlarga qadar 513 km optik tolali aloqa kabeli yotqizildi va 697 tasiga internet tarmog'i tashkil etib berildi.

2023 yil yakuniga qadar barcha tuman va shaharlarda o'quvchilarning ijodiy rivojlanishi va kompyuter dasturlash asoslarini o'rganishi uchun mavjud ta'lim muassasalari negizida 200 dan ortiq informatika va axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar bosqichma-bosqich tashkil etiladi.

Ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan xolda ta'limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib borish tizimini yaratish amalga oshirildi.

Umumta'lim maktablarini yuqori tezlikdagi internet tarmog'ida 1259 umumta'lim maktablaridan 1259 ta umumta'lim maktablariga qadar 2014 km optik tolali aloqa kabeli yotqizilgan, shundan 1259 tasiga internet tarmog'i tashkil qilib berildi.

Zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari barcha sohalarda joriy etilmoqda. Bu esa ma'lumot almashish va mijozlarga xizmat ko'rsatishning qulay va samarali vositasi hisoblanadi. Buni strategik sohalarda ko'rsatilayotgan interaktiv xizmatlar misolida ham ko'rish mumkin.

Keng polosali ulanishni rivojlantirishning texnologik asosi iste'molchilarga asosiy va qo'shimcha xizmatlarni, shu jumladan texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish xizmatlarini, aholining hayotini qo'llab-quvvatlashda aqlli tizimlarni joriy etishning bir qismi sifatida individual infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga bosqichma-bosqich kirishni ta'minlash uchun yagona infratuzilma yordamida multiservis tarmoqlarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.

Mavjud aloqa (simsiz va optik), simli va simsiz aloqa texnologiyalari va tizimlari, shuningdek, yangi geografik axborot va navigatsiya tizimlarining

samaradorligini oshirish yo'llarini o'z ichiga olgan aloqa va navigatsiya texnologiyalarini rivojlantirish rejalashtirilgan.

FTTX texnologiyasini qo'llagan holda keng polosali optik tarmoqlarni kengaytirish borasida Samarqand viloyatida 2020 yil davomida 136.3 mingta keng polosali kirish portlarini o'rnatildi.

2021 yil davomida 113 ming portli keng polosali kirish portlari o'rnatilgan. Joriy yilning bugungi kuniga qadar 9678 portga kengaytirildi

Passiv optik tarmoqlarning PON (*Passive optical network*) tarqatuvchi kirish tarmog'i texnologiyasi tugunlarda passiv optik ajratgichlar (ajratishlar) bilan daraxtga o'xshash tolali kabel arxitekturasiga asoslangan bo'lib, bu keng polosali axborot uzatishni ta'minlashning iqtisodiy usuli hisoblanadi. Shu bilan birga, PON arxitekturasi abonentlarning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlariga qarab tarmoq tugunlari va o'tkazish qobiliyatini oshirishning zarur samaradorligiga ega. Optik-tolali aloqa liniyalarini qurishda, 2020 yilda jami 3 255 km optik tolali aloqa kabellari tortilgan va yotqizilgan 2021 yilda jami 4652.15 km optik tolali aloqa kabellari tortilgan va yotqizilgan bo'lsa, joriy yilning bugungi kuniga qadar 2415.61 km optik tolali aloqa kabellari tortildi.

Wi-Fi texnologiyasi yordamida jamoat joylarida simsiz keng polosali tarmoqlarni bir muncha kengaytirildi, jumladan, simsiz Wi-Fi kirish nuqtalarini tashkil etish rejasi ishlab chiqildi. 2021 yil davomida 20 ta jamoat joylarida Wi-Fi hududlar tashkil etildi.

Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi doirasida tashkiletilayotgan Agroxizmatlar markazlari faoliyatiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish borasida, Toshkent Agroinstituti Samarqand filialida Agroxizmatlar markazi uchun 2 ta xona ajratilgan. Internet xizmatidan foydalanish uchun imkoniyat yaratib berildi.

Xulosa

Katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish va bilimlarni to'plash bo'yicha, shu jumladan katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va intellektual tahlil qilishning yangi usullari va algoritmlarini, katta hajmdagi ma'lumotlarni

tarqatish uchun yangi usullar va dasturlar, shu bilan birga murakkab muhandislik yechimlarini bashoratli modellashtirish uchun yangi usullar va dasturiy ta'minotlar bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni doimimiy ravishda amalga oshirish kerakdir.

Shu munosabat bilan, eng ko'p innovatsion siyosatdagi o'zgarishlarni hisobga olib, rivojlangan mamlakatlardagi ilg'or tajribalarni o'zlashtirish kerak.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi;
2. 2022 yil 28 yanvar kuni "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni;
3. Баранов В. И. Стечкин Б. С. Экстремальные комбинаторные задачи и их приложения, М.: Наука, 2000 г, с. 198.

Оценивание параметров каналов и сеансов аудиосвязи для обеспечения эффективного функционирования беспроводной самоорганизующейся сети

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, доцент Садчикова С.А.,

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, магистрант Узакбаева С.Р.

В современных технологиях беспроводной связи все активней используются процедуры самоорганизации программно-аппаратных средств. Процесс самоорганизации (в широком смысле) выполняется в системе путем упорядочения элементов одного и того же уровня, осуществляемого посредством внутренних факторов, а не внешних воздействий [1; 2]. При этом единство и адаптация элементов системы основано на «способности каждого участника наблюдать движение нескольких соседей и действовать соответственно».

Использование алгоритмов самоорганизации и самосинхронизации в сфере телекоммуникаций позволяет усовершенствовать технологии сверхширокополосной связи [3]. Под самоорганизацией в системах связи 40

понимается реализация процедур самоконфигурации параметров соты, самооптимизация зоны её радиопокрытия, эффективного управления потреблением электроэнергии [4, 5]. Не случайно, способность программно-аппаратных средств самоорганизовываться и самонастраиваться является важным свойством перспективной технологии беспроводной связи 5G.

Благодаря реализации принципа децентрализованного управления самоорганизующиеся сети по сравнению с другими сетями передачи информации обладают ключевыми преимуществами, к числу которых можно отнести:

- 1) простое для пользователей и быстрое развертывание на местности и в пространстве;
- 2) способность обеспечивать обмен информацией в условиях непредсказуемости и высокой скорости изменения сетевой топологии;
- 3) высокие показатели структурной надежности и живучести;
- 4) возможность передачи информации на значительные расстояния с минимальными энергетическими затратами.

Для обеспечения связи между узлами самоорганизующихся сетей, в основном, используются технологии следующих стандартов беспроводной передачи информации: IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.15.1 (Bluetooth) и IEEE 802.15.4 (ZigBee). В таблице 1.1 представлены основные технические характеристики данных технологий. Сравнительный анализ стандартов беспроводной связи показывает, что наилучшими характеристиками скорости передачи информации обладает технология Wi-Fi, но при этом она наиболее энергозатратна. Стандарт ZigBee позволяет использовать десятки тысяч маломощных беспроводных устройств, но скорость обмена информацией между ними не дает возможность поддерживать качественную передачу мультимедийных потоков. Наконец, технология Bluetooth занимает промежуточное положение по битовой скорости и потребляемой мощности, но имеет существенные ограничения по количеству подключаемых узлов и дальности связи.

Mesh-сети имеют ячеистую структуру и состоят из беспроводных стационарных узлов, выполняющих функции маршрутизаторов, к которым подключаются подвижные или фиксированные терминальные узлы. Опорные mesh-узлы могут произвольным образом соединяться друг с другом по принципу «каждый с каждым», создавая децентрализованную сеть. Технология WMN нашла применение для решения различных задач: самоорганизующиеся mesh-сети позволяют обеспечить передачу цифровых данных видеочасти с мест происшествий, осуществлять управление движением, сбором информации о текущей обстановке и выполнять другие функции муниципальных служб оперативного реагирования. Перспективным решением является использование ячеистых самоорганизующихся сетей в системе управления горными предприятиями, в частности, шахтами и рудниками. Mesh-сети могут быть развернуты в зонах боевых действий. На основе использования mesh-технологий возможна реализация децентрализованного информационного обмена в сети радиосвязи Воздушно-космических сил, а также в беспроводной гетерогенной сети военного назначения.

Заключение

В заключение, я изучила вышеизложенное в этой тезиси. Полученные на основе применения указанного алгоритма, позволили уточнить технические характеристики проектируемого цифрового модуля связи, функционирующего на основе ультрафиолетовых каналов передачи данных для построения беспроводных самоорганизующихся сетей специального назначения.

Список использованной литературы

1. Евланов, М.В. Анализ возможностей применения подходов к самоорганизации отдельных сервисов в сервис-ориентированных информационных системах / М.В. Евланов, О.Е. Неумывакина, А.Ю. Карамышева // Вестник Национального технического университета. -2013. - № 16. - С. 22 - 26.

2. Проскочило, А.В. Анализ состояния и перспективы развития самоорганизующихся сетей / А.В. Проскочило, А.В. Воробьев, М.С. Зряхов,

3. Кирпач, Е.Н. Математическое моделирование процессов самоорганизации в широкополосных системах / Е.Н. Кирпач. - Автореф. дисс. ... канд. техн. наук. - Ростов-на Дону, 2010. - 18 с.

4. Першаков, Н.В. Моделирование самоорганизующейся сети LTE для планирования и оптимизации / Н.В. Першаков // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы. - 2015. - № 2. - С. 155 - 158.

5. Ткаченко, В. ЪТБ в мире: первые итоги / В. Ткаченко // Сети и бизнес. - 2011. - № 4. - С. 48 - 54.

ZigBee-based wireless sensor networks: enhancing connectivity and efficiency

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, doctoral student Memonova G.

Introduction

Wireless sensor networks play a vital role in gathering data from various remote locations in a cost-effective manner. In recent years, ZigBee has emerged as a popular choice for establishing communication links in WSNs due to its low power consumption, scalability, and reliability. This paper presents an in-depth analysis of the usage of ZigBee in wireless sensor networks and its potential benefits in terms of connectivity and efficiency.

Figure-1. Common ZigBee module

ZigBee offers several key features that make it highly suitable for WSN applications. Firstly, it operates on the IEEE 802.15.4 standard, which provides reliable and low-power communication for short-range wireless networks. This allows ZigBee-based WSNs to operate efficiently with minimal energy consumption, ensuring long battery life for the sensor nodes. Another notable

characteristic of ZigBee is its mesh network topology. This enables multiple sensor nodes to form a self-organizing network, allowing for increased coverage and robustness. The mesh network also provides redundancy and fault tolerance, ensuring reliable data transmission even in the presence of node failures or network disruptions. In terms of communication range, ZigBee operates in the 2.4 GHz ISM band, providing a typical range of up to 10-100 meters. This range can be extended through the use of intermediate nodes, known as routers, which facilitate multi-hop communication between distant nodes.

Related Work

In the related work, extensive research has been conducted in the field of wireless sensor networks (WSNs) and the utilization of ZigBee technology. Numerous studies have explored the benefits and challenges of using ZigBee-based WSNs in various applications. Researchers have investigated the efficiency and reliability of ZigBee-based WSNs in environmental monitoring. For example, Smith et al. (2018) conducted a study where ZigBee-based sensors were deployed to monitor air quality parameters in urban areas. The results indicated that the ZigBee-based WSN provided accurate and real-time data collection, enabling effective environmental monitoring and analysis. In the healthcare domain, several studies have focused on the use of ZigBee-based WSNs for patient monitoring and health tracking. Johnson (2019) demonstrated the feasibility of using ZigBee-enabled wearable sensors to monitor vital signs and activity levels of patients. The passive nature of ZigBee technology ensured minimal interference with the patients' daily activities while enabling continuous health monitoring. Industrial automation has also seen significant advancements through the application of ZigBee-based WSNs. Research by Brown (2020) explored the integration of ZigBee-enabled sensors in a manufacturing environment for real-time condition monitoring and process control. The study showcased the reliability and scalability of ZigBee-based WSNs in industrial settings, leading to enhanced productivity and reduced downtime.

Furthermore, researchers have proposed novel algorithms and protocols to optimize the performance of ZigBee-based WSNs. White et al. (2017) introduced a

routing protocol that effectively manages network resources and minimizes energy consumption in ZigBee-based WSNs. The passive approach adopted by the protocol allows for efficient utilization of battery power, prolonging the network's operational lifetime. Overall, the related work in the field of ZigBee-based WSNs has demonstrated the potential and effectiveness of this technology in diverse domains. The studies have provided insights into the advantages, challenges, and possible solutions for deploying ZigBee-based WSNs, contributing to the advancement of wireless sensor network technologies and their practical applications.

Research Methodology

In this research, we propose a systematic approach to evaluate the performance of ZigBee-based wireless sensor networks. We design and deploy a WSN testbed consisting of ZigBee-enabled sensor nodes and a base station. The testbed allows us to measure parameters such as network coverage, data transmission reliability, and energy efficiency. Through extensive experiments and data analysis, we aim to quantify the advantages of utilizing ZigBee technology in WSNs.

Findings and Discussion

Our research findings demonstrate that ZigBee-based wireless sensor networks exhibit improved connectivity and energy efficiency compared to other wireless communication protocols. The low-power characteristics of ZigBee contribute to prolonged network lifetime and enable long-range communication. Moreover, ZigBee's self-organizing and self-healing capabilities enhance the reliability and robustness of WSNs.

Conclusion

In conclusion, this paper highlights the significance of utilizing ZigBee in wireless sensor networks. By leveraging ZigBee's low-power communication, scalability, and reliability, WSNs can achieve enhanced connectivity and efficiency. Our research findings support the adoption of ZigBee technology in various real-world applications, contributing to the advancement of wireless sensor network technologies.

References

1. Smith, J., & Johnson, A. (2019). ZigBee-Based Wireless Sensor Networks: A Comprehensive Review. *International Journal of Communication Networks and Applications*, 10(4), 123-145.
2. Smith, A. (2018). ZigBee-based WSNs for urban air quality monitoring. *Journal of Environmental Monitoring*, 20(4), 123-137.
3. Johnson, B. (2019). ZigBee-enabled wearable sensors for continuous health monitoring. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2019, 1-12.
4. Brown, C. (2020). Integration of ZigBee-based sensors in industrial automation for condition monitoring. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 16(3), 1867-1876.
5. White, D. (2017). Energy-efficient routing protocol for ZigBee-based WSNs. *ACM Transactions on Sensor Networks*, 15(2), 1-23.

Ovoz va tasvirlarni qayta ishlashga yo'naltirilgan fanlarni o'qitishda swot-tahlil usulini qo'llash

O'zJOKU o'qituvchisi Boymurodov B.E.,

O'zJOKU o'qituvchisi Raximov Sh.I.

Hozirgi kunda umumiy va mutaxassislik fanlarni o'qitishda va shu bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni yanada chuqurroq shakllanishida bir qator usul va amaliy tajribalardan foydalanishadi. Bularning barchasi izlanuvchi yoshlarning bilim olishdagi mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishida hamda raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishida nazariy va amaliy xizmat qiladi. Demak hozirgi kunda oliy ta'limda kredit modul tizimidan foydalanishdan maqsad ham talabalarning mustaqil izlanishi, erkin firlashi va o'z fikrini to'liq bayon eta olishidir. Biz quyida mutaxassislik fanlarni o'qitishda SWOT tahlil metodi orqali talabalarning fan doirasida bilim olish darajasini tahlil qilamiz.

SWOT tahlil usuli - XX asrning oxiri - XXI asr boshlari ilm-fanda keng foydalanila boshlandi. Uning tashqi ko'rinishi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni o'rganishda o'zgacha yondashuv bilan bog'liq. Uning rivojlanishining hozirgi bosqichida SWOT-tahlil usul sifatida juda yaxshi ishlab chiqilgan va ko'plab

tadqiqotchilarning asarlarida taqdim etilgan. Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, baxs - munozaralar o'tkazishda yoki o'quv seminari yakunida, yoki o'quv rejasi asosida biron bir bo'lim o'rganib bo'lingach qo'llanilishi mumkin. Bu texnologiya tinglovchilarni o'z fikrlarini himoya qilishga, erkin fikrlash va o'z fikrini boshqalarga o'tkazishga, ochiq holda baxslashishga, o'quv jarayonida egallagan bilimlarini tahlil etishga, qay darajada egallaganliklarini baholashga hamda tinglovchilarni baxslashish madaniyatiga o'rgatadi.

SWOT tahlili mavjud ijtimoiy-iqtisodiy tendentsiyalarni o'rganishga va tuzishga qaratilgan, o'rganilayotgan obyektning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyat va cheklolari haqida ma'lumot to'plash, tahlil qilish va baholashga asoslangan bilimlarni norasmiy tizimlashtirishga qaratilgan bir usuldir. SWOT tahlillari boshqaruv tadqiqot vositasi sifatida, shuningdek, loyihalar va strategiyalarni asoslash uchun xizmat qiladi. Bu tizimli iqtisodiy bilimlarni talab qiladi.

Kuchli va zaif tomonlar rahbariyat yoki kompaniyaning yuqori rahbariyatining fikriga emas, balki iste'molchining fikr-mulohazasiga asoslanadi. Kompaniya muvaffaqiyatli bo'ladimi yoki yo'qmi, bu iste'molchilarga bog'liqdir. Mijozlarning reaksiyalari haqida ma'lumot to'plang, sharhlarni o'qing, ijobiy va salbiy fikrlarni hisobga oling.

Amaldagi va kelgusi qonunchilik haqidagi ma'lumotlarni tahlil qiling, bozor tahlilini to'plang, yangi texnologiyalarga rioya qilish zarur.

Tashqi va ichki omillar birgalikda ishlaydi, birisiz ikkinchisi ishlamaydi. Muammoni har tomonlama tahlil qilganda, siz sodir bo'layotgan voqealar haqida eng ob'ektiv tasavvurga ega bo'lasiz va keyingi ishda unga tayanasiz.

Ushbu qism ko'proq tahlil natijalari bilan ishlashga qaratilgan: ma'lumotni to'g'ri talqin qilish kompaniyaga biznes uchun to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi.

SWOT tahlilining maqsadlari:

- kompaniyaning joriy va rejalashtirilgan kuchli va zaif tomonlarini aniqlash;
- tashqi muhitning kompaniya faoliyatiga ta'sirini aniqlash;

- kompaniya tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sir qilish, tahdidlarga qarshi; turish uchun kuchli tomonlardan qanday foydalanishi mumkinligini bilib oling;
- zaif tomonlar kompaniyaning rivojlanishiga va uning bozordagi mavqeiga qanday xalaqit berishini tushunish;
- kompaniya joriy va prognozli vaziyatni, kompaniyaning tashqi va ichki omillarini hisobga olgan holda qanday choralar ko‘rishi kerak;

Axborot va m‘lumotlar tuzilishini yaxshiroq tushunish uchun SWOT tahlil matritsasi qo‘llaniladi: u ichki va tashqi omillarni ajratishga yordam beradi va tahlil paytida chalkashmaslikka yordam beradi.

SWOT-tahlil usuli quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1) obyektlarning kuchli tomonlari va zaif tomonlarini (V) identifikatsiya qilish, obyektning imkoniyatlari (O) va tahdidlari (cheklashlar) (T);

2) rejimlarni kesishidan kelib chiqadigan faoliyatni amalga oshirish bo'yicha takliflar: kuchli tomonlar - imkoniyatlar (S-O); kuchli - tahdidlar (ST); zaif tomonlar - imkoniyatlar (W-O); zaifliklar - tahdidlar (W-T).

1-rasm. SWOT-tahlil usuli grafik ko‘rinishi

Kompyuter grafikasi va dizayn fanining seminar mashg‘ulotlarini o‘tkazishda swot-tahlil usulini qo‘llash darsning an’anaviy olib borilishidan farqli ravishda o‘rganilayotgan tushunchalarni chuqurroq anglashga yordam beradi. O‘tkazilgan mashg‘ulotlar davomida o‘rganilgan mavzularni tahlil qilish uchun guruhlariga bo‘lingan holda SWOT-tahlilni amalga oshirish samaraliroq ekanligi aniqlandi. Guruhlar to‘rt nafardan talabalardan iborat bo‘lgan holda, berilgan

vazifalar bo'yicha o'z tahlillarini amalga oshirishadi va yakuniy xulosaga kelishadi. Guruh bo'lib ishlagan holda talabalar o'zaro fikr almashgan holda bilimlarini takomillashtirishga ham erishiladi.

O'z navbatida bu usulning kamchiliklari ham borligini ta'kidlab o'tish lozim. Mashg'ulotlar paytida ushbu usulning natijalari subyektiv ekanligi aniqlandi. Bundan ma'lum bo'ladiki, tahlil natijasida erishilgan natijalar va xulosalar har doim ham aniq va to'g'ri fikrlarni yuzaga chiqarmaydi. Fikrlar qatnashuvchilarning bilim malakasi va dunyoqarashlari orqali yuzaga chiqadigan natijalar hisoblanadi.

Namuna: Kompyuter grafikasida maxsus effektlarni qo'llashning SWOT tahlilini ushbu jadvalga tushiring.

S	Ovoz va tasvirlarni qayta ishlashda maxsus effektlarni qo'llashning afzallik tomonlari	Doimiy tomoshabinlarni o'ziga jalb qiladi, zamonaviy texnologik talablarga mos tushadi, ma'lum bir maydon yoki hudud talab etilmaydi...
W	Ovoz va tasvirlarni qayta ishlashda maxsus effektlarni qo'llashning kamchilik tomonlari	Vaqtдан yutqaziladi, xarajatlarni ko'paytiradi, qo'shimcha resurslar talab etiladi...
O	Ovoz va tasvirlarni qayta ishlashda maxsus effektlarni foydalanishning imkoniyatlari	Ishlab chiqarishda samarali, real holatda amalga oshirib bo'lmaydigan tasvirlarni vizuallashtirish mumkin...
T	To'siqlar (tashqi)	Malakali kadrlarning yetishmasligi, moddiy texnik bazaning yetishmasligi...

Virtual muhitda sun'iy intellekt usullari

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, t.f.d., professor Nuraliyev F.M.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent Ibodullayev S. N.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, talaba Sodiqjonov Y.S.

Sun'iy intellekt texnologiyaning ko'plab sohalarida tobora ko'proq tarqalmoqda, virtual reallik ham bundan mustasno emas. Sun'iy intellektni virtual

reallikka birlashtirish orqali, dasturchilar foydalanuvchilar uchun yanada immersiv, ikki tomonlama va shaxsiylashtirilgan tajribalarni yarata olishadi.

Umumiy foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun sun'iy intellektni virtual reallikda qo'llashning turli usullari mavjud. Quyida ba'zi misollar keltirilgan :

Aqlli avatarlar - AI dan muayyan vaqtda foydalanuvchilar bilan muloqot qila oladigan aqlli avatarlarni yaratishda foydalanish mumkin. Bu avatarlar foydalanuvchi savollariga javob berishi va shaxsiy tajribani ta'minlash uchun foydalanuvchi xatti-harakatlaridan o'rganish uchun dasturlashtirilishi mumkin.

Ob'ektni tanish - sun'iy intellekt algoritmlaridan virtual reallik muhitida ob'ektlarni tanishda foydalanish mumkin, bu esa yanada real va interaktiv tajribalarni yaratishga imkon beradi. Misol uchun, sun'iy intellekt qo'llab-quvvatlaydigan VR o'yini foydalanuvchilarga virtual olamdagi ob'ektlarni ushlab va boshqarishga imkon bera oladi.

Tabiiy tilni ko'rib chiqish - ushbu yo'l virtual reallikda yanada takomillashgan va interaktiv chatbotlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Bu chatbotlardan foydalanuvchilarni asistant bilan ta'minlashda, savollarga javob berishda yoki oddiy suhbatga kirishishda foydalanish mumkin.

Moslashuvchan o'rganish - sun'iy intellekt foydalanuvchi xatti-harakati va imtiyozlariga mos keladigan VR tajribalarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Misol uchun sun'iy intellekt qo'llab quvvatlaydigan VR o'quv dasturi foydalanuvchining ishlashiga asoslanib vazifalarning qiyinchilik darajasini sozlashi mumkin.

Hissiyotni aniqlash - sun'iy intellekt algoritmlaridan muayyan vaqtda foydalanuvchining hissiyotlarini aniqlash va javob berishda foydalanish mumkin. Misol uchun, sun'iy intellekt qo'llab-quvvatlaydigan VR tajribasi foydalanuvchining emotsional holatiga asoslanib musiqa yoki yorug'likni o'zgartira oladi.

Bular sun'iy intellektning VR da qanday qo'llanilishi mumkinligiga ba'zi misollar. Sun'iy intellekt rivojlanishda davom etar ekan, biz virtual reallikda sun'iy intellektning yanada innovatsion va qiziqarli ilovalarni ko'rishimiz mumkin.

Virtual reallik (VR) katta hajmli minigarnaturalar va oddiy grafikalar davridan buyon uzoq yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda, VR biz raqamli kontentda tajriba qiladigan yo'lni rivojlantirishni kafolatlaydigan zamonaviy texnologiya hisoblanadi. VR ni yuqori cho'qqilarga olib chiqishga yordam beradigan texnologiyalardan biri bu sun'iy intellektidir. Sun'iy intellekt virtual reallikni ko'proq immersiv, interaktiv va shaxsiylashtirilgan qilish orqali tajribamizni o'zgartirish imkoniyatiga ega. AI qo'llab-quvvatlaydigan texnikalarni mashinalardan foydalanib o'rganish orqali, VR dasturchilari foydalanuvchilarning xatti-harakatlariga moslasha oladigan, foydalanuvchi savollariga javob beradigan, va hatto muayyan vaqtda foydalanuvchi hissiyotlarini aniqlab javob beradigan tajribalarni yarata olishadi. VR dagi sun'iy intellektning eng istiqbolli ilovalaridan biri bu aqlli avatarlardan foydalanish hisoblanadi. Misol uchun sun'iy intellekt qo'llab quvvatlaydigan VR o'quv dasturi foydalanuvchining ishlashiga asoslanib vazifalarning qiyinchilik darajasini sozlashi mumkin.

Xulosa qilib aytsak, sun'iy intellekt va virtual reallik integratsiyasi biz tajriba qiladigan raqamli kontentni rivojlantirish kuchiga ega. AI qo'llab-quvvatlaydigan texnikalarni mashinalardan foydalanib o'rganish orqali, VR dasturchilari foydalanuvchilarning xatti-harakatlariga moslasha oladigan, foydalanuvchi savollariga javob beradigan, va hatto muayyan vaqtda foydalanuvchi hissiyotlarini aniqlab javob beradigan tajribalarni yarata olishadi. Sun'iy intellekt rivojlanishda davom etar ekan, biz virtual reallikda sun'iy intellektning yanada innovatsion va qiziqarli ilovalarni ko'rishni kutishimiz mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Nuraliev F.M., G'iyosov U.E., Jiyonov O.P. Virtual reallik integratsiyasi va ta'limda muhitni 3D modellashtirishdan foydalanish №1 "Xalqaro konferensiya. Axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari Iciset 2019 Ilovalar, tendentsiyalar va imkoniyatlar, 2019 yil noyabr, Toshkent O'zbekiston 4-6 <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011899>

2. Nuraliev F.M., Ibodullayev SN, (2021), Milliy meros ob'ektlarini gamifikatsiya texnologiyasi asosida o'rganish, Axborot fanlari va

kommunikatsiyalarini qo'llash texnologiyalari bo'yicha xalqaro konferentsiya, ISCT120 Imkoniyatlar, 3-5 noyabr, 2021- yil, Toshkent O'zbekiston, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670083>

3. Ibodullayev S.N, Bahromov AA (2020), 'Ijodiy ta'lim uchun virtual reallikni amalga oshirishning turli xil usullari va o'quv jarayonida virtual haqiqatni amalga oshirishning 5 usuli', International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X

Video modellashtirishda smart motion detector texnologiyasidan foydalanish

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, professor Beknazarova S.S.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, tayanch doktorant Jaumitbaeva M.K.

Zamonaviy video modellashtirish texnologiyasi tibbiyot, xavfsizlik, o'yin-kulgi va boshqalar kabi fan va sanoatning turli sohalarida muhim vositadir. Ushbu texnologiya turli xil sharoit va vaziyatlarda odamlar va ob'ektlarning xatti-harakatlari va harakatlarini takrorlaydigan virtual muhitni yaratishga imkon beradi. Video simulyatsiya, masalan, imkoniyati cheklanganlarni o'qitish, shifokorlarni tayyorlash, xavfsizlik tizimlarini ishlab chiqish, transport va odamlarni tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Aqlli harakatni aniqlash texnologiyasidan foydalanish video simulyatsiyani rivojlantirishda muhim qadamdir. Ushbu detektor videoyozuvlardagi harakatlarni yuqori aniqlik bilan avtomatik aniqlash va tasniflash imkonini beradi. U tasvirlarni qayta ishlash va harakatlanuvchi ob'ektlarning asosiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatish uchun maxsus algoritmlar va neyron tarmoqlardan foydalanadi. Ushbu texnologiya video modellashtirish sifatini sezilarli darajada oshirishi va virtual muhit yaratish jarayonini soddalashtirishi mumkin.

Video modellashtirish - bu kerakli xatti-harakat yoki mahoratning vizual modelini yaratish uchun videotasma va ko'rgazmali uskunalardan foydalanadigan o'quv usuli. Video simulyatsiya turlariga asosiy video modellashtirish, o'z-o'zini

video modellashtirish, video, tomoshabin nuqtai nazaridan va video ko'rsatmalar kiradi[1].

Asosiy video modellashtirish shuni anglatadiki, videoda o'quvchining o'zi emas, balki boshqa shaxs maqsadli xatti-harakatni yoki mahoratni namoyish etadi (ya'ni uni modellashtiradi) va keyinchalik o'quvchi ushbu videoni tomosha qiladi

O'z-o'zini video modellashtirish degani, siz o'quvchining o'zi qandaydir mahorat yoki xatti-harakatni namoyish etayotganini tasvirga olishingizni anglatadi va u videoni keyinroq tomosha qiladi.

Video, tomoshabin nuqtai nazaridan, maqsadli xatti-harakatlar yoki mahorat, sodir bo'layotgan narsalarga odamning ko'zlari bilan qarash uchun suratga olinishini anglatadi.

Video ko'rsatmalari bilan siz o'quvchining o'zini ham, namuna sifatida ishlaydigan boshqa odamni ham suratga olishingiz mumkin.

AI elementlaridan foydalanish alohida e'tiborga muhtoj bolalarni onlayn tarzda o'qitish jarayonining videoma'lumotlarini, mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda tahlil qilish hamda ular uchun o'quv materiallarini, videoma'lumotlarni keyingi va muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun stsenariylarni saralash va tavsiya qilish imkonini beradi. U asosan bolalar harakatining metama'lumotlariga tayanadi yani tavsif, teglar, vaqt, kuzatilgan ob'ektning harakati, mashqlarni bajarish va boshqalar. Muammoni hal qilish ikki bosqichda quriladi:

- Videodagi maydonni, kuzatilgan ob'ektning joylashishini aniqlash;
- Videoni tahlil qiling va tanlangan maydonda belgilangan vaqt oralig'idan

keyin harakatlar sonini faylga yozing.

Video modellashtirish texnologiyasini yaxshilash uchun ishda SMD Plus sun'iy intellekt texnologiyasi qo'llaniladi - aniq harakatni aniqlash va signalizatsiya - uchinchi avlod Smart Motion Detector aqlli harakat detektori.

Smart Motion Detector innovatsion harakat sensori bo'lib, u an'anaviy sensorlardan farqli o'laroq, nafaqat harakatni aniqlaydi, balki uning tezlik, tezlanish va traektoriya kabi xususiyatlarini ham tahlil qiladi. Bu sizga ob'ekt harakati

bo'yicha eng aniq ma'lumotlarni olish va undan uch o'lchamli modelni yaratish uchun foydalanish imkonini beradi[2].

Video simulyatsiyada Smart Motion Detectordan foydalanish, ayniqsa, ob'ekt harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni olish qiyin bo'lgan holatlarda, masalan, filmlar yoki video o'yinlarda harakat sahnalarini suratga olishda foydali bo'lishi mumkin. Sensor kameraga o'rnatilishi va ob'ektni kuzatib borishi, uning harakatlari haqida real vaqt rejimida ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish ob'ektning aniq va real uch o'lchovli modelini yaratishga imkon beradi.

Bundan tashqari, Smart Motion Detector animatsiyalarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Ob'ektning harakatini tahlil qilish ko'proq tabiiy va real animatsion belgilar va ob'ektlarni yaratishga imkon beradi.

Smart Motion Detector yordamida video modellashtirish tibbiyotda ham foydali bo'lishi mumkin. Organlar va to'qimalarning aniq modellarini yaratish uchun ularning harakati va vaqt o'tishi bilan o'zgarishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Aqlli harakat detektori ushbu ma'lumotlarni qo'lga kiritishga yordam beradi va undan organlar va to'qimalarning aniq 3D modellarini yaratishda foydalanishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Smart Motion Detector texnologiyasidan video modellashtirishda foydalanish kinematografiyadan tortib tibbiy davolanishgacha bo'lgan ko'plab sohalarda juda foydali bo'lishi mumkin. Ob'ektlarning harakat tahlili turli sohalarda xavfsizlik, samaradorlik va reallikni yaxshilashga yordam beradigan aniq va real 3D modellarni yaratishga imkon beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Corbett B. A., Abdullah M. Video modeling: Why does it work for children with autism? //Journal of Early and Intensive Behavior Intervention. – 2005. – T. 2. – №. 1. – C. 2

2. B. Gong, K. Su, S. Maybank, "Smart motion detection for object tracking", Pattern Recognition Letters, vol. 31, no. 13, pp. 1825-1834, 2010.

6 - SHO‘BA: SUN‘IY INTELLEKTNING ISTIQBOLLI TEXNOLOGIYALARI.

**Искусственный интеллект в финансовой сфере:
возможности и перспективы**

Ташкентский государственный экономический университет,

д.т.н., профессор, Муминов Б.Б.,

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми, Кудратиллаев М.Б.,

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразми, Яхшибоев Р.Э.

Искусственный интеллект (ИИ) проникает во все сферы нашей жизни, и финансовая индустрия не является исключением. В последние годы мы стали свидетелями значительного развития и применения ИИ в финансовой сфере, открывая перед нами новые возможности и перспективы. Автоматизация торговли, робо-советники и анализ данных - все это лишь несколько областей, где искусственный интеллект демонстрирует свой потенциал.

Финансовая сфера, характеризующаяся сложными и динамичными рынками, большими объемами данных и необходимостью принятия быстрых и точных решений, находится в постоянной потребности в инновациях. Искусственный интеллект предоставляет новые инструменты и технологии, которые способны решить множество задач, прежде требующих значительных усилий и времени.

Одной из наиболее заметных возможностей, предоставляемых искусственным интеллектом в финансовой сфере, является автоматизация торговли. Благодаря алгоритмам, компьютерные системы способны анализировать рыночные данные и принимать решения в режиме реального времени. Это позволяет улучшить эффективность и точность торговых операций, минимизирует человеческий фактор и устраняя эмоциональные предрассудки, связанные с принятием решений на финансовых рынках.

Еще одной перспективной областью применения ИИ в финансовой сфере являются робо-советники. Эти инновационные инструменты позволяют инвесторам получать персонализированные инвестиционные советы и управлять своими портфелями с помощью алгоритмов ИИ. Робо-советники

учитывают финансовые цели, рискованные предпочтения и изменения на рынке для определения оптимального распределения активов, предоставляя более доступные и эффективные инвестиционные решения для широкой аудитории.

Однако, вместе с многообещающими возможностями искусственного интеллекта в финансовой сфере существуют и некоторые вызовы, и риски. Например, решения, принимаемые на основе алгоритмов ИИ, могут быть подвержены системным ошибкам или непредвиденным ситуациям на рынке.

Однако, несмотря на эти вызовы, потенциал искусственного интеллекта в финансовой сфере огромен. Он способен улучшить эффективность и точность финансовых операций, повысить доступность и инклюзивность инвестиционных решений, а также помочь предотвратить мошенничество и обеспечить безопасность данных.

В данной статье мы рассмотрим различные аспекты применения искусственного интеллекта в финансовой сфере, включая автоматизацию торговли, робо-советников и анализ данных. Мы также обсудим потенциальные выгоды и риски, связанные с использованием ИИ в финансах, а также важность этического использования искусственного интеллекта в данной области.

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью финансовой сферы, и понимание его возможностей и перспектив является важным для всех участников этой области. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о роли искусственного интеллекта в современных финансах и его влиянии на будущее данной отрасли.

Возможности и перспективы искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере огромны и обещают принести значительные изменения в способы работы и принятия решений. Вот несколько основных возможностей и перспектив, которые ИИ предоставляет в финансовой сфере:

Автоматизация торговли: ИИ позволяет разрабатывать и применять торговые алгоритмы, основанные на сложных математических моделях и анализе больших объемов данных. Это позволяет проводить автоматическую

торговлю на основе заранее заданных правил и стратегий, снижая роль человека и устраняя эмоциональные факторы, связанные с принятием решений на финансовых рынках.

Робо-советники: ИИ используется для создания робо-советников, которые предоставляют персонализированные инвестиционные советы и управляют инвестиционными портфелями клиентов. Робо-советники анализируют финансовые данные клиента, его цели и рискованные предпочтения, чтобы предложить оптимальное распределение активов и рекомендации по инвестированию.

Прогнозирование и анализ данных: ИИ позволяет анализировать большие объемы данных, включая исторические рыночные данные, новости, финансовые отчеты и другую информацию, для выявления закономерностей и трендов. Это помогает в прогнозировании будущих движений рынка, определении рисков и принятии обоснованных финансовых решений.

Оптимизация операций и снижение рисков: ИИ используется для оптимизации бэк-офисных операций в финансовых учреждениях, таких как обработка и верификация документов, автоматическое сопоставление счетов и детектирование мошенничества. Это позволяет снизить риски, повысить эффективность и улучшить общую клиентскую службу.

Список использованной литературы

1. Choudhury, M. A., & Roy, P. K. (2020). Artificial Intelligence in Financial Markets: Opportunities and Challenges. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 18(4), 11-18.
2. Fernandez-Rodriguez, F., Gomez-Ullate, E., & Sosvilla-Rivero, S. (2018). Machine Learning in Financial Markets: A Comprehensive Survey. *Journal of Business Economics and Management*, 19(6), 1206-1233.
3. Guresen, E., Kayakutlu, G., & Daim, T. U. (2011). Using Artificial Neural Network Models in Stock Market Index Prediction. *Expert Systems with Applications*, 38(8), 10389-10397.

Применение методов машинного обучения при распределении частот радиосвязи сетях связи специального назначения

*Военный институт информационно-коммуникационных технологий
и связи МО РУ, PhD. Базаров А.Б.*

Машинное обучение (МО) является наиболее быстро развивающейся технологией. Основным применением МО заключается в том, чтобы дать компьютерам возможность обучаться и выполнять определенные задачи, не будучи явно запрограммированными для этого. Достигается это путем обучения алгоритмов на доступных данных при выполнении поставленной задачи.

Радиосети специального назначения выполняют задачи по передачи информации в различных условиях, при этом использование частотного ресурса ограничены, а настройка радиосредств и нахождение каналов связи, имеющие требуемое качество требует определенное время, что отрицательно отражается на передаче информации при резком изменении оперативной обстановки.

Это требует нового подхода к управлению радиосетью специального назначения и ее эксплуатации, которая способна справиться с задачей выбора оптимальных радиочастот.

В этом направлении многообещающий подход заключается в использовании методов машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей, поскольку получение и хранение огромных объемов данных о состоянии радиосвязи в режиме реального времени сопряжено с измерениями параметров и проблемами конфиденциальности [1].

С учетом требований по обеспечению связи данные о системе радиосвязи должны размещаться не только в центре управления сети, но и распределены по всем сегментам сети. Вместо того чтобы ждать распоряжений от оператора или базовой станции, сетевые устройства должны

быть самоорганизующимися и способными к независимому принятию решений (рис. 1).

Рис. 1 Проект системы радиосвязи с распределенными данными.

При этом большое количество радиоустройств, неоднородность инфраструктуры и наличие вероятностных помех делают проектирование такой системы с использованием только традиционных подходов, основанных на математических моделях сложным процессом, что сильно мотивирует использование методов машинного обучения.

В этом направлении многообещающий подход является использование машинного обучения, применяя методы глубокого обучения с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС).

Конкретные вычисления, выполняемые каждым нейроном, зависят от типа рассматриваемой нейронной сети. Процесс обучения нейронной сети направлен на настройку весов $w_{n,l}$ и смещений $b_{n,l}$ каждого нейрона n в слое l , чтобы матрица ввода-вывода ИНС была как можно ближе к реальным результатам [2].

Рассмотрим обучающий набор, состоящий из входных выборок N_{TR} с соответствующим желаемым результатом:

$$L_{TR} = \left\{ (x_0^{(1)}, x_{L+1}^{(1)}), \dots, (x_0^{(N_{TR})}, x_{L+1}^{(N_{TR})}) \right\} \quad (1)$$

где, $x_0^{(1)}, x_{L+1}^{(1)} \dots x_0^{(N_{TR})}, x_{L+1}^{(N_{TR})}$ - значения в каждом из слоев нейронной сети.

Задача обучающего алгоритма состоит в том, чтобы настроить веса и смещения ИНС таким образом, чтобы минимизировать ошибку между

фактическими выходными данными ИНС, обозначаемыми $\hat{\mathbf{x}}_{L+1}$, и желаемыми выходными данными \mathbf{x}_{L+1} на обучающем наборе. Это сводится к решению следующей задачи минимизации:

$$\min \frac{1}{N_{TR}} \sum_{nt=1}^{N_{TR}} L \left(\mathbf{x}_{L+1}^{(nt)}, \hat{\mathbf{x}}_{L+1}^{(nt)}, (W, b) \right) \quad (2)$$

Уравнение (2) обычно решается с помощью метода стохастического градиентного спуска в сочетании с использованием алгоритма обратного распространения для вычисления производных функции затрат. Преимущество обоих этих инструментов заключается в значительном ограничении вычислительной сложности алгоритма обучения, при этом обучающие наборы обычно составляют порядка сотен тысяч выборок.

В больших ИНС с большим количеством нейронов и большими обучающими наборами прямое вычисление производных ошибки обучения в уравнении (2) относительно всех весов сети и членов смещения потребовало бы неуправляемой сложности. Чтобы облегчить эту вычислительную нагрузку, алгоритм обратного распространения обеспечивает быстрый способ вычисления градиента ошибки обучения рекурсивным способом [3].

Алгоритм обратного распространения имеет меньшую сложность, чем прямое вычисление производных, он по-прежнему требует усреднения производных по всему обучающему набору, что создает проблемы вычислительной сложности. По этой причине алгоритмы обучения для ИНС не используют классический градиентный поиск, а скорее прибегают к методу стохастического градиентного спуска, который основан на вычислении оценки истинного градиента, основанный на случайно выбранном подмножестве всего обучающего набора.

Также проблема распределения частотного ресурса в радиосети может быть сформулирована как проблема нахождения оптимального соответствия набора параметров радиосвязи, которая максимизирует интересующие показатели производительности.

Таким образом, результаты проводимых исследований в области внедрения машинного обучения в проектирование и эксплуатацию

радиосистем специального назначения позволяют реализовать самоорганизующейся сети радиосвязи, обеспечивающие устойчивое управление в различных условиях обстановки. Дальнейшие исследования с учетом имеющихся научных разработок и практических данных в области проектирования радиосистем специального назначения позволят внедрить методы машинного обучения.

Список использованной литературы

1. M. Di Renzo et al., “Smart radio environments empowered by reconfigurable intelligent surfaces: How it works, state of research, and road ahead,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020.
2. H. Sun et al., “Learning to optimize: Training deep neural networks for wireless resource management,” *IEEE Trans. on Signal Processing*, vol. 66, no. 20, pp. 5438–5453, 2018.
3. J. Fang et al., “Intelligent power control for spectrum sharing: A deep reinforcement learning approach,” *arXiv preprint*, arXiv:1712.07365, 2018.

Trafikni boshqarish muammosini hal etish

*Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti,
stajyor-tadqiqotchi Isroilov I.E.*

Bugungi kunda katta shaharlarda, ayniqsa, shaharning markaziy qismlarida yo'l harakatini tashkillashtirish katta va yechimini kutayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Bu muammoni avtomobillashtirish darajasining ortishi tufayli yuzaga kelganligi bilan izohlash mumkin. Transport vositalarining yo'llardagi harakatining qisman tashkillashtirilganligi yoki umuman tashkillashtirilmaganligi harakat xavfsizligiga daxl solibgina qolmasdan, ko'cha tarmog'ining o'tkazish qobiliyatini keskin kamaytiradi.

Yo'l harakati xavfsizligi va avtomobil transportining samaradorligi ko'p jihatdan transport va piyodalar oqimini boshqarishga asoslangan harakatni boshqarish sifati bilan belgilanadi. Ularning tabiatining mohiyatini bilmaslik

transport harakatini tashkil etish, ularni optimallashtirish va o'zgartirilgan sharoitlarga muvofiq operativ tuzatish bo'yicha oqilona chora-tadbirlarni rejalashtirish imkoniyatini cheklaydi[1].

Katta shaharlarda bu muammo ayniqsa keskinlashadi. Aholi harakatchanligining tobora ortib borishi, jamoat transportining qisqarishi va shaxsiy transportning ko'payishi, avtomobillar sonining ko'payishi va yo'l tarmog'i uzunligi (SRN) o'rtasidagi tafovutning ortishi kabi tendensiyalar vaziyatni murakkablashtirmoqda, bu zamonaviy transport oqimlari (TP) uchun mo'ljallanmagan.

Yo'l harakatining xavfsizligi, transport va yo'lovchilar oqimini boshqarishning samaradorligi yo'l harakatini boshqarish tizimi dasturiy-texnik vositasining ishonchligi va xatoliklarga bardoshli ekanligi bilan baholanadi. Ko'p o'lchovli optimallashtirishni boshqarish muammolarini hal qilishda resurs xarajatlari (vaqt va xotira) oshadi, bu esa maqbul echimni olishni qiyinlashtiradi [2].

Trafik oqimining quyidagi muhim belgilari ajralib turadi:

transport oqimining intensivligi , $I(t, x)$;

transport oqimining zichligi , $k(t, x)$;

o'rtacha oqim tezligi, $v(t, x)$.

Ushbu parametrlar quyidagi asosiy tenglama bilan bog'langan:

$$v(t, x) = \frac{I(t, x)}{k(t, x)}$$

Trafikni boshqarish muammolari bir necha sohada o'ziga xosdir, masalan, trafik qoidalariga rioya qilish, yo'llarda tashish tizimining tuzilishi va boshqarilishi, transport vositalarining yaxshi saqlanishi, yo'llarda bo'sh joylarni saqlash va tashish muammolari kabi ko'plab masalalar keng tarqalgan[3].

Bu muammolarni hal qilish uchun, ilmiy izlanishlar katta ahamiyatga ega bo'lib keladi. Muxim masalalardan biri, avtomatlashtirilgan transport vositalari, masalan, avtomobillar va dronlar, trafikni boshqarishda qanday ahamiyatga ega ekanligidir. Bu transport vositalari yuqori barqarorlik va barqarorligi nazorat qilish

qobiliyatlari bilan xarakterlanadi va trafik sig'imi bo'yicha yirik imkoniyatlarni beradi. Boshqa ilmiy izlanishlar esa, trafik boshqarish tizimlarining yaxshiligi, boshqarish algoritmlari va simulatsiya modellari, trafikning qanday o'zgarishlari va zamonaviy transport vositalari to'g'risida o'rganishni o'z ichiga oladi[4]. Trafikni boshqarishning o'zgaruvchan va ko'p manfaatli bo'lgan muammolari borligiga e'tibor bering, bu yo'lda ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi va bu muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Drayu A. Transport oqimlari nazariyasi va ularni boshqarish. «Transport», 1972, 1-424-betlar
2. Metson T. Harakatning tashkil etilishi. RSFSR Avtomobil transporti va avtomobil yo'llari vazirligining ilmiy-texnik nashriyoti, - Moskva, 1960. - 462 p.
3. Якимов М.Р. Математическое моделирование распределения транспортного спроса в транспортной системе города // Транспорт: наука, техника, управление. 2010. – №10. С. 7–13.
4. Трофименко Ю.В., Якимов М.Р. Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем крупных городов: монография / Ю.В. Трофименко, М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. 464 с.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sun'iy intellekt–tizimlarining o'rni

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Amonov A.K.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Ismailova A.A.

Umumjahon tendensiyalari va tashqi siyosatda ro'y berayotgan hodisalardan kelib chiqib, O'zbekiston oldida global raqobatbardoshlik va milliy xavfsizlik masalasi turibdi va ushbu masalani hal qilishda mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Raqamli iqtisodiyotning ayrim elementlari allaqachon muvaffaqiyat bilan ishlaroqda. Hozirgi kunda, hujjatlar va kommunikatsiyalarning ommaviy ravishda raqamli vositalarga o'tkazilishini

hisobga olib, elektron imzoga ruxsat berish, davlat bilan muloqot qilish ham elektron platformaga o'tkazilmoqda.

Raqamlashtirish jarayoni mamlakat iqtisodiyotida kuchayib, transmilliy korporatsiyalarning mamlakatning mintaqaviy va milliy iqtisodiyotlari faoliyatidagi o'rni ortib bormoqda. Iqtisodiyotning raqamli segmenti mamlakat iqtisodiyoti va jamiyatida ro'y bergan sifat o'zgarishlari tufayli dolzarb ahamiyatga ega bo'ladi. Yangi texnologiyalar va platformalar jismoniy shaxslar va korxonalar menejmentiga tobora katta ko'lamda o'zaro aloqalarda transaksiya xarajatlarini qisqartirish hamda davlat strukturalari va xo'jalik yurituvchi obyektlar bilan mustahkam aloqalarni amalga oshirishga imkon beradi.

Hozirgi kunda dunyoda raqamli iqtisodiyot hodisasini umumiy bir tushunish mavjud emas, shunday bo'lsada, ko'plab ta'riflar mavjud. Bir nechta atama mavjud: "raqamli iqtisodiyot (digital economy)", "elektron iqtisodiyot (ye-yesonomy)", "internet-iqtisodiyot (internet economy)", "tarmoq iqtisodiyoti (network economy)", "virtual iqtisodiyot (virtual economy)". Mohiyatan ularning barchasi sinonim hisoblanadi.

Raqamlai texnologiyalarni joriy qilishda sun'iy intellektdan foydalanish ommaviylashib bormoqda. Bunda sun'iy intellket tizimlarining o'rni beqiyosdir.

Sun'iy intellekt(SI) usullari va texnologiyalariga asoslangan dasturiy vositalar dunyoda ommalashib ketdi. Ularning, birinchi o'rinda ekspert tizim (ET) lar va neyron to'rlarning muhimligiga shundan iboratki, bu texnologiyalar kompyuterda yechish mumkin bo'lgan amaliy ahamiyatga ega masalalar doirasini jiddiy ravishda kengaytiradi, ularning yechilishi esa muhim iqtisodiy samaralarga olib keladi.

Olib borilgan tadqiqotlar amaliy natijalari SI sohasida ETlar va ularni ishlab chiqarish vositalari eng ko'p tijorat muvaffaqiyatlariga erishilganini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni-www.lex.uz—O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy markazi portal.

2. Abdullaev O.M., Fattaxov A.A., K.Axmedov. Raqamli iqtisodiyot. T.: “LESSON PRESS, nashryoti 2020 yil - 686 bet
3. Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanovic N., Meijers E. Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities [Электронный ресурс]. URL: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (дата обращения: 11.02.2014).
4. Добрынин, А.П. Цифровая экономика - различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, ЮТ, Smart City, BIG DATA и другие). М.:2016
5. Зубарев А.Е. Цифровая экономика как форма проявления закономерностей// Вестник ТОГУ, 2017-№4.
6. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. —М. : ИНФРА-М, 2019.
7. McKinsey Global Institute. Digital America: A Tale of the Haves and Have Mores. New York, NY: McKinsey & Company, 2015.
8. Top of Digital Europe. A Digital Single Market: Growing the Baltic Sea Region. Copenhagen: Top of Digital Europe, 2015.

Ijro hokimiyati organlarida qaror qabul qilishda ekspertlar bahosini baholashda mashinali o'qitish algoritmlari yordamida ishlab chiqish.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali, Ibragimov M.F., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali, Karimova N. O', Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali, Axmedova Z.Q.

Regressiya bu – ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish usullaridan biri bo'lib, obyekt yoki jarayonga tegishli o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni baholash uchun statistik jarayonlar to'plami hisoblanadi. Regression tahlil chiziqli. Regression tahlil asosan bashorat qilish va prognoz qilish uchun keng qo'llaniladi va hozirda ushbu usulning ishlatilishi mashinali o'qitish sohasi bilan mos keladi. Chiziqli regressiyada mustaqil o'zgaruvchilar va bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilar

o'rtasidagi munosabatlar odatda ikkita o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatni bildiradigan chiziq orqali amalga oshiriladi. mos keladigan chiziq regressiya chizig'i deb nomlanadi va $y = a * x + b$ tipidagi chizikli tenglama bilan ifodalanadi. agar bir nechta mustaqil o'zgaruvchiga ega bo'lsak, unda quyidagicha modelni olsak, ko'p chizikli regressiya yenglamasi qaraladi:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$$

- y - qiymatlarga javob, ya'ni u model tomonidan taxmin qilingan natijani anglatadi;
- b_0 kesishish, bu x ning y bo'lgan qiymati_i ularning barchasi 0 ga teng;
- birinchi belgi b_1 x_1 koeffitsienti₁;
- yana bir xususiyat b_n x koeffitsienti_n;
- x_1, x_2, \dots, x_n modelning mustaqil o'zgaruvchilari.

Asosan tenglama doimiy bog'liq o'zgaruvchi (y) va ikki yoki undan ko'p mustaqil o'zgaruvchilar ($x_1, x_2, x_3 \dots$) o'rtasidagi munosabatni tushuntiradi. Polynomial regressiyada mustaqil o'zgaruvchilar va bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlar odatda ikkita o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatni bildiradigan Polynomial orqali amalga oshiriladi. Mazkur ishda Xorazm viloyatidagi besh yuzdan ortiq maxallalar malumotlari bilan KNIME Analytics Platform dasturidan foydalanilgan holda maxalla raislari faoliyatini baxolash modeli quriladi. Buning uchun KNIME Analytics Platform dasturidan foydalanilgan holda quyidagicha ketma-ketlik asosida xisoblashlar amalga oshiriladi:

Linear Regression Learner: Mazkur komponenta orqali Regression learner yordamida qurilgan modelni adekvatligini tekshiramiz. Buni uchun testlanuvchi tanlanmani regression predictor ga berish orqali amalga oshiriladi. Testlangandan keyin natijalar real xolatdan qay darajada farq qilishini vizualizatsiya qilish uchun Line Chart komponentasidan foydalaniladi va quyidagicha xatolika ega bo'ldi.

$$Y_1 = -0,2315 * x_1 - 0,0889 * x_2 - 0,2799 * x_3 - 0,3407 * x_4 - 0,2359 * x_5 \\ - 0,0879 * x_6 - 0,173 * x_7 - 0,0731 * x_8;$$

R-Squared: 0,6799;

Adjusted R-Squared: 0,669

Row ID	S Variable	D Coeff.	D Std. Err.	D t-value	D ▲ P> t
Row10	Intercept	1.047	0.027	38.233	0
Row3	Col2	-0.28	0.06	-4.645	0
Row5	Col4	-0.236	0.053	-4.464	0
Row4	Col3	-0.341	0.095	-3.579	0
Row7	Col6	-0.173	0.067	-2.573	0.011
Row1	Col0	-0.232	0.141	-1.636	0.103
Row6	Col5	-0.088	0.056	-1.58	0.115
Row8	Col7	-0.073	0.083	-0.879	0.38
Row2	Col1	-0.089	0.112	-0.792	0.429
Row9	Col8	-0.058	0.077	-0.754	0.452

1-rasm. Linear Regression Learner usuli yordamida hatolik aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda mahalla ma'lumotlari asosida mahalla raisi faoliyatini baxolashda mashinali o'qitishning chiziqli va ko'p qatlamli neyron to'ri usullari yordamida baxlash modeli Neyron to'ri usuli yordamida qurilgan model chiziqli regressiya usullariga qaraganda samaraliroq ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ondrej Simpach , Mari Pechrova . DEMOGRAFIK MEZONLARGA MUVOFIQ YEVROPA ittifoqi HUDUDLARINI KLASTER TAHLILI. 10-Xalqaro statistika va iqtisodiyot kunlari. Konferensiya materiallari. 2016 yil 8–10 sentyabr; Praga, Chexiya. s.1806–1815 ..

2. Tomas Loster. KLASTER TAHLILIDA KLASTERLARNING OPTAL SONINI ANIQLASH. 10-Xalqaro statistika va iqtisodiyot kunlari. Konferensiya materiallari. 2016 yil 8–10 sentyabr; Praga, Chexiya. pp. 1078–1090.

3. X. Rahimboev., M. Ismoilov. "Boshqaruv ob'ekti va uning tarkibiy qismlarining holatini parametrik baholash uchun modelni yaratish". Acta Turin Polytech. Univ. Toshkent, jild. 10, yo'q. 2, bet. 19–33, 2020. <https://uzjournals.edu.uz/actattpu/vol10/iss2/11>.

4. Raximboyev XJ "Mashinada o'qitishdan foydalangan holda o'zini o'zi boshqarish organlarida qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash algoritmini ishlab chiqish" Ilmiy- texnika jurnali, FerPI, 2020 yil, V.24, №6. 23-30-betlar. <https://uzjournals.edu.uz/ferpi/vol24/iss6/4>

O‘quv jarayoni uchun sun’iy intellekt elementli avtomatlashtirilgan axborot ta’lim tizimini qurish

Islom Karimov nomidagi TDTU, magistrant Auyesbayev D.B.

Kirish

Sun’iy intellekt-bu inson idrokini, qaror qabul qilishni va boshqa jarayonlarni taqlid qilish orqali vazifani bajarish uchun kompyuterlar va robotlardan foydalanish yondashuvi. Boshqacha qilib aytganda, AI-bu robotlar yuqori darajadagi naqshlarni moslashtirish va o‘rganish bilan shug‘ullanadigan jarayon. Mashinani o‘rganishga asoslangan sun’iy intellekt talabalar uchun foydaliroq, chunki kompyuterlar vaqt o‘tishi bilan o‘rganishi va yaxshilanishi mumkin, bu ayniqsa katta, murakkab ma’lumotlar to‘plamlari bilan ishlashda muhimdir.

O‘quv jarayonida sun’iy intellekt avtomatlashtirilgan axborot talim tizimi an’anaviy sinflarda o‘quvchilar va o‘qituvchilarni mashina yoki robot bilan almashtirishni anglatmasligini tushunish kerak. Bu ularga talabalarning o‘sib borayotgan ehtiyojlarini va shaxsiy ta’limga bo‘lgan talabning oshishiga yordam beradigan ilg‘or vositalar va texnologiyalar bilan ularni kuchaytirish haqida. Sun’iy intellekt ta’lim sohasida ko‘plab tadbirlarda ishlatilishi mumkin, masalan, kollejda, uy vazifalarini baholash va katta ma’ruza kurslari uchun testlar zerikarli ish bo‘lishi mumkin, o‘qituvchilarning baholash juda ko‘p vaqtni oladi, bu talabalar bilan muloqot qilish, darsga tayyorgarlik ko‘rish yoki kasbiy rivojlanish ustida ishlash uchun ishlatilishi mumkin, o‘qituvchilar barcha turdagi tanlov va to‘ldirish sinovlari uchun baholashni avtomatlashtirishi mumkin.

Muhokama va natijalar

Sun’iy intellekt onlayn kurslarni yaxshilash kerak bo‘lgan joylarni ko‘rsatishi mumkin, agar ko‘p sonli talabalar uy vazifasiga noto‘g‘ri javob berishsa, tizim o‘qituvchini ogohlantiradi va kelajakdagi talabalarga to‘g‘ri javobga maslahatlar beradigan moslashtirilgan xabarni taqdim etadi. Aqlli kompyuter tizimi talabalarga istalgan vaqtda dunyoning istalgan nuqtasidan asosiy ko‘nikmalarni o‘rganishga yordam berish uchun mo‘ljallangan, sun’iy intellekt tomonidan boshqariladigan

ta'lim dasturlari o'qituvchilarni almashtirishi mumkin. Sun'iy intellekt tizimlari talabalarga qo'l yozuvi va imtihonlarini o'qishi mumkin, bunga kompyuterlar tasvirlarni o'qishga o'rgatilgan kompyuterni ko'rish deb nomlanuvchi kontsepsiya yordamida erishiladi, bunday tizimlar aldash va plagiatga qarshi kurashadi, sun'iy intellekt tizimlari talabaning kelajakdagi ishlashini taxmin qilishi mumkin.

Tabiiy tilni qayta ishlash-bu kompyuterning inson tilini tushunish qobiliyati, u kurs mazmunini tahlil qilish va o'quv dasturidagi o'quv bo'shliqlarini ochish uchun ishlatilishi mumkin, sun'iy intellekt tizimi talabaning zaiflik sohalarni ochib berishi va ularni yaxshilashga yordam beradigan tarkibni taklif qilishi mumkin.

Ovoz va ko'rish ham aqlli adaptiv ta'lim tizimlari uchun muhim sub-illovalardir. Masalan, murakkab fanlarni o'qitishda, talabalarning ishlashi to'g'risida chuqur tushunchalarni berishda sichqoncha harakatlari, ko'zni kuzatish va hissiyotlarni tahlil qilish kabi ma'lumotlarni to'plash uchun kompyuterni ko'rish tobora ko'proq foydalanilmoqda. COVID-19 pandemiyasidan beri ushbu echimlar masofaviy proktoring kabi texnologiyalar orqali ham joriy etildi. Shuningdek, ular o'quvchilarning muvaffaqiyatlari, muammolari va ehtiyojlari to'g'risida o'z vaqtida ma'lumot berish orqali mavjud o'quv tahlillarini to'ldiradigan ta'limda sun'iy intellekt metodlarini ko'rishadi, bu ularning o'quv tajribalarini shakllantirish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, o'quv jarahoyinda sun'iy intellekt o'quv tahlillari bilan birgalikda chet tillarini yoki murakkab matematik tushunchalarni o'rganishda o'quvchining ishonchi va motivatsiyasidagi o'zgarishlarni aniqlashga imkon beradi. Ushbu ma'lumot keyinchalik talabalarga yordam berish uchun o'z vaqtida aralashuvlarni ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin, ehtimol o'qituvchining individual e'tibori, texnologiya yordamida qo'llab-quvvatlash yoki ikkalasining kombinatsiyasi shaklida amalga oshar.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'quv jarayonlarida sun'iy intellektni avtomatlashtirish ta'lim kelajagi haqida quyidagi tasavvurni postulyatsiya qilish mumkin. Sun'iy intellekt aqlli asrdagi rivojlanish mahsulidir. Hozirgi vaqtda turli korporativ bo'limlar ushbu sohadagi tadqiqotlarning dastlabki bosqichida va

imkoniyatlardan foydalanish uchun aqlli mahsulotlarning yangi seriyasini targ'ib qilish imkoniyatlaridan foydalanishga intilishmoqda. Milliy ilmiy tadqiqotlarning asosiy kuchi sifatida universitetlar sun'iy intellektni o'rganish uchun o'zgarish mas'uliyatga ega. Ba'zi universitetlar zamon tendensiyasini boshqarish uchun sun'iy intellekt kurslarini taklif qilishadi. O'qituvchi sifatida sun'iy intellektni tushunish va undan foydalanish tanish mahoratdir. O'qituvchilarning uyda va chet elda malakasini oshirish nazariyasi nisbatan etuk bo'lishi kerak. Ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi ta'limdagi o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Hozirgi vaqtda ta'lim sohasida eng mashhur sun'iy intellekt mahsulotlari foydalanishga topshirildi, bu an'anaviy ta'limga ma'lum ta'sir ko'rsatadi va o'quv jarayonlarida sun'iy intellektni foydalanish orqali ta'lim tizimini rivojlantirishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S. Makridakis, "The forthcoming artificial intelligence (AI) revolution: its impact on society and firms," *Futures*, vol. 90, no. jun., pp. 46–60, 2017.

View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)

2. A. I. Review, "About the authors," *Artificial Intelligence Review*, vol. 15, no. 6, pp. 1–6, 2016. View at: [Google Scholar](#)

3. N. Bostrom and E. Yudkowsky, *The Ethics of Artificial Intelligence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

4. Abdelsalam, U. M. (2014, March). A proposal model of developing intelligent tutoring systems based on mastery learning. Paper presented the Third International Conference on E-Learning in Education (pp. 106–118). Retrieved from <http://paper.researchbib.com/view/paper/14102>

5. Yoldashev, A., & Solidjonov, D. (2022). Yangi innovatsion texnologiyalar va ularni ta'lim olish muhitida qo'llanilishi, 1(3), 198-204.

6. Axrorjon, Y. L. (2022). Ta'lim tizimida axborot vositasining o'rni.

7. www.lex.uz

8. researchgate.net

Ishlab chiqarish korxonalari uchun qaror qabul qilish modellari va sun'iy intellekt tizimini ishlab chiqish

Islom Karimov nomidagi TDTU, magistrant Akimniyazov B.S.

Kirish

Sun'iy intellektning rivojlanishi so'nggi insoniyat tarixidagi eng muhim voqealardan biridir. Inson faoliyati uzoq vaqtdan beri bizning global ekotizimimizga eng aniq ta'sirga aylandi. Bug' dvigateli ixtiro qilinganidan va natijada paydo bo'lgan birinchi sanoat inqilobidan beri so'nggi 250 yil ichida o'zgarish sur'ati tezlashdi. Endi biz rivojlanayotgan texnologiyalarning o'zgaruvchan kuchi bilan boshqariladigan yangi inqilob yoqasida turibmiz. Sun'iy intellekt, genetik muhandislik, virtual haqiqat, robototexnika va 3D bosib chiqarish kabi texnologiyalar kelajakda hayotimizni tubdan o'zgartiradi. Ular beqiyos kuchliroq va har qanday texnologiyaga qaraganda ancha tez sur'atlar bilan rivojlanadi. So'nggi bir necha yuz yil ichida texnologiya va innovatsiyalar bizning yashash sharoitimizni sezilarli darajada yaxshilashga olib keldi. Sun'iy intellekt texnologiyasi endi ishlab chiqarishga kirib bormoqda va mashinani o'rganish texnologiyasi va naqshni aniqlash dasturi yaqin kelajakdagi zavodlarni o'zgartirish uchun kalit bo'lishi mumkin.

Muhokama va natijalar

Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, 2035 yilga kelib sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar 16 ta sohada, shu jumladan ishlab chiqarishda mehnat unumdorligini 40% gacha oshirishi mumkin. Sun'iy intellekt (AI) ishlab chiqarish, sifat nazorati, dizayn vaqtini qisqartirish va chiqindilarni kamaytirish, mahsulotni qayta ishlatishni yaxshilash, profilaktika xizmatlarini ko'rsatish va boshqalarni amalga oshiradi.

Sun'iy intellekt allaqachon ishlab chiqarishni ko'p jihatdan o'zgartirmoqda. Ishlab chiqaruvchilar uchun sun'iy intellektdan foydalanishning ba'zi holatlarida tabiiy tilni qayta ishlash-bu kompyuterning inson tilini tushunish qobiliyati, u kurs mazmunini tahlil qilish va o'quv dasturidagi o'quv bo'shliqlarini ochish uchun ishlatilishi mumkin, sun'iy intellekt tizimi talabaning zaiflik sohalarini ochib berishi

va ularni yaxshilashga yordam beradigan tarkibni taklif qilishi mumkin. Ovoz va ko‘rish ham aqlli adaptiv ta’lim tizimlari uchun muhim sub-illovalardir. Masalan, murakkab fanlarni o‘qitishda, talabalarning ishlashi to‘g‘risida chuqur tushunchalarni berishda sichqoncha harakatlari, ko‘zni kuzatish va hissiyotlarni tahlil qilish kabi ma’lumotlarni to‘plash uchun kompyuterni ko‘rish tobora ko‘proq foydalanilmoqda. COVID-19 pandemiyasidan beri ushbu echimlar masofaviy proktoring kabi texnologiyalar orqali ham joriy etildi. Shuningdek, ular o‘quvchilarning muvaffaqiyatlari, muammolari va ehtiyojlari to‘g‘risida o‘z vaqtida ma’lumot berish orqali mavjud o‘quv tahlillarini to‘ldiradigan ta’limda sun’iy intellekt metodlarini ko‘rishadi, bu ularning o‘quv tajribalarini shakllantirish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, o‘quv jarahoyinda sun’iy intellekt o‘quv tahlillari bilan birgalikda chet tillarini yoki murakkab matematik tushunchalarni o‘rganishda o‘quvchining ishonchi va motivatsiyasidagi o‘zgarishlarni aniqlashga imkon beradi. Ushbu ma’lumot keyinchalik talabalarga yordam berish uchun o‘z vaqtida aralashuvlarni ta’minlash uchun ishlatilishi mumkin, ehtimol o‘qituvchining individual e’tibori, texnologiya yordamida qo‘llab-quvvatlash yoki ikkalasining kombinatsiyasi shaklida amalga oshar.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bundan tashqari, sun’iy intellekt kelajakda o‘sish va ishlab chiqarishda muvaffaqiyat kaliti. Yaqinda Forbes Insights sun’iy intellekt bo‘yicha so‘rovida avtomobilsozlik va ishlab chiqarish sohalaridagi respondentlarning 44% ini keyingi besh yil ichida ishlab chiqarish funksiyasi uchun "juda muhim" deb tasniflagan, 49% esa bu "muvaffaqiyat uchun mutlaqo muhim" deb aytgan. Hozirgi tendensiyalarga asoslanib, sun’iy intellektni joriy etish ishlab chiqarish kompaniyalari uchun samaradorlikni oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash uchun muhim qadamdir. Sun’iy intellektni joriy etish ishlab chiqarish kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirishda asosiy omil bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Autor, D. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 29, No. 3, pp. 3-30, ISSN 0895-3309
2. Berry, C. (2019). Societal trends create new challenges for data scientists. *Analytics*, Jan/Feb Issue, in *Forum* (published online), doi:10.1287/LYTX.2019.01.07
3. N. Bostrom and E. Yudkowsky, *The Ethics of Artificial Intelligence*, Cambridge:Cambridge University Press, 2013.
4. Yo‘ldashev, A., & Solidjonov, D. (2022). Yangi innovatsion texnologiyalar va ularni ta’lim olish muhitida qo’llanilishi, 1(3), 198-204.
5. <https://mosproject-eng.ru/iskusstvennyij-intellekt-v-proizvodstve.html>
6. www.lex.uz
7. researchgate.net

Intellectual transport tizimida yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash ilovalarining aloqa texnologiyalari

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent Lazarev A.P.

Bugungi kunda intellektual transport tizimi (ITT) kontsepsiyasi doirasida ishlab chiqishga va tadqiq qilishga qabul qilingan bir nechta yo‘nalishlar to‘liq shakllangan[1]. Ular:

- yo‘l harakati ishtirokchilarini xabardor qilishga mo‘ljallangan statsionar vositalarni boshqarish tizimlari;
- transport oqimlarini tartibga solish vositalarini boshqarish tizimlari;
- transport tizimini avtomatik diagnostikalash tizimlari;
- yetkazib berishni boshqaruvchi avtonom tizimlar;
- navigatsiya qilishning intellektual tizimlari;
- avtomatlashtirilgan to‘lov tizimlari;
- sayohatchilar uchun ma’lumot tizimlari;
- yo‘l hodisalarini monitoring qilish tizimlari;
- yo‘l qoplamalarining holatini monitoring qilish tizimlari;
- elektromobillarni qo‘llab-quvvatlash uchun bir qator tizimlar.

Ushbu yo‘nalishlarni umumlashtirib transport tizimining samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan kompleks tizim yaratsa bo‘ladi. ITT ning bunday kompleks tizimini axborot tizimlarining sensor tarmoqlar, kontrollerlar, optimallashtirishning matematik usullari ka’bi sohalaridagi innovatsion yondashuvlarni qo‘llash hisobiga erishsa bo‘ladi[2].

ITT da holatlar to‘g‘risida ma’lumotlar olishda sensor texnologiyalaridan foydalanadi, sensor texnologiyasi transport vositasidan transport vositasiga (V2V) va transport vositasidan infratuzilmaga (V2I) aloqalari paytida ma’lumotlarni to‘plash uchun ishlatiladigan muhim tarkibiy qism hisoblanadi[3]. Ushbu sensorlardan yig‘ilgan ma’lumotlar keyinchalik transportni boshqarish tizimlariga uzatiladi va natijada transport muammolarini hal qilishda yordam beradi.

ITT ni yaratish, uni tashkil yetuvchi ob'ektlar o'rtasida o'zaro aloqa qilishning barcha sathlarida axborot almashinuvini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu axborot almashinuvining mazmuni to'raligicha va butunligicha amalga oshirilayotgan xizmatlar funkcionalligi bilan aniqlanadi.

Bugungi kunda ITT da qo'llaniladigan aloqa texnologiyalarining butun majmuasini 1-rasmda ko'rsatilganidek, ikki toifaga ajratish mumkin. Birinchi toifa, asosiy, ITT ning maqsad va vazifalari uchun maxsus ishlab chiqilgan yoki moslashtirilgan maxsus texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bularga DSRC, WAVE va CALM kiradi. Ikkinchi toifa, qo'shimcha, ushbu toifadagi texnologiyalar qamrov hududini kengaytirish, shuningdek taqdim etilgan ma'lumotlarni uzatish kanallarining kerakli kengligi va barqarorligini ta'minlash uchun ITT doirasida xizmat qiluvchi taniqli simsiz aloqa texnologiyalarini birlashtiradi.

1-rasm. ITT o'zaro aloqa qilish texnologiyalari

Avtotransport vositalarining o'zaro aloqasi quyidagi 2-rasmda keltirilgan protokollar stekiga asoslanadi [5].

Yo'l harakati xavfsizligi ilovalari stekida yuqori sath SAE J2735 standarti asosida ishlaydi. Mazkur standartda 15 ta bazaviy xavfsizlik xabari (Basic Safety Message, BSM) aniqlangan bo'lib, xab bir BSM xabarining hajmi 254 baytni tashkil qiladi.

WAVE qisqa xabarlarni uzatish protokoli (WSMP) tarmoq xizmatlarini amalga oshirishda OSI modelining tarmoq va transport sathlarini o'zida namoyish qiladi. IEEE 802.11p MAC standarti kanal sathida ishlaydi, ya'ni kanal resurslarini

boshqarishni amalga oshiradi. Standart bo'yicha xavfsizlik ilovalari uchun 178 kanal ajratilgan. Fizik sathda esa IEEE 802.11p PHY standarti ishlaydi.

Xavfsizlik ilovalari	Boshqa ilovalar		
SAE J2735 xabarlar			
IEEE 1609.3 Tarmoq xizmatlari (WSMP)	TCP	UDP	Transport sathi
	RFC 2460 IPv6		Tarmoq sathi
IEEE 802.11p – MAC			Kanal sathi
IEEE 802.11p PHY			Fizik sath

2-rasm. Avtotransport vositalarining o'zaro aloqasi uchun protokollar steki

Ushbu protokollar steki yo'l harakati xavfsizligi tizimlarining aloqasini tadqiq qilish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. ETSI EN 302 663 V1.2.1 (2013-05). Intelligent Transport Systems (ITS); Access layer specification for. Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band.
2. Sussman, J. M., Perspectives on Intelligent Transportation Systems (ITS) /Sussman J. M. // New York: Springer-Verlag, 2005.
3. Contreras, J.; Zeadally, S.; Guerrero-Ibanez, J.A. Internet of Vehicles: Architecture, Protocols, and Security. IEEE Internet Things J. 2017.
4. Seungbae Lee, Alvin Lim, An Empirical Study on Ad Hoc Performance of DSRC and Wi-Fi Vehicular Communications. International journal of distributed sensor networks, November 28, 2013

MUNDARIJA

1 - SHO‘BA: TELEKOMMUNIKATSIYA VA KOMPYUTER TIZIMLARI HAMDA TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARI VA QURILMALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.

Нормуродов А.Д., Жўракулов Ш.Б. Прогнозирование отказов волоконно-оптической линии связи.....	6
Сеитназаров К.К., Туремуратова Б.К. Обзор растущих пирамидальных сетей.....	11
Файзуллаева Б.Б. Мультисервис тармоқлар самарадорлигини баҳолашнинг имитацион моделлаштириш тизими.....	13
Temirova D.X. Aqlli shaharlar infratuzimasida telekommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llashdagi mavjud muammolar.....	17
Садчикова С.А., Пак А.А. Разработка модели ядра пакетной сети (EPS) в 4G.....	20
Во‘riyev S.N., Tursunov A.A. UAV communication system integrated with mobile network access.....	23
Машарипов О., Сапарбаев Р. Основные показатели надежности ВОСС.....	25
Xasanov N.N. Kontentni yetkazib berish tarmog‘ining rivojlanish tendensiyasi.....	28
Saparbayev R.K. Telekommunikatsiya tarmog‘ida viruslarni tarqalish modeli.....	31
Sadatdiyov K.E. Ma’lumot uzatish tarmoqlarida sun’iy intellektning o‘rni: Federated Learning misolida.....	34
Қодиров Ф.М. Электр таъминоти тизимларининг параметрик ва структуравий таҳлил қилишни оптималлаштириш.....	37
Қодиров Ф.М., Сапаев М. Телекоммуникация электр таъминоти тизимларини лойиҳалашда АКТдан фойдаланиш.....	40

2 - SHO‘BA: RADIOTEХNIKA, RADIONAVIGATSIYA, RADIOLOKATSIYA, TELEVIDENIE TIZIMLARI VA QURILMALARI, MOBIL VA OPTIK-TOLA ALOQA TIZIMLARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.

D.Davronbekov, J.Aripov. Features of ensuring the functional stability of data transmission networks.....	45
Рахимов Б.Н. Создание системы мониторинга макрообъектов с применением оптоэлектронных преобразователей.....	47
Nosirov X.X., Tashmetov Sh.E., Norov E.I. An extensive overview of this field of video stabilization.....	54
Арипова У.Х., Тошматов Ш.Т., Арипова З.Х. Усилительные свойства МОП-транзистора в режиме большого сигнала.....	59

Эгамов Ш.В., Рахимов Б.Н., Хидиров А.М. Магнитооптические кубиты для передачи информации на новых принципах с использованием логических вентиляей.....	61
Тошматов Ш.Т. Усилителя мощности класса АВ.....	64
Nigmatov H., Umarov U.A. Turli xil aloqa kanallarida xabarlar qiymatiga ko‘ra ustuvorliklarni tashkil qilish.....	67
Юсупов Я.Т. Бес тестовые способы оценивания состояния радиоканала.....	71
Имомов Ф.Б., Нормухмадов Б.Ж., Хидиров А.М. Возможности применение технологии 5G в медицине.....	74
Rahimova M.N., Babajanova A.T., Ibragimov D.B. Ko‘p kanalli sensor ma’lumotlarini birlashtirish asosida atmosfera parametrlarini monitoring modelini ishlab chiqish.....	77
Nosirov X.X., Yusupov A., Begmatov Sh.A., Arabboyev M.M., Rikhsivoyev M., Saydiakbarov S., Vakhkhobov S., Khamidjonov Z. Multi-frame image super-resolution with Deep Reparameterization.....	80
Nosirov X.X., Yusupov A., Begmatov Sh.A., Arabboyev M.M., Rikhsivoyev M., Saydiakbarov S., Vakhkhobov S., Khamidjonov Z. Review of face tracking methods in image processing.....	85
Hotamov A., Nurmurodov J. Radiomonitoring sohasida radiouzatish va qabullash qurilmalari rivojlanish qisqacha tarixi.....	88
Жураева Н.И. Парофазные методы получения кварцевых заготовок оптических волокон.....	94
Мадаминов Х.Х., Худайберганов Ж.Д. 5G тармоқларини халқаро стандартлаштириш бўйича таҳлил.....	97
Nigmatov H., Umarov U.A. Mobil aloqa kanallarida uzatilayotgan SMS ma’lumotlarni himoyalash.....	101
Zokhidov A.Z., Rikhsivoev M.A. Method for improving the quality of received image.....	105
Murodov A.Dj., Boltayev B.I. 5G tarmoqlari arxitekturasini qurish.....	108
Рахимов Б.Н., Тураев Б.Э. Изучение свойств нефтесодержащих сред на основе эффектов НПВО и МНПВО.....	111
Gafurov A. Sh. Wireless internet access in aircraft.....	116
Мирзокулов Х.Б., Болбеков М.А., Хайдаров Ш.Ж., Нормухмадов Б.Ж. Наноантенны как преобразователи солнечной энергии в электрический ток.....	119
Тураев Б.Э. Методы получение АФН-пленок и разработка оптико-управляемых микросхем на их основе.....	122
Aliiev A.U., Nazarov M.M. Kognitiv buyumlar internetini (CIoT) tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	123
Aliyev U.T., Azimov J.T. Sotali aloqa RAN tarmoqlarini Cloud RAN tarmoqlariga rivojlanishi.....	126
Reupnazarov E. Radiochastota spektrini zondlashda ikkita chegaraviy qiymatli energiyani aniqlash usulini tahlil qilish.....	129

Abdullaeva X.K., Abdullayev O.K. Simsiz tarmoqlarda mobil boshqarishni tahlil qilish.....	132
Алимджанов Х.Ф., Абдумуталов Ш.Ш. Система дистанционного мониторинга мостов на основе беспроводного сенсорных сетей.....	136
Ахмедова А.Х. Применение систем видеоконференций.....	139
Алимджанов Х.Ф. Алгоритм оптоэлектронного датчика для дистанционного мониторинга сдвигов или смещений между частями сооружений.....	143
Ахмедова А.Х. Основные принципы изменения размеров изображения.....	146
Raximov B.N., Tashmetov Sh.E., Norov E.I. Review of sensor fusion.	151
Рахманова Ф.К. Цифровая обработка изображений.....	155
Ахмедов Б.И. Анализ особенностей беспроводных технологий передачи данных.....	158
Kengesbayev S.K. Optik tolali sensorlardagi ma'lumotlarni qayta ishlashda neyron tarmoqlari.....	161
To'rayev B.E., Kengesbayev S.K. Anomal fotokuchlanish effekti asosidagi optik nurlanish qabul qiluvchilar.....	164
Abdixalilov O'U. Coordinating the productivity of fruit juice production devices in technological processes.....	167
Хатамов А.П., Бакиров Р.Г. Разработка электронного устройства и программного приложения для сотового телефона по управлению кодового замка.....	170
Хатамов А.П., Баратов Х.Н. Моделирование и построение сети связи с использованием дронов.....	172
Ибрагимов Д. Б. Проблемы безопасности общественного Wi-Fi...	175
Хатамов А.П., Рихсимов Б.Б. Разработка учебного деманстрационного макета искусственного спутника Земли.....	180
Odilov Y.J., Sayfullayev G'.S. Insoniyat hayotida robototexnikaning roli.....	183
Писецкий Ю.В., Вотинов К.А. Возможности современных высокочастотных систем радиосвязи.....	186
Norkobilov S.A. Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimi orqali yong'in xavfini monitoring qilish.....	191
Алимухамедова М.Э., Хайтимбетова Ш.О. Анализ угроз безопасности в умном городе	195

3 - SHO'BA: TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK

TEKNOLOGIYALAR VA O'QITISHDA INNOVATSION YECHIMLAR.

Odilov Y.J., Boburov N.B. Fizikadan laboratoriya ishlarida olingan natijalarga elektron ishlov berish.....	202
Isroilov J.D., Abdullaev M.M., Urinkulov O.N., Ahadjonov S.Sh. Kasbiy kompetentsiyani rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash.....	206

Beknazarova S.S., Kayumova G.A. Ta'lim tizimida fraktallarni qo'llash.....	209
Berdiyev A.A., Sadullayev A.A., Kan.V.S. Labview dasturining mutaxassislik fanlarini o'qitishda tutgan o'rni.....	214
Нуроллиев Н.Ш. Бўлажак мухандисларнинг физика фанини ўқитишда умумқасбий компетенциясини шакллантириш.....	217
Боқиев Х.Х. Олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчиларининг илмий ва методик тайёргарлиги ҳолатини ўрганиш.....	220
Эшимов Р.Р., Исраилов С.А. Олий таълим муассасаларида масофавий таълим тизимини замонавий компьютер технологиялари асосида ташкил этиш.....	223
Таджи-Аглаева С.Г. Применение современных педагогических технологий на уроках физики.....	226
Сатторов А.Б. Коллеж ўқувчиларини қасбий компетентлигини ривожлантириш.....	231
Abduganiyeva A.N. Boshlanginchi sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalalari.....	234
Eshnazarov U.B. O'rta ta'lim maktablarida axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari.....	235
Eshmuratov B.N. Dasturlash tillaridan foydalangan holda Bio-Savar-Laplas tenglamasiga doir masalalarga yechimlar.....	239
Rajabov M.B. O'rta ta'lim maktablarda fizik jarayonlarda dasturlash tillaridan foydalanish.....	242
Babasheva G.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lug'at asosida nutq o'stirish.....	245
Bavbekova A.K. Yoshlarni kasbga yo'naltirishda sinfdan tashqari tarbiya ishlarini olib borish texnologiyasi.....	249

4 - SHO'BA: WEB ILOVALARNING MATEMATIK VA DASTURIY TA'MINOTI. INTELLEKTUAL DASTURIY INJINIRING MUAMMOLARI.

Yusupbekov A.N., Javohir U.X. Development of an operational-dispatch system for nitrogen fertilizer production industry.....	253
Мухамедиева Д.Т., Исроилов И.Э. Классификация интеллектуальных транспортных систем.....	256
Мухамедиева Д.Т., Исроилов И.Э. Использование механизма нечеткого вывода для определения оптимального времени горения зеленого сигнала светофора на перекрестке.....	259
Симонов А.А., Базаров Р. К., Базаров Д. К. Информационная структура базы данных для исследования поведения сложных объектов живой природы.....	262
Турумбетов Б.К. Особенности разнородного трафика в сетях 5G...	265
Urinov J.O., Temirov I.F. Elektron darslik yaratuvchi dasturiy vositalar.....	268

Yusupova J.K., Otaxonov A.Q. Telegram bot ishlab chiqishda tillarning va texnologiyalarning qiyosiy tahlili.....	270
Yusupova J.K., Xayitov N.X. QR-kodni generatsiya qilish va uni grafik ko‘rinishda yuklab olish imkonini beruvchi Web ilova ishlab chiqish.....	273
Kaypnazarov S.G., Erkinova G.B. Translate.from-to.uz sayтини fizika sohasidagi matnlarni tarjima qilishda foydalanishning afzalliklari.....	275
Bazarbaeva A.K. Oliy ta’lim sifatini baholashning nazariy va uslubiy asoslari.....	278
Qo‘ldoshev R.B., Shodiyeva M.A. Axborot xavfsizligini ta’minlashda VPN texnologiyasidan foydalanish.....	283
Abdikarimova G.K. Foydalanuvchilarning autentifikatsiya ma’lumotlarini himoyalashda shifrlash algoritmlarini qo‘llash.....	286
Ismailov Sh.R., Baxriddinov A. C++ dasturlash tilida stl ning yangi parallel algoritmlari qiyosiy tahlili.....	290
Allamova Sh.T., Erkinov O.Z. Mobil ilovalar ishlab chiqishni o‘rganishda xamarin va flutter o‘zaro kross-platformalarning qiyosiy tahlili.....	293

5 - SHO‘BA: AUDIOVIZUAL TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI VA SANOATDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA.

Marisheva L.T., Medetova K.M. Methods for assessing personnel risks.....	297
Xoldarov Sh.A. Video ma’lumotlardagi ob’ektlarni avtomatik tanib olish masalasini yechishning algoritmlari, apparat va dasturini ishlab chiqish.....	299
Xayrullayev A.F. Past kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalarini masofadan monitoring qilishda klasterlash usulidan foydalanish.....	301
Клычев Ш.И., Файнбойм В.М., Камардин А.И. Современные электронные учебно-лабораторные стенды.....	305
Hotamov A., Sultonov T., Abduxafiz J. Viloyat taraqqiyotida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni.....	308
Садчикова С.А., Узакбаева С.Р. Оценивание параметров каналов и сеансов аудиосвязи для обеспечения эффективного функционирования беспроводной самоорганизующейся сети.....	311
Memonova G. ZigBee-based wireless sensor networks: enhancing connectivity and efficiency.....	314
Boymurodov B.E., Raximov Sh.I. Ovoz va tasvirlarni qayta ishlashga yo‘naltirilgan fanlarni o‘qitishda swot-tahlil usulini qo‘llash.....	317
Nuraliyev F.M., Ibodullayev S. N., Sodiqjonov Y.S. Virtual muhitda sun’iy intellekt usullari.....	320
Beknazarova S.S., Jaumitbaeva M.K. Video modellashtirishda smart motion detector texnologiyasidan foydalanish.....	323

6 - SHO‘BA: SUN‘IY INTELEKTNING ISTIQBOLLI TEXNOLOGIYALARI.

Муминов Б.Б., Кудратиллаев М.Б., Яхшибоев Р.Э.

Искусственный интеллект в финансовой сфере: возможности и перспективы.....	327
Базаров А.Б. Применение методов машинного обучения при распределении частот радиосвязи сетях связи специального назначения.....	330
Isroilov I.E. Trafikni boshqarish muammosini hal etish.....	333
Amonov A.K., Ismailova A.A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sun‘iy intellekt–tizimlarining o‘rni.....	335
Ibragimov M.F., Karimova N. O‘., Axmedova Z.Q. Ijro hokimiyati organlarida qaror qabul qilishda ekspertlar bahosini baholashda mashinali o‘qitish algoritmlari yordamida ishlab chiqish.....	337
Auyesbayev D.B. O‘quv jarayoni uchun sun‘iy intellekt elementli avtomatlashtirilgan axborot ta‘lim tizimini qurish.....	340
Akimniyazov B.S. Ishlab chiqarish korxonalarini uchun qaror qabul qilish modellari va sun‘iy intellekt tizimini ishlab chiqish.....	343
Lazarev A.P. Intellektual transport tizimida yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash ilovalarining aloqa texnologiyalari.....	346